

**Estadísticas e institucionalización de las Letras. Análisis de
redes de investigación en el campo de las letras de la UNPA
(1995-2016)**

**Tesis para optar al título de Doctora en Ciencias Sociales y
Humanidades**

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

María Verónica Forchino

Director: Dr. Miguel Oliva

Codirector: Dr. Alejandro Fabián Gasel

Estadísticas e institucionalización de las Letras. Análisis de redes de investigación en el campo de las Letras de la UNPA (1995-2016)

Resumen

El objetivo general de esta investigación es contribuir a la reconstrucción y análisis de los procesos de institucionalización de las letras en Argentina a partir del estudio de un caso: los procesos de institucionalización de la investigación en el campo de las letras (incluidos los estudios literarios, lingüísticos y semióticos) en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. El recorte temporal inicia en 1995 a partir de la constitución de la UNPA como universidad nacional. Finaliza en el año 2016, momento en el que la apuesta de la agencia nacional CONICET en la periferia se hace más tangible mediante la puesta en funcionamiento del Centro de Investigación y Transferencia Santa Cruz. Partimos de la hipótesis de que existen relaciones que se establecen mediante la dinámica de colegios invisibles y son parte esencial en la reconstrucción de las relaciones e interacciones en el campo de las letras. Esta relación sinérgica puede vislumbrarse en las producciones enmarcadas en los proyectos de investigación del campo de las letras de la UNPA, y en las configuraciones de los grupos de investigación. Esta dinámica relación entre agentes, firmas del campo nacional y políticas institucionales ha promovido la difusión y la rápida consolidación de la investigación en el campo de las letras en una universidad relativamente joven, situada geográficamente en los márgenes de país. Hemos analizado el espacio diferencial de la investigación en letras en la UNPA, desde tres perspectivas que, van entrecruzándose, complementando y aportando a la comprensión de las diferentes dimensiones estudiadas. Partimos de un análisis de la evolución histórica de la institución. A partir de los datos relevados en los informes finales de proyectos de investigación, hemos realizado un análisis descriptivo de la configuración de los grupos de investigación, para luego abordar utilizando la metodología del análisis de redes sociales,

aquellas relaciones que quedan establecidas indirectamente en la producción académica y que, al interpretarlas de manera sistémica, mediante el método de análisis de redes sociales, ponen de manifiesto la estructura del espacio diferencial haciendo visible mediante métodos cuantitativos relaciones, dinámicas, interacciones y estrategias propias de los grupos de investigación en el área de las letras. Es allí donde se centra el aporte a los estudios ya realizados y por realizarse sobre institucionalización de las letras (y las ciencias en general).

Palabras claves: Análisis de Redes Sociales; Redes bibliométricas; Redes de intelectuales; Letras; Institucionalización; Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Dedicatoria

A Titi y Santi, mis maestros en esta vida.

A Lucas, mi compañero en este viaje.

Agradecimientos

“Dejo a los varios porvenires (no a todos) mi jardín de senderos que se bifurcan”

Jorge Luis Borges:

El Jardín de los senderos que se bifurcan. *Ficciones*

En el recorrido que llevó la investigación y la escritura de esta tesis, he dado varias vueltas a la izquierda transitando un laberinto infinito en el que invariablemente conectamos el inicio con el final ¿Acaso el final de una investigación no es el inicio de una nueva? Al final de la redacción no me cabe más que pensar cuáles porvenires han sido los que no pudieron llegar a ver la obra completa. Cuál fue la decisión que me llevó a estar hoy relejendo, repensando mis miles de bifurcaciones y los que han estado en cada una de ellas para guiarme y acompañarme. Infinito es mi agradecimiento a cada uno de ellos:

A mi director Miguel Oliva por la confianza depositada en mi trabajo. A Alejandro Gasel, codirector y amigo entrañable por haber visto desde un principio una parte de mí que ni yo misma conocía, sin su apuntalamiento y sostén en todos los sentidos, no hubiese llegado al final de esta tesis.

A Analía Gerbaudo por compartir generosamente su saber. Sus devoluciones, sugerencias y debates dieron estructura, rigurosidad y orden a mi investigación.

A Marcela Arpes a quien en este laberinto donde existe más de una realidad pude encontrarla como investigadora del campo de las letras y a la vez como amiga. Arpes

investigadora guió, a partir de sus relatos, el desarrollo de mi tesis. Fue en muchos casos el hilo conductor de todo el proceso de estudio. Marcela, mi amiga, fue siempre un faro apuntando el camino. De todos los diálogos, entrevistas y consultas he obtenido una guía que marcaba la dirección a seguir. Gracias por brindarme tu apoyo, las ideas acertadas que llevaron a darle forma a la investigación y las palabras justas para no flaquear en el camino.

A Pilar Melano por su generosa y minuciosa lectura, quien logró conocerme y descubrirme como nadie a través de mis palabras. Gracias por tus devoluciones y entrega amorosa que hicieron crecer esta tesis, pero sobre todo nuestra amistad.

A cada investigador del campo de las letras de la UARG que siendo compañeros de trabajo se transformaron también en mi objeto de estudio. Embarcarse en el estudio del pasado reciente de la misma institución en la que trabajo no fue tarea fácil. Poder objetivar la realidad inmersa en ella generó temor y dudas al principio ¿Cómo iban a reaccionar mis colegas al saberse estudiados? A medida que pasaba el tiempo y comenzaba el trabajo de campo, pude ser testigo de la generosidad de cada uno de ellos y la alegría con la que recibían esta investigación.

Cada uno de los docentes investigadores con los que me he contactado me regaló un poco de su ser, de su tiempo, de su memoria. Cuando creía que ya no iba a encontrar más artículos para mi corpus allí aparecían ellos, entregándome sus versiones, buscando libros en bibliotecas lejanas, brindándome más y mejor información. Infinitas gracias a Nora Ricaud, Mónica Musci, Andrea Pac, por la entrega de tanta información, material valioso y muchas veces olvidado. A Alicia Cáceres por su tiempo de entrevistas en pandemia.

A mis compañeros del Grupo de Estudios de la Cultura en el Tiempo Presente por su transitar en comunidad, haciendo ameno el trabajo arduo de investigación. Especialmente a

Vanesa Cadin, por la confianza puesta en mi para su aprendizaje y su valiosa ayuda para darle forma y orden a los datos.

A la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, por apostar a la profesionalización de los investigadores y propiciar el escenario para realizar estudios de Postgrado en nuestra casa.

A mi mamá quien me enseñó a que toda realidad depende del sistema de coordenadas en la que se la mira. A mi papá y mis hermanos que siempre confiaron en mi fortaleza.

A Lucas, sostén eterno, compañero de camino y de vida, quien me acompaña en cada una de las bifurcaciones de este laberinto confiado de mi capacidad para transitarlo. *Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo, hoy y siempre.*

A Tiara y Santino porque le dan sentido a mi mundo, son ustedes los guardianes de mi jardín de senderos que se bifurcan.

La comunicación humana no puede reducirse a información. El mensaje no solo relaciona al hablante y al oyente; es esa relación. El medio en el que se introduce el mensaje es sumamente complejo, infinitamente más complejo que un código: es un lenguaje, una función de una sociedad, la cultura en la que el lenguaje, el hablante y el oyente están insertos.

Ursula K Le Guin: *Contar Es Escuchar*

Toda historia, toda narración supone sucesos, supone que se ha producido lo que hubiera podido no producirse, pero para ella tiene interés si estos sucesos son *portadores de sentido*. No se narra una serie de tirada de dados, salvo si algunas de esas tiradas tienen consecuencias significativas: el dado solo es un instrumento de un juego de azar si realmente *hay algo en juego*.

Ilya Prigogine e Isabelle Stengers: *Entre el tiempo y la eternidad*

Índice

Resumen.....	2
Dedicatoria.....	4
Agradecimientos	5
Índice.....	9
Capítulo 1: Introducción y descripción general de la investigación	14
1.1 Fantasías de interdisciplinariedad. Un recorrido general de esta investigación.....	14
1.2 Hipótesis inicial y objetivos.....	20
1.3 Esquema de la tesis	23
Capítulo 2: Sobre los estudios de los procesos de institucionalización y la necesidad de estudios interdisciplinarios.....	27
2.1 Los procesos de institucionalización de las ciencias sociales y humanas (proyecto INTERCO SSH).....	27
2.2 El caso Argentina, la institucionalización de las letras y el desarrollo científico en el campo ...	37
2.2.1 Institucionalización del campo de las letras en Argentina	45
2.2.2 Sobre la posdictadura en Argentina	49
Capítulo 3: El caso Universidad Nacional de la Patagonia Austral y el sistema de producción científica.....	55
3.1 Contexto de creación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral	56
3.2 Sobre la función investigación en la UNPA	80
3.3 El campo de las letras en la Unidad Académica Río Gallegos	87

	10
3.4 Conclusiones del capítulo	91
Capítulo 4: La metodología del análisis de redes sociales para analizar la producción científica.....	93
4.1 Aportes del análisis de redes sociales a los estudios de institucionalización de la ciencia	94
4.2 Explorando las relaciones sociales: ¿qué es el análisis de redes sociales?	98
4.3 El análisis de redes sociales para estudiar los procesos de institucionalización de la ciencia ..	112
4.4 Estado del arte sobre estudios de redes de intelectuales	117
4.5 Conclusiones del capítulo	122
Capítulo 5: Los proyectos de investigación en el campo de las letras.....	123
5.1 Sobre la reconstrucción del archivo	123
5.1.1 Algunas consideraciones sobre las variables de las dimensiones establecidas	134
5.1.2 Sobre el corpus de documentos producidos en el campo.....	136
5.2 Sobre la base de datos reconstruida de proyectos de investigación en letras.....	138
5.2.1 Sobre los proyectos de investigación	138
5.3 Análisis cuantitativo de la producción de los investigadores por periodo (1996-2006, 2007-2016)	148
5.4 Conclusiones del capítulo	156
5.4.1 Sobre la reconstrucción del archivo	156
5.4.2 Sobre los proyectos de investigación y su producción.....	157
Capítulo 6: Redes de participación en congresos y colegios invisibles.....	159
6.1 Análisis de la dimensión participación en congresos.....	160

	11
6.1.1 Relaciones entre investigadores	162
6.1.2 Análisis de redes temáticas	163
6.1.3 Alcance de las reuniones.....	165
6.2 Metodología de construcción de redes y métricas de análisis.....	166
6.2.1 Redes de colaboración en eventos científicos	172
6.3 Relaciones recreadas mediante la participación en congresos.....	173
6.3.1 Resultados primera etapa (1996-2006)	174
6.3.2 Resultados segunda etapa (2007-2016).....	189
6.4 Conclusiones parciales.....	210
Capítulo 7: Tejiendo conexiones. Un análisis de redes bibliográficas en la producción escrita de los investigadores del campo de las letras en la UNPA	214
7.1 Sobre la perspectiva de las redes sociales	215
7.1.1 Redes de acoplamiento bibliográfico por autor	219
7.2 Metodología utilizada para la conformación de redes	222
7.3 Redes bibliométricas en la Etapa 1 (1996-2006)	223
7.3.1 Red de acoplamiento bibliográfico por autor Etapa 1	224
7.3.2 Red de citas bibliográficas por autor Etapa 1.....	228
7.4 Redes bibliométricas en la Etapa 2 (2007-2016)	232
7.4.1 Red de acoplamiento bibliográfico por autor Etapa 2.....	233
7.4.2 Red de citas bibliográficas por autor Etapa 2.....	236
7.5 Algunas conclusiones parciales	241

Capítulo 8: Conclusiones e implicaciones	243
8.1 Introducción	243
8.2 Conclusiones sobre cada objetivo	246
8.3 Implicaciones	254
8.4 Limitaciones.....	254
8.5 Investigaciones posteriores o trabajos por venir	255
Referencias Bibliográficas	256
Anexos	271
I: Proyectos de investigación del área de Letras financiados por UNPA. Periodo 1996-2016	272
II: Producción académica declarada en los informes finales de proyectos de investigación en el área de Letras. Periodo 1996-2016	275
III: Participación en congresos declarada en los informes finales de proyectos de investigación en el área de Letras. Periodo 1996-2016	295
IV: Código en Python para generar matrices y listas de adyacencias.....	343

Capítulo 1: Introducción y descripción general de la investigación

1.1 Fantasías de interdisciplinariedad. Un recorrido general de esta investigación

Esta tesis se propone realizar un estudio desde una mirada integral a las configuraciones que se dieron en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y que permitieron la consolidación de la investigación en el campo¹ de las letras (incluidos los estudios literarios, lingüísticos y semióticos).

Este análisis comprende un periodo que comienza en 1995 a partir de la constitución de la UNPA como universidad nacional (por tanto, implica el comienzo de los procesos institucionales de investigación regulados y normalizados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología) y finaliza en el año 2016, momento en el que la apuesta de la agencia nacional CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en la periferia se hace más tangible mediante la puesta en funcionamiento del Centro de Investigación y Transferencia Santa Cruz (CIT Santa Cruz), cuyo objetivo se centró en lograr una distribución territorialmente más equilibrada de los recursos humanos y capacidades de investigación en el país. Este hecho promovió la conformación y consolidación de grupos de investigación,

¹ El concepto de «campo» sigue los planteos de Pierre Bourdieu (1976, 1992, 2001) con su énfasis en su carácter «relativamente autónomo» (cf. Bourdieu, 1997, p. 12). Recientemente Sapiro (2013) reactualiza la categoría al interrogar la relación con las fronteras nacionales: un interrogante que en ningún caso supone desatender las dinámicas ligadas a condiciones políticas y económicas particulares, sino que más bien las complejiza al problematizar su configuración a la luz del complejo proceso de producción y de circulación de los resultados actuales de la investigación, cuya internacionalización se ve favorecida, como la del conjunto de los bienes culturales, por las nuevas tecnologías (cf. Sapiro et al., 2015) y condicionada por la lógica del mercado y la “expansión a escala global del orden capitalista” (cf. Topuzian 2015, p. 107) con su desigual distribución de los recursos científicos, tecnológicos, educativos. Vale la pena recordar, además, que la permeabilidad/impermeabilidad de las fronteras de los campos es objeto de luchas definidas por la posición de los actores en la estructura que rige la distribución del capital “específico” (Bourdieu, 2001, p. 72) así como del “administrativo” (74).

impulsó convocatorias para becas (doctorales, posdoctorales) y convocatorias para la radicación de investigadores CONICET. Es por ello que en ese momento comienza una nueva fase en la investigación en la UNPA, al posicionar en la agenda nacional las investigaciones radicadas en esta institución. La profesionalización de la carrera de investigador de los agentes² del campo modifica la dinámica de los proyectos de investigación y sus producciones científicas.

Nos referimos a un estudio integral debido a que observaremos nuestro objeto de estudio desde tres perspectivas diferentes. Por un lado, realizaremos una reconstrucción histórica basada en los documentos institucionales y complementada con entrevistas a agentes claves para poder diagramar el marco institucional en el que se configuraron las investigaciones; por otro, pretendemos, mediante un análisis descriptivo de los datos que contienen los informes finales de los proyectos de investigación, estudiar cómo se fueron configurando los grupos a lo largo del tiempo; y por último realizaremos un estudio utilizando la metodología del análisis de redes sociales, que permite incorporar a los datos el análisis de relaciones que no son visibles en el campo. Hablamos de la colaboración académica entre los investigadores, los nexos con firmas de campo mediante la mentoría académica o la adscripción a una corriente teórica, la dinámica de interacciones entre grupos, la consolidación de frentes de investigación y el diálogo con los constructos teóricos a partir de la producción que los investigadores declaran en sus proyectos finales de investigación. Nos interesa analizar relaciones mediante redes que permitan explorar el campo completo, es decir “para permitirnos

² Toda vez que hablemos de agente, nos referimos a la concepción bourdeana: “Un agente o una institución forma parte de un campo en la medida en que sufre y produce efectos en el mismo” (Bourdieu et al., 1995, p. 173).

ver lo que puede estar sucediendo por encima, o por debajo de los que ya hemos descrito” (Tukey, 1972, p. 293). Esta manera de construir la información, complementando los diferentes métodos, partiendo de datos para pasar por un relato que será reconstruido y complementado mediante las relaciones que proponen otros datos, pretende realizar una de las tantas lecturas que pueden realizarse para intentar *comprender* la estructura del espacio diferencial en que se constituye la investigación en el campo de las letras en esta universidad.

Ackoff (1989) distingue entre datos, información y conocimiento. Los datos representarán un hecho; la información incorpora la comprensión de una relación de algún tipo, que en su etapa cuantitativa posiblemente sea “causa y efecto”; el conocimiento representa un patrón que conecta y otorga sentido a esos datos. Esta tesis, entonces, da un primer paso a la incorporación del análisis relacional para poder trabajar con datos que también contengan información y así poder conocer de manera integral el campo de la investigación en letras en la UNPA.

Los constructos teóricos referidos a institucionalización están relacionados con proyectos de investigación que tienen como objetivo desentrañar los procesos socio-históricos asociados a la institucionalización de las disciplinas de las ciencias sociales y humanas (en adelante SSH, por su denominación en inglés). Tomamos como punto de partida la investigación transdisciplinar dirigida por Gisèle Sapiro (École des Hautes Études en Sciences Sociales –EHESS–/Centre National de la Recherche Scientifique –CNRS–, París, Francia; European Union Seventh Framework Programme FP7, 2007-2013 Grant Agreement N° 319974) denominada *International Cooperation in the SSH: Comparative Socio-Historical Perspectives and Future Possibilities* (INTERCO SSH), que comprendió la reconstrucción, descripción, análisis y contraste de los procesos de institucionalización en nueve países

(Argentina, Brasil, Francia, Italia, Reino Unido, Austria, Holanda, Hungría y Estados Unidos) de las ciencias sociales y humanas, comprendiendo en este recorte a siete disciplinas (Sociología, Psicología, Filosofía, Economía, Letras, Antropología y Ciencias Políticas). Enmarcada en esta megainvestigación, en Argentina se desarrolla un primer proyecto para el estudio de la institucionalización en el campo de las letras (Lingüística, Literatura, Semiótica), dirigido por la Dra. Analía Gerbaudo (Universidad Nacional del Litoral, CONICET), cuyos primeros resultados fueron publicados en su libro *La institucionalización de las letras en la universidad argentina (1945-2010). Notas en borrador a partir de un primer relevamiento* (2014). En esa publicación se esbozan los primeros resultados que surgen del estudio de cuatro universidades nacionales, en el periodo comprendido entre 1945 y 2010. En base a estos primeros resultados, a los que asigna el carácter de provisorios, y reconociendo la necesidad de ampliar el cartografiado inicial, Gerbaudo expresa que

centrar el relato en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) contribuye a visualizar los muy divergentes tiempos de institucionalización de las letras en la universidad argentina al modo de “casos”, que iluminan ciertas zonas del mapa pero que, cabe aclararlo de antemano, no constituyen “el mapa” (ni siquiera “un mapa”) (Gerbaudo, 2014, p.12).

A pesar de que la megainvestigación de INTERCO SSH finaliza en el año 2017, en Argentina se continúa con las líneas de investigación, profundizando el estudio de los procesos de institucionalización del campo de las letras, con definiciones teóricas claras. Es en ese sentido que, en el año 2019, se incorpora a los estudios de institucionalización de las letras a la UNPA, una universidad situada en los márgenes del país, pero conectada a los grandes polos nacionales e internacionales, mediante incipientes políticas que favorecieron el desarrollo de

la investigación en el campo local. El proyecto de investigación radicado en la UNPA, denominado “Estudios literarios, lingüísticos y semióticos en la Educación Superior de Santa Cruz: institucionalización e internacionalización (1958-2015)”, se desarrolló entre enero de 2019 y diciembre de 2020, dirigido por la Dra. Analía Gerbaudo y codirigido por el Dr. Alejandro Gasel (UNPA). Procuró dar inicio a los estudios de institucionalización de las letras en el campo local. Mediante este proyecto se constituye un grupo de investigación y se delimitan los análisis preliminares del campo local. De aquí surge, como continuidad de éste, un segundo proyecto, bajo el mismo equipo de dirección, denominado “Estudios literarios, lingüísticos y semióticos en la Educación Superior de Santa Cruz: institucionalización e internacionalización (1958-2015). Etapa II”, y, al momento de escribir esta tesis, se encuentra en desarrollo en la UNPA un tercer proyecto dirigido por el Dr. Alejandro Gasel, “Agentes, agencias e intelectuales de provincias en la Educación Superior de Santa Cruz: institucionalización e internacionalización de los estudios literarios, lingüísticos y semióticos (1958 -2020)”. Es bajo los lineamientos y posiciones teóricas definidas en esos estudios que se desarrolla esta investigación, y por tanto, surge como una contribución a las mismas, desde un enfoque interdisciplinario.

El proyecto INTERCO SSH se inició el 1 de marzo de 2013 y concluyó el 28 de febrero de 2017. Abarcó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, asociada a la segunda fase de institucionalización de las ciencias sociales y humanas (la primera ocurre en la última parte del siglo XIX y los inicios del XX), hasta 2010 (Sapiro, 2012). El propósito de dicha investigación fue usar los conocimientos de las SSH para estudiarlas en su contexto socio-histórico, con el objetivo de comparar los procesos de institucionalización de las disciplinas académicas e

identificar los factores sociológicos que le dieron forma al “inconsciente académico” en las instituciones³.

Para lograr este objetivo se abordaron tres perspectivas:

- La construcción de patrones de las ciencias sociales y humanas;
- El mapeo de intercambio entre países y disciplinas;
- Análisis de la circulación de paradigmas, teorías, métodos y controversias.

Es en los métodos que pueden ser usados para abordar dichas perspectivas que la interdisciplinariedad entra en juego. El desarrollo de métodos matemáticos y estadísticos para diferentes análisis sociológicos ha tomado impulso dentro de lo que se denomina análisis de redes sociales como una nueva *forma de ver* de manera sistémica las interacciones sociales buscando y reflejando patrones y regularidades e interpretando en contexto las regularidades allí encontradas.

Es allí donde se centra nuestro interés y el aporte a los estudios ya realizados y por realizarse sobre institucionalización de las letras; es en esa frontera que se desdibuja donde los métodos de las ciencias sociales requieren de las características propias de la interdisciplinariedad para reconocer patrones, realizar mapeos y analizar grandes bases de datos e información en diversos formatos.

En este sentido, la configuración de métodos que abordamos en esta investigación retoma y complementa los estudios de corte socio-histórico, para analizar una dimensión (la investigación) del campo de las letras en la universidad tomada como caso de estudio.

³ «WP2». Extraído de *WP2: Patterns of Institutionalization* | *INTERCO-SSH*. (s. f.). Recuperado 1 de abril de 2022, de <https://interco-ssh.eu/wp2-patterns-of-institutionalization/>

1.2 Hipótesis inicial y objetivos

Abordamos esta investigación acuñando la hipótesis de que existen relaciones y vínculos no oficiales que se establecen mediante la dinámica de colegios invisibles y son parte esencial en la reconstrucción de las relaciones e interacciones en el campo de las letras. Esta relación sinérgica puede vislumbrarse en las producciones enmarcadas en los proyectos de investigación del campo (incluidos allí los subcampos de estudios literarios, lingüísticos y semióticos) de la UNPA, y en las configuraciones de los grupos de investigación a lo largo del tiempo. Esta dinámica relación entre agentes, firmas del campo nacional y políticas institucionales ha promovido la difusión y la rápida consolidación de la investigación en el campo de las letras en una universidad relativamente joven, situada geográficamente en los márgenes de país, y por lo tanto contribuyó al afianzamiento de los procesos de institucionalización de la investigación y producción científica del campo local.

Esta conjetura está atravesada por una proposición de base: se sostiene que en la institucionalización del campo de las letras puede estudiarse el papel en cruce de diferentes disciplinas.

Utilizamos el concepto de “colegios invisibles” según los planteos de Diane Crane (1972), una de las primeras sociólogas que analizan de manera cuantitativa las relaciones sociales de los grupos de científicos que trabajan en similares áreas de investigación. En este sentido Crane señala que, a pesar de que los bordes de áreas de investigación en las ciencias son difíciles de definir, dado que muchos científicos pueden trabajar en diferentes campos, los grupos de científicos de campos afines de alguna manera comparten definiciones de su trabajo y paradigmas bajo los que interpretan sus investigaciones y, por lo tanto, forman

organizaciones sociales basadas en esa comunicación compartida y en la reinterpretación de las teorías. A esa organización social la denomina “colegio invisible”, dado que, si bien no es formal, puede ser reconocida de variadas maneras en los campos científicos. Crane propone la hipótesis de que el estudio de citas y coautorías en la producción escrita de los científicos revela de alguna manera esas relaciones de poder del campo y establece entonces una organización de esa estructura social invisible en primera instancia (cf. Crane, 1972). Si bien, en este sentido, se puede pensar que solo se analizan medidas sociométricas de carácter cuantitativo, los estudios sociológicos más recientes que involucran técnicas estadísticas y matemáticas han logrado recrear redes con diferentes niveles de reciprocidad e intercambio combinando estudios cuantitativos con análisis cualitativo (Gaete Fiscella y Vásquez, 2008; González-Alcaide et al., 2008; Pinto et al., 2009; Russell et al., 2009; Aguado-López et al. 2009, Lazcano-Peña y Reyes-Lillo, 2020).

La elección de las letras responde a la particular posición que se recorta en las carreras de la UNPA: se trata de líneas teóricas atravesadas por préstamos variados que ponen a las letras en zona de borde disciplinar entre las ciencias humanas y las ciencias sociales y en las que, por otro lado, los cortes entre los llamados subcampos de los estudios literarios, lingüísticos y semióticos se vuelven menos netos que en otros polos del campo. Esta articulación en zona de borde disciplinar tiene sus efectos en las lógicas de circulación del conocimiento: los agentes privilegian temas de discusión más allá de pertenencias disciplinares.

El objetivo general de esta investigación es contribuir a la reconstrucción y análisis de los procesos de institucionalización de las letras en Argentina a partir del estudio de un caso:

los procesos de institucionalización de la investigación en el campo de las letras en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Los objetivos específicos de esta investigación son tres, cada uno ligado a actividades y metodologías precisas, aplicadas al recorte temporal en estudio (1995-2016).

En primer lugar, se pretende reconstruir e historizar, a partir de la documentación, los procesos institucionales que influyeron en la consolidación de la investigación en el campo de las letras de la UNPA.

En segundo lugar, pretendemos reconstruir y analizar la dinámica de la investigación del espacio diferencial de las letras en clave con el territorio y cómo fueron configurándose los grupos de investigación a lo largo del tiempo.

Por último, nos interesa indagar sobre las relaciones no visibles de cooperación académica, colegios invisibles y consolidación de frentes de investigación en el campo de las letras de la universidad tomada como caso de estudio durante el recorte temporal analizado.

Para este estudio se centró el análisis en la documentación oficial de la institución: se relevaron resoluciones, ordenanzas y documentos de evaluación institucional para realizar una reconstrucción histórica de la UNPA centrada en el rol de la investigación desde sus inicios. Para el análisis de la investigación en el campo de las letras se trabajó sobre la información detallada en los informes finales de los proyectos de investigación incentivados⁴ por la UNPA. La producción académica detallada en estos informes constituyó el punto de partida para la búsqueda de los documentos allí detallados. Se complementa el análisis con entrevistas realizadas a algunos de los agentes claves, tanto en el campo de las letras como en el campo de la investigación de la Unidad Académica Río Gallegos. Es importante tener en cuenta, en este

⁴ Es decir, proyectos que son evaluados por pares externos, financiados y monitoreados por la UNPA

contexto, dos consideraciones. La primera, que toda la información aquí detallada es de carácter público: los informes finales de proyectos de investigación financiados por la UNPA están disponibles en la base de datos de la Secretaría de Investigación y Postgrado de la institución. La segunda consideración es que, tal como relata Gerbaudo (2014), este mapa es *uno* de los tantos posibles, no puede considerarse *el* mapa, pero pretende poner en consideración las posibilidades que brindan las metodologías asociadas a la estadística y a la matemática, en este caso mediante el análisis de redes sociales, para la explicación de un caso real.

1.3 Esquema de la tesis

Esta tesis se configura de la siguiente manera:

En este primer capítulo presentamos el tema, los constructos teóricos asociados y los objetivos; asimismo detallamos por qué estudiaremos el campo de las letras en la UNPA y el recorte temporal seleccionado.

En el capítulo 2 delineamos los constructos teóricos sobre los que se basa esta tesis. Realizamos un *racconto* de los resultados principales de los estudios de institucionalización de las ciencias sociales a nivel global y nacional. Detallamos resultados en relación a la dinámica de la investigación de las ciencias sociales en Argentina, para luego abordar los resultados de investigaciones de Gerbaudo en el campo de las letras en nuestro país.

En el capítulo 3 realizamos una reconstrucción histórica de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral mediante la lectura de resoluciones y documentos institucionales, haciendo foco en el rol de la investigación desde el origen y las decisiones político-institucionales que propiciaron el desarrollo del campo. Centramos luego el foco en la

descripción del área de las letras desde sus agentes, tomando como base un documento de autoevaluación de la carrera de Letras publicado en 2020, y enriqueciendo el análisis centrándonos en el relato de la Dra. Marcela Arpes, una agente del área de las letras que posee una amplia trayectoria en la investigación en literatura argentina, ha cumplido funciones desde 2011 hasta el 2019 como secretaria de Investigación y Postgrado en la Unidad Académica Río Gallegos (UARG), es docente investigadora de categoría II en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), dirige becarios, tesis y investigadores de CONICET y fue miembro del comité del doctorado en Ciencias Sociales de la UNPA desde los inicios. Su mirada en relación al desarrollo de la investigación en letras cobra una gran importancia pues su rol en gestión y su activa participación en el área ofrecen una mirada integral del espacio diferencial en estudio.

En el capítulo 4 realizamos una introducción a la metodología del análisis de redes sociales y reflexionamos sobre las limitaciones que surgen al estudiar los procesos de institucionalización del campo de las ciencias sociales atendiendo solo a las variables e indicadores de medición de la actividad científica. Estas limitaciones se ven potenciadas para la universidad que tomamos como caso de estudio, situada lejos de los grandes centros, con una historia de desarrollo de la investigación anclada en el territorio. Para atender a las características propias de la región y a la dinámica particular que se evidencia en los intelectuales de provincia es necesario analizar las relaciones que se establecen entre los investigadores de la región. La metodología de análisis de redes sociales para el estudio de redes de intelectuales permite diagramar y analizar estas relaciones subyacentes mediante el estudio bibliográfico, a partir de un corpus que refleje la particularidad de la universidad tomada como caso. En el apartado 4.2 nos sumergimos en los conceptos básicos necesarios

para comprender una estructura reticular. Surgen allí conceptos asociados a la topología y métricas de la red como subgrupos o clústeres, cohesión y centralidad de un actor, entre otros. Luego, en el apartado 4.3, se justifica la metodología del análisis de redes sociales para el estudio de los procesos de institucionalización de las ciencias, partiendo de las limitaciones de los estudios de institucionalización de las disciplinas. Se detalla el concepto de colegios invisibles propuesto por Diana Crane (1972) como formas complejas de organización social que tienen implicaciones importantes para la forma en que se produce y difunde el conocimiento científico y que pueden ser estudiadas y observadas mediante el análisis de redes sociales.

En el último apartado se realiza un desarrollo de antecedentes metodológicos, observando que las redes bibliométricas conformadas para las ciencias sociales, utilizando bases de datos disponibles en los repositorios Web, no contemplan la dinámica propia de los intelectuales de provincia, que validan su actividad científica en el territorio publicando en revistas regionales o en libros en formato papel, pero que también se hacen visibles en el campo nacional e internacional publicando en revistas editadas por los grandes centros. Es a partir de estos espacios poco explorados que se justifica la dinámica propuesta en esta tesis. La metodología de análisis de redes sociales permite visualizar el entramado de relaciones que se construyen en este camino y, por lo tanto, complementa el estudio de indicadores de institucionalización en la universidad tomada como caso de estudio.

Para poder comprender el espacio diferencial en estudio realizamos en el capítulo 5 un análisis cuantitativo de las variables presentes en la base de datos. Observamos que la investigación en las letras en el recorte temporal atiende a dos momentos distintivos: uno asociado a un desarrollo incipiente, donde prevalecen los directores externos, y una etapa de

consolidación, marcada por un crecimiento en cantidad de investigadores y de producción científica.

A partir de allí nos sumergimos en el mundo de las redes. En el capítulo 6 desarrollamos un estudio de la cooperación académica mediante la participación en eventos académicos, con el objetivo de analizar las relaciones que se establecen entre los investigadores del campo de las letras de la UNPA y los patrones de participación, a fin de enriquecer la comprensión de la dinámica del espacio diferencial en estudio.

En el capítulo 7 abordamos el campo académico realizando un análisis relacional a partir de las referencias bibliográficas presentes en la producción escrita de los investigadores. Establecemos las líneas teóricas en las que basamos el estudio de redes bibliográficas para luego construirlas y analizarlas en las dos etapas del recorte temporal, caracterizando los perfiles de citación de los investigadores del campo de las letras en cada etapa y comparando y complementando los resultados con un análisis transversal del espacio diferencial de la investigación en Letras en la UNPA.

Finalmente, el capítulo 8 se destina a la presentación de las conclusiones. Dado que en cada capítulo –y en algunos casos también en los subcapítulos– se exponen conclusiones parciales y/o recapitulaciones, en las conclusiones finales se propone su recuperación de manera sucinta y su desarrollo se atiene a la explicación de lo vinculado a los objetivos planteados y a las proyecciones que se derivan del presente estudio.

Capítulo 2: Sobre los estudios de los procesos de institucionalización y la necesidad de estudios interdisciplinarios

Debido a que esta tesis se construye sobre la interdisciplinariedad, debemos abordar los constructos teóricos metodológicos en los que se asienta, distribuidos en dos momentos. En primer lugar, merece un desarrollo intensivo el marco teórico referido a institucionalización de las disciplinas, para luego desplegar los constructos relacionados a la metodología de análisis aquí propuesta. En este capítulo resumiremos los constructos teóricos relacionados con la institucionalización de las ciencias sociales y humanas. Para ello, en el primer apartado realizaremos un recorrido a partir del marco de referencia internacional, centrados en el desarrollo del proyecto INTERCO SSH, destacando las limitaciones de estos resultados y la posibilidad de partir de ellas a partir de una mirada en clave relacional. En el segundo apartado, centramos el relato en la Argentina, detallando antecedentes teóricos que ponen de manifiesto la morfología estructural de la investigación en Argentina y en particular de la investigación en ciencias sociales y humanas. A partir del contexto particular del desarrollo científico en ciencias sociales en Argentina, abordamos los avances de Gerbaudo y su equipo asociados a la investigación en el campo de las letras en Argentina.

2.1 Los procesos de institucionalización de las ciencias sociales y humanas (proyecto INTERCO SSH)

El objetivo principal del proyecto INTERCO SSH que se desarrolló en Europa y algunos países de Sudamérica fue abordar un estudio socio-histórico incorporando el estudio

de indicadores de institucionalización. Los procesos socioculturales que llevaron a una disciplina a institucionalizarse en un periodo particular impactarían no solo en la currícula sino también en los campos de investigación y producción científica. En la introducción del libro *Shaping Human Sciences Disciplines. Institutional Developments in Europe and Beyond* (2019), C. Fleck sostiene que, si bien las ideas son una parte esencial de lo que constituye el campo académico, es importante tener en cuenta que el campo está estructurado por otras fuerzas, principalmente institucionales, que intervienen de manera directa o indirecta en la génesis de esas ideas. Para poder comprender las interacciones en el campo se deben analizar integralmente los aspectos institucionales, incorporando los cambios estructurales del sistema de educación superior.

Recientemente Sapiro (2013), al realizar una relectura conceptual de la teoría de campos de Bourdieu, señala que existen dos procesos estrechamente relacionados con la emergencia de un campo relativamente autónomo: por un lado, el concepto de división social del trabajo propuesto por Durkheim, y por el otro, la diferenciación de las actividades sociales según Weber. Es en este sentido que se debe realizar una comparación estructural, fundada tanto sobre el principio de homologías estructurales entre espacios sociales y campos como sobre los principios de diferenciación propios de cada sociedad, que tome en cuenta los intercambios y las relaciones de fuerza, de dependencia y de superposición; sea que se trate de la comparación en el espacio (entre campos supranacionales y nacionales) o en el tiempo (entre diferentes periodos de un mismo campo). Por otro lado, el desfase temporal introducido por la circulación de modelos nos recuerda que la contemporaneidad no es sinónimo de sincronía y que la fuerza heurística del concepto de campo no reside tanto en su definición espacial como en su historicidad y temporalidad inherentes.

Un campo es autónomo cuando puede pensarse como independiente de fuerzas externas que motiven su dinámica. Se defiende aquí que el campo de la literatura es relativamente autónomo, en primer lugar, porque en él entran en tensión diferentes fronteras, internas y externas. Por un lado, fronteras idiomáticas que forman un mercado donde los productos circulan de los centros a la periferia; como contraposición, se establecen fronteras estatales y proteccionistas que favorecen la emergencia de campos nacionales.

Las fronteras nacionales, que durante largo tiempo constituyeron lo impensado en historia literaria, ocultan también la fuerte centralización de la vida cultural alrededor de ciertas ciudades, en particular las capitales. Esta concentración induce fenómenos de relegación de lo provincial, pretendido como la periferia de las áreas culturales, al repliegue identitario regional, mientras que los centros detentan un poder de universalización.

Los bienes simbólicos circulan principalmente del centro a la periferia. La capacidad de los centros de apropiarse de las intervenciones e innovaciones producidas en la periferia, por un lado, y la autonomía relativa de estas circulaciones con respecto a los flujos globales y lógicos del mercado, por otro, confirman la existencia de campos a escala transnacional. Indicador de la emergencia de tales espacios son las redes de colaboración científicas que pueden cuantificarse en la coautoría de artículos (Sapiro, 2013 [trad. propia]).

Los resultados publicados dan cuenta, si atendemos a los periodos socio-históricos, de momentos de expansión y de mayor demanda de la sociedad con relación a las disciplinas en ciencias sociales y humanas. Esa pulsión social genera una expansión y transformación en las universidades que disparan las oportunidades laborales de los académicos y, por tanto, podrían afectar los contenidos desarrollados por los nuevos académicos. También se señalan periodos de desinstitucionalización, marcados por dismantelamientos de las estructuras institucionales

de las ciencias sociales, falta de inversión en investigación, pérdida de capital humano y fuga de científicos. En Argentina este proceso se presenta ostensiblemente en el arco temporal signado por las últimas dictaduras militares (1966-1983), pero también en periodos posteriores⁵.

Es decir, mediante esta perspectiva se arguye que diagramar el mapa y los patrones de la condición institucional cambiante de las actividades académicas puede contribuir a explicar los cambios observados en las disciplinas académicas.

Probablemente el aspecto más productivo de la perspectiva institucional es la apertura a una comparación sistemática entre el desarrollo de varias disciplinas y países. Comparaciones de este tipo son ciertamente más difíciles si realizamos una aproximación centrada en las ideas e imposible en estudios narrativos de desarrollos individuales (Fleck et al., 2019). Esta perspectiva que analiza la estructura social subyacente no desmerece la individualidad de aquellos desarrollos que se investigan; de hecho, afirma que considerar la base en la cual se hace posible ese sistema complejo de ideas ayudará a entenderlas mejor.

Un aspecto importante que subyace a esta investigación es la noción de institución. Al referirnos a “institucionalización”, la perspectiva que se adquiere es investigar los procesos que han contribuido a establecer y luego expandir los campos académicos, a través del surgimiento de estructuras institucionales a partir de rutinas comunes de las ramas del aprendizaje. El proceso por el cual ciertas actividades académicas aparecen ha sido, generalmente, el primer paso hacia la institucionalización (Fleck et al., 2019, p. 14).

⁵ Retomaremos luego *in extenso* los constructos asociados al periodo postdictadura, que, con diferentes matices, autores como Gerbaudo (2014), Antelo (2016), Beigel (2019), entre otros, han detallado; merece un capítulo aparte el desarrollo de la ciencia y la investigación entre 1983 y 2003.

En el sistema de educación superior, la organización de investigadores y los patrones de discursos intelectuales son ejemplos de arreglos institucionales. Llegar a narrar las condiciones socio-culturales en las que esos arreglos tomaron forma, y comprenderlos desde un aspecto general, es lo que se proponía estudiar en el proyecto INTERCO SSH.

El proyecto antes citado sigue los constructos de Edward A. Shils, quien señala:

Por institucionalización de una actividad intelectual me refiero a la interacción relativamente densa de las personas que desarrollan esa actividad. (...) El alto grado de institucionalización de una actividad intelectual implica su enseñanza e investigación dentro de una organización regulada, programada y sistemáticamente administrada. La organización regula el acceso a (...) por ejemplo estudio, enseñanza, investigación, publicación, designaciones y otros. También implica el apoyo organizado de la actividad desde fuera de la institución y la recepción o uso de los resultados de la actividad más allá de los límites de la institución. (Shils 1970, p. 763; recuperado de Fleck et al., 2019)

El estudio de las dinámicas del campo implica también considerar aquellas fuerzas que actuaron en contra del proceso continuo de institucionalización de ciertas disciplinas de las SSH, que en muchos casos conducen a un debilitamiento o desaparición de los recursos físicos, económicos, políticos y sociales necesarios para fortalecer la institucionalización en términos de profesionalización de la carrera académica, becas de fortalecimiento a la investigación, apoyo a revistas científicas, e incluso, como sucedió en la dictadura militar argentina, la desaparición de la libertad de cátedra y, por consiguiente, de libertad de expresión y desarrollo en el campo. A este estancamiento o incluso retroceso en el proceso de institucionalización los autores lo denominan “desinstitucionalización” (Fleck, 2019; Beigel et al., 2019; Gerbaudo, 2014).

La clave de todo análisis comparativo consiste en establecer las unidades y variables en estudio que permitan comparaciones. La estrategia de investigación del proyecto INTERCO SSH puede ser presentada en tres pasos: primero, delineación de variables e indicadores para comprender y medir la institucionalización en general; segundo, establecimiento de una lista completa de indicadores con los que se trabajará; y tercero, una conclusión sobre las limitaciones del estudio.

Con la finalidad de trasladar la descripción de Shils a indicadores, el proyecto dirigido por Sapiro toma en cuenta el siguiente criterio: una disciplina está más institucionalizada si 1) puede ser estudiada en las universidades como un tema principal; 2) tiene un cuerpo de académicos especializados; 3) hay oportunidades de publicaciones en revistas especializadas; 4) cuenta con provisión financiera, administrativa y logística a través de instituciones establecidas; 5) se han establecido espacios remunerados para la práctica de esta disciplina, y 6) existe una demanda de los resultados de las investigaciones (Fleck et al., 2019, p. 18). Sin embargo, la descripción de Shils, si bien es exhaustiva, no tiene en cuenta los patrones institucionales que podrían tener un fuerte impacto en el desarrollo de una disciplina en particular. Además, estos indicadores no podrían evidenciar las primeras etapas de institucionalización. No pueden, por ejemplo, usarse para comprender periodos de financiación a ciertas figuras en particular, y no describen en absoluto las relaciones entre agentes del campo que propulsan la institucionalización, tales como las denominadas “*old-boy network*”⁶, los colegios invisibles o la relación maestro-alumno (Fleck et al., 2019).

⁶Las *old-boy networks* refieren a una situación en la cual personas que se relacionan en la misma escuela o universidad pública utilizan sus posiciones de influencia para ayudarse entre sí.

Estas limitaciones encontradas en los indicadores del proyecto son el punto de partida de nuestra investigación. Asentados en los resultados obtenidos al analizar los procesos de institucionalización del campo de las letras, y sin desviarnos de los constructos teóricos en los cuales ellos se establecen, podemos hipotetizar que la mirada integral que aporta el análisis de redes sociales en la producción en investigación de docentes-investigadores de las carreras de letras de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que será considerada un “caso” de estudio, puede aportar en la delimitación de patrones subyacentes a las relaciones entre actores que no son incorporadas en el análisis de indicadores propuestos en la investigación INTERCO SSH.

Se detallan conclusiones recientemente publicadas de la megainvestigación INTERCO SSH, primero de manera general, incluyendo a todas las disciplinas y países abordados, para luego enfocarnos en los resultados publicados por Beigel (2014, 2018, 2019, 2020) respecto a las SSH en Argentina y, por último, establecer los constructos teóricos metodológicos desarrollados por Gerbaudo en el campo de las letras en nuestro país (2014, 2020, 2021), en un trabajo que aún continúa en desarrollo y que delinea específicamente el campo en el que esta investigación se produce.

Una de las características del desarrollo de las SSH a nivel global es el incremento en la colaboración y el intercambio transnacional. Heilbron et al. (2017) identifican que en los últimos años, en todas las regiones estudiadas, las autocitas han disminuido, es decir, se observó un decrecimiento en la referencia a productores de la misma región y un aumento en la referencia a producciones fuera de la región. Este es el caso especialmente de Asia, África y Latinoamérica, pero también un pequeño descenso de la autocitas ha ocurrido en las regiones dominantes como Norteamérica y Europa (Heilbron et al., 2017, p. 1).

Si bien el inglés se ha vuelto la lengua franca en las ciencias sociales (en los 50 y 60 casi la mitad de las publicaciones registradas en la Bibliografía Internacional de Ciencias Sociales eran en inglés; para el 2005 esta cifra creció hasta el 75%), las prácticas de publicaciones locales y nacionales en otros idiomas continúan (Heilbron et al, 2017, p. 20). Las investigaciones en las especificidades del desarrollo local y nacional han mantenido su importancia, dado que el funcionamiento, consecuencias y significado de los mecanismos sociales depende mucho más del contexto en el cual ellos operan que, por ejemplo, en los estudiados en la mayoría de las ciencias naturales.

En consecuencia, se observa una coexistencia de prácticas cada vez más internacionalizadas y prácticas ancladas en el territorio. Estas prácticas internacionalizadas tienen una estructura definida como centro-periferia, es decir, la capacidad de investigación y las producciones en investigación están concentradas en un núcleo relativamente pequeño de países. Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y Europa juntas producen más del 80% de los artículos registrados en los mejores índices de citación (Heilbron et al., 2017).

Los estudios bibliométricos han mostrado que las SSH como instituciones académicas se han esparcido por todas las regiones y países del mundo, pero debajo de la presencia global y el crecimiento general de las SSH, la globalización de las investigaciones ha favorecido a las regiones ya dominantes de América del Norte y Europa. La autonomía de otras regiones ha disminuido y su dependencia respecto de los centros dominantes se ha visto incrementada. Norteamérica y Europa juntas registran alrededor de tres cuartos de las revistas mundiales de ciencias sociales. Solo cuatro países (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Holanda) publican dos tercios de las revistas registradas en el campo de las ciencias sociales (Heilbron et al., 2017, p. 11).

Si además de las publicaciones se tiene en cuenta el *ranking* de citaciones, la distribución global se torna aun menos equitativa. Casi todos los científicos sociales más citados trabajan en Norteamérica y Europa. En el año 2007, 37 autores fueron citados más de 500 veces. Encabezan esta lista autores clásicos como Immanuel Kant, Karl Marx, Sigmund Freud, Max Weber, Émile Durkheim. Sin embargo, de los 37 autores más citados, con la excepción de Edward Said, todos provienen de países del norte. Lo mismo aplica a los ganadores de premios internacionales que, salvo raras excepciones, han sido exclusivamente de Europa y Norteamérica (Heilbron et al., 2017, p. 19).

De manera general, se observó que uno de los cambios más importantes en este sistema global ha sido el avance de Europa, que, en términos de publicaciones (artículos, libros) y organizaciones de investigación (redes, revistas, asociaciones profesionales), ha crecido a un nivel comparable con Estados Unidos. En un periodo relativamente corto de tiempo, desde 1990, la infraestructura europea ha emergido (con becas, programas, revistas, asociaciones profesionales), y eso ha impulsado los procesos de publicación en SSH de la región (Heilbron et al., 2017, p. 20).

El campo globalizado de las SSH está entonces fuertemente dominado por países del norte, desplegando una estructura con un centro en Norteamérica y Europa y varias regiones semi-periféricas y múltiples regiones periféricas. Con esta estructura que se mantiene en el tiempo, se observa que el cambio más significativo relacionado a la internacionalización de las SSH ha ocurrido en el nivel transnacional, es decir en la relación entre los estados nacionales y el campo global (en términos de prácticas de citación, coautoría internacional e investigaciones internacionales). El Reporte Mundial de Ciencias Sociales de la UNESCO (*World Social Science Report*, 2010), por ejemplo, da cuenta de una cierta estructura

transnacional en África, Asia, Europa y América Latina, donde se pueden observar consejos de investigación como el Consejo Árabe para las Ciencias Sociales (ACSS), la Asociación Asiática de Investigadores en Ciencias Sociales (AASSREC), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Consejo de Desarrollos de Investigación de Ciencias Sociales en África (CODESRIA) (Heilbron et al., 2017, p. 3).

El campo global de las SSH puede entonces ser visto como una estructura centro-periferia en cuatro niveles: local, nacional, transnacional y global. Asimismo, hay variaciones en las dinámicas internas en cada disciplina. Las colaboraciones internacionales son menos frecuentes en las ciencias humanas (historia, letras, literatura, etc.), donde han tenido un crecimiento relativamente más bajo que en el resto de las ciencias sociales. Las humanidades están más fuertemente centradas en las lenguas nacionales y los sistemas de publicaciones nacionales (Heilbron et al., 2017, p. 4).

Los resultados detallados dan cuenta de una dinámica particular tanto en cada uno de los niveles como en cada una de las disciplinas. En nuestro país la investigación en institucionalización de las SSH se ha desarrollado encontrando patrones similares de regionalización transnacional, configurándose como un país de periferia a nivel global y manteniendo la estructura de centro-periferia a nivel regional.

En este sentido, el estudio de la institucionalización en Argentina es un caso interesante para analizar fuera de los tradicionales centros de excelencia. Es un campo que, en los últimos diez años, ha experimentado una gran expansión de sus capacidades de investigación, promoviendo un rápido desarrollo científico e incrementando la internacionalización (Beigel et al., 2019).

2.2 El caso Argentina, la institucionalización de las letras y el desarrollo científico en el campo

Para poder entender la singularidad de la dinámica de “centro de periferia” en Argentina, es pertinente describir los ciclos de expansión y contracción, institucionalización y desinstitucionalización. Es también crucial observar el impacto de esos ciclos en el desarrollo de circuitos de producción y circulación del conocimiento de las SSH, algunas claramente internacionalizadas y otras bastante orientadas a nivel nacional. Beigel advierte una coexistencia de diversos principios de legitimación que están relacionados con las diferentes estructuras científicas, por un lado, ligadas al CONICET, con circuitos de legitimación asociados a prácticas internacionalizadas, y por el otro, a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que coordina y legitima la producción y carrera de investigador universitario (Beigel et al., 2019).

En términos de reconocimiento, en Argentina, Beigel (2019) señala que existen circuitos segmentados de publicación, definidos por la coexistencia de varios aspectos: revistas indexadas en repositorios digitales como Web of Science (WoS) o Scopus son altamente valoradas para la promoción y desarrollo en el CONICET; revistas con indexación transnacional en directorios como el Directory of Open Access Journals (DOAJ) y revistas latinoamericanas indexadas en SciELO, RedALyC, Latindex, son en su mayoría valoradas en las SSH; a su vez, revistas locales, no indexadas, coexisten con las anteriores, en su mayoría utilizadas para el reconocimiento y promoción de investigadores de universidades nacionales. Ese reconocimiento en diferentes circuitos que existen en el país puede ser entendido observando tanto la institucionalización como la internacionalización, combinando campos de análisis con

un abordaje sobre la circulación y prestando especial atención a las interacciones y los circuitos de publicación.

Es decir, dos cuestiones principales están asociadas a la circulación de conocimiento en las SSH de Argentina. Primero, la polarización entre las producciones orientadas a lo local y a lo internacional y la circulación del conocimiento en el país. Las SSH tienden a alimentar las revistas nacionales y los circuitos latinoamericanos, mientras que un pequeño grupo internacionalizado se desenvuelve en el circuito internacional.

Muchas de las revistas de las SSH todavía son editadas en papel y, por lo tanto, distribuidas en reducidos grupos, principalmente regionales; casi la mitad de las revistas no están indexadas en ninguna base de datos internacional ni en la base de datos nacional Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT) (Beigel y Salatino, 2015).

Por otro lado, se observa una paradoja en la orientación nacionalista de las políticas públicas para la formación de doctores y los requerimientos de publicaciones internacionales para los cargos de investigadores *full time* del CONICET. La mayoría de los nuevos doctores del CONICET han obtenido su grado en Argentina, pero las agencias se inclinan a publicar en revistas extranjeras (Beigel et al., 2019).

Socio-políticamente, en Argentina la educación pública es un estandarte del país y las universidades nacionales tienen una autonomía garantizada por la Constitución, definida en términos de prevenir la interferencia del Estado en las universidades. Las universidades tienen un gobierno autárquico y se garantiza la libertad de cátedra. Sin embargo, las relaciones entre cada universidad y el Estado son tensas y las políticas públicas tienen que lidiar con un sistema fragmentado de educación superior que contiene 50 universidades poderosas y demandantes (Beigel et al., 2019).

La institucionalización de las SSH estuvo directamente asociada con la modernización, expansión de la matrícula y feminización del sistema de educación pública, un fenómeno que ocurrió en la mayoría de los países de Latinoamérica entre los años 1950 y 1960.

Durante los 50 el ímpetu de modernización de la educación superior se observó en la creación de nuevas universidades en las que se organizaron departamentos, tomando una estructura similar a la organización de las universidades de Estados Unidos en esa época. Fue en este contexto que se creó el CONICET, en 1958, junto con la carrera de investigador *full time*, marcando un hito en la profesionalización de los investigadores en Argentina. Las SSH tuvieron en un primer periodo un espacio marginal en el CONICET, ya que su incorporación no se dio hasta la década del 80. Mientras tanto, el desarrollo científico en SSH se desarrollaba en universidades nacionales y algunos institutos privados.

Durante la dictadura (1976-1983) las universidades públicas y particularmente las SSH, sufren un violento impacto, ya que el sistema universitario fue desmantelado debido al asesinato, captura y fuga de miles de profesores y alumnos. Durante estos años oscuros, el presupuesto público en investigación aumentó, como resultado de un préstamo externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Paralelamente al desmantelamiento del sistema universitario producto de la tensión social y la reducción al mínimo del presupuesto, el CONICET recibe un enorme impulso económico para su desarrollo, y se crean más de 100 nuevos institutos de investigación. Por lo tanto, el desarrollo en investigación dentro de las universidades públicas fue fuertemente disminuido y la mayoría de los investigadores se concentraron en el CONICET. Como resultado de este proceso, se presenta una gran grieta estructural entre enseñanza e investigación en el nivel superior, que trasciende luego de finalizada la dictadura militar (Beigel et al., 2018).

A partir de 1983, con el fin de la dictadura, los departamentos de SSH fueron restablecidos y se crearon nuevos institutos de investigación. Tras el regreso de la democracia se intentó disminuir la brecha entre el CONICET y las universidades nacionales, otorgando incentivos para que los profesores de nivel superior realizaran investigaciones. Sin embargo, esta brecha continúa y las políticas institucionales en relación a investigación en las universidades nacionales y el CONICET siguen siendo muy diferentes en términos de promoción de la carrera científica.

Si queremos estudiar la dimensión investigación en la institucionalización de las SSH en Argentina, es imprescindible realizar una comparación entre investigadores CONICET y no-CONICET, acreditados estos últimos a través del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (PROINCE) de la Secretaría de Políticas Universitarias.

En relación a la cantidad de investigadores, para el 2020 el 22,57% (2484) de los investigadores CONICET pertenecen a las SSH (ver Tabla 1).

Tabla 1: Cantidad de investigadores (en absolutos) radicados en CONICET en el año 2020. Fuente: CONICET en Cifras

AREA DEL CONOCIMIENTO	CANTIDAD
KA - CIENCIAS AGRARIAS, DE LA INGENIERÍA Y DE MATERIALES	2.597
KB - CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD	3.225
KE - CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	2.382
KS - CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	2.484
KT - TECNOLOGÍA	319
TOTAL	11.007

Según el *Informe sectorial de resultados del relevamiento de actividades de Ciencia y Tecnología* publicado en 2017 por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, en las universidades públicas argentinas se relevaron 44.153 investigadores y becarios dedicados a investigación y desarrollo científico, de los cuales un 43% corresponde a

las ciencias sociales y humanas (ver Tabla 2). Es decir, las universidades nacionales sostienen más del doble de investigadores en SSH. Cabe destacar que es probable que algunos de estos investigadores también pertenezcan al CONICET. No se encontraron disponibles estadísticas públicas que tengan en cuenta esta superposición de la población. Aun así, estas cifras dan cuenta de una notoria asimetría en la cantidad de investigadores de cada estamento.

Tabla 2: Cantidad de Investigadores y Becarios en Universidades Públicas Nacionales (en Absoluto y porcentaje) Año 2017.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de la Nación

Disciplina de Formación Académica	Investigadores y Becarios de Investigación dedicados a I+D (*)	
	Total	%
Ciencias Exactas y Naturales	8.168	19%
Ingenierías y Tecnologías	7.956	18%
Ciencias Médicas	4.566	10%
Ciencias Agrícolas	4.326	10%
Ciencias Sociales	13.200	30%
Humanidades	5.937	13%
TOTAL	44.153	100%

(*) Incluye Investigadores y Becarios de Jornada Completa y Parcial

Por otro lado, la Secretaría de Políticas Universitarias señala que el 24% de los investigadores y becarios de universidades nacionales en 2017 tenía un grado académico de doctor⁷ (ver Tabla 3).

⁷ Es necesario destacar que no se ha podido encontrar información oficial publicada de manera desagregada; por lo tanto, el porcentaje señalado incluye a investigadores de todas las disciplinas. Ahora bien, si notamos que el porcentaje más alto de investigadores en universidades nacionales pertenecen al área de SSH (43%), podríamos inferir, solo con intención de contraste general, que esa proporción de doctores se mantendría estable. Sin embargo, dada la escasa información publicada en la SPU, la comparación es meramente ilustrativa y carece de validez estadística.

Tabla 3: Investigadores y Becarios dedicados a I+D en Universidades Públicas, según grado académico. Año 2017. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de la Nación

Grado académico	Investigadores y Becarios de Investigación dedicados a I+D (*)	
	Total	%
Universitario	23.438	53%
Maestría	6.036	14%
Doctorado	10.810	24%
Otros (*)	3.869	9%
TOTAL	44.153	100%

(*) Profesorados universitarios, terciarios no universitarios y cualquier otro grado no contemplado en las categorías anteriores.

Las diferencias observadas entre las dos carreras científicas (CONICET y universidades nacionales) son sustanciales. Una gran parte de los investigadores que no pertenecen al CONICET están orientados al campo nacional, inclinados a su vez a la producción de ensayos sociales y más relacionados con las políticas universitarias, y la mayoría de ellos no tienen un doctorado.

Dado que el ingreso a la carrera de investigador en el CONICET requiere que el investigador tenga grado de doctor, la cultura de evaluación está fuertemente orientada hacia un perfil internacionalizado.

La mayoría de los investigadores CONICET trabajan en universidades nacionales, por lo que los dos estilos de carreras de investigador conviven en ese lugar y convierten a las universidades en un espacio de legitimación de permanentes disputas.

Desde una perspectiva territorial, la mayoría de los investigadores en SSH del CONICET están altamente concentrados en Buenos Aires y los profesores investigadores están más ampliamente distribuidos en las universidades nacionales del resto del país (Beigel et al., 2019).

Estas asimetrías en el campo de los principios de legitimación en conflicto entre el CONICET y las universidades nacionales tienen consecuencias directas en la circulación del conocimiento producido localmente. Beigel (2014, 2015, 2018) ha observado que los circuitos de publicación juegan un rol determinante en la construcción de la carrera de investigación y que esos circuitos están segmentados de acuerdo a tres factores: el idioma en el que se escriben (siendo el inglés la lengua franca, tal como señalamos anteriormente), la disciplina y el instituto al cual el investigador pertenece. Los circuitos están fuertemente segmentados y representan los extremos de las culturas evaluativas opuestas detalladas anteriormente (local/dominante).

Hay unos pocos estudios sobre los estilos de publicación y el impacto de esos circuitos para la construcción de la carrera de investigación en SSH. Gantman (2011) estudió los CV de investigadores argentinos de ciencias políticas, sociología, antropología y psicología, señalando la prevalencia de artículos publicados en español y en revistas locales, mientras que muy pocos investigadores publicaban en inglés y/o en revistas indexadas en SSH. Beigel y Sorá (2019) señalan que, a través del estudio de CV de investigadores de SSH del CONICET, se detecta que alrededor del 23% de esos investigadores siguen los estándares de las ciencias naturales y exactas; el 43% pertenecen a un grupo que se destaca por una baja productividad y una orientación nacional, publicando solo en español, y por último, el 34% está representado por un grupo cosmopolita con un alto nivel de productividad en otros idiomas distintos al inglés.

Respecto a las revistas científicas en SSH, Beigel y Salatino (2015) construyeron una base de datos que contiene todas las revistas de SSH activas en Argentina y observaron que la mayoría de las revistas están indexadas en sistemas regionales como Latindex, RedALyC y

SciELO. Esta información avala la hipótesis del circuito transnacional que existe desde 1960 en las SSH.

La mayoría de las revistas argentinas que están indexadas son publicadas en el área metropolitana de Buenos Aires, emplazando la tendencia centralista ya observada anteriormente. Las revistas que están indexadas en circuitos transnacionales de acceso abierto (DOAJ o repositorios como DIALNET) son publicadas en formato digital y, a diferencia de las revistas indexadas en el circuito regional, esas revistas son editadas en diferentes provincias de país, con al menos 10 revistas por región, muchas en las regiones de Cuyo, Noreste y Noroeste.

Respecto a las revistas no indexadas, 68% de ellas son publicadas solo en formato papel, lo que reduce la circulación y el acceso por fuera de los límites geográficos de la institución que las publica (Beigel et al., 2019).

La morfología estructural del sistema científico y académico en la Argentina determina que un análisis de la cultura e historia intelectual no puede estar completo si se centra solo en el estudio de los campos culturales centrales y de las producciones consagradas a nivel nacional. Este enfoque deja fuera a los intelectuales y espacios sociales considerados “locales” por su condición periférica, que han influido en la construcción de esos campos y que tienen roles significativos en la reproducción, circulación y apropiación cultural (Martínez, 2013). El estudio de caso referido a producciones académicas de agentes en el campo de las letras en UNPA en el periodo 1995-2016 es propicio para establecer los patrones específicos de aquellos que cumplen un rol central en la producción científica e instalación de sentidos en una provincia situada geográficamente en los márgenes del territorio, pero que, históricamente, está conectada con diferentes polos del país, logrando establecer y sostener reglas de validación de la producción y que podrían favorecer a la expansión del campo.

2.2.1 Institucionalización del campo de las letras en Argentina

Al pretender abordar los procesos de institucionalización en Argentina, específicamente del campo de las letras, el grupo de investigación dirigido por Gerbaudo se encuentra con ciertos “escollos” que, lejos de desanimarlos, los invita a revisar las categorías generales a las que se ciñe el trabajo de INTERCO SSH y que se ven reflejadas en su primer informe técnico publicado en carácter de borrador (Gerbaudo, 2014). En dicha publicación se seleccionan para el análisis cuatro universidades nacionales: La Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Dicha decisión está centrada en analizar los muy diferentes tiempos de institucionalización de las letras en la universidad argentina (Gerbaudo, 2014, p. 7), seleccionando tres universidades de larga trayectoria y constituidas en el centro (UBA, UNLP, UNR) y una universidad que puede (según las etapas) considerarse periférica (UNL). Si bien las universidades tomadas como “caso” en ese primer relevamiento tienen una larga historia en formación y desarrollo de profesionales en letras, la falta de documentación oficial respecto a los indicadores que debían relevar, producto en primer lugar de una deliberada “desaparición” de datos en las dictaduras en Argentina y, por el otro, de un descuido imperdonable (o deliberado) del periodo noventista de la posdictadura reticente a la evocación de la memoria y el archivo, motivó el desarrollo de una metodología de triangulación donde se

refleja un cruce de los (pocos) datos oficiales, recabados artesanalmente⁸, con el análisis cualitativo de cientos de CV, entrevistas y consultas⁹ con agentes del campo.

En su estudio, incorporaron una categoría para incluir el extenso desarrollo académico por fuera del Estado durante las dictaduras (“universidades de las catacumbas”). Estos datos son importantes para poder recrear los procesos de institucionalización de cada uno de los subcampos de las letras; de lo contrario no podrían explicarse las rápidas reorganizaciones de contenidos, investigación y desarrollo universitario en la UBA, por ejemplo, apenas se restituye la democracia en 1983. También han tenido en cuenta el exilio provocado por los procesos dictatoriales y luego por la “fuga de cerebros” debido a la fuerte desinversión en las universidades en los 90, ya que la continuidad del diálogo y aportes de estos profesionales desde el exterior con la academia argentina hizo que estos actores se convirtieran en agentes que dinamizan las fuerzas del campo en todas las dimensiones analizadas.

Por otro lado, si bien la investigación INTERCO SSH pone el acento sobre las disciplinas, Gerbaudo presta sus recaudos, haciendo notar que las disciplinas que conforman el campo de las letras (estudios literarios, lingüísticos y semióticos) se encuentran en una “zona de borde”, que debilita la línea de demarcación entre ellas: “Un texto bien puede participar en más de una disciplina sin pertenecer con exclusividad a ninguna. Una hipótesis plausible para

⁸ Gerbaudo (2014) resalta el carácter “artesanal” de su base de datos, refiriéndose a una reconstrucción propia a partir de diferentes fuentes e instituciones, con información parcial, incompleta o en casos discordante según la fuente de consulta. “Salvo excepciones debidamente mencionadas, no había información sistematizada disponible sobre las cuestiones que relevamos en ninguna oficina de ninguna institución incluida en esta muestra.” (Gerbaudo, 2014, p. 10)

⁹ Se sigue la distinción entre “entrevista” y “consulta” propuesta por Deutsch (2013). La primera grabada, con protocolo a seguir con el consentimiento del entrevistado sobre las condiciones de difusión; la segunda es de carácter informal, puede o no ser grabada y puede darse en un espacio de diálogo entre más de dos personas.

pensar un campo transido por los préstamos y los tráficos disciplinares” (Gerbaudo, 2014, p. 5).

A la hora de bosquejar los primeros resultados sobre institucionalización, Gerbaudo y su equipo ponen en juego la interrelación entre “dato oficial” y reconstrucción de historias de vida, cuentos, que logran reconstruir espacios en negro y visibilizar las acciones muchas veces personales (materializadas en financiamientos propios) que luego se verán reflejadas como *firmas del campo*.

Es importante destacar que, cuando hablamos de firma, utilizamos la concepción de Derrida (1989), quien dice que la “firma” es un efecto de la escritura entendida como la inscripción singular que permite asociar un texto con un autor. En su tesis enfatiza que la firma implica la no presencia actual del destinatario, pero recupera su haber estado presente en la “forma trascendental del mantenimiento”. Esta afirmación establece la potencia del capital simbólico asignado a una firma del campo: una presencia es capaz de ser iterable o repetible, y tiene que poder desprenderse de la intención singular de su producción. En este sentido, Gerbaudo (2014) pone en diálogo ese concepto con los planteos de Bourdieu para dar cuenta de los “agentes” con un gran capital simbólico que logran consolidar una posición de prestigio. Dentro de las estrategias que podrían desarrollar los agentes para consolidar su posición en el campo, estaría la de asociaciones directas o indirectas con las firmas del campo.

En este punto, creemos que estas asociaciones podrían verse manifestadas en publicaciones en conjunto, o la publicación de artículos en ciertas revistas que, ya sea por su historia en la creación o por los agentes que escriben en ellas, están directamente relacionadas con las firmas del campo.

Los resultados encontrados principalmente en el campo de las letras dan cuenta de la realidad argentina, que no puede ser solo analizada con datos cuantitativos, menos aun solo con datos cuantitativos oficiales. Una muestra de ello está en la dificultad que se suscitó cuando intentamos comparar una información tan básica como la cantidad de investigadores en universidades nacionales y nos dimos cuenta de que los datos oficiales distan mucho de ser completos y exhaustivos.

Esta investigación se centra en el estudio en profundidad de la dimensión investigación en el campo de las letras en una universidad tomada como *caso de estudio*. Es por ello que, si bien los aportes en la dimensión enseñanza son vastos y robustos, centraremos nuestro análisis en los aportes de Gerbaudo (2014) sobre las dimensiones investigación y publicación, que no pueden analizarse de manera diferenciada al momento de profundizar sobre las fuerzas que intervienen en los procesos de institucionalización de la investigación en este campo.

Respecto de la investigación, los resultados publicados por Gerbaudo señalan que los años de creación de institutos y centros de investigación son indicadores de la relación entre masa crítica formada y emergencia de una potencial tradición (Gerbaudo, 2014, p. 75). Se observa un esfuerzo sostenido en las universidades estudiadas para promover y mantener la investigación mediante diferentes formas de financiamiento desde la restitución de la democracia hasta el presente. Esta conjetura es interesante de destacar dado que, a pesar de las diferentes crisis económicas, la restitución de la democracia propició el desarrollo autónomo de la investigación dentro de las universidades y la necesidad de mantener líneas de investigación más allá de las coyunturas políticas y económicas.

Esta situación viene ligada a las formas en que los intelectuales se oponen a los procesos de desinstitucionalización, pergeñando actividades, clandestinas o no, desarrolladas en

diferentes formaciones (Centro de Estudio de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre, Salón Literario, “universidad de las catacumbas”, etc.) y sostenidas por “las infatigables intervenciones auto gestionadas de agentes que, entre el empeño y la obstinación llevaron adelante editoriales, revistas, grupos de estudio, etc.” (Gerbaudo, 2014, p. 76).

Señalan los resultados de Gerbaudo en su primer informe técnico que “las asociaciones profesionales disciplinares creadas en el país constituyen en especial, sitios institucionales de intercambio de lo producido, valorados en los tiempos en que la circulación de los resultados no contaba con las vías tecnológicas actuales que permiten rápida visibilidad a bajo costo. Por otro lado, estas asociaciones desempeñan un papel importante en la internacionalización del conocimiento por su conexión con las asociaciones transnacionales de la especialidad” (Gerbaudo, 2014, p. 79).

2.2.2 Sobre la posdictadura en Argentina

“‘Posdictadura’ es un término que pretende hacer visible los obstáculos con los que los gobiernos democráticos que siguen a una dictadura se encuentran al momento de intentar desmontar las redes de poderes articuladas en los órdenes económico, militar, cultural, educativo, etc. El llamado ‘golpe de mercado’ unido a los levantamientos militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín son quizás los ejemplos más claros de la ardua, lenta y dificultosa operación (cf. Pucciarelli 2006)” (Gerbaudo, 2014, p. 75).

Nos interesa focalizar en este periodo, primero, porque el arco temporal involucra parte del recorte de este estudio, y luego, por los conceptos asociados al mismo y su relación con la institucionalización de la investigación en el campo de las letras.

Gerbaudo (2012, 2014, 2020) señala cinco momentos de la postdictadura argentina marcados por diferentes “acontecimientos”¹⁰. El primero, “sellado por la promesa de un proyecto económico distributivo y por el sueño de justicia y participación ciudadana signado en el Juicio a las Juntas Militares, un tiempo marcado por la proliferación de polémicas” (Gerbaudo, 2012, p. 3); el segundo, asociado a las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que dejan secuelas en la sociedad, deteriorando la credibilidad en las instituciones; el tercer momento, donde la sociedad comienza a clamar por justicia y, por tanto, la literatura se hace eco de dichas demandas: a la par de la creación de H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) comienzan a circular obras como *Villa de Luis Guzmán* y *El fin de la historia* de Liliana Heker (Gerbaudo, 2012, p. 3), reclamando la reparación desde el arte y la literatura. Asimismo señala que, en el plano educativo, la reforma propuesta por el menemismo aniquila lo público. “La Ley Federal de Educación (24.195/94) y la Ley de Educación Superior (24.521/95) quiebra la continuidad entre niveles y ciclos del sistema educativo...” (Gerbaudo, 2012, p. 4). El cuarto momento estará ligado con la crisis del 2001, donde se observa la ruptura de contratos institucionales a la vez que se revitalizan los movimientos sociales y, si bien de manera demorada, la universidad incorpora las demandas sociales a sus contenidos, a sus debates, a sus líneas de investigación (Gerbaudo, 2012, p. 5).

El último corte Gerbaudo lo establece en 2003, citando un conjunto de acciones políticas, sociales y educativas que potenciarán la actividad de investigación y desarrollo de

¹⁰ Utiliza el concepto “acontecimiento” en términos derrideanos, es decir, un evento extraordinario que supone sorpresa, exposición, y que por su naturaleza “desbarata lo imaginado para el futuro inmediato” (Gerbaudo, 2012, p. 3).

las universidades nacionales y el CONICET. Es esa serie de acontecimientos la que, en su análisis, señala el fin de la posdictadura.

En paralelo, con matices y cortes temporales diferentes, la posdictadura y sus características socio-culturales han sido estudiadas por intelectuales de Brasil y Chile (cf. Antelo, 2016; Beigel y Salatino, 2015; Beigel et al., 2019).

Al respecto, Antelo (2016) establece que en Brasil resulta complejo realizar una periodización similar, dado que prevalece la coexistencia de “lo moderno y lo antiguo”, es decir, conviven las manifestaciones avanzadas de la integración global y de la ideología más arcaica y reaccionaria con carácter sistemático. Citando a Schwarz (1992), afirma que la modernización se transformó en “voluntaria y deliberada forma de sumisión” (Antelo, 2016, p. 152).

Podríamos afirmar entonces que, si bien las manifestaciones sociales signan un momento, cada uno de los modelos que conviven puja por la sumisión y pone en tensión la autonomía relativa del campo. Al respecto, en el análisis realizado en relación a la universidad e investigación científica en Argentina y Chile dirigido por Beigel (2010) se replantea el concepto de autonomía universitaria y se afirma que la dinámica institucional y la competencia por recursos materiales jugó un papel central en la diferenciación de saberes (Beigel, 2010, p. 15). Los autores constatan una elasticidad en la autonomía del campo académico porque “el proceso de profesionalización en América Latina ha sido y sigue siendo fuertemente contradictorio” (Beigel, 2010, p. 13).

Tan contradictorio resulta este proceso que, si nos enfocamos en ciertas dimensiones propuestas para el análisis de la institucionalización de las letras, observamos momentos indudables de contracción o desinstitucionalización, detallados por Gerbaudo (2014), a la par

que se producen ciertas expansiones de otras dimensiones en estudio. Procesar y comprender la coexistencia de estos procesos brinda una luz sobre las fuerzas en pugna en el campo académico.

Si nos enfocamos en la dimensión investigación, Beigel (2019) pone en tensión la figura CONICET y la de los académicos universitarios no CONICET. Señala que en el periodo de posdictadura las universidades nacionales comienzan un proceso que favorecería la visibilización de la investigación producida dentro del circuito universitario, con fuerte injerencia y asesoramiento en el Ministerio de Educación o la SECYT¹¹ (luego SPU¹²), que comenzó a gestar la idea de “recuperar” a los investigadores que funcionaban al margen del CONICET, y por lo tanto eran desconocidos en el campo científico. Se conforma la primera comisión asesora del Programa de Incentivos (PROINCE), creada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en 1994. Fue en esta primera etapa cuando se implementó, mediante el recurso de Categorías Equivalentes de Investigación (CEI), la categorización automática para los investigadores de CONICET en el PROINCE. El término de Categoría Equivalente automática tenía una doble cara.

“Por un lado en sus comienzos, se aplicaron equivalencias con CONICET para quienes tenían doble pertenencia. Por el otro, los actores coinciden en señalar que se esperaba que estas categorías universitarias convirtieran a los investigadores universitarios equivalentes a los del CONICET.” (Beigel et al., 2019, p. 86)

En el CIN, se esperaba promover políticas científicas institucionales de distinta envergadura tendientes a desarrollar esta función en el marco del sistema universitario. Esto es

¹¹ Secretaría de Ciencia y Tecnología.

¹² Secretaría de Políticas Universitarias.

algo que se advierte en los considerandos del decreto de creación cuando se plantea que “es necesaria la construcción de grupos de investigación en las universidades más jóvenes, para lo cual es conveniente impulsar el desarrollo de proyectos de investigación inter-universitarios con participación de distintas universidades nacionales (Decreto 2427/1997)” (Beigel et al., 2019, p. 87).

Lo que se expresa aquí es el comienzo de una tensión, hacia 1993, entre dos sistemas de promoción científica: por un lado, resabios del pasado reciente dictatorial que hacen trastabillar al CONICET, dado que socialmente todavía quedaba la herida de ser el único ente que había crecido durante la dictadura y no se había producido una verdadera “normalización”;¹³ y por el otro, una serie de políticas económicas que tendían a subsidiar a investigadores que no pertenecieran al CONICET: “se distribuían fondos de subsidios exclusivamente para docentes con dedicación exclusiva o semi (en universidad), argumentando que los investigadores de CONICET con dedicación simple¹⁴ en la universidad nacional tienen mejores salarios o salarios que a priori ya apoyaban sus investigaciones¹⁵ (Beigel et al., 2019, p. 87).

¹³ Al respecto, Beckerman (2019) realiza un profundo análisis de la particular dinámica que se estableció en la última dictadura militar (1978), donde, luego de una primera depuración y disciplinamiento de científicos en el CONICET, se observó simultáneamente un proceso de expansión del ente, manifestado en un aumento progresivo y sostenido de partidas presupuestarias recibidas desde el gobierno nacional que redundó en un crecimiento de personal e infraestructura; a la vez que sucedía una contracción ostensible en las universidades nacionales, que sufrieron persecución ideológica, desapariciones y pérdida presupuestaria sistemática y continua, provocando así que la investigación científica se centrara en el CONICET “abriendo una brecha con el conocimiento acumulado en las universidades. La docencia e investigación en estas últimas quedó diezmada y sometida a procesos de reorientación, disciplinamiento y éxodo de profesores” (Beckerman, 2019, p. 219).

¹⁴ Cabe destacar que el sistema de promoción científica del CONICET permite al investigador adjunto de jornada completa conservar una dedicación simple en universidades nacionales, procurando que la investigación no se desvincule de la docencia universitaria.

¹⁵ Es interesante ver las huellas de esta tensión en las reglamentaciones universitarias y los convenios colectivos de trabajo (CCT). Por ejemplo, analizando el CCT UNPA, vigente desde 2017 y que replica los propios de otras universidades nacionales, se establece que la dedicación simple “no contempla

Al seguir la tesis de Gerbaudo, quien señala que en la época menemista el CONICET sufre un gran desfinanciamiento y un deterioro de salarios que motiva a investigadores a radicarse en el exterior (Gerbaudo, 2012), vemos en ese periodo una clara tensión en investigación: por un lado, una fase de impulso de promoción de investigadores universitarios, y por el otro, una fase de retroceso de investigadores CONICET.

Al analizar sólo la dimensión investigación en la institucionalización de las letras, teniendo en cuenta estas fuerzas políticas y sociales que entran en tensión en el campo, debemos prestar atención a los indicadores en ese periodo. El recorte temporal que se propone en esta tesis es propicio para estudiar el impacto de las acciones gestadas por el CIN y promulgadas con el PROINCE en 1994 en la UNPA, una universidad que, ni bien fue nacionalizada, comenzó a poner en práctica políticas de investigación tendientes a la rápida categorización de sus docentes investigadores, que pudieron acceder a subsidios promovidos por el CIN.

En efecto, el inicio de la investigación de la UNPA en el SNCTI se desarrolla en esta etapa, en la que a nivel nacional pulsaban dos fuerzas para promulgar la investigación: por un lado, el CONICET, que nucleaba a investigadores anclados mayoritariamente en las universidades del centro del país, padecía un crítico período de contracción; por el otro, las universidades que se gestan en las periferias comienzan a ser resignificadas y tienen un gran impulso en el sistema de investigación nacional.

investigación”: el docente que tiene dedicaciones simples no puede formar parte ni dirigir grupos de investigación.

Capítulo 3: El caso Universidad Nacional de la Patagonia Austral y el sistema de producción científica

En la primera sección se realiza un desarrollo histórico de la conformación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), reconociendo los factores institucionales que motivaron la nacionalización de una institución provincial. Abordamos en la segunda sección un desarrollo específico de la función investigación, analizada desde los documentos oficiales de la institución, resoluciones y legislaciones, así como también basados en los informes de Autoevaluación de la Función I+D realizados en el 2015 por la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

El tercer apartado se centrará en la descripción del área de las letras desde la mirada de los actores, tomando como base el documento de autoevaluación de la carrera de Letras publicado en 2020 por un equipo de docentes investigadores en letras de la UARG. Se enriquece este análisis a partir de la percepción de los agentes, para lo cual se realizaron entrevistas a docentes investigadores que cumplieron funciones de gestión en la Secretaría de Investigación y Postgrado. En este sentido, nos centraremos en el relato de la Dra. Marcela Arpes, una agente del área de las letras que posee una amplia trayectoria en la investigación en literatura argentina, ha cumplido funciones desde 2011 hasta el 2019 como secretaria de Investigación y Postgrado en la UARG y fue miembro del comité del Doctorado en Ciencias Sociales de la UNPA desde los inicios. Su mirada en relación al desarrollo de la investigación en letras cobra una gran importancia, pues su rol en gestión y su activa participación en el área ofrecen una mirada integral del espacio diferencial en estudio.

Dicho recorrido histórico proporciona un marco de referencia para poder comprender la dinámica de la investigación y los procesos que ayudaron a constituir grupos consolidados en estudios literarios, lingüísticos y semióticos, y justifica la posición del área de Letras en la universidad desde su formación, siendo el Profesorado en Letras una de las pocas carreras que permanecieron desde el inicio en la currícula, potenciando y favoreciendo la aparición de la carrera Licenciatura en Letras, lo que permite la formación de masa crítica para la investigación.

3.1 Contexto de creación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral

En el año 1995 comienza a funcionar la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), emplazada en Santa Cruz, la segunda provincia más grande del país y que actualmente tiene una densidad de población¹⁶ de 1,36 hab/Km², es decir un territorio extenso escasamente poblado en la Argentina. Esta baja densidad poblacional fue el motivo por el cual la región fue uno de los últimos territorios nacionales y no adquirió su estatus de provincia sino hasta el año 1958, cuando alcanzó los 60 mil habitantes que exigía la ley de territorios para constituirse en provincia.

La creación de la provincia favoreció el desarrollo incipiente de los institutos de formación superior, debido a la posibilidad de atender a demandas del espacio local, que venía ampliando su estructura administrativa. La primera institución de educación superior en Santa Cruz es el Instituto de Profesorado Secundario, con sede en la ciudad de Río Gallegos, creado

¹⁶ La densidad poblacional fue calculada en función de la cantidad de habitantes de la provincia de Santa Cruz según los datos provisorios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) donde se establece que la población es de 333.473 habitantes (Censo 2022). (Fuente: Resultados provisorios Censo 2022 INDEC, disponible en: <https://censo.gob.ar/index.php/censo-2022-resultados-provisorios/>). Para obtener la densidad poblacional se divide la cantidad de habitantes por la superficie de la provincia (243.943 Km²).

con una currícula similar a los profesorados normales nacionales mediante el decreto provincial N° 163/62. Al año siguiente se realiza la adscripción de dicho instituto a la Universidad Nacional del Sur (UNS) emplazada en Bahía Blanca.

Estos primeros esfuerzos dieron comienzo a un largo camino cargado de cambios y disputas hasta la creación de la UNPA. Zárate y Mansilla (2004) señalan que

durante un largo lapso el proceso de creación de las instituciones de educación superior en la provincia se identifica con la influencia de otras universidades nacionales como la Universidad Nacional del Sur en primera instancia, la efímera Universidad Nacional de la Patagonia y la posterior Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco que disputaron por la tutela académica y el control territorial hasta avanzada la década del 80 (Zárate y Mansilla, 2004, p. 265).

En 1970 el gobierno provincial modifica el nombre del Instituto de Profesorado Secundario por el de Instituto Universitario Santa Cruz (IUSC). En cierto sentido, el cambio de nominación está relacionado al lugar académico y jurídico que se le pretendía dar a la institución, más cercano a la educación superior universitaria.

Entre 1975 y 1978 se crean en la provincia la Escuela Superior del Profesorado para la Enseñanza Primaria y Educación Escolar, en Caleta Olivia (1975), y luego dos Institutos de Formación Docente en Río Turbio y San Julián (1978).

Producto de la *disputa académica territorial* entre la recién creada Universidad Nacional de la Patagonia (emplazada en Comodoro Rivadavia) y la UNS, se realiza una división del IUSC, creando dos Centros de Estudios Superiores (CES): el General José de San Martín en San Julián y Río Turbio, y el General Belgrano en Caleta Olivia. Dichos centros pretendían incorporar carreras relacionadas al manejo de los recursos naturales disponibles

(minas, petróleo, gas) y fueron gestionados durante un corto tiempo (1974-1976) por la Universidad Nacional de la Patagonia. Sobre esta configuración territorial con sedes en los puntos norte, centro, sur y suroeste de la provincia (ver ilustración 1) es que se conforma la UNPA con sus cuatro unidades académicas.

Cabe destacar que el IUSC (luego UFPA) permanecerá relacionado con la UNS en relación al desarrollo académico hasta su nacionalización. No solo en relación a las carreras y sus planes de estudio, sino también dentro de las cátedras que estaban a cargo de profesores de la UNS que viajaban a tomar exámenes o a dictar clases una vez al mes. El Estado provincial se encargaba de financiar el instituto y quienes decidían radicarse en Santa Cruz tenían cargos docentes como ayudantes. Existían interventores nombrados por el gobierno provincial, que eran los encargados de gestionar las relaciones entre la UNS y el IUSC. La historia de la educación superior en Santa Cruz, y su impronta, pueden observarse en el relato de Carlos Pérez Rasetti, quien fuera rector normalizador de la UNPA en 1991 y luego el primer rector electo en el año 1992, y que estuvo ligado desde diferentes lugares políticos y sociales a la educación en la provincia y vinculado también al campo de las letras, como profesor asociado en Semiótica y en Literatura de Masas. En una entrevista realizada por Prensa del Rectorado de la UNPA en el marco de la celebración de los 30 años de la institución, en el año 2020, Pérez Rasetti señala:

En el '63, cinco años después [de la provincialización de Santa Cruz], con un gobierno democrático, se crea la primera institución de educación superior en la provincia, que fue el IES, Instituto de Estudios Superior, en Río Gallegos. Apenas se crea, se empieza a negociar con la Universidad del Sur, y se convierte en Instituto Universitario de Santa Cruz. Es decir, de entrada, se pensó en estudios universitarios para la educación superior

en Santa Cruz, por lo menos en las etapas democráticas. Y esto fue el comienzo de la educación superior en Santa Cruz, como una institución universitaria que nunca terminó de normalizarse del todo. Estaba previsto que se dictara un estatuto, que se eligiera rector por los claustros. Es decir, era una unidad académica de la Universidad del Sur, solo que financiada por el gobierno provincial. Pero estas cosas no se pudieron hacer nunca por muchas razones, especialmente porque no hubo continuidad política. Es decir, el gobierno del '63 fue interrumpido por el golpe de estado de Onganía, la dictadura mantuvo las cosas como estaban, pero por supuesto no había elecciones de nada. Así que siguió todo [...] de algún modo provisorio, y cumpliendo la supervisión de Bahía Blanca con altibajos. Es decir, con mayor intensidad en algunos momentos que en otros, dependiendo mucho de quiénes eran los responsables en un lado y en el otro. Es decir, quién estaba de rector en la Universidad del Sur, si le importaba o no, y en los departamentos en Bahía, que tenían que ver con las carreras que se dictaban acá [en Santa Cruz], que dependían de allá [Bahía Blanca], y eran los que nombraban a los profesores. Según se preocuparan más o menos, las cosas acá funcionaban más seriamente o menos seriamente. (Conexión UNPA, 2020a, 11:16)

Ilustración 1: Ubicación territorial actual de las Unidades Académicas UNPA.

La historia de la *disputa territorial* entre las universidades se relaciona con la época de dictaduras en la Argentina, época en la que el gobierno militar desarma instituciones universitarias o reduce el presupuesto drásticamente, pero a la vez crea instituciones de investigación paralelas a las que funcionaban en las universidades nacionales del país¹⁷. En la misma entrevista, Pérez Rasetti indica:

En los 70 se crea en Caleta Olivia un centro de estudios parciales, el Instituto General Belgrano, que era provincial, no universitario, y desarrolló varias carreras. Después fue parte del armado que dio lugar a la universidad. También durante la dictadura, el Instituto Universitario de Santa Cruz pasó a la nueva Universidad Nacional de la

¹⁷ En el capítulo 2.2.2 (pág. 50) señalamos expresamente los mecanismos de contracción y expansión que se dieron a nivel nacional en la nefasta época de dictadura militar con la contracción, reducción y vaciamiento de las universidades a la par de la creación y expansión del CONICET, que generó una tensión entre los dos sistemas científicos, que aún hoy presenta heridas abiertas.

Patagonia, que se creó en el año '74, con sedes en Comodoro Rivadavia, Trelew, Caleta Olivia, Río Gallegos, y en Río Grande. Lo que pasa es que ni en Río Grande ni en Caleta Olivia se llegaron a implementar, porque muy pronto vino otro golpe de Estado, la dictadura terrible del '76, que redujo esa Universidad de la Patagonia recientemente creada solo a Comodoro Rivadavia, donde convivió durante un tiempo con la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, hasta que durante la misma dictadura se fusionan. [...] Pero cuando se hizo esto, Santa Cruz quedó fuera. En la dictadura se crean un Instituto de Estudios Terciarios, un Centro de Estudios General San Martín en Río Gallegos, y uno en Caleta Olivia que ya mencioné, el General Belgrano. Y se crea después también un Instituto de Formación Docente en Río Turbio. Esas son entonces cuatro de las instituciones previas que van a dar lugar a la universidad. (Conexión UNPA, 2020a, 14:30)

El momento propicio para incorporar al régimen nacional las instituciones superiores provinciales (IUSC y CES) se encontró a partir de la provincialización del Territorio Nacional de Tierra del Fuego en 1990. Ese año se firma un tratado interprovincial creando la Universidad Federal de la Patagonia Austral (UFPA). Sin embargo, la recientemente creada provincia de Tierra del Fuego tuvo serias complicaciones para cumplir el tratado, principalmente por el complejo proceso de creación administrativa que vivía en ese entonces. Por este motivo, en 1991, mediante la ley N° 2212, la provincia de Santa Cruz decide iniciar el funcionamiento de la UFPA dentro del régimen previsto por la ley Nacional 17.778 del año 1968 sobre universidades provinciales.

La UFPA incorpora entonces al proyecto universitario los Centros de Estudios Terciarios (CET) y el Instituto Universitario de Santa Cruz (IUSC), con carreras en Río Gallegos adscriptas a la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) y en Caleta Olivia a la Universidad San Juan Bosco. El marco legal que posibilitó este nucleamiento fue la Ley Provincial N.º 2071/88 de Santa Cruz. La función de este organismo fue integrar y racionalizar la heterogénea estructura institucional existente.

Es importante destacar el rol que le fuera asignado a la universidad en sus inicios. Este hecho se observa en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) “Hacia una nueva universidad” aprobado por los organismos de gobierno educativos provinciales,¹⁸ que puede ser considerado como el documento en el que los actores involucrados definen lo que luego serán las misiones y funciones de la UNPA. En dicho documento se establece como prioritaria la articulación con las necesidades sociales y se afirma que dicha articulación se logrará a través del desarrollo de las funciones de sistematización y producción del conocimiento (investigación), formación de grado (docencia) y extensión. Es muy importante destacar que el PDI prioriza entre esos tres pilares la función de investigación, considerando que ese es el eje sobre el cual deben estructurarse las otras dos, y sosteniendo que tendría el carácter de función permanente del sistema universitario científico y tecnológico para la Patagonia Austral (Zárate y Mansilla, 2004, p. 269).

Esta apreciación puede verse reflejada en el estatuto de la UNPA, donde se fijan como objetivos de la universidad:

¹⁸ Cabe destacar que en la provincia, mediante la misma ley en la que se crea la UFPA (Ley N° 2212), también se determina como órgano de gobierno al Consejo Provincial de Educación, una estructura colegiada con presidente y vicepresidente designados por el gobierno, en representación del Poder Ejecutivo, y vocales elegidos por la comunidad educativa, en representación de los docentes de escuelas públicas y privadas y en representación de los padres.

- I) Organizar e impartir Educación Superior Universitaria, presencial o a distancia mediante una estructura curricular de Ciclos Básicos, Ciclos Profesionales y Ciclos de Postgrado, de acuerdo a lo que por este Estatuto se establezca.
- II) Organizar y desarrollar las actividades de creación y sistematización de conocimiento mediante las modalidades de investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental y de aplicación tecnológica, en atención a las necesidades regionales, zonales y nacionales.
- III) Organizar y coordinar acciones de extensión y de función social y promover actividades que tiendan a la creación, preservación y difusión de la Cultura.
- IV) Promover acciones tendientes al desarrollo socio-económico regional y nacional y a la preservación del medio ambiente.
- V) Facilitar y coordinar las acciones sobre Educación y Ciencia y Tecnología que se lleven a cabo por otras Instituciones Públicas y Privadas en la región.
- VI) Ofrecer servicios y asesorías rentadas o no, a Organismos Públicos o Privados y asociarse para el desarrollo y explotación de bienes físicos o intelectuales. (Res. N° 475/96 Ministerio de Cultura y Educación)

En resumen, la historia de creación de la UNPA muestra que la institución se justifica en la región sobre la necesidad de desarrollar de forma sostenida conocimiento sobre la realidad social. Este punto es importante porque muestra, desde sus bases fundacionales, la impronta y la relevancia que le ha dado a la función de investigación, y explica por qué, desde sus inicios

como universidad nacional (y previo a ello también), existen grupos de investigación y líneas de investigación que ya venían desarrollándose mucho antes de ser una universidad nacional.

En relación a este punto, en una entrevista personal realizada a la Lic. Alicia Cáceres, quien llegó a trabajar en el IUSC en 1984, indicaba que la interventora del instituto, Fuentes Benítez, quien había sido nombrada por la provincia y era el nexo entre la UNS y el IUSC, estaba a cargo del instituto de investigación, que en ese momento funcionaba en un edificio escolar. Cáceres, a propósito de su inicio en la investigación en dicho centro, señala: “Entré al centro de investigación apenas comencé a trabajar en 1984 [...] Ya había muchos investigadores trabajando allí en el área de geografía, que es en la que me desempeño. En el área de las Letras estaban Nora Ricaud y Carlos Pérez Rasetti. Había gente de historia y matemática también”. (A. Cáceres, comunicación personal, 4 de octubre de 2021)

La estructura de la UNPA, con cuatro unidades académicas, tiene su razón de ser fundamentada en el territorio. Las unidades académicas tienen cierta autonomía para gestionar recursos, carreras y líneas de investigación que consideren necesarias para la región de influencia. Al respecto, Pérez Rasetti señala:

Que algo exista en Río Gallegos no quiere decir que resuelva los problemas de Caleta Olivia. Estamos 800 kilómetros, un estudiante no puede viajar todos los días a Caleta a estudiar algo, si vive en Gallegos. Y tampoco puede viajar todos los días de Caleta a Río Gallegos o a San Julián a estudiar en la carrera. Entonces, lo que dijimos fue, las sedes no van a tener identificación disciplinar. Van a ser unidades académicas. Pueden tener las carreras que se decida que tengan. (Conexión UNPA, 2020b, 22:50)

El estatuto de la universidad del año 1995 establece que “La organización académica de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral se efectivizará por Unidades Académicas descentralizadas a los efectos operativos y mantendrá coherencia en su organización y en sus

decisiones por medio de la conducción y coordinación que ejercen la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y el Rectorado”. Asimismo establece que “Las Unidades Académicas constarán de Departamentos organizados en Divisiones, cuando su complejidad así lo aconseje, o de Divisiones solamente, de Centros de Formación de Grado, Centros de Investigación y Postgrado y Centros de Extensión” (Resolución Nro.002/96-AU-UNPA, Cap. II, Art. 4 y 5).

Se definen las misiones y funciones de cada una de las estructuras de la siguiente manera:

Las Unidades Académicas serán responsables de hacer efectiva la descentralización funcional y administrativa, resolviendo sus problemas de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, de participar en la gestión del Sistema a través de sus representantes en el Consejo Superior, de cumplir las directivas del Rectorado y las resoluciones del Consejo Superior (Art. 8). Los departamentos son organizaciones académico-administrativas y se establecen por conjuntos disciplinarios afines y/o problemas de conocimiento (Art. 9).

La misión de los departamentos es organizar, conducir y coordinar el trabajo de las divisiones de su dependencia, participar a través de su Director en el Consejo de Unidad, en la gestión de la Unidad académica y promover la generación de programas y proyectos de formación de grado, de investigación y de extensión (Art. 10). Las divisiones son organizaciones académico-administrativas en las que revista el personal académico de la Unidad. Se establecen en función de atender a la sistematización y producción de conocimientos en problemáticas específicas de especial interés regional o de problemas del conocimiento (Art. 11).

La misión de las divisiones es propender la sistematización y producción de conocimientos en el campo alrededor del cual se organizan, organizar y evaluar su difusión a través de programas y proyectos de formación de grado y extensión (Art. 12).

Es decir, la estructura para Investigación, Postgrado y Extensión era común a todas las unidades académicas; sin embargo, en relación a la gestión de las actividades por área disciplinar, se puede observar que en cada unidad académica podrían existir, según la necesidad, departamentos que podían a su vez ser organizados en divisiones que nucleaban áreas de conocimientos en común. Esta estructura refuerza la idea de potenciar la investigación, otorgándole un rol relevante por sobre el desarrollo curricular, que puede verse modificado según las necesidades propias de cada región de la provincia.

Respecto a esta estructura jerárquica, en una entrevista informal, la Dra. Marcela Arpes señalaba que, cuando ella ingresa a la universidad, quien la llama para trabajar es “Nora Ricaud, que en ese momento era la jefa de la División de Cultura, Comunicación y Sociales, que nucleaba a todas las carreras de las ciencias sociales” (M. Arpes, comunicación personal, 12 de mayo de 2022). Por lo tanto, la estructura administrativa relacionada a las áreas del saber podía estar conformada por departamentos y divisiones o solo por divisiones, dependiendo de las necesidades de cada una de las unidades académicas.

Por otro lado, los órganos de gobierno eran cuerpos colegiados estructurados en:

- a) Asamblea Universitaria
- b) Consejo Superior
- c) Consejo de Unidad

El Consejo de Unidad aún hoy es el máximo órgano de gobierno de cada unidad académica. Está conformado por el decano de la unidad, quien preside el Consejo, representantes del claustro académico, y del claustro estudiantes, elegidos mediante voto directo. En un comienzo variaban en cantidad de representantes dependiendo de si existían o no departamentos en la unidad académica. Formaban parte del Consejo de Unidad los

directores de departamentos (o los jefes de división en el caso de no existir departamentos en la unidad académica) y representantes del cuerpo de administración y apoyo.

El Consejo de Unidad, entre otras funciones, elegía por mayoría absoluta cada dos años al decano de la unidad académica.

El Consejo Superior es el órgano de gobierno de la universidad. Está conformado por el rector (quien lo preside), el vicerrector y los decanos de cada una de las unidades académicas.

A cada claustro de las unidades académicas se lo representaba en el Consejo Superior de la siguiente manera: dos representantes de claustro académico (uno representando a los profesores y uno a los auxiliares) y un representante del claustro estudiantes, todos ellos miembros del Consejo de Unidad, elegidos por voto directo. Por el claustro de administración y apoyo, en el estatuto de 1996 se determina que serían elegidos dos representantes, uno que se desempeñe en las unidades de Río Gallegos y Río Turbio y Rectorado y otro entre los que se desempeñan en las unidades académicas de Caleta Olivia y San Julián (Res. 002/96-AU-UNPA, Art. 38, inciso f).

La Asamblea Universitaria se convoca cada dos años. En aquel momento constituían miembros de la asamblea el rector, el vicerrector, los miembros titulares de cada Consejo de Unidad y un representante del cuerpo de administración y apoyo del Rectorado, elegido por sus pares. Según el estatuto de 1996, la Asamblea Universitaria debe elegir por mayoría absoluta cada dos años al rector y vicerrector de la Universidad y será el único cuerpo colegiado capaz de modificar el estatuto universitario, remover al rector y crear o suprimir unidades académicas, siempre que se cuente con dos tercios de votos afirmativos de sus miembros. Estas funciones de la Asamblea Universitaria continúan hoy en vigencia.

Ilustración 2: Estructura de gobierno y gestión. 1995-2010. Fuente: Informe de 2da Evaluación externa. 2003

La estructura académica funcionó de esta manera hasta el año 2010, en el que mediante Asamblea Universitaria se modifica el estatuto universitario y se determina la estructura actual de la UNPA: se remueven las divisiones, se crean escuelas que dependerán de los departamentos y se incorpora la figura de institutos, con sedes en las unidades académicas y que dependen directamente del Decanato. Esta figura será explicada en detalle en el apartado siguiente, pues es un hito importante en el desarrollo de la función investigación de la UNPA. Las modificaciones del estatuto universitario aprobadas por Asamblea Universitaria de 2009

(Res. 010/09 AU-UNPA) y puestas en vigencia en 2010 (Res. 013/10 AU-UNPA) fueron justificadas en relación a resultados de evaluaciones externas y autoevaluaciones, que determinaron un Plan de Desarrollo Institucional. En los considerandos de la resolución se indica que “la UNPA en su 2do. Plan de Desarrollo Institucional (PDI) se había propuesto revisar su organización académica, sus estructuras orgánicas y sus formas de gobierno, a más de 10 años de su creación y luego de detectar diferentes superposiciones y dificultades a la hora de tomar decisiones en la gestión académica de sus recursos humanos y en la gestión de sus funciones sustantivas (docencia, investigación, extensión y transferencia)” (Res. 010/09-AU-UNPA).

La Universidad se sometió a procesos de autoevaluación y de evaluación externa desde los inicios. Dichas instancias fueron impulsadas por los gestores, para acceder a la posibilidad de financiamiento del Ministerio de Nación. Al respecto, el exrector Aníbal Billoni, en una entrevista publicada por la UNPA en el marco de los 30 años de la Universidad, detalla:

El contrato programa se celebró en el año 2004 y se extendió durante tres años. ¿Qué es un contrato programa? Situándonos en esa época donde había tanto por hacer y por construir. El contrato programa es un contrato que provee financiamiento, pero condicionado al cumplimiento de metas preestablecidas en un programa. Es decir, un proyecto que tiene ya pautado qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y quiénes lo van a hacer. Y eso requiere financiamiento. [...] En ese entonces estaba en boga, y ahora también, la auto evaluación y la evaluación institucional, que se llama evaluación externa. Y nosotros hicimos en el año 92 la autoevaluación, que es un proceso muy complejo porque se trata de verse con objetividad a uno mismo, lo que es muy difícil para una persona y más para una institución. Pero afortunadamente hay técnicas, metodologías y gente experta que nos ayudó. Y después, en el año 2003, se hizo la evaluación externa. Algo parecido, pero nosotros no somos los que opinamos, son de afuera.

Entonces, sobre la base de la evaluación interna y de la evaluación externa, pudimos elaborar un plan de desarrollo institucional. O sea, programar qué teníamos que hacer para que nuestra universidad crezca positivamente. Ponderando las oportunidades, teniendo en cuenta las amenazas, nuestras debilidades y nuestra fortaleza. (Conexión UNPA, 2020c, 5:57)

La primera evaluación institucional se realiza entre 1994 y 1995 en conjunto con las Universidades Nacionales de Cuyo y del Sur. La institución se somete a un proceso integral de evaluación que contempla la mirada interna de los actores y el juicio evaluativo de representantes del sistema universitario. El objetivo de esa evaluación se centró en analizar cómo había evolucionado la universidad durante los primeros cuatro años, teniendo en cuenta el contexto de creación y la concreción de los objetivos fundacionales.

El documento elaborado en 1996 por el Comité de Evaluación señala la organización académica como un rasgo relacionado al contexto específico del territorio:

La UNPA es una organización académica dispersa en un territorio de gran amplitud, con centros de población pequeños y distantes. Es heredera de los institutos provinciales de profesorado [...] fue capaz de consolidar una estructura basada en cuatro unidades académicas y articular formas originales de organización en base a departamentos y carreras.

Sin embargo, en ese documento de evaluación externa se advierte un potencial problema: “los posibles peligros de colapsar la estructura jerárquica si no se cambia el modelo actual de excesiva autonomía de los departamentos”. Cabe destacar que la estructura de departamentos se determinaba en cada unidad académica, dependían exclusivamente de ellas, y estaban relacionados con las carreras que se dictaban en ellas.

La segunda evaluación institucional, que se desarrolló en el periodo 2001/2003, constó de un proceso de autoevaluación y luego una evaluación externa, previa firma de convenio con la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). En esta

instancia, se preveía un análisis integral del sistema universitario en conjunto, los actores involucrados y las unidades de gestión, con el objetivo de establecer un Plan de Desarrollo Institucional basado en los resultados de la evaluación. El documento de la segunda evaluación institucional, publicado en 2003, da cuenta de dos grandes problemas: bajo nivel de rendimiento de los estudiantes y falta de coordinación y cooperación entre las unidades académicas.

Esta necesidad de mayor coordinación entre las Unidades Académicas es un tema que ha tenido un tratamiento importante en el Informe de Autoevaluación y la información relevada durante el proceso de evaluación externa ratifica las dificultades existentes para generar una real coordinación de esfuerzos a efectos de conformar un “todo” (sistema), a nivel Universidad (CONEAU, 2003, p. 23).

A la par, se plantea que existe una estructura departamental en cada unidad académica, con numerosas instancias de gobierno: Decanato, Secretaría, Direcciones de Departamentos, Jefaturas de Divisiones. “Esta estructura, en cierta medida ‘multiplicada’, podría estar expresando cierta dispersión respecto de la articulación de intereses o la construcción de consensos en la definición e implementación de orientaciones académicas” (CONEAU, 2003, p. 23). Al igual que en el primer informe, se pone en tensión la estructura de las unidades académicas y la falta de vinculación entre ellas.

Como resultado de dicho informe, se formulan cuatro objetivos en la búsqueda de soluciones en el Plan de Desarrollo Institucional 2005-2009, tendientes a mejorar aspectos organizacionales y los procesos de integración regional de la Universidad, y también consolidar y optimizar la integración de la Universidad como una organización reticular con base

tecnológica. Cabe destacar que la UNPA comienza a pensar en la posibilidad de desarrollar carreras no presenciales a finales de los noventa y principios de los 2000.

En el año 2008 se crea la Maestría en Educación en Entornos Virtuales (Res. 038 CS-UNPA) para comenzar a brindar capacitación en educación a distancia, a partir de la firma de un contrato con la Universidad de las Islas Baleares (UIB), que había adquirido experiencia en el desarrollo de este tipo de carreras. El objetivo principal fue capacitar a los docentes en esta novedosa forma de educación a distancia para comenzar a diagramar un sistema de bimodalidad¹⁹ con la posibilidad de dictar materias híbridas o totalmente a distancia. Este sistema de educación con carreras que podrían dictarse de manera virtual tendía a subsanar los problemas observados en la evaluación institucional en relación al bajo rendimiento de los estudiantes y pretendía llegar a conectar las ofertas académicas en las diferentes unidades de gestión, acortando la distancia que las separaba.

Comienza a dictarse la maestría, en principio dependiente de la UIB. Dicha carrera de posgrado continúa funcionando hasta el momento, gestionada por la UNPA pero aun manteniendo un vínculo con la UIB. Sin embargo, la implementación de la bimodalidad no fue adoptada de la misma manera por todas las unidades académicas. La UARG no aprobó la bimodalidad en ninguna de sus carreras; incluso hoy, luego de la pandemia de COVID-19 y de dos años de dictado de cátedras en la modalidad virtual, la Unidad Académica Río Gallegos sostiene la necesidad de continuar con todos los dictados de materias en la modalidad presencial. En cambio, unidades académicas como la de San Julián o la de Río Turbio, que nuclean a estudiantes de una amplia zona de influencia, presentan la posibilidad de cursado

¹⁹ El sistema UNPA Bimodal brinda la posibilidad de que las diferentes materias puedan ser dictadas de manera presencial o a distancia a partir de la utilización de una plataforma específica desarrollada a tal fin. La decisión de adscribir las carreras a este sistema depende de cada unidad de gestión.

virtual de gran parte de las carreras que ofrecen. Este es un ejemplo que muestra que las dificultades para generar coordinación de esfuerzos a nivel sistema universitario persisten, a pesar de los esfuerzos por articular las unidades académicas.

Una de las estrategias que se desarrollaron para lograr los objetivos propuestos en el segundo PDI fue la modificación de la estructura departamental de las unidades académicas, lo que implicó un cambio en el estatuto original.

En el año 2010, la Asamblea Universitaria aprueba modificaciones al estatuto, se incorpora la figura de vicedecano en las unidades académicas y se determina que los decanos y vicedecanos serán elegidos mediante el voto directo de los miembros de la unidad académica (docentes, estudiantes y personal de administración y apoyo). Asimismo, se reconfigura la estructura administrativa y se eliminan las divisiones.

Las unidades académicas constarán, a partir de ese momento, de departamentos, de una Secretaría Académica, una Secretaría de Investigación y Postgrado, una Secretaría de Extensión y una Secretaría de Administración.

Una de las estrategias para intentar vincular las diferentes unidades académicas fue la creación de escuelas e institutos. Las escuelas coordinan la formación de grado en un área disciplinar propia y tienen la característica de tener dos dimensiones: “sus sedes, que son las unidades ejecutoras radicadas en una o más unidades académicas y la escuela propiamente dicha, que es un espacio institucional transversal a las Unidades académicas que se constituye en el nivel Universidad” (Res. 013/10 AU-UNPA , Art. 20). Las escuelas están a cargo de un director y cuentan con un consejo asesor que está formado por docentes y alumnos de las carreras que la integran. Tanto el director como el consejo asesor son elegidos por los miembros

de las carreras que integran la escuela y cumplen un mandato de cuatro y dos años, respectivamente.

El régimen de escuelas de la Universidad está establecido por la ordenanza 202 CS-UNPA. Las escuelas en el ámbito de la UNPA se crean mediante Resolución 024/13 del Consejo Superior. La Tabla 4 presenta las escuelas, las carreras que integran cada una de ellas y las unidades académicas donde se desarrollan actualmente dichas carreras²⁰.

Tabla 4: Estructura de las Escuelas UNPA

ESCUELA	CARRERA/ UNIDAD ACADÉMICA
LETRAS	Profesorado en Letras – UARG Licenciatura en Letras – UARG
ENFERMERÍA	Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico – UARG Licenciatura en Enfermería – UARG-UART-UASJ
SISTEMAS INFORMÁTICA	E Analista de Sistemas – UARG-UACO-UART Licenciatura en Sistemas – UARG Ingeniería en Sistemas – UACO Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras – UACO Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web – UACO
EDUCACIÓN	Profesorado para la Educación Primaria – UACO-UART-UASJ Profesorado para la Educación Inicial – UART Profesorado Universitario en Ciencias de la Educación – UACO
TURISMO	Licenciatura en Turismo – UACO-UARG-UART-UASJ Tecnicatura Universitaria en Turismo – UARG-UACO-UART-UASJ
TRABAJO SOCIAL	Licenciatura en Trabajo Social – UACO-UARG-UART-UASJ
CIENCIAS BÁSICAS Y EXACTAS	Profesorado en Matemática – UARG-UACO
RECURSOS NATURALES	Ingeniería en recursos Naturales Renovables – UARG Tecnicatura en Recursos Naturales Renovables (orientación Producción Acuícola) – UASJ Tecnicatura en Recursos Naturales Renovables (orientación Producción Agropecuaria) – UART Tecnicatura en Recursos Naturales Renovables (orientación Producción Frutihortícola) – UACO
INGENIERÍA PREVENCIÓN RIESGOS	Y DE Ingeniería Química – UARG Ingeniería Electromecánica – UACO Tecnicatura Universitaria en Minas – UART-UASJ Tecnicatura Universitaria en Petróleo – UART-UASJ Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo – UACO

²⁰ Al momento de escribir esta tesis, se está comenzando con el dictado de algunas de estas carreras en un nuevo Centro Universitario Nacional El Calafate (CUNEC), centro que tiene por objetivo nuclear carreras de diversas universidades nacionales en la localidad y donde la UNPA firma un convenio para comenzar a ofrecer carreras. No fue tenido en cuenta en este documento, en primer lugar, porque el CUNEC no se constituye como parte de la UNPA y en segundo lugar porque el dictado de las carreras se está determinando en función de la demanda.

		Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo – UACO-UART
HISTORIA		Profesorado en Historia – UARG Licenciatura en Historia – UARG
COMUNICACIÓN		Licenciatura en Comunicación Social – UARG
ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA	Y	Tecnicatura Universitaria en Gestión de las Organizaciones – UACO-UARG-UART-UASJ Licenciatura en administración – UACO-UARG-UART-UASJ Profesorado en Economía y Gestión de Organizaciones – UARG-UART
PSICOPEDAGOGÍA		Licenciatura en Psicopedagogía – UARG
GEOGRAFÍA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL GEOINFORMACIÓN	Y	Profesorado en Geografía – UARG Licenciatura en Geografía – UARG

En este sentido, cabe destacar que, antes de la nacionalización, la UARG contaba principalmente con carreras con orientaciones humanísticas y sociales, y el profesorado en Letras es una de las carreras que permanecen desde el inicio.

Los institutos, por su parte, son constituidos “para la creación, sistematización y desarrollo del conocimiento, la creación artística, la extensión, la vinculación y la transferencia. En ellos se radican Programas y proyectos de Investigación, Extensión y Vinculación” (Res. 013/10 CS-UNPA, Art. 12). La figura de los institutos se crea con dos dimensiones: cada unidad académica tiene una sede y el instituto se concibe como un espacio transversal a las unidades académicas que se constituyen a nivel Universidad. Cada sede está a cargo de un director y cuenta con un comité asesor formado por docentes investigadores y extensionistas de las sedes, que son elegidos cada dos años por votación directa de los miembros del instituto de cada unidad académica. Lo interesante de esta figura es que cada sede depende directamente del decano, a diferencia de las escuelas, que dependen del director de departamento que nuclea áreas del conocimiento.

El instituto se coordina por un cuerpo colegiado conformado por los directores de cada sede y tiene la función de coordinar los proyectos con las secretarías de investigación y extensión de cada unidad académica y de la Universidad.

Luego de la reglamentación de las nuevas unidades de gestión, se implementa en 2011 en todo el sistema universitario la configuración del nuevo Estatuto Universitario, que permanece en vigencia hasta el momento. Se conforman seis institutos, que nuclean las diversas actividades de investigación y extensión de la UNPA: el Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR), el Instituto de Educación y Ciudadanía (IEC), el Instituto de Tecnología Aplicada (ITA), el Instituto de Trabajo, Economía y Territorio (ITET), el Instituto de Salud e Interacción Socio-comunitaria (ISISC) y el Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación (ICIC).

Cabe destacar que la sede de instituto en cada unidad académica depende de la existencia de grupos de investigación con temáticas que puedan ser nucleadas en dicha unidad de gestión, es decir, no todas las unidades académicas tendrán sede de todos los institutos; esto dependerá de las líneas de investigación vigentes en cada una de las unidades académicas.

La configuración actual de las sedes de los institutos se puede observar en la Tabla 5. De los seis institutos, solo dos tienen sede en las cuatro unidades académicas; el ICIC es el que nuclea los grupos de investigación del campo de las letras.

Tabla 5: Institutos y Sedes

INSTITUTO	SEDES
ICASUR	Río Gallegos Caleta Olivia San Julián Río Turbio
IEC	Río Gallegos

	Caleta Olivia San Julián Río Turbio
ITA	Río Gallegos Caleta Olivia Río Turbio
ITET	Río Gallegos Caleta Olivia Río Turbio
ISISC	Río Gallegos Caleta Olivia San Julián
ICIC	Río Gallegos Caleta Olivia San Julián

La estructura de gobierno y gestión que queda conformada en 2011 establece una nueva configuración en el área de investigación, con el objetivo de potenciar las capacidades de los docentes investigadores del sistema. Los institutos deben articular la investigación y la extensión no solo en cada unidad académica, sino también a nivel universidad.

Los motivos fundacionales de la figura propuesta tienden a darles un sentido a los esfuerzos de los investigadores nucleados en un área del conocimiento, que debería trascender la unidad de gestión; sin embargo, tal como veremos en el apartado siguiente, los actores del sistema, en el informe de autoevaluación de la función investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) publicado en el año 2015 (Res. 074/14 CS-UNPA), observan ciertas dificultades en la figura de los institutos, una figura que no termina de consolidarse y generar un sentido de pertenencia de los agentes que nuclea ni logra propender a la articulación de investigadores de diferentes unidades académicas, o de investigación y extensión como un complemento para la producción de ciencia en el territorio.

Ilustración 3: Estructura de gobierno y gestión. 2011-actualidad. Fuente: Propia basada en el Estatuto UNPA modificado

Para concluir, es importante destacar el largo y continuo proceso de reestructuración de la institución, manteniendo aún vestigios en la oferta educativa de sus instituciones provinciales primigenias, el IUSC (Dependiente de la Universidad Nacional de Bahía Blanca) y los Centros de Estudios Superiores General Belgrano y General José de San Martín (dependientes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). En la Tabla 4 se puede observar que carreras relacionadas a la formación de profesores del campo de las letras, la matemática y la

geografía se encuentran presentes en la UARG, donde funcionaba el IUSC con carreras gestionadas por la Universidad de Bahía Blanca, mientras que carreras asociadas a la minería y el petróleo se encuentran en las UACO, UART y UASJ, inicialmente gestionadas por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Esa permanencia de los legados de las instituciones que fueron las precursoras de la UNPA convive con carreras abiertas por la demanda de la región, que funcionan en algunos casos en formato semipresencial, en otros en formato virtual y en otro, completamente presencial, con esa flexibilidad otorgada por la visión fundadora de la Universidad anclada en el territorio y atendiendo a los cambios en la estructura socioeconómica de la provincia. Una institución que ha planteado una configuración atípica, con el afán de atender a la particularidad de la distancia de las localidades en la región y que, sometiéndose a diferentes procesos de análisis, ha establecido lineamientos, presentes en sus Planes de Desarrollo Institucional, con el objetivo de mejorar las debilidades encontradas, pero que aún continúa sin poder configurar sus unidades académicas integradas, a pesar de los esfuerzos en ese sentido.

Desde sus inicios, la UNPA ha pretendido ponderar la investigación para responder a las necesidades del contexto, y así se refleja en sus documentos institucionales y en la presencia de centros de investigación aun en su instancia de instituto provincial. También, la figura de los institutos propuesta en 2010, con sedes dependientes de los decanatos de las unidades académicas y gestionados por un cuerpo colegiado con miembros de cada una de las sedes, es un indicador de la relevancia que la función investigación tiene en la universidad.

Por otro lado, es importante destacar la presencia, desde el inicio, de agentes del área de las letras en la gestión y la investigación en la Unidad Académica Río Gallegos y en la

Universidad, que tiene su correlato con la presencia de la carrera Profesorado de Letras desde antes de la nacionalización.

No es un dato menor que el primer rector (primero normalizador y luego electo) de la Universidad haya sido docente en semiótica, ni que en los inicios del Centro de Investigación (en Río Gallegos) ya haya grupos de investigación en letras, a pesar de ser un instituto provincial que dictaba un profesorado.

La influencia del área de las letras en la investigación también se va a observar en el siguiente apartado, donde analizaremos específicamente el desarrollo histórico de la investigación en la UNPA.

3.2 Sobre la función investigación en la UNPA

La función investigación en la UNPA ha sido parte de su historia, inscrita en su identidad institucional, tal como se ha detallado en el apartado anterior analizando los documentos fundacionales. Si bien surge de la reunión de un conjunto de instituciones de educación superior no universitaria preexistentes, tuvo desde el inicio una impronta orientada a producir conocimiento para aportar soluciones a las problemáticas regionales.

El desarrollo de la investigación ha estado fuertemente potenciado tanto en los diferentes planes de desarrollo institucional como en las políticas universitarias diagramadas a lo largo del tiempo.

El mandato fundacional ubicaba a la universidad como un actor estratégico del sistema universitario científico y tecnológico en la región, separándose del esquema profesionalista que

caracterizó al IUSC²¹. En el primer Plan de Desarrollo Institucional (Instituto Universitario Santa Cruz, 1989) se indica que

En el modelo tradicional, el papel de la institución universitaria se reduce a ser intermediaria entre la distribución de conocimientos que se incorporan al sistema en la persona de cada profesor y que se ordenan en la persona de cada docente, en un currículo para cada carrera. La universidad como institución social no es poseedora ni productora de conocimientos, a no ser indirectamente, como continente administrativo de algunos individuos que los poseen o producen secundariamente en sus áreas de investigación, que no siempre están articuladas en la docencia (IUSC, 1989).

En esta propuesta, entonces, se pretendía reposicionar a la universidad a partir de equipos de trabajo intelectual, con capacidad de captar y sistematizar los conocimientos que circulan en la sociedad, potenciarlos mediante la investigación y aplicarlos en la función social a partir de la docencia, capacitación y asesoramiento y sistematización de proyectos de desarrollo.

Los criterios propuestos en este primer PDI para la organización de la actividad de investigación en la región fueron:

- a) Producción de conocimientos científicos y tecnológicos especialmente orientados a las necesidades regionales y sociales, promoviendo la mejora constante de la calidad de vida y el cuidado del ambiente;
- b) Formación de recursos humanos altamente capacitados que integren la investigación con la docencia universitaria;

²¹ Esquema que establecía la formación de profesionales para cubrir los espacios de vacancia en la administración pública de la región, vale decir, maestros, profesores, administrativos, etc., con un esquema reproducido de Bahía Blanca y, por lo tanto, alejado de la particularidad del territorio.

- c) Difusión amplia de sus resultados;
- d) Participación activa en el SNCTI.

Estos lineamientos fundacionales, sobre los cuales se desarrolla luego la estructura de la función investigación, dejan un claro punto de anclaje en la investigación aplicada a necesidades de la región y la voluntad de incorporación al SNCTI.

Cabe destacar lo que señalan los agentes involucrados, quienes enfatizan que la investigación siempre estuvo presente en lo que, luego de la nacionalización, fuera la Unidad Académica Río Gallegos. Alicia Cáceres indicaba al respecto: “El centro de investigación ya funcionaba cuando llegué a la provincia en 1989 y la Provincia nos pagaba un plus de 6 horas cátedras para realizar actividades de investigación”. Asimismo, indicaba que había líneas de investigación y funcionaban bajo la dirección de la UNS grupos de investigación: “en el área de las letras estaban Pérez Rasetti y Nora Ricaud” (A. Cáceres, comunicación personal, 4 de octubre de 2021). De igual modo, Marcela Arpes señala que cuando ingresó a la Universidad, en 1994, “ya funcionaba el centro de investigación y una línea importante de investigación eran los estudios semióticos y de narratología de Nora [Ricaud] y de Carlos [Pérez Rasetti]”. De hecho, agrega, “ellos fueron quienes propulsaron la creación de la revista *Semiosis Ilimitada*, en la que yo empecé a participar” (M. Arpes, comunicación personal, 12 de mayo de 2022).

Sobre esta base, en principio con cierta estructura heredada de la Universidad Nacional del Sur, y sobre la idea de propiciar un espacio intelectual en la región, es que se inicia el camino de la investigación en la reciente UNPA, con metas tendientes a priorizar el desarrollo de personal altamente capacitado para dar respuestas a las demandas de una región alejada de los grandes centros, pero también que propiciaran la integración al SNCTI. Da cuenta de estos

esfuerzos la rápida categorización de los docentes investigadores en el Programa Nacional de Incentivos.

En el año 1998, a tan solo dos años de su nacionalización, la UNPA comienza a participar de este programa de incentivos a docentes investigadores de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), propiciando el ingreso de los docentes al sistema de incentivos nacionales y obteniendo como resultado 102 docentes categorizados, que inician su trayectoria en el SNCTI y que serán luego directores de proyectos de investigación.

Los requerimientos para la presentación de proyectos de investigación de la UNPA se ajustaban al sistema nacional, en el que se solicitaban directores con categorías I, II y III del Programa Nacional de Incentivos. En este sentido, inicialmente los directores eran externos; paulatinamente, fueron sucedidos por aquellos docentes UNPA que comenzaron su trayecto de categorización en 1998 y lograron categorías que les permitían dirigir sus propios grupos.

Las estrategias de la UNPA para incentivar la investigación quedan establecidas en los Planes de Desarrollo Institucional que surgen como resultado de procesos de autoevaluación y evaluación externa (1989, 1995, 2001), que continúan con una reestructuración del estatuto universitario en 2010, la creación de institutos como espacios transversales a las unidades académicas y una autoevaluación de la función I+D en el año 2015.

La función de los institutos queda establecida en el artículo 6 de la ordenanza N° 156/12, donde se indica que les corresponde a los institutos llevar a cabo acciones tendientes a la coordinación de la gestión de actividades de extensión, vinculación y transferencia dentro del propio instituto, pero también con los departamentos, las secretarías, las escuelas y otros institutos; formular propuestas que mejoren el desarrollo y difusión de actividades científicas y de extensión y transferencia; promover la participación en redes, asociaciones y otras

instituciones científicas; asesorar a los docentes investigadores, propiciar al participación de estudiantes de todos los niveles de la UNPA en la actividad del instituto, y promover el desarrollo de innovación y cultura científica, entre otros puntos.

En los lineamientos generales queda expresada la función de los institutos como unidades de gestión, articulación, coordinación y mejoramiento de las capacidades científicas dentro de la unidad académica y de la Universidad en general. Un punto débil que se encuentra en el informe de autoevaluación 2015 sobre los institutos refiere a la ausencia de políticas estratégicas para el desarrollo de los mismos, identificando “déficit y características particulares por áreas y sectores”; la falta de presupuesto destinado a los institutos genera también una preocupación en relación al alcance y posibilidades de cumplir las funciones designadas.

Asimismo, los investigadores se encuentran a menudo atrapados en tensiones propias del SNCTI. Por un lado, las evaluaciones de proyectos de investigación suelen valorar las publicaciones académicas antes que las actividades destinadas a la comunidad. Por otro lado, el informe de evaluación externa UNPA, realizado en el marco de la tercera evaluación institucional en 2016, observa como dos de las debilidades de nuestros recursos humanos: “Falta de socialización académica y de vías adecuadas para superarla” y “Cierta confusión entre tareas de investigación, vinculación y extensión, en algunos casos” (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2016, pp. 39-40).

Por otro lado, respecto a los recursos humanos disponibles, se indica una problemática en relación a la presencia de un gran porcentaje de cargos con dedicaciones simples (57,7%) que, según la Ordenanza N° 016/98, no tendrían afectaciones en investigación o extensión (Res. 074/14 CS-UNPA, p. 43).

Respecto al análisis de las actividades y productos de la I+D+i, se indica que “el 68,5% de la producción científica se concentra en reuniones científicas (congresos), el 14,82% en revistas, 12,87% en capítulos de libros y el 3,8% en libros” (Res. 074/14 CS-UNPA, p. 67).

Cabe destacar que la producción en el área de Letras es nucleada por el ICIC, y al desagregar la información por institutos y por unidades académicas, el informe señala que “los institutos con mayor producción son el ICIC, el ICASUR y el IEC, que duplican la producción de los otros institutos. [...] El ICIC y el IEC logran una mayor producción en capítulos de libros” (Res. 074/14 CS-UNPA, p. 68).

Esta característica observada en el informe está en relación con la estructura científica de las ciencias sociales desarrollada en el capítulo 2, en donde consta que el sistema de producción de ciencia en el área social está ligado a la escritura de libros o capítulos de libros, y presenta entonces una productividad que debe medirse acorde a la dinámica específica del campo.

En este espacio diferencial, en una universidad anclada en el territorio, el informe citado da cuenta de que la mayor producción científica está dada en los institutos que nuclean áreas de las ciencias sociales, que producen libros o capítulos de libros con impacto en el territorio. Por otro lado, el informe analizado resalta que la mayor producción científica se desarrolla en la UARG, concentrando el 51% del total.

Las debilidades encontradas en dicho informe propiciaron la elaboración de un Plan de Mejora de la Función I+D+i que contempló la ejecución de acciones específicas de mejoramiento de infraestructura, equipamiento y capacitación para docentes investigadores de las unidades académicas.

Una de las acciones relacionadas con dicho plan de mejora fue la conformación de dos doctorados en la UNPA en el año 2016: Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas y Doctorado en Ciencias Aplicadas,²² ambos de carácter gratuito para los egresados de universidades nacionales que hayan cursado carreras de grado de no menos de cuatro años de duración, y con admisión permanente. La carrera se caracteriza por un plan semiestructurado donde los cursantes pueden diagramar su plan de estudio, incorporando seminarios de otras universidades del país, que deben ser evaluados por un comité académico. Esta característica brinda a los docentes investigadores de la UNPA la posibilidad de continuar con su formación científica en el territorio.

En el documento de la tercera evaluación externa publicado en 2016 se resalta esta estrategia como un logro importante para la profesionalización de los recursos humanos:

La puesta en marcha de los dos doctorados es un aspecto importante de los logros del PM [Plan de mejora]. Se han designados los directores, inscriptos y cursando una cantidad de doctorandos que resulta razonable a esta altura de su desarrollo y comenzado a dictar cursos y seminarios. Si bien la difusión ha sido intensa, lo cual se expresa en frecuentes consultas y propuestas de nuevas inscripciones (por ejemplo, entre quienes están prontos a concluir maestrías), algunos de los entrevistados plantean que esta debería ser incluso algo mayor. Quizás el papel de los directores de institutos sea crucial en este sentido. [...] Además de la sinergia que ellos tienen con la posibilidad de atraer becarios CONICET, los doctorados influyen positivamente en otros aspectos. Uno de ellos es el planteo de incentivar a que el director o co-director de los doctorandos sea de fuera de la región, más allá del hecho que buena parte ellos ya habían considerado esa alternativa dada la especificidad de las temáticas de sus tesis. Los directores

²² En abril del año 2016 se crea mediante resolución 0349/16-R-UNPA el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en la UNPA y mediante resolución 0350/16-R-UNPA el Doctorado en Ciencias Aplicadas.

señalan que con ello se reduce la endogamia y se facilitan contactos con investigadores de otros centros y universidades que beneficiarían no sólo al doctorando sino a otros docentes investigadores. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2016, p. 19)

Para finalizar, es importante destacar las acciones y esfuerzos puestos en la función investigación en la Universidad, potenciando la infraestructura, la formación, las acciones de capacitación y vinculación con otras universidades (nacionales y extranjeras) mediante acuerdos y becas. La radicación de investigadores CONICET, entre otras acciones, ha favorecido al crecimiento continuo en la región. Aún hoy quedan aspectos a mejorar, sobre todo relacionados con la función de los institutos, que todavía no han logrado ese espacio dinamizador de la investigación y la extensión dentro y entre las unidades académicas, y en cuyas reglamentaciones se ordena que cumplan ciertas funciones que duplican esfuerzos con las actividades de las secretarías de investigación y extensión (gestión, planificación y potenciación de actividades de investigación y extensión). Sin embargo, las acciones realizadas en la Universidad dan cuenta de que la impronta fundacional que ponderaba a la producción del conocimiento en el territorio como una actividad que dinamiza el resto de las funciones continúa hoy vigente, generando continuas acciones tendientes a mejorar el sistema de producción científico en la Universidad.

3.3 El campo de las letras en la Unidad Académica Río Gallegos

La carrera del Profesorado en Letras integra la oferta educativa de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral desde antes de su institucionalización como universidad nacional. Las etapas previas a la adopción de ese estatus son: Instituto Universitario de Santa

Cruz (IUSC) adscripto a la Universidad Nacional del Sur (1987-1990), y luego Universidad Federal de la Patagonia Austral (UFPA) (1991-1994).

El primer plan de estudios propio fue aprobado en el año 2000, al constituirse como universidad nacional en el marco del proyecto FOMECE²³ (Res. 060/00 CS-UNPA) y la posterior homologación de la carrera Licenciatura en Letras en el año 2006 (Res. 190/06 CS-UNPA).

En el informe de autoevaluación de la carrera Profesorado en Letras, realizado en el año 2020, se detalla la influencia de la nacionalización de la universidad y el impacto que resulta para las carreras de Letras, mediante el Programa de Reconversión de Títulos Terciarios no Universitarios llevado a cabo durante los años 1996-1998 y destinado a docentes investigadores de la institución, con el objetivo de reconvertir el título superior de 4 años a una titulación universitaria. Esta acción permitió profesionalizar a los agentes y brindarles las herramientas para poder alcanzar titulaciones de posgrado y, por lo tanto, consolidar su carrera científica también.

[...] cabe resaltar que, en los últimos 15 años, los/as docentes de la Carrera han alcanzado titulaciones de posgrado: 3 doctorados, 3 maestrías, 3 especializaciones. Dos de los doctorados fueron cursados con becas CONICET. Asimismo, la Carrera cuenta con 20 docentes categorizados en el Programa de Incentivos, 9 de los/as cuales tienen categorías para dirigir proyectos de investigación (Escuela de Letras UARG, 2020).

²³ El Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMECE) (1996-2006) fue un instrumento de política universitaria impulsado por el Ministerio de Cultura y Educación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que buscó el equilibrio entre el planeamiento estratégico y el mercado académico, es decir entre el establecimiento de prioridades y objetivos de desarrollo y la asignación de recursos a través de un mecanismo concursable de financiamiento por proyectos. Tuvo como objetivo explícito no sólo la mejora de la enseñanza a través de la inversión en recursos humanos y equipos, sino también la creación de una nueva cultura de gestión académica (Ministerio de Cultura y Educación, 1998).

Por otro lado, mediante la aplicación del programa FOMEC, a partir de los fondos otorgados para el desarrollo de los Planes de Desarrollo Institucional, el campo de las letras ha fortalecido la planta docente y las carreras mediante diferentes acciones, tales como la radicación de docentes del área de estudios de la lengua, la realización de pasantías de formación docente en el país y en el exterior para realizar seminarios de posgrado y estimular la formación en posgrado de los docentes y la contratación de directores externos para proyectos de investigación.

A partir de la reconstrucción histórica realizada, creemos que es necesario separar las etapas de investigación en el campo de las letras en tres: una etapa previa a la constitución de la Universidad Nacional hasta 1995 inclusive; una segunda etapa de consolidación, que comprende el inicio académico, y administrativo de la UNPA en 1996 hasta 2016, y una etapa que aún está desarrollándose, marcada en principio por la constitución del Centro de Investigaciones y Transferencia (CIT) Santa Cruz del CONICET y por otro lado por la apertura de la oferta de estudios de doctorado en la institución.

En la primera etapa, el área estaba a cargo de la UNS y se desarrollaban proyectos de investigación en el centro de investigación dependiente de la Provincia de Santa Cruz.

En dicha instancia la investigación no estaba regulada por el sistema nacional, y según consta en los registros institucionales en el área de Letras se desarrollaron dos proyectos de investigación, gestionados por el Centro de Investigación del Instituto Universitario Santa Cruz, adscripto a la UNS, y ambos dirigidos por Carlos Pérez Rasetti:

- Desde 1983 a 1986, el Proyecto “Morfología del Cuento Argentino”.
- Desde 1988 a 1991 el Proyecto “Descripción de la Estructura de la Acción, de la Apelación y Semántica del Cuento”.

La segunda etapa se vincula a la inserción de la carrera como oferta de grado cuando la universidad se nacionaliza en el año 1996. La investigación científica debía ajustarse a las regulaciones y normativas de los procesos de acreditación y validación requeridos para toda universidad nacional. En una entrevista, la Dra. Marcela Arpes señala respecto del sistema de investigación:

Nora Ricaud trabajaba con Pérez Rasetti en proyectos de semiótica, pero quería separarse de ese tema porque ella tenía formación en teoría literaria y me convoca para que armemos un grupo de investigación sobre esa línea [...] recién empezaba la idea de acreditar un proyecto en el programa de incentivos y, para eso, necesitábamos un director externo. Mediante la asistencia a distintos seminarios, empezamos a conocer gente y ahí nos contactamos con María Luisa Cresta de Leguizamón, que se dedicaba a la didáctica de la literatura y la literatura infantil, y naturalmente nos metimos en este tema y desarrollamos varios proyectos de investigación (M. Arpes, comunicación personal, 12 de mayo de 2022).

Fueron vastas las posibilidades que otorgaba el inicio de una institución, entre ellas la formación de grupos de investigación en diferentes áreas temáticas y, como da cuenta el relato de Arpes, la posibilidad de generar redes en función de las líneas de investigación.

A partir de esa instancia de regulación a nivel nacional de la actividad de investigación comenzaron a presentarse proyectos de investigación, de manera continuada y con un gran crecimiento. En el marco de dichos proyectos, a partir de 1996, se comienza una producción regulada por los lineamientos de I+D+i nacionales.

3.4 Conclusiones del capítulo

La historia institucional da cuenta de las ideas iniciales en relación al destino de la institución y los cambios vertiginosos que fueron dándose en un corto periodo; desde la gestación del IUSC, la idea de la universidad nacional en un territorio tan extenso como la provincia de Santa Cruz era, en principio, una ilusión. Sin embargo, las desventajas pueden volverse a favor en un territorio donde todo estaba por construirse; y así lo vieron los intelectuales que participaron en la gestación de la UNPA.

Es importante destacar el peso que se le dio desde las ideas fundadoras a la función y desarrollo de la investigación, con impacto en el territorio y al servicio de las múltiples demandas que genera una provincia escasamente poblada. Esos lineamientos fundadores propiciaron que, en un corto periodo de tiempo, la investigación creciera a pasos agigantados.

Es importante también destacar el rol del campo de las letras en este recorrido, teniendo en cuenta que es de las pocas carreras que permanecen desde la oferta académica propuesta por la UNS en los orígenes hasta hoy y que se vio potenciada por las diferentes estrategias de fortalecimiento de la investigación, hasta llegar a tener un cuerpo docente con estudios de postgrado, investigadores CONICET y becarios doctorales. Los instrumentos legales que se analizaron en este capítulo establecen claramente criterios que favorecieron a la investigación y propulsaron la profesionalización y formación de todos sus actores. En este sentido, la producción académica en ese periodo acompañará dichos esfuerzos y hará visibles las redes que fueron propiciando un desarrollo sistemático en el campo. Para ello, en el capítulo siguiente se detallan los constructos teóricos de la metodología de análisis de redes sociales. Esta

metodología se utilizará para analizar la producción académica de los grupos de investigación del área de las letras entre 1996 y 2016.

Capítulo 4: La metodología del análisis de redes sociales para analizar la producción científica

En este capítulo se realiza una aproximación a la metodología de análisis de redes sociales (en adelante ARS). En la primera sección reflexionamos acerca de las limitaciones que surgen al analizar los procesos de institucionalización del campo de las ciencias sociales atendiendo solo a las variables e indicadores de medición de la actividad científica. Estas limitaciones se ven potenciadas en la universidad que tomamos como caso de estudio, situada lejos de los grandes centros, con una historia de desarrollo de la investigación anclada en el territorio. Para atender a las características propias de la región y a la dinámica particular que se evidencia en los intelectuales de provincia fue necesario analizar las relaciones que se establecen entre los investigadores de la región. Esta dinámica propia no puede ser observada en la producción científica al estudiar solo las publicaciones académicas que aparecen indexadas en diversos repositorios. Para lograr un estudio representativo de la dinámica de la ciencia en la universidad, debemos incorporar a nuestro análisis las publicaciones de libros y de artículos en revistas editadas en la región.

La metodología de análisis de redes sociales para el estudio de redes de intelectuales permite diagramar y analizar estas relaciones subyacentes mediante el estudio bibliográfico, a partir de un corpus que refleje la particularidad de la universidad tomada como caso. En el apartado 2 nos sumergimos en los conceptos básicos necesarios para comprender una estructura reticular. Surgen allí conceptos asociados a la topología y métricas de la red como subgrupos o clústeres, cohesión y centralidad de un actor, entre otros. Estos conceptos son necesarios para

abordar el análisis de las redes bibliométricas que realizaremos con el corpus de producciones científicas de los intelectuales del área de las letras en la UNPA.

En el último apartado se realiza un desarrollo de antecedentes metodológicos, observando nuevamente que las redes bibliométricas conformadas para las ciencias sociales, utilizando bases de datos de Web of Science o Scopus, no contemplan la dinámica propia de los intelectuales de provincia, que validan su actividad científica en el territorio publicando en revistas regionales o en libros en formato papel, pero que también se hacen visibles en el campo nacional e internacional publicando en revistas editadas por los grandes centros.

A partir de estos espacios poco explorados se justifica la dinámica propuesta en esta tesis. Centrar el estudio en una sola de estas tantas aristas propias de los intelectuales de provincia dejaría invisibilizado el doble carácter de estos intelectuales, que pueden desplazarse entre diferentes medios y métodos de publicación, validando su trabajo en el territorio y en el campo científico en el que se inscriben.

La metodología de análisis de redes sociales permite visualizar el entramado de relaciones que se construyen en este camino y, por lo tanto, complementan el estudio de indicadores de institucionalización en la universidad tomada como caso de estudio.

4.1 Aportes del análisis de redes sociales a los estudios de institucionalización de la ciencia

En la introducción a *Shaping Human Sciences Disciplines. Institutional Developments in Europe and Beyond* (2019), C. Fleck sostiene que, si bien las ideas son una parte esencial de lo que constituye el campo académico, es importante tener en cuenta que dicho espacio está estructurado por otras fuerzas, principalmente institucionales, que intervienen de manera

directa o indirecta en la génesis de esas ideas. Para comprender las interacciones se deben analizar integralmente los aspectos institucionales incorporando los cambios estructurales del sistema de educación superior.

En estudios sociológicos de las ciencias en Argentina (Beigel, Gallardo y Beckerman, 2018; Beckerman, 2019; Beigel et al., 2019), se señala una coexistencia de diversos principios de legitimación que están relacionados con las diferentes estructuras científicas, por un lado ligadas al Consejo Nacional de Investigación Ciencia y Tecnología (CONICET), con circuitos de legitimación asociados a prácticas internacionalizadas, y por el otro a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que coordina y legitima la producción y carrera de investigador universitario.

En términos de reconocimiento, Beigel (2019) señala que existen circuitos segmentados de publicación, definidos por la coexistencia de varios aspectos: revistas indexadas en repositorios de Web of Science (WoS) o Scopus²⁴ son altamente valoradas para la promoción y desarrollo en el CONICET; revistas con indexación transnacional en directorios como Directory of Open Access Journals (DOAJ) y revistas latinoamericanas, indexadas en SciELO, RedALyC, Latindex²⁵, son en su mayoría valoradas en las SSH, y a su vez, revistas locales no

²⁴ Tanto WoS como Scopus son bases de datos bibliográficas que indexan y proporcionan acceso a revistas científicas. Los criterios establecidos para incorporar una revista en ambas bases de datos están asociados a las publicaciones de ciencias básicas y naturales. Dichos criterios pueden ser muy difíciles de cumplir para revistas de ciencias sociales y, por lo tanto, la cantidad de revistas de ciencias sociales indexadas en dichas bases representa un porcentaje mucho menor que las que indizan en los demás repositorios.

²⁵ DOAJ (Directorio de Revistas de Acceso Abierto). Es un repositorio que pretende abarcar todas las revistas científicas y académicas de acceso abierto, cuyos contenidos pasan por un proceso de revisión de expertos para garantizar su calidad. Por su parte SciELO es un proyecto creado en Brasil en 1997 por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP) y el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME, por su denominación original: Biblioteca Regional de Medicina) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); tiene como objetivo desarrollar una metodología común para la preparación, almacenamiento, disseminación y evaluación de la literatura científica en formato electrónico. RedALyC, creada en 2002 por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), es una red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal que tiene como objetivo mejorar la visibilidad y accesibilidad de las revistas científicas producidas en la región. Latindex, creado por la Universidad Nacional

indexadas coexisten con las anteriores, en su mayoría utilizadas para el reconocimiento y promoción de investigadores de universidades nacionales en su territorio. Ese reconocimiento en diferentes circuitos que existen en el país puede ser entendido observando tanto la institucionalización como la internacionalización, combinando campos de análisis con un abordaje de la circulación y prestando especial atención a las interacciones y los circuitos de publicación.

Los resultados de las investigaciones de Beigel y Salatino (2015) detalladas en el capítulo 2 ponen de manifiesto que el principal medio de publicación en el área de las SSH son revistas en formato papel, que no están indexadas en bases de datos nacionales o internacionales. Asimismo, Martínez (2013) enfatiza en la necesidad de incluir la categoría de intelectuales de provincia a los agentes que han dinamizado espacios locales, lejos de los grandes centros, pero que tienen roles significativos en la circulación del conocimiento.

Beigel et al. (2018) indican además que poco se sabe sobre la producción en espacios locales de publicación. “Los repositorios regionales y nacional han sido generalmente descuidados en los informes mundiales de investigación científica y solo recientemente estamos empezando a conocer las dimensiones de estos espacios de circulación” (Beigel et al., 2018, p. 16). Señalan además que, para avanzar sobre el estudio de la producción del conocimiento, es necesario “desmontar la extendida creencia que identifica la corriente principal con la excelencia, lo regional con una calidad exótica o subsidiaria y lo local con la endogamia” (Beigel et al., 2018, p. 19). Entonces, realizar un análisis profundo sobre los procesos en los que se institucionaliza la investigación científica en espacios locales de

Autónoma de México (UNAM) en 1995, es un sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Su objetivo es reunir y diseminar información sobre las revistas científicas producidas en la región.

producción implicaría realizar un estudio integral haciendo énfasis en los productos asociados a la investigación en estos espacios diferenciados en el campo, explicándolo como un simbolismo basado en el conocimiento y el reconocimiento.

En función de estas características, esta investigación debe respetar la dinámica del espacio diferencial, haciendo foco tanto en los artículos científicos publicados por los investigadores, como en los libros y capítulos de libros que los investigadores legitiman en sus proyectos de investigación.

La producción científica local será estudiada, entonces, bajo una perspectiva integral, con énfasis en la estructura de las relaciones de la comunidad académica expresada en sus publicaciones científicas.

El estudio de caso referido a producciones científicas de intelectuales en el campo de las letras en UNPA, en el periodo 1995-2016, es propicio para establecer patrones específicos de aquellos investigadores que cumplen un rol central en la producción científica y en la instalación de sentidos en una provincia geográficamente en los márgenes e históricamente conectada con otras regiones del país; protagonistas al establecer y sostener reglas de validación de la producción y que podrían favorecer a la expansión del campo.

Las interacciones entre científicos están en estrecha vinculación con su producción académica. “Los investigadores suelen intercambiar ideas o vincularse a partir de las redes de colaboración, pero dichas redes no han sido del todo exploradas” (Moody, 2004).

En las últimas décadas ha crecido el enfoque metodológico sistémico que propone el ARS, que permite estudiar y visualizar relaciones entre los elementos de un sistema complejo con varias variables asociadas, tal como es el campo académico.

4.2 Explorando las relaciones sociales: ¿qué es el análisis de redes sociales?

El ARS puede resumirse como un método de investigación que analiza las relaciones entre entidades sociales y los patrones e implicaciones de esas relaciones. Desde el punto de vista de las redes sociales, cualquier ambiente social puede expresarse mediante las regularidades en las relaciones entre las entidades que lo componen (Wasserman y Faust, 1994, p. 3).

Si bien el ARS surge de la sociología, la psicología social y la antropología. Tuvo impacto en las ciencias sociales a partir de los sociogramas²⁶ y es inherentemente un desarrollo interdisciplinario. Surge de la Teoría de Grafos, por lo tanto, se basa en la formalidad de los métodos matemáticos, complementados con desarrollo computacional y estadísticos para el estudio de un sistema social.

Para Freeman (2004) el ARS está fundado en la noción intuitiva de que los patrones de los lazos sociales que vinculan a los actores tienen importantes consecuencias en ellos. El ARS busca entonces descubrir esos patrones estructurales y trata de determinar las condiciones bajo las cuales esos patrones se desarrollan y analizar las consecuencias. Freeman (2004, p. 2) indica además que esta metodología está basada en cuatro premisas que la definen:

1. El ARS está motivado por la intuición estructural basada en lazos que unen a actores sociales.
2. Está basado en el análisis sistemático de datos empíricos.
3. Se basa principalmente en grafos.

²⁶ Se entiende como sociograma a la técnica que permite estudiar y ver los tipos de interrelación que existen entre los individuos que forman parte de un grupo, apoyado en representaciones gráficas. El sociograma es la técnica sociométrica más conocida es una herramienta creada por el psiquiatra rumano Jacob Levy Moreno en los años 30 del siglo XX cuyo fin era explorar y diagnosticar, principalmente en escuelas y trabajos.

4. Descansa en el uso de modelos matemáticos y/o computacionales (Freeman, 2004, p. 3).

En esta teoría, una red es un conjunto de actores que interactúan mediante (al menos) una variable estructural que los vincula. Está conformada, entonces, por nodos (actores) que se vinculan entre sí mediante arcos interconectados.

La noción de red social que utilizamos en este trabajo tiene un carácter formal, ya que el ARS recupera elementos de teoría de grafos y estadística para describir e interpretar la relación entre los nodos (actores) de la red. El foco no está puesto en los atributos de los actores, sino más bien en la relación entre los mismos, al punto que los nodos son entendidos como una relación de interdependencia en lugar de pensarlos como unidades autónomas independientes (Wasserman y Faust, 1994).

Detallaremos a continuación los elementos y conceptos fundamentales de una red. Dichos términos están asociados a la teoría de grafos, una rama de la matemática que se encarga de analizar estructuras reticulares²⁷.

Para comenzar a comprender la estructura reticular, es importante establecer conceptos fundamentales, tales como: *actor*, *lazo*, *diada*, *triada*, *subgrupo*, *grupo*, *relación* y *red*.

Los *actores* son entidades sociales que nos interesa interrelacionar. Pueden ser individuos, corporaciones o grupos de unidades sociales. Por ejemplo, para el caso que nos convoca, un actor bien puede ser un investigador en particular o un grupo de investigación consolidado. Podemos elaborar una red basada en el primer autor de un *paper* o en el grupo

²⁷ En 1736 Leonhard Euler publica en *Comentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae* un artículo denominado “Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis” (“Solución de un problema relacionado con la geometría de la posición”), conocido como “el problema de los puentes de Königsberg”. Se considera un hito en la historia de la teoría de grafos, dado que fue uno de los primeros problemas importantes que se resolvieron utilizando esta teoría. A partir de allí, su desarrollo fue creciendo. Hoy esta teoría matemática es utilizada por diversas áreas científicas, como la informática, la biología y también la sociología.

que publica colectivamente; en ambos enfoques, tanto el autor en solitario como el grupo constituirían *un* actor en nuestra red social. En la teoría de grafos, este concepto se define como *nodo* de la red.

Lazos: los actores están relacionados entre sí mediante lazos sociales. La definición general es que un lazo es aquel que establece la relación entre un par de actores; sin embargo, el tipo de relación o lazo puede ser de variada naturaleza, en función de la red que nos interesa representar.

En esta tesis, los lazos siempre estarán relacionados con conexiones entre autores establecidas en trabajos de investigación (por ejemplo, coautoría, relaciones entre autores mediante bibliografía o tópicos de investigación, citas bibliográficas, entre otros).

Una *diada* es la relación más básica establecida entre actores de una red. Se trata de la unión de dos actores mediante un lazo. Dicha estructura consiste en dos actores y los lazos entre ellos. Las relaciones pueden ser recíprocas o no, e incluso pueden ser relaciones específicas de un tipo o múltiples relaciones que ocurren a la vez. Un ejemplo de relación recíproca es la coautoría. Si un documento está escrito en coautoría entre dos o más autores, ese lazo es recíproco (representar, por ejemplo, que Nora Ricaud escribe con Alberto Giordano implica que Giordano escribe con Ricaud). Una relación o lazo que puede no ser recíproco es el de la citación: por ejemplo, en un artículo observamos que Nora Muñoz cita a Bajtín, pero esto no implica la relación inversa. Es decir, no necesariamente Bajtín debe haber citado a Muñoz; sin embargo, ambos actores están relacionados entre sí.

Respecto a los lazos establecidos mediante una o múltiples relaciones, podemos explicarlo siguiendo el razonamiento anterior. Los ejemplos propuestos son de una relación simple (X e Y están relacionados por coautoría o bien X e Y están relacionados por cita directa).

Se puede también establecer múltiples nexos entre dos actores, por ejemplo, *Arpes y Ricaud investigan sobre literatura y además citan a Borges*. En este tipo de relaciones ambas conexiones deben darse a la vez para que los actores formen una diada. En el Gráfico 1 (a y b) se representa de manera gráfica esta estructura.

Gráfico 1: representación gráfica de diadas. Fuente: elaboración propia

Una *triada* se corresponde con el subconjunto de la red formada por tres actores y los posibles lazos que los vinculan. El estudio de dichos subconjuntos ha sido fuertemente motivado por la teoría del balance²⁸, donde se analizan la transitividad y el equilibrio de la triada para explorar cómo se relacionan los nodos en una red y cómo se pueden explicar estas relaciones a través de las propiedades del grupo.

La transitividad podríamos explicarla, en nuestro caso de estudio, con el siguiente ejemplo: Supongamos que la autora Muñoz está relacionada con Mónica Musci y a su vez el autor Musci está relacionado con Pac. Una relación transitiva indicaría que existe una relación entre Muñoz y Pac (ver Gráfico 2).

²⁸ La teoría del balance ha sido utilizada para explicar cómo las configuraciones estructurales de la red se relacionan con la tensión en los sistemas sociales. El concepto de “equilibrio” es fundamental para los sociólogos que estudian las redes sociales (Wasserman y Faust, 1994, p. 221). En términos matemáticos formales, se refiere a la distribución de configuraciones de triadas en redes reales en comparación con redes aleatorias de la misma densidad de bordes (Hegarty, 2012). Se refiere a la idea de que las relaciones entre los nodos de una red pueden ser positivas o negativas y que estas relaciones pueden estar equilibradas o desequilibradas.

Gráfico 2: Transitividad en una triada

Por otro lado, cuando hablamos de balance en una triada, nos referimos a que pueden existir relaciones positivas o negativas entre los actores y en el equilibrio esa relación debería mantenerse en la triada.

Supongamos que, en nuestro caso de estudio, analizamos una red de coautorías donde los actores serían los autores de textos científicos (los llamaremos A, B, C) y los lazos representan la colaboración en publicación. En una triada equilibrada los tres autores habrían colaborado entre sí, es decir:

- A y B publicaron artículos en coautoría,
- B y C publicaron artículos en coautoría y
- C y A publicaron artículos en coautoría.

Gráfico 3: Triada equilibrada

Si la triada no está equilibrada, alguno de los pares de autores no estará relacionado entre sí por la coautoría de artículos y entonces la red se vería de la siguiente manera:

Gráfico 4: Triada no equilibrada

En nuestro caso de estudio la identificación de triadas equilibradas o desequilibradas podría proporcionar información valiosa sobre las dinámicas de colaboración en el campo de las letras, indicando una interacción sólida entre los investigadores del área. Podemos suponer que, si analizamos un grupo de investigación, debido a que todos los integrantes abordan su investigación bajo un mismo marco teórico, podríamos encontrar una triada equilibrada. Sin embargo, también mediante este análisis, podríamos ver qué sucede entre grupos diferentes. ¿Existirá una relación entre autores? En el caso de estudio sucede que muchos investigadores pertenecen a más de un proyecto. Esta pertenencia a diferentes investigaciones ¿produce un núcleo homogéneo de investigadores, o bien existen grupos diferenciados y la pertenencia a más de un proyecto es solo para cumplir formalidades? Responder a estas preguntas mediante el análisis de las relaciones entre agentes aporta a entender la dinámica del espacio diferencial, las características de los investigadores y sus relaciones más allá de las formalidades presentes en los papeles.

Subgrupos: Definimos como un subgrupo a aquel subconjunto de actores que están relacionados entre sí. Es claro que, en nuestro objeto de estudio, esperamos que los investigadores que pertenecen a un mismo proyecto compartan un subgrupo. Por ejemplo,

Ricaud-Arpes-Gasel-Aberastury son agentes que pertenecen a proyectos de teoría literaria: es de esperar que estén en el mismo subgrupo. Sin embargo, analizar diferentes subgrupos formados a partir de citas bibliográficas puede poner de manifiesto no solo las relaciones observables a simple vista sino también áreas de investigación, redes de colaboración, grupos consolidados, temáticas de estudio, entre otros. Existen diferentes métodos para identificar subgrupos en una red, todos ellos teniendo en cuenta ciertas variables que pueden calcularse en las relaciones entre nodos. En el apartado metodológico, desarrollaremos en detalle los parámetros que utilizamos para clasificar los subgrupos de nuestras redes.

Por último, la *red* es el conjunto de actores y las relaciones definidas entre ellos. Para definir la intensidad de una relación, debe establecerse una cierta métrica, que será fijada en función de la red que queramos representar. Una vez que hemos definido la red, la teoría de redes sociales se ocupa de comprender los patrones de relaciones entre actores del grupo. Estos patrones podrían adoptar muchas formas, incluyendo el número y la fuerza de los lazos entre actores, la distribución de los mismos dentro de la red y el estudio de la presencia o ausencia de subgrupos.

El número de actores con el que está conectado un nodo se denomina *grado* (*degree*). Es una de las medidas de centralidad que representaría la *actividad* del actor en la red (Wasserman y Faust, 1994); es decir, si el grado nodal es alto, el actor está relacionado con una gran cantidad de actores en la red. Supongamos que analizamos una red con 20 actores: la cantidad de lazos que puede tener un actor en esa red es un número entero entre 0 y 19,²⁹ donde 0 indicaría que el actor no tiene conexión con ningún nodo (y en ese caso sería un actor *aislado*

²⁹ Aclaremos que no se consideran en la red relaciones de un autor consigo mismo, lo que generaría un lazo cerrado. En este caso, si hay 20 nodos, cada uno tiene la posibilidad de conectarse con 19 actores; es por ello que el máximo de conexiones posibles de un nodo siempre es igual a la cantidad de nodos menos uno.

en la red) y el 19 indica que el actor está conectado con todos los demás miembros de la red, y por lo tanto, la actividad de dicho nodo es muy alta. El grado nodal es una medida muy simple de computar, y puede ser bastante informativo en ciertas aplicaciones. Además, esos lazos pueden ser débiles o fuertes; la fuerza de la vinculación entre dos nodos va a depender de las relaciones que estemos analizando. Por ejemplo, si analizamos coautoría, uno de los factores que influyen en la fuerza del lazo es la cantidad de veces que los autores publicaron juntos. Asimismo podríamos combinar esta variable con el tiempo de trabajo en coautoría (habrá un vínculo más fuerte si se publica en coautoría durante un periodo más largo, por ejemplo); podríamos incluso combinar estas variables con la participación en los mismos grupos de investigación, etc. En definitiva, los vínculos o bienes que se intercambian entre los investigadores van a ser medidos en función de una o múltiples variables (Granovetter, 1973).

Las propiedades estructurales que generalmente son analizadas son: *distancia*, *centralidad*, *presencia de subgrupos o clústeres* y *equivalencia estructural*.

La *distancia geodésica* (o simplemente distancia) entre dos nodos A y B es un valor que define la mínima cantidad de nodos que hay en el camino que los une. Es decir, supongamos que la relación entre cuatro actores sea A---B---C---D. Entre A y D hay tres geodésicos. Un geodésico es el camino más corto entre dos nodos; en el ejemplo anterior, entre A y B hay un geodésico. Si no hay camino que una a dos nodos, entonces la distancia entre ellos está indefinida. Las distancias son valores muy importantes en el análisis de una red social. Cuantifican cuán lejos están dos actores. Se utilizan para algunas medidas de centralidad

y son importantes para la construcción de alguna clase de subgrupo cohesivo³⁰ (Wasserman y Faust, 1994, p. 163).

Gráfico 5: Red con distancias geodésicas y diámetro de la red

Para comprender cómo se relaciona el diámetro de un grafo con la distancia, consideremos ahora la máxima distancia que hay entre los dos nodos más alejados entre sí. En el ejemplo del Gráfico 5 se observa que el nodo A y el B son los más *alejados* porque para conectar dichos nodos se debe recorrer 3 geodésicos. Entonces, el diámetro de la red es de 3 geodésicos e indica cuán alejados están los dos nodos más distantes entre sí. Esta medida es importante porque de algún modo determina la dispersión de una red.

Uno de los principales usos de la teoría de grafos en el ARS es la identificación de los actores *más importantes* en la red. Para ello, si bien existen una variedad de medidas, nos centraremos en las más relevantes para nuestro estudio, teniendo en cuenta que las redes que analizaremos tienen relaciones no direccionales, es decir, la relación que hay entre los autores

³⁰ En general, un subgrupo es cohesivo si sus miembros tienen más conexiones en el subgrupo que las que tienen con actores externos al subgrupo.

A y B no está dirigida. En primer lugar, definiremos el grado de centralidad de un actor, bajo la idea de que el autor con mayor grado de centralidad sería el actor más *activo* en la red, es decir, el que tiene mayores lazos con otros actores.

En el Gráfico 6 se observan tres redes con topologías diferentes: la primera en forma de estrella, la segunda en forma circular y la tercera en forma lineal. En el primer caso se puede distinguir que el actor A es el de mayor grado de centralidad, pues está conectado con todos los actores restantes; mientras que, en el esquema b, ningún actor tiene más de 2 lazos adyacentes, por lo que podríamos afirmar que no existe uno con mayor centralidad.

Gráfico 6: redes con relaciones diferentes

Calculamos entonces el grado de centralidad de un actor en una red como la cantidad de nodos que son adyacentes a él. Por supuesto, este valor va a depender de la cantidad de nodos que haya en la red, por lo que se puede calcular un índice dividiendo dicha cantidad por el total de relaciones posibles de la red (Freeman, 1979, citado en Wasserman y Faust, 1994). A partir de esa operación se pueden calcular medidas estandarizadas y la varianza del grado de centralidad, que indicaría cuan alejado está cada actor del valor medio de centralidad. Estos valores tienen mucho sentido cuando comparamos dos subgrupos de una red.

Supongamos que determinamos dos subgrupos en función de las líneas de investigación, por ejemplo, el grupo de literatura argentina y el grupo de lingüística en una red

de agentes UNPA. En cada uno de ellos se podría calcular el grado de centralidad de los actores y, además, un valor promedio que determina el grado medio de centralidad de ese subgrupo, y determinar un actor central en cada uno de los subgrupos. Ese actor (actor) central será el representante de cada uno de los grupos, es decir, el referente en literatura argentina y el referente en lingüística en investigación de la UNPA.

Ahora bien, puede que ese actor central en uno de los subgrupos esté conectado con todos los demás autores y en el otro, el actor central esté conectado con muchos, pero no con todos. Claramente, en el subgrupo 1, donde el actor central tendría un índice de centralidad igual a 1,³¹ la relevancia del actor sería mayor que en el grupo 2, donde la centralidad determinaría un grado menor a 1. Esto indicará, en nuestro caso de estudio, la presencia de grupos consolidados mediante la investigación y no solo la permanencia en el tiempo del trabajo en conjunto. La sola conformación de un grupo de investigación no garantiza la consolidación de una línea. Como ejemplo podemos indicar que Pérez Rasetti comenzó sus investigaciones en el subcampo de la lingüística bajo la dirección de Nicolás Rosa, un director referente del campo de las letras a nivel nacional, que permaneció vinculado durante más de un proyecto a la investigación UNPA en los estudios semióticos. Sin embargo, esa línea en la Unidad Académica Río Gallegos no logró consolidarse. Pérez Rasetti viró su interés hacia la

³¹ Para comparar medidas es necesario trabajarlas como índice, ya que, como se expresó antes, si el grado de centralidad está determinado por la cantidad de nodos adyacentes a él, obtendremos un valor que depende de la cantidad de nodos que tenga el subgrupo. Supongamos que el subgrupo 1 tiene 10 nodos y el subgrupo 2 tiene 20 nodos. En el caso 1 encontramos que hay un nodo que está conectado con todos los demás actores, por lo tanto, el grado de centralidad sería 9, mientras que en el grupo 2 encontramos que el nodo con mayores conexiones en la red tiene un grado de centralidad igual a 10. Si quisiéramos comparar ambos actores centrales con dicha métrica podríamos concluir erróneamente que el actor central del subgrupo 2 tiene mayores conexiones que el actor central del subgrupo 1 (pues 9 es menor que 10); sin embargo, en el contexto de la cantidad de nodos vinculados con los actores centrales, es claro en el ejemplo que en el subgrupo 1 el actor central está conectado con todos y en el subgrupo 2 el actor central está conectado directamente con el 50% de los nodos. Este error se subsana cuando se trabajan números índices, que son independientes de la unidad de medición (para este caso, la cantidad de elementos en cada uno de los subgrupos).

investigación de políticas públicas y las acciones de impacto que se realizaron en el subcampo de la semiótica en la primera etapa, como la aparición de la revista *Semiosis Ilimitada*, editada por la UNPA en 2002, dirigida por Pérez Rasetti y con Nicolás Rosa como miembro del consejo asesor, no tuvieron continuidad en el tiempo. Estas evidencias muestran que la posibilidad de generar un interés en común que trascienda a las personas es lo que realmente consolida una línea de investigación. Este interés en común se deberá relacionar con un vínculo estrecho de los directores con sus “aprendices” y puede ser observado en una red analizando el grado de centralidad.

Podemos analizar dichas estructuras con mayor profundidad y analizar el grado medio³² de centralidad. Este valor (calculado como el promedio del grado de centralidad de todos los actores de ese subgrupo) determinará no solo el actor central, sino también un dato que permitirá analizar con qué fuerza los actores están conectados entre sí. Observemos en el Gráfico 6 que, en el grafo con forma de estrella, un actor está conectado con todos pero el resto no está conectado entre sí, por lo que el grado medio de centralidad es un valor bajo. Por otro lado, supongamos que en dos subgrupos el grado medio de centralidad da valores muy similares, aun cuando se observa que estructuralmente hay más actores *dispersos* en el subgrupo 2. Esa magnitud se calcula con la varianza, que podemos interpretarla como sinónimo de la dispersión o heterogeneidad del índice de centralidad de un autor (Snijders, 1981, en Wasserman y Faust, 1994).

Tener en cuenta los conceptos anteriores resulta clave, no solo para estudiar la presencia de subgrupos, sino también cuán relacionados están entre ellos. Formalmente en el ARS se

³² En estadística, cuando hablamos de media, en general y mientras no se exprese lo contrario, se calculará como el promedio matemático de los valores obtenidos (la suma de todos los grados de centralidad, dividido el total de nodos de la red).

analiza la cohesión entre miembros de los subgrupos, definida mediante propiedades específicas de los lazos entre miembros. La cohesión de los subgrupos puede definirse mediante métricas diferentes de la red. La clusterización (sectorización de la red en subgrupos) es un proceso en el cual el investigador define cuáles son los criterios y métricas para llevarla a cabo. Sin embargo, de manera general, se pueden establecer cuatro modos de analizar grupos cohesivos que han influenciado la definición formal de subgrupos en el ARS:

- La reciprocidad de los lazos;
- La cercanía o alcance de los miembros del subgrupo;
- La frecuencia de lazos entre miembros;
- La frecuencia relativa de lazos entre los miembros del subgrupo, comparados con los no miembros del mismo (Wasserman y Faust, 1994).

Los subgrupos basados en la cercanía requieren que todos los pares de los miembros del subgrupo estén relacionados entre sí (sean adyacentes), mientras que los subgrupos basados en el alcance requieren que todos los actores sean “alcanzables” por otros dentro del subgrupo, es decir, no necesariamente requieren la adyacencia o conexión directa entre dos actores, pero sí que dentro del subgrupo exista un camino mediante el cual dos actores se conecten, es decir, que su distancia esté determinada.

Por otro lado, para seleccionar los subgrupos basados en *la frecuencia de lazos entre los miembros* requeriremos que dentro de ellos exista la mayor cantidad de lazos posibles, mientras que, si basamos la sectorización en *la frecuencia relativa de lazos entre los miembros comparados con los no miembros*, vamos a requerir que los subgrupos sean relativamente cohesivos cuando los comparamos con el resto de la red. Es decir, en esta perspectiva, se

compara el subgrupo con la red y se observa si dentro de un grupo se establece una mayor cantidad de relaciones que las que conectan a los actores por fuera del subgrupo.

Por último, resulta relevante destacar que existen dos métodos de reconstrucción de redes sociales que varían en los modos de obtener la información. Por un lado, se puede realizar un *análisis sociocéntrico* o un *estudio egocéntrico* (Paredes, 2020; Ovalle-Perandones et al., 2010). La diferencia radica principalmente en la metodología empleada para obtener la información de los actores. En una red sociocéntrica se parte del conocimiento de todos los actores de la red y sus características. Es decir, se parte de un censo de la población en estudio y por ello está más asociado al enfoque cuantitativo, debido a que el análisis incluye la posibilidad de cuantificar las variables y atributos de cada uno de los individuos de la red. Este tipo de red tiene fronteras bien definidas que parten de un recorte espacial y temporal determinado. En oposición, en el método egocéntrico, la reconstrucción de la red parte de un actor definido (al que llamamos “ego”) a partir del cual se va generando nuevos actores, bien puede ser a partir de una entrevista o del análisis documental del individuo. A los nodos que surgen a partir del ego se los denomina alter. A diferencia del análisis sociocéntrico, una red egocéntrica no tendría límites bien definidos: el investigador parte de una población cuyo tamaño es desconocido. Con el método sociocéntrico analizamos la red como un todo, mientras que en el método egocéntrico interesan los modos de inserción de un actor a la red. Cabe destacar que en este estudio se utiliza el método sociocéntrico, debido a que las redes están conformadas a partir del relevamiento de todos los informes finales de los proyectos de investigación que se desarrollaron en el recorte temporal en estudio.

En el capítulo 6, en el cual se describe exhaustivamente la metodología utilizada en este estudio, se analizará en detalle cada uno de estos conceptos, incluyendo las métricas específicas

utilizadas. Sirva esta explicación como introducción general para ahondar sobre la red de intelectuales que pretendemos analizar.

4.3 El análisis de redes sociales para estudiar los procesos de institucionalización de la ciencia

En capítulos anteriores hemos establecido la importancia del análisis sobre la investigación, para poder reconocer los modos en los cuales se institucionaliza un campo. Si bien en el programa INTERCO SSH se especifican variables a tener en cuenta para el estudio de la investigación relacionadas con la creación de instituciones o lugares de investigación, la creación de revistas científicas en la disciplina, mecanismos de evaluación pública, entre otros, Fleck (2019) advierte que el análisis cuantitativo de dichas variables no puede explicar las relaciones entre los agentes del campo que propulsan la institucionalización, aspectos ligados a lo social y no necesariamente a la producción académica.

Por otro lado, en la cienciometría, el análisis cuantitativo de productividad remite al estudio de indicadores de la producción científica establecidos a nivel global. En primer lugar, métricas que se calculan solo en revistas indexadas en Web of Science (WoS), tales como el factor de impacto de una revista³³ o el índice h³⁴ de un autor, entre otros. Beigel (2019) señalaba

³³ El factor de impacto de una revista es una medida cuantitativa que indica la influencia relativa de una revista científica en comparación con otras en un campo determinado. El factor de impacto se calcula dividiendo el número total de citas recibidas por los artículos publicados en la revista durante un período de dos años por el número total de artículos publicados en la misma revista durante ese mismo período de tiempo.

³⁴ El índice h (también conocido como índice Hirsch) es un indicador bibliométrico que mide tanto la productividad como el impacto de la investigación científica. El índice h se basa en el número de publicaciones y la cantidad de citas que reciben esas publicaciones. Un investigador tiene un índice h de n si ha publicado n trabajos que han sido citados al menos n veces cada uno. Por ejemplo, si un investigador tiene un índice h de 10, significa que ha publicado 10 trabajos que han sido citados al menos 10 veces cada uno. El índice h tiene en cuenta tanto el número de publicaciones como la cantidad de citas recibidas por esas publicaciones. A diferencia del factor de impacto de una revista, que se basa en el promedio de citas recibidas por los artículos de una revista en

también esa asimetría estructural, donde las instituciones universitarias tienen una dinámica diferente a la del CONICET, y por lo tanto, los investigadores de universidades nacionales no cumplen con los estándares propios de la ciencia global, prefiriendo publicaciones de menor impacto, pero con mayor llegada a la región, un trabajo centrado en el territorio. Asimismo, Martínez (2013) propone incorporar las categorías de intelectuales de provincia para estudiar la producción académica en territorios alejados de los grandes centros. Indica también que la producción tiene una fuerte implicancia local y regional y que los intelectuales de provincia generan prestigio publicando en revistas o libros en formato papel, de baja tirada, pero de gran impacto en la región.

Analizar entonces en la dimensión investigación las relaciones entre los científicos mediante la metodología propuesta en el ARS, partiendo de una base de datos que incluya no solo artículos científicos publicados en WoS, sino también libros, capítulos de libros, publicaciones colectivas, artículos publicados en revistas sin indexación producidas en la Universidad, nos permitirá incorporar aquellos aspectos que no se tienen en cuenta en el estudio cuantitativo de la ciencia.

Existen numerosos estudios que utilizan la metodología de ARS como modo de intentar comprender la dinámica de las ciencias. Redes de intelectuales y colegios invisibles se comenzaron a plantear en la década del 70. El concepto de colegios invisibles fue desarrollado en 1972 por Diana Crane, que pretendía revolucionar los estudios bibliométricos, que solo se basaban en el análisis cuantitativo de variables de productividad. La autora sostiene que la

particular en un período de tiempo determinado, el índice h mide el impacto de la producción científica individual de un autor.

transmisión del conocimiento científico no ocurre de manera lineal y jerárquica, sino que se produce a través de redes informales de relaciones interpersonales y colaboraciones.

En sus primeras publicaciones de sociología de las ciencias, Crane (1972) sostiene que la ciencia crece debido al resultado de la difusión de ideas que son transmitidas en parte mediante influencias personales. Indica que, cuando miembros de un área de investigación están interactuando con otros científicos, debería haber un periodo de crecimiento exponencial en publicaciones, dado que la probabilidad de que científicos que no hayan publicado anteriormente en el área adopten una idea incrementará la proporción del número de personas que ya venían trabajándola. Esto se verá reflejado en el número de publicaciones y en la cantidad de nuevos autores publicando por primera vez en esa área de investigación. Cuando un investigador no interactúa con otros que investigan en la misma área, el crecimiento medio debería ser lineal, debido a que la probabilidad de que se adopten ideas nuevas quedará constante en el tiempo.

En sus estudios en áreas específicas de las ciencias, observa que, en campos en los que el nivel de influencia de la comunicación interpersonal era bajo, el crecimiento de las publicaciones fue aproximadamente lineal. Indica como “falla” en la comunicación el bajo nivel de reclutamiento de estudiantes con un fuerte compromiso en el campo (Crane, 1972, p. 25). Afirma también que las ideas se difunden de manera más efectiva cuando son transmitidas de manera personal que mediante la publicación de artículos.

Señala entonces que el crecimiento científico es a la vez un proceso social y cognitivo. Y por tanto, es importante estudiar la organización social de las áreas de investigación.

Los investigadores pueden tener diferentes tipos de relaciones sociales con otros; por lo tanto, es necesario utilizar una variedad de indicadores para medir la organización. Por

ejemplo, muchos científicos ponen en discusión las afirmaciones de otros para mejorar o refutar hipótesis. Muchos científicos colaboran entre sí y publican sus resultados en conjunto. Frecuentemente esta colaboración se da entre maestros y alumnos. Aun sin una colaboración formal, el maestro que entrena a un estudiante generalmente tiene una relación cercana con él durante varios años más.

Finalmente, los científicos son influenciados por otros científicos y sus publicaciones aparecen en la selección de problemas o métodos. Estudiar cada uno de esos lazos proporciona una imagen diferente de las relaciones sociales en la ciencia. Si uno analiza los diferentes indicadores de las relaciones, se puede obtener un completo conocimiento de las relaciones que existen. Algunos miembros deberán estar relacionados mediante la selección de problemas o técnicas, otros mediante algún tipo de colaboración. Entonces, si la organización social existe en esa área de investigación, la mayoría de los miembros deberían estar relacionados entre sí de alguna de estas formas.

Es importante destacar que los lazos indirectos son tan importantes como los lazos directos; es decir, un científico que está comunicado con otro puede obtener información que fue transmitida por un tercero. El abordaje que se realiza a la academia con una estructura social subyacente se modela mediante el análisis reticular (ARS).

Crane (1972) caracteriza al área de investigación como un círculo social, conceptualmente determinado por lazos directos e indirectos entre varios miembros (pero no necesariamente todos). La longitud en la que esos miembros de un área están conectados con otros puede medirse:

1. Al examinar la proporción de las relaciones que activamente ocurren en relación con todas las posibles relaciones que puedan ocurrir. En otras palabras, si cada científico

estuviera conectado con todo el resto del grupo, existe un 100% de las relaciones posibles. Esta medida fue definida en el apartado anterior como de cohesión.

2. A través de la compilación de redes sociométricas que muestran cuántos de los científicos en el grupo están relacionados con otro directamente o a través de un lazo en común con otro individuo.

A partir del estudio de la proporción de relaciones, concluyó, entre otras cuestiones, que una sustancial proporción de conexiones ocurren solo cuando todos los tipos de lazos son considerados simultáneamente. Es decir, cuando los lazos entre individuos pueden ser varios de los que hemos analizado. Esto sugiere que la organización social en un área de investigación es revelada solo cuando examinamos a la vez una variedad de diferentes tipos de relaciones entre miembros del área en estudio.

Al utilizar este criterio observó que pareciera haber en cada área un núcleo bien diferenciado de individuos que fueron conectados con otros. Esta es una deducción razonable en las ciencias, donde los estudiantes o colaboradores de científicos muy productivos son puestos en contacto, directa o indirectamente, con muchos otros científicos en el campo.

Crane señala como *colegios invisibles* a estas redes informales de comunicación y colaboración en las que los científicos interactúan entre sí. Argumenta que estos colegios invisibles son fundamentales para la producción y difusión del conocimiento científico, ya que permiten que los investigadores compartan información y descubrimientos de manera más efectiva que a través de canales formales de comunicación.

Por lo tanto, el análisis de esas redes informales de comunicación científica se ha realizado con técnicas de ARS, demostrando que los colegios invisibles son formas complejas

de organización social que tienen implicaciones importantes para la forma en que se produce y difunde el conocimiento científico.

4.4 Estado del arte sobre estudios de redes de intelectuales

Además de esos primeros trabajos de Diane Crane (1972) sobre colegios invisibles que hemos mencionado, podemos citar algunos estudios precursores del uso de análisis de redes sociales para comprender la estructura de la ciencia. En 1977 Mullins, Hargens, Hecht y Kick realizaron un estudio comparativo de cocitación en el campo de la sociología titulado *The Group Structure of Cocitation Clusters: A Comparative Study*, donde examinaron las citas de artículos publicados en revistas de sociología y encontraron patrones en la forma en que los autores citaban a otros autores. A través de este análisis, pudieron identificar grupos de autores que eran citados juntos con frecuencia, lo que sugiere que estos autores estaban trabajando en temas similares o relacionados. Este estudio es un ejemplo temprano del uso del análisis de redes sociales para entender la estructura y dinámica de un campo científico.

Por otro lado, R. S. Burt (1978) realizó un análisis de prestigio en redes de expertos. En su estudio, titulado *Cohesion versus Structural Equivalence as a Basis for Network Subgroups*, examinó las relaciones entre expertos en un campo determinado y utilizó medidas de centralidad para identificar a los actores más influyentes en la red.

Hoy en día existen numerosos estudios en los que se ha aplicado la metodología de ARS para el análisis de la comunicación científica, como teoría y método relacional con grandes aportes a la bibliometría, que podemos definir como “una ciencia académica cuyo objetivo es evaluar la investigación desarrollada por cualquier comunidad científica en cualquier campo. En concreto, bibliometría es un conjunto de métodos utilizados para estudiar

o medir la investigación a través de las publicaciones científicas almacenadas o indexadas en grandes bases de datos bibliográficas” (Gutiérrez-Salcedo et al., 2017, p. 2).

En este sentido, podremos estudiar las relaciones entre investigadores del campo analizando redes bibliométricas. Recientemente, en Argentina, Paredes (2019) realiza un detallado recuento de los métodos de ARS que pueden ser usados para el estudio de colegios invisibles, mediante las coautorías, publicaciones colectivas, redes intelectuales y análisis del discurso, ilustrando los múltiples recursos y enfoques que pueden desarrollarse para analizar el entramado de las relaciones sociales entre intelectuales.

Paredes (2020) estudia la relación de intelectuales político-religiosos en publicaciones colectivas abordando tres redes. Por un lado, define *cuasigrupos* como un conjunto de intelectuales que se reúne en torno a un ego (el ego puede ser una persona o tema) con la característica de que, cuando ese ego desaparece, los intelectuales dejan de publicar en conjunto. Por otro lado, define redes intelectuales basadas en una comunicación estable entre miembros que publican a partir de su actividad profesional, y analiza también un colegio invisible mediante lazos relacionales ligados a la divulgación y los procesos de educación no formal. Al investigar sobre las relaciones en las redes, define como *tejedores invisibles* a personas que concentran investigadores, financian las publicaciones o son miembros de consejos directivos de revistas, pero no aparecen como autores. Puede, mediante el análisis de las diferentes redes, definir los roles de tejedores invisibles como personas o eventos convocantes. Señala además que los tejedores invisibles en redes intelectuales y colegios invisibles cumplen funciones estratégicas como tutores, directores de tesis, editores, autoridades de institución y, en general, pueden o no participar en publicaciones conjuntas. Este concepto nuevo, señala el autor, es diferente a la definición de grado de centralidad de un

nodo, debido a que, además de la alta conexión en el grupo de estudio, el tejedor invisible tiene una alta conexión entre diferentes grupos. Se presenta así al *tejedor invisible* como un modelador de la dinámica organizacional intelectual.

Teves, Castro y Morgante (2020) abordan el concepto de circulación (tanto de objetos como de ideas) mediante la perspectiva del ARS. Retoman estudios realizados en tópicos de circulación en el área etnográfica para analizarlos bajo la perspectiva del ARS concluyendo que, al complementar los estudios etnográficos con la teoría de ARS, proporcionamos información adicional o perspectivas nuevas a temas ya estudiados con métodos cualitativos.

Respecto a los avances en relación al análisis del campo científico a través de los estudios de publicaciones académicas destacaremos algunos resultados actuales de nivel regional y nacional. Martínez Prince, Martínez Rodríguez y Novo Castro (2021) realizan un estudio de publicaciones científicas cubanas indexadas en la base de datos SciELO Citation Index para analizar la colaboración científica en el área de las ciencias de la información. Los resultados de las redes propuestas muestran que la mayoría de los autores líderes son doctores en ciencias y participan en trabajos de colaboración con tres autores. A nivel institucional, observan que la colaboración se realiza mayormente entre universidades y la red de colaboración entre países demuestra mayor presencia de trabajo en conjunto de investigadores de América Latina.

Ruiz León y Russell Bernard (2016) se proponen estudiar la estructura del sistema científico en México utilizando ARS a nivel institucional, es decir, los nodos corresponden a las instituciones científicas, en las que analizan la colaboración y reconocimiento de comunidades académicas, mediante las cuales observan cuáles son los campos más productivos

y las instituciones que más desarrollo científico presentaron a finales de siglo XX. Para ello relevan información indexada en la base de datos Web of Science Core Collection (WoS).

Limaymanta et al. (2020) realizan análisis bibliométricos y cienciométricos para efectuar un estudio comparativo entre la producción científica de Ecuador y Perú, afianzados en la necesidad de generar indicadores de productividad de las universidades como un modo de evaluar la labor científica. Generan un corpus extraído de WoS Core Collection. Realizan un análisis bibliométrico utilizando diferentes tipos de índices, tales como el número de publicaciones, citas e índices de impacto de revistas, entre otros. Estos datos pretenden ser insumo para la medición de políticas públicas universitarias para fortalecer la investigación en países latinoamericanos. Complementan el estudio bibliométrico con el ARS para analizar la estructura intelectual de la producción científica peruana y ecuatoriana utilizando acoplamiento bibliográfico de autores (AABA) y análisis de co-citaciones de autores (ACA). Concluyen mediante este estudio, entre otras cosas, que las instituciones más productivas son las universidades y las categorías más productivas son tópicos de las ciencias naturales y en menor medida la investigación educativa.

Si bien los resultados de los estudios cienciométricos justifican la pertinencia de las técnicas de ARS para el análisis de documentos, la mayoría de los antecedentes citados utilizan artículos científicos publicados en revistas indexadas que aparecen en WoS, propiciando, cuanto menos, un corpus sesgado, con una representatividad dominante de las ciencias naturales y exactas.

En capítulo anterior, quedó argumentada la dinámica particular del campo de las ciencias sociales, que valida su conocimiento por variados medios, no solo la publicación en revistas indexadas con fuerte impacto. Si centramos nuestro estudio en los artículos que se

encuentran en WoS, evidentemente se está dejando de lado una parte relevante de la producción en ciencias sociales, debido a las características propias de la disciplina. Como hemos afirmado antes, las ciencias sociales tienen una dinámica propia, en la mayoría de los casos alejada de las publicaciones *mainstream* y de las revistas con mayor factor de impacto. Entonces, si realizamos un análisis de las publicaciones científicas para medir la actividad y poder establecer políticas públicas o universitarias, ¿en qué lugar quedan las ciencias sociales? ¿Cómo este trabajo reflejaría la topología de los investigadores en ciencias sociales y humanas? Creemos que estas preguntas pueden resolverse mediante técnicas cuantitativas, pero recuperando producción académica no solo disponible en WoS sino también incluyendo otras fuentes, tales como libros o producciones académicas que tienen impacto en la región.

Al incorporar en la dinámica de institucionalización de las letras el análisis de la investigación a partir de las publicaciones en WoS y los índices de visibilidad, estamos aplicando una vara inalcanzable para medir el trabajo de universidades nacionales, que pueden considerarse de periferia y lejos están de cumplir los estándares globales que se plantean.

Beigel y Salatino (2015) señalan que, en Argentina, y específicamente en las ciencias sociales, la publicación de libros o la participación en capítulos de libros tienen una relevancia mucho mayor en los circuitos de producción local y se observa con más frecuencia en las universidades de la periferia. Indican también que la lógica de producción y circulación fuera de los centros de excelencia permite la emergencia de élites internacionalizadas progresivamente desconectadas de la agenda local.

En esta tesis se aborda un corpus que contiene la producción científica tanto en revistas indexadas como en libros y actas de congresos que los agentes de las letras de la UNPA legitiman en sus informes de investigación en el periodo 1996-2016. Creemos que es posible

delimitar el espacio diferencial desde el cual escriben los intelectuales de provincia mediante un estudio cuantitativo y posterior análisis cualitativo a través del relevamiento de la producción científica de los agentes de letras de la UNPA, es decir, los espacios de legitimación de su actividad científica, observando los medios de publicación (local, nacional, transnacional, libro, participaciones en congresos, etc.) que ellos mismos detallan en los informes finales de proyectos de investigación.

4.5 Conclusiones del capítulo

En este capítulo hemos comenzado a plantear la tensión presente en relación a los sistemas de medición tradicionales de la actividad científica y la limitación del análisis exclusivo de las variables de institucionalización que no permite ver las relaciones que se establecen en un espacio diferencial. Hemos presentado las redes sociales como una metodología de análisis y detallado los conceptos más importantes asociados a ella. Hemos presentado trabajos de autores que han encontrado resultados relevantes analizando la topología de las redes bibliográficas.

Se han observado ciertas limitaciones al momento de reproducir la metodología para nuestro caso de estudio y, por lo tanto, se ha establecido un punto de partida para el análisis propio de la red de intelectuales del área de las letras en la UNPA como un caso que incorpora al corpus las producciones que no están indizadas en bases de datos y los libros o capítulos de libros publicados.

Capítulo 5: Los proyectos de investigación en el campo de las letras

En este capítulo se realizará un análisis detallado de la búsqueda en archivo de los proyectos de investigación del área de las letras que se desarrollaron en el periodo en estudio (1995-2016). En el primer apartado se detalla la reconstrucción del archivo de proyectos de investigación que conforman la base de datos, las dimensiones en estudio y la reconstrucción del corpus de producciones científicas que serán objeto de estudio para las redes bibliográficas.

En el segundo apartado se realiza una descripción de las variables que componen la dimensión proyectos de investigación, en relación a la cantidad de investigadores y la conformación y evolución de grupos de investigación por periodos.

En el tercer apartado se realiza un estudio descriptivo de las variables de las dimensiones publicaciones y participaciones en congresos, explicitando la producción de libros y artículos científicos en revistas, el lugar, el formato, el alcance y el tipo de publicación.

La descripción de la información revela características de la producción científica en letras en la UNPA, a partir de algunos indicadores, para luego poder analizar mediante un estudio de redes de investigadores, a partir de los documentos publicados, la estructura del campo y sus relaciones.

5.1 Sobre la reconstrucción del archivo

Las características detalladas en el capítulo 3 dan cuenta de la historia reciente de la UNPA, una universidad situada geográficamente alejada de los polos centrales, y por lo tanto, los intelectuales podrían categorizarse, siguiendo a Ana Teresa Martínez (2013), como de

provincia, es decir agentes que, por estar ubicados en una zona marginal del campo, no cuentan con un capital de visibilidad en los espacios centrales de poder, pero que han intervenido en el espacio cultural validados por otros caminos o en lugares sociales habilitantes de otras maneras para la producción local (Martínez, 2013, p. 4).

Esta categoría lejos está de desmerecer la producción local; más bien se trata de relocalizar las categorías teóricas de campo científico en un espacio distintivo.

“Provinciana es además un punto de mira y un punto de vista, un lugar que el centro no ve y desde donde el centro no ve. Analizar la producción de un autor extracéntrico es también descubrir por entre medio de su palabra lo invisible para el centro, es decir aquello que se desprende de la particularidad del lugar” (Martínez, 2013, p. 177).

El análisis de la producción escrita de los investigadores de letras en la UNPA pone el acento en la reconstrucción de las condiciones de producción, analizándola en su propio espacio para indagar con quién y contra quién escribe, no solo en el contexto de intercambio con otros centros sino también en el contexto más inmediato. Este trabajo se ubica entonces en los estudios de la metainvestigación, es decir, la investigación sobre la investigación en letras en la UNPA, para reconocer los procesos de institucionalización y legitimación de la actividad científica en este espacio diferenciado, construyendo mapas que facilitan la interpretación crítica de los factores que intervienen.

Estudiar los procesos mediante los cuales se institucionaliza la investigación hace ineludible la necesidad de investigar sobre la producción científica en el campo, entendiéndolo tal como lo concibe Bourdieu (2003), como un análisis de correspondencias múltiples, explicándolo como un simbolismo basado en el conocimiento y el reconocimiento.

Esa producción científica se materializa en textos escritos: “cuanto más reconocidos son los investigadores más productivos son y siguen siéndolo” (Bourdieu, 2003, p. 29).

En Argentina, y específicamente en las ciencias sociales, la publicación de libros o la participación en capítulos de libros tienen una relevancia mucho mayor en los circuitos de producción local y se observa con más frecuencia en las universidades de la periferia (Beigel y Salatino, 2015). Por este motivo, no es posible reconstruir la lógica de producción científica partiendo del análisis de artículos publicados en revistas indizadas en la Web of Science, porque estaríamos invisibilizando esas acciones de los investigadores en el territorio y proporcionaríamos una visión parcial de la dinámica del campo que pretendemos reconstruir.

Con el objetivo de analizar las redes de intercambio y producción científica, en diálogo con los procesos institucionales en los cuales se desarrollaron, , hemos relevado en los archivos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) de la UNPA los proyectos de investigación que fueron desarrollados entre 1996 y 2016, los cuales presentan una mayor sistematización en relación al formato de presentación³⁵ y a los requerimientos de producción científica de los proyectos de investigación que ya comienzan a cumplir con la formalización de los proyectos en el Sistema Nacional de Incentivos³⁶ .

El recorte temporal finaliza en el año 2016, momento en el que podemos delimitar el inicio de una nueva etapa para la investigación en la UNPA, debido a la incorporación de la

³⁵ Si bien los documentos institucionales señalan el inicio de la universidad nacional el 1995, desde antes de la nacionalización se desarrollaban proyectos de investigación en el área de las letras pero estaban regulados por la Universidad Nacional del Sur debido a que la carrera en Letras en Río Gallegos se dictaba bajo la adscripción a dicha universidad, no se encontraron registros de informes finales y producción en el marco de esas investigaciones. El primer proyecto regulado, monitoreado y financiado por la UNPA se presenta en 1996.

³⁶ El programa de incentivos a docentes investigadores de las universidades nacionales fue creado mediante Decreto 2.427 el 19 de noviembre de 1993, en el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral se incorporó al programa al momento de su nacionalización y los docentes investigadores comenzaron a solicitar la categorización en el programa a partir de la segunda convocatoria nacional en el año 1998.

universidad en el CIT Santa Cruz, con el ingreso de becarios e investigadores CONICET y la apertura de los doctorados en Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias Aplicadas, que brindan una posibilidad de estudios de posgrado a los investigadores en la región.

En el año 1996, mediante Resolución N° 148 CS-UNPA, la Universidad aprueba normas relativas a la solicitud y rendición de subsidios para proyectos de investigación en la que se establece una planilla para la presentación del proyecto, incluyendo el tipo de actividad, la disciplina científica y el campo de aplicación asociado al proyecto (Res. 148/96 CS-UNPA, Anexo, Inciso 1.6). Asimismo, determina la producción de un informe final de los proyectos incentivados que dé cuenta de las actividades científicas desarrolladas.

En el año 2010, mediante la ordenanza N° 139/10, a raíz de la modificación del estatuto universitario y la creación de los institutos de investigación, se ordenan los criterios generales de las prácticas de investigación con la finalidad de normalizar las pautas y datos requeridos por el SNCTI. Por lo tanto, en este sentido, en el recorte temporal analizado encontramos archivos con diferente grado de formalización y control.

A partir del año 2008 la UNPA comenzó un proceso de sistematización de los datos de investigación mediante un sistema compuesto por diferentes aplicativos web integrados, desarrollados por la SECyT con herramientas de software libre. La información de cada proyecto es cargada por los docentes investigadores para postular la actividad en la convocatoria y deben completar sus informes finales al momento de finalizar el proyecto. Los datos anteriores a 2008 fueron cargados por la SECyT manualmente. El repositorio se encuentra disponible en un portal de acceso a partir de la página web de la Universidad³⁷. Si bien hoy esta actividad se encuentra completamente sistematizada, al analizar cada uno de los

³⁷ secyt.unpa.edu.ar

registros de información de los proyectos se encontraron algunas inconsistencias, falta de normalización, duplicación y superposición de información, lo que requirió un análisis y control exhaustivo para formalizar la base de datos con la que se trabajó.

El registro de información del proyecto es un documento que caracteriza a los proyectos definiendo las siguientes variables:

Código: la codificación del proyecto es un instrumento interno que facilita la búsqueda del mismo. El código está compuesto por una letra que indica la unidad académica donde se desarrolla (A=UARG, B=UACO, C=UART, D=UASJ), seguido de un número que determina un código único para cada proyecto incentivado.

Tipo: El tipo de proyecto surge a partir de la reformulación institucional sobre los criterios comunes de las prácticas de investigación en la UNPA en el año 2010 (Ord. 139 CS-UNPA). La ordenanza establece tres modalidades de proyectos de investigación:

- *Proyectos de investigación de ciencia y tecnología (Tipo I)*, que corresponden a temáticas relacionadas con las carreras de grado y postgrado dictadas en la UNPA u otra universidad y comprenden actividades de investigación básica y aplicada, pudiendo incluir también actividades de desarrollo experimental.
- *Proyectos de investigación de innovación y desarrollo (Tipo II)*, que comprenden las actividades de investigación básica, aplicadas y de desarrollo experimental que requieren la incorporación de un *adoptante*, es decir, un actor del sector social, productivo o gubernamental que solicita esta actividad.
- *Proyectos de investigación tesis de posgrado (Tipo III)*. Este tipo de proyecto brinda incentivos a docentes investigadores de la UNPA que se encuentran desarrollando su tesis de posgrado (maestría o doctorado).

Nombre: Esta variable refiere al título del proyecto.

Unidad académica: se establece la unidad académica donde se presenta el proyecto a través de su Secretaría de Investigación y Postgrado.

Instituto: Para los proyectos de investigación que se realizaron después del año 2010, se requiere la radicación del proyecto en uno de los seis institutos de investigación de la UNPA. Los proyectos asociados al campo de las letras están todos radicados en el Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación.

Instrumento legal: se describe el instrumento legal que aprueba el proyecto en cuestión.

Área: Campo del conocimiento el en que se enmarca el proyecto.

Disciplina: Se detallan la o las disciplinas académicas asociadas al proyecto.

Campo de aplicación: El campo de aplicación está dividido en Ciencias Sociales, Ciencias Básicas, Exactas y Naturales.

Tipo de investigación: Se detalla si es investigación básica o aplicada.

Duración: Fecha de inicio y fin del proyecto.

Presupuesto: Monto solicitado para el proyecto y monto aprobado por la Universidad.

Integrantes: Listado de nombre y apellido de los integrantes y función en el proyecto.

Resumen técnico: Introduce el tema de investigación, contexto, objetivos del proyecto.

Luego, se desarrolla un apartado en el que se debe detallar la producción y publicaciones del proyecto en congresos, revistas y capítulos de libros, identificando en cada caso los siguientes ítems:

- *Congresos:* Tema de la publicación, nombre del evento, volumen, páginas, lugar, año y autores.

- *Artículo en revistas*: Título del artículo, nombre de la revista, volumen, página, año, ISSN y autores.
- *Capítulo de libro*: Nombre del capítulo, nombre del libro, editorial, lugar de publicación, año, ISBN, autores.

La clasificación presente en la información de proyectos de investigación incentivados³⁸ (de tipo I) en el recorte temporal permitiría identificar cuales están asociados a los estudios de las letras analizando el campo de aplicación y/o la disciplina asociada. Sin embargo, al comenzar la búsqueda en archivo, se observó que los informes finales no tenían una normalización en las categorías detalladas. Por ejemplo, para algunos proyectos que en su resumen explicitaban investigación en el campo de las letras, en la disciplina científica asociada aparecía humanidades, o comunicación, o educación.

Como las carreras de Letras se dictan en la Unidad Académica Río Gallegos, todos los proyectos analizados están radicados allí. Es por ello que se realizó una búsqueda manual entre los 400 proyectos que fueron presentados en la UNPA entre 1996 y 2016.

En dicho relevamiento se tuvo en cuenta seleccionar proyectos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: que la disciplina asociada esté relacionada con las letras, o que el director/codirector del proyecto sea docente investigador del campo, o que el resumen técnico indique relación con los estudios literarios, lingüísticos o semióticos.

Para contrastar la pertenencia de los docentes investigadores al campo de las letras se contó con un listado en la base de datos de SECyT de docentes investigadores del área Literatura y Lingüística de la Universidad, por lo que resulta admisible contrastar la

³⁸ Se recorta la búsqueda a proyectos incentivados de tipo I, debido a que son proyectos asociados a las carreras de grado.

información con dicha base de datos. En el primer periodo (1996-2006) muchos trabajos de investigación contaban con la dirección de profesores externos; en este caso, se realiza el análisis de pertenencia de área sobre los integrantes UNPA para verificar el cumplimiento de los criterios de selección.

Existen algunos casos particulares que justifican el énfasis en la lectura y análisis minucioso en los resúmenes de proyectos. Gerbaudo (2014) establece que un texto bien puede *participar* de más de una disciplina sin *pertenecer* con exclusividad a ninguna (p 10). Esta característica se refleja también en los enfoques en investigación, podemos afirmar que el campo de las letras es un espacio cuyos contornos son difusos que no puede ser enmarcado solo en un campo de conocimiento. Existen zonas de borde, donde la interacción con otras disciplinas dificulta la categorización. A continuación, detallamos dos casos particulares en que se manifiesta este asunto.

Uno de estos casos de zona de borde disciplinar de las letras en la Universidad se materializa en un proyecto que incorporamos a la base de datos (29/A339) del año 2015, dirigido por la Dra. Andrea Pac, profesora ordinaria en el área de Filosofía y actualmente profesora responsable de la cátedra de Introducción al Conocimiento Científico, materia del núcleo básico de las carreras de la UARG.

Pac comenzó su trayecto de investigación científica en el año 2007 incorporándose a un grupo de investigación dirigido por Nora Muñoz,³⁹ quien realizaba sus tareas de

³⁹ En relación con la trayectoria de la profesora Muñoz, el primer proyecto incentivado en el que se encuentra Muñoz comienza en el año 2000 bajo la dirección externa de la Dra. Ana Valentina Fernández Garay, reconocida doctora en Ciencias del Lenguaje, profesora titular de Lingüística General de la UBA y cuya área de investigación fue la lingüística indígena.

investigación y docencia en el área de lingüística y logró constituir un grupo de investigación consolidado que hoy continúa trabajando en lingüística y análisis del discurso. En este sentido, Pac fue integrante de los proyectos de investigación sobre *estudios argumentativos*⁴⁰ que fueron dirigidos por Muñoz (29/A203, 29/A236, 29/A339), hasta el año 2015, en el que comienza a dirigir sus propios proyectos de investigación de filosofía y literatura en las infancias⁴¹. Tanto la pertenencia a un grupo de investigación consolidado en el campo de las letras como las temáticas abordadas en el proyecto de investigación dirigido por Pac, en el cual se propone “trabajar el encuentro de dos disciplinas, la filosofía y la literatura en la práctica educativa y en la formación docente, y producir conocimientos teóricos y orientaciones prácticas desde un punto de vista multidisciplinario (filosofía, literatura, didáctica de la literatura y psicopedagogía)” dan cuenta de la necesidad de incorporarlo para los estudios de las redes del campo de las letras, a pesar de que en la información del proyecto se lo relacione específicamente con la filosofía.

Otro caso que requiere una excepción particular es el de los proyectos dirigidos por la investigadora Iris Bergero, quien fue una de las *referentes históricas* de la UNPA, llegó a Río Gallegos a fines de los 80 desde la provincia de Córdoba y comenzó su actividad docente universitaria en el año 1983 como profesora de Literatura Argentina en el Profesorado de Letras del Instituto Universitario Santa Cruz. En el año 1991 comenzó a desempeñarse como docente en la Tecnicatura en Comunicación Social, área en la que se desempeñó durante toda su trayectoria académica. Fue la principal propulsora para la creación de la Licenciatura en

⁴⁰ La clasificación “estudios argumentativos” es propia, y pretende resumir la línea de investigación transversal a los proyectos que inician con un estudio de las nuevas teorías argumentativas para luego proponer una reforma del material didáctico para su enseñanza.

⁴¹ El primer proyecto dirigido por Pac, cuyo código es 29/A339, denominado “Filosofía y Literatura en los primeros años de la escuela primaria y en el nivel inicial: La investigación, la práctica y la formación docente”, se desarrolla en el periodo 2015-2017.

Comunicación Social que fue incorporada a la propuesta académica de la Universidad en el año 2004 (*Pondrán el nombre de “Iris Bergero”...*, 2016). Su línea de investigación fue en el subcampo de la semiótica en el periodo previo a la nacionalización de la Universidad. En el recorte temporal en estudio, debido a su pertenencia a la carrera de Comunicación Social, su línea de investigación tiende a problemáticas específicas del área, incorporando estudios asociados a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la escuela (PI 29/A106), a las competencias comunicacionales en los medios digitales (PI 29/A177), al estudio de la conformación de opinión pública en la prensa (PI 29/A215) y al estudio de las construcciones identitarias de grupos sociales (29/A313). En los resúmenes de los proyectos se evidencia el entrecruzamiento de la semiótica en las temáticas abordadas, aunque la disciplina, el campo de aplicación informado en los informes de proyectos y los docentes investigadores que conforman su grupo estén relacionados con la comunicación social. Es por ello que se ha decidido incluir en el análisis los proyectos de investigación asociados a la profesora Iris Bergero.

El relevamiento, de carácter artesanal y que a raíz de la lectura de la información disponible obligaba a reformular los parámetros de búsqueda establecidos inicialmente, realizar consultas a los actores que aún trabajan en la universidad, diseñar nuevos factores de inclusión y, por tanto, una revisión y corrección continua, dio como resultado una primera selección de treinta y cinco proyectos de investigación de tipo I que se presentaron entre 1996 y 2016 inclusive,⁴² que se detallan en el Anexo I.

⁴² Incluir el año 2016 obliga a incorporar proyectos que dieron inicio ese año y, por lo tanto, finalizaron en el año 2018.

Teniendo en cuenta que, a partir de la información de esos proyectos, el análisis de redes de investigadores se realizará en base a la producción, en una segunda revisión se observa que seis proyectos de investigación no declaraban producción académica, por lo que no fueron tenidos en cuenta para posteriores estudios, conformando una base de datos a partir de la información detallada en 29 proyectos de investigación incentivados en el campo de las letras entre 1996 y 2016.

A partir de los 29 informes de proyectos de investigación se construye una base de datos con tres dimensiones: a) proyectos, b) participación en congresos y c) publicaciones.

Para cada una de las dimensiones se establecen diferentes variables, resumidas en la Tabla 6.

Tabla 6: Dimensiones y variables en estudio

DIMENSIONES DE ESTUDIO	VARIABLES
PROYECTOS	Código del proyecto Año de inicio y fin Director Codirector Integrantes Cantidad de congresos Cantidad de artículos Cantidad de capítulos de libro Cantidad de libros completos
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS	Código del proyecto Denominación del congreso Tema convocante del congreso Año Alcance (regional/nacional/internacional)
PUBLICACIONES	Código del proyecto Tipo de publicación: Artículo de revista, libro, capítulo de libro Autor: Se detalla nombre y apellido de todos los autores del documento Título: El título del artículo o capítulo de libro se especifica tal como aparece en el informe final del proyecto Año de publicación Lugar de publicación: Para el caso de artículos se indica el nombre de la revista. Para el caso de libros o capítulos de libros se incluye el nombre de la editorial, ciudad y país de edición. Volumen: Si el informe final declara el volumen de la revista se agrega, en el caso que no se declare esta variable se indica 0

	Paginas: Número de pagina inicial y final para los casos declarados ISBN/ISSN Tipo de revista: local, nacional, latinoamericano, internacional Formato de publicación Indexación: Para el caso de revistas indexadas en distintos repositorios se indicará el repositorio de mayor alcance En el caso de la producción de libros o participación en capítulos de libros, se consigna: Editorial Procedencia: local, nacional, latinoamericano, internacional Formato de publicación: papel, digital
--	---

5.1.1 Algunas consideraciones sobre las variables de las dimensiones establecidas

Respecto a la dimensión participación en congresos, si bien en el informe final existe la posibilidad de incluir un informe del material publicado en actas, se observa que no existe una regularidad en el detalle de la información. Es más, solo 20 de las 225 participaciones en congresos indican publicación en actas y luego se reproduce dicha información en el apartado artículos. Es por ello que para esta dimensión no se tuvo en cuenta la publicación y se incorporaron los datos de publicación de los casos referidos a la dimensión publicaciones. Se realiza un análisis de esta dimensión ponderando la participación en congresos como lugares de intercambio de los docentes investigadores.

Respecto a la dimensión publicaciones se realizaron ciertos ajustes para normalizar la información del artículo extraído de la revista y los datos incorporados en los informes finales. Algunos títulos presentaban variaciones mínimas entre lo declarado y lo publicado. Se toma como válido el título publicado en la revista. Por otro lado, se encontraron diferencias entre algunos años de publicación en los informes de proyectos y el año de publicación que indica el ISBN o ISSN según el caso. Para normalizar la información, en los casos en los que existía

discrepancia entre año de publicación declarado y año de publicación que aparece en el artículo, se determina utilizar el año de publicación declarado en el ISSN o ISBN.

La información proporcionada mediante el ISBN/ISSN resulta particularmente importante para la búsqueda del documento específico y la conformación del corpus con los artículos detallados en los informes finales. Las siglas ISBN hacen referencia a *International Standard Book Number*. Es un código que identifica a los libros de forma unívoca. Cada libro tiene un único valor y al realizar una búsqueda a partir de este dato se obtiene información sobre el año de publicación, el formato (libro digital o físico) y la editorial que fue incorporada a la base de datos. La información que brinda el ISBN permitió la búsqueda en los archivos de la Biblioteca de la UNPA o el rastreo de la bibliografía en editoriales nacionales.

Por otro lado, el ISSN (*International Standard Serial Number*) es un código de 8 dígitos internacional que sirve para identificar publicaciones periódicas y recursos continuos de toda clase y editadas en cualquier soporte, ya sean impresos en papel o en formato digital, pudiendo rectificar posibles errores de transcripciones en los nombres de revista, año de publicación, volumen, etc. Varios documentos no informaban este dato; en esos casos se realizó una búsqueda manual de la revista, el volumen y el año de publicación para acceder a los documentos.

A partir del relevamiento hemos complementado la información detallada con datos externos sobre tipo de revista (indizada o no en algún repositorio, revistas nacionales, locales, internacionales, etc.). En el caso de la producción de libros o participación en capítulos de libros, se consigna la editorial y la procedencia (regional, nacional, latinoamericano, internacional) y el formato de publicación (papel, digital) para realizar un análisis cuantitativo sobre los medios, modos y lugares de publicación de los investigadores del campo.

5.1.2 Sobre el corpus de documentos producidos en el campo

Teniendo en cuenta que nos interesa integrar el estudio de corte sociohistórico con la metodología del análisis de redes sociales estableciendo redes bibliométricas entre los autores, necesitamos conformar un corpus que contenga los artículos de investigación científica detallados en la dimensión publicaciones.

Es importante destacar que, si bien los artículos que están indizados en Web of Science o Scopus brindan la posibilidad de descargar la información bibliométrica (título, autores, palabras claves, bibliografía citada), es imposible reconstruir la dinámica del espacio diferencial que caracteriza a los investigadores de la universidad en estudio enfocándonos sólo en información disponible en la red: por lo tanto, es importante realizar un relevamiento manual para conformar un corpus que contenga los datos bibliométricos de la mayor cantidad de artículos, libros o capítulos de libros producidos en los proyectos de investigación, estén o no indexados en alguna base de datos.

Este corpus podrá reflejar toda la producción científica y se constituye como una base integral y específica de la universidad tomada como caso de estudio, sobre la cual se realizará el análisis de redes bibliométricas.

Constituir el corpus de producciones científicas a partir de la información sistematizada en la dimensión publicaciones se estableció a partir de un esfuerzo de búsqueda de carácter artesanal, sobre todo en lo referido a artículos en revistas o libros en formato papel, que conforman un gran porcentaje de documentos a relevar.

Hacemos énfasis en la reconstrucción del corpus de manera artesanal, porque salvo unas pocas publicaciones que contenía la información completa, realizamos una búsqueda de

documentos en libros o revistas a partir de información parcial, incompleta, o en algunos casos discordantes. Sin embargo, entendemos que este problema de archivo, no es exclusivo de la universidad en estudio, en 2014 Gerbaudo, al realizar una base de datos de las universidades de Rosario, El Litoral y Buenos Aires, debió enfrentarse a los mismos escollos para llegar a sistematizar la información publicada.

En primer lugar, se realiza una búsqueda mediante ISSN, observando si la revista presentaba formato digital, en cuyo caso la descarga del artículo era accesible. En una segunda búsqueda se recurrió a los archivos de la Biblioteca Malvina Perazzo de la UNPA, Unidad Académica Río Gallegos, donde se encontraron revistas en formato papel que hemos digitalizado. Asimismo, para los libros o revistas publicados por la editorial UNPA⁴³ se realizó una búsqueda en los documentos de la editorial, en los casos en los que no había existencias en la biblioteca. Los archivos en formato papel fueron digitalizados manualmente. Por último y para completar el corpus se solicitó la colaboración de los propios autores, quienes gentilmente accedieron a realizar una búsqueda en sus archivos y documentos para remitir una copia de los artículos de su autoría que no fueron encontrados por los medios detallados anteriormente⁴⁴. Todos los artículos que conforman el corpus fueron codificados para los posteriores análisis reticulares.

⁴³ Cabe destacar que una de las revistas más utilizadas por los investigadores en esta etapa fue la revista *Espacios*, creada por la Universidad, y cuyo grupo editorial inicial surge a partir de reuniones informales de docentes de la Unidad Académica Río Gallegos. Asimismo, los investigadores han publicado libros en la editorial de la UNPA, que cumple sus funciones editoriales a cargo de la Secretaría de Extensión.

⁴⁴ Esta posibilidad de acceso y buena predisposición de los docentes investigadores del campo ha permitido el acceso a una gran cantidad de artículos que de otro modo hubiera sido imposible incorporar al corpus. En este estudio del pasado reciente, cobra una gran importancia la generosidad de los investigadores. Ya sean docentes que aún están en la institución, jubilados o profesores externos que hace mucho tiempo dejaron de vincularse con ella, en todos los casos la respuesta hacia la solicitud fue inmediata, enviando artículos o revistas en formato papel, archivos digitales e incluso la versión “en crudo” de sus artículos cuando no hallaban la fuente original.

Cabe destacar que a partir de esta búsqueda, que se prolongó por más de dos años, y luego de agotar todas las instancias, se conformó un corpus que representa más del 70% de los documentos informados en los proyectos de investigación, un punto de partida importante para el análisis de redes bibliométricas específicas para el estudio de publicaciones de impacto regional, nacional e internacional. Debido a que dicho corpus conforma la base sobre la cual se establecerán redes bibliométricas, en el capítulo siguiente se realizará una presentación pormenorizada de su tratamiento y una descripción de los documentos que lo conforman. El listado de documentos que conforman el corpus está disponible en el Anexo II.

5.2 Sobre la base de datos reconstruida de proyectos de investigación en letras

En este apartado realizaremos una descripción cuantitativa de la dimensión proyectos de investigación, determinando la distribución temporal de los mismos y la conformación de grupos de investigación durante el periodo en estudio.

5.2.1 Sobre los proyectos de investigación

En el apartado anterior hemos detallado el proceso que llevó a la selección de 29 proyectos de investigación incentivados (proyecto tipo I) del área de las letras.

Se desprende de esta selección un promedio de 1,45 proyectos en vigencia y con producción académica por año. Es importante destacar que existen proyectos que se presentan con un año de duración y otros con dos años de duración, principalmente entre los años 1997 y 2007. En el Gráfico 7 se observa que entre 1999 y 2001 se incrementa la cantidad de proyectos en vigencia; se observa un decrecimiento entre 2003 y 2004, con un impulso en 2005

que alcanza un máximo relativo de 6 proyectos en vigencia en el año 2008/2009, y un fuerte descenso en 2012/2013;⁴⁵ luego la cantidad comienza a incrementarse, culminando en el año 2016 con ocho proyectos diferentes en vigencia, denotando un comportamiento diferente en relación a los periodos anteriores.

Gráfico 7: Proyectos en vigencia por año (valores absolutos). Fuente propia en base a información de SECyT UNPA

El primer proyecto presentado en el sistema de incentivos UNPA en el marco temporal analizado fue en el año 1997, conformado por las investigadoras UNPA Nora Ricaud y Marcela Arpes, bajo la dirección externa de María Luisa Cresta de Leguizamón, una agente de amplia trayectoria a nivel nacional, y una de las pioneras en los estudios de literatura infantil.

Malicha Leguizamón fue una de las más respetadas críticas de todo el centro de la República Argentina. Entrerriana de nacimiento (Paraná) y cordobesa por adopción, se destacó como poeta, narradora, ensayista. Profesora Emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, se la reconoce como una de las investigadoras, defensora y difusora más notables de la literatura infantojuvenil latinoamericana. (Cresta de Leguizamón, 2009, p. 11)

⁴⁵ En este caso, si bien mediante la consulta a los diferentes grupos de investigación no hay referencia a la baja de proyectos en esos años, luego de un análisis de los informes finales y consulta al personal de la SECyT, la ausencia de proyectos de investigación en este periodo puede deberse a la posibilidad de pedido de prórroga que no ha sido incorporado a los registros de la SECyT, y por lo tanto la fuente primaria de información con la que se consolida nuestra base de datos no tiene información sobre lo sucedido en dicho periodo.

Al respecto de este primer proyecto, Arpes informaba en una entrevista que aquella investigación comenzó en función de las oportunidades generadas por la institución para la formación en investigación. “Cuando Carlos [Perez Rasetti] se va a CONEAU, gestiona una línea de financiamiento para realizar unos ciclos de seminarios de formación de posgrado con gente muy renombrada y prestigiosa a nivel nacional. Así comenzó nuestro contacto con Noé Jitrik, Nicolás Rosa, Susana Zanetti, Osvaldo Pelletier y Alberto Giordano; eran académicos referentes de las letras” (M. Arpes, comunicación personal, 12 de mayo de 2022). La base de datos de los proyectos de investigación da cuenta de la importancia de estas acciones y su impronta también en las líneas de investigación vigente. Alberto Giordano, Nicolás Rosa, Ana Valentina Fernández Garay dirigen los primeros proyectos incentivados, con investigadores UNPA que luego comenzarán a dirigir sus proyectos continuando con alguna de las líneas de investigación que nacieron allí.

Arpes señala también la importancia de comenzar a abrir nuevas líneas de investigación en aquel inicio: “Nora [Ricaud] ya venía trabajando en proyectos con Carlos [Pérez Rasetti], que venía de la Universidad Nacional del Sur, y se relacionaba con la semiótica. Pero Nora quería comenzar a investigar sobre su área de formación que era la teoría literaria y cuando yo entré es que armamos un grupo sobre literatura infantil, éramos nosotras dos, pero a partir de ahí se comenzó a realizar investigaciones en literatura”.

El principal problema al momento de constituir proyectos de investigación acreditables en el Programa Nacional de Incentivos (SPU) era encontrar directores, debido a que los docentes investigadores UNPA recién comenzaban su trayecto de investigación y no poseían categoría III del Programa que les permitiera dirigir sus proyectos. Es por ello que la conexión mediante esa serie de seminarios de formación se transformó en un puente para poder comenzar

a trabajar no solo con agentes de renombre nacional, sino también en un espacio de mayor visibilización en el campo.

Respecto a la conformación y el trayecto de esta línea de investigación en literatura, Arpes recuerda: “Noé Jitrik fue quien nos hace el Contacto con María Luisa. Nosotras fuimos a buscarla a la Universidad del Comahue. Ella venía trabajando hace tiempo sobre literatura infantil. Viajamos a un congreso y comenzamos a pensar en cubrir esta área de vacancia en el territorio y naturalmente terminamos trabajando en un tema que nos interesaba y que era necesario en nuestro lugar”.

En el relato de Marcela Arpes, se leen cuestiones que hacen a la impronta del investigador en esta región, como la posibilidad infinita que generaba la situación de “inicio”, con vacancias y necesidades en todas las áreas y, por lo tanto, la factibilidad de desarrollar líneas de investigación, acordes al perfil del director, pero que generaran impacto en la región. Sin embargo, la necesidad de amoldarse a dicho perfil también muestra una debilidad en algunas líneas de investigación que no tuvieron continuidad. En los proyectos y las áreas de influencia puede verse claramente ese fenómeno en investigaciones en el subcampo de la semiótica que no tuvieron una continuidad mediante un grupo de investigación consolidado en el recorte temporal analizado.

El primer proyecto incentivado en el área de la semiótica fue dirigido por Nicolás Rosa en 1999 y el único investigador UNPA con el que contaba era Carlos Pérez Rasetti (PI 29/A053). Rosa, entre sus vastas actividades académicas y científicas⁴⁶ que le valieron su

⁴⁶ Nicolás Rosa fue doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Montreal (Canadá), profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y profesor permanente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Dictaba las cátedras de Teoría Literaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la de Análisis y Crítica II en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, donde también se desempeñó como director de la Escuela de Posgrado. Traductor de Roland Barthes, fue presidente de la Federación Latinoamericana de Semiótica y del comité científico de la Revista *DeSignis* (París). Rosa escribió libros como *Crítica y significación* (1971), *Léxico*

posición de firma de campo en la crítica literaria argentina, tuvo una relación directa con la semiótica, no solo en sus primeros libros, como *Crítica y Significación* (1971) y *Léxico de lingüística y semiología* (1976), sino porque también fue presidente de la Federación Latinoamericana de Semiótica (FELS) y presidió el Comité Científico de la revista *DeSignis*.

Otro aporte de Rosa al desarrollo de la semiótica en la investigación en UNPA fue su participación –junto con firmas importantes del campo de las letras, tales como Noé Jitrik, Ana Fernández Garay, Miguel Dalmaroni y Alberto Giordano, entre otros– en el consejo asesor de la revista *Semiosis Ilimitada*⁴⁷ dirigida por Carlos Pérez Rasetti, editada por la UNPA, cuyo primer número se publica en el año 2002.

La documentación presente en los informes finales de los proyectos de investigación da cuenta entonces de una línea que comenzaba a desarrollarse en la Unidad Académica Río Gallegos en relación a la semiótica. Sin embargo, Pérez Rasetti deriva su trabajo de investigación al estudio de políticas institucionales, por lo que no se observa una continuidad de los proyectos iniciados en 1999.

Por otro lado, tal como se detallaba en el apartado anterior, Iris Bergero, docente investigadora UNPA, profesora de Letras, quien también derivaba sus estudios a la semiótica y tenía una sólida formación en el área, realizó sus investigaciones con agentes del campo de la comunicación social por su pertenencia a dicho espacio, pero incorporaba sus estudios en el campo de la semiótica mientras estuvo como directora o integrante de proyectos incentivados

de Lingüística y Semiología (1976), *Los fulgores del simulacro* (1982), *El arte del olvido* (1991), *Artefacto* (1992), *Tratados sobre Néstor Perlongher* (1997), *La lengua del ausente* (1998), *Manual de uso* (1999), *Historia de la crítica literaria argentina* (2001), *Historia del ensayo argentino* (2002), *La letra argentina* (2003) y *Relatos críticos cosas animales discursos* (2006). Sus ensayos fueron publicados en revistas de Estados Unidos, Francia, Canadá, España, Alemania, Brasil, Uruguay y Argentina, entre otros países. (Coira, 2016)

⁴⁷ *Semiosis Ilimitada*: ISSN 16663683, editada por Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

(29/A067; 29/A106; 29/A177; 29/A313), y no se observa una continuidad de los estudios semióticos en la comunicación en la UARG luego del cese de actividades de Bergero.

Otra línea de investigación que comienza con director externo está asociada a la lingüística. Bajo la dirección de Ana Valentina Fernández Garay⁴⁸ comienza en el año 2000 un proyecto de investigación sobre el español hablado en Santa Cruz, con tres docentes investigadoras UNPA: Nora Muñoz, Mónica Musci y Nora Ricaud (PI 29/A064).

Fernández Garay desarrolla su carrera profesional en CONICET realizando estudios fonéticos-fonológicos y morfosintácticos de las lenguas indígenas patagónicas mapuche y tehuelche, y el primer proyecto que se presenta bajo su dirección está directamente asociado a su perfil; sin embargo, más adelante la docente investigadora Nora Muñoz comenzará a dirigir proyectos y a consolidar un grupo de investigación interdisciplinario que estará más relacionado con el análisis del discurso (PI 29/A179; 29/A203; 29/A236) y que continuará consolidándose bajo la dirección de Mónica Musci (PI 29/A319).

Para cuantificar la conformación de grupos de investigación y las características de los mismos, se presenta en el Gráfico 8 la cantidad de directores externos y UNPA según el año de presentación de proyectos de investigación de tipo I.

⁴⁸ Doctora en Ciencias del Lenguaje (Universidad René Descartes, Paris V, Francia). Jubilada como Prof. Titular Regular de Lingüística General. Investigadora Principal Contratada del CONICET (Instituto de Lingüística, UBA) (Fernández Garay, s. f.)

Gráfico 8: Tipo de dirección en proyectos de investigación Tipo 1 según año de inicio. Fuente propia en base a información de SECyT UNPA

Otro aspecto importante a detallar en la configuración de los proyectos de investigación estudiados es la conformación de los grupos de investigación. Se analiza en el Gráfico 9 la cantidad de investigadores UNPA, alumnos, investigadores externos, alumnos de posgrado e investigadores CONICET según año de inicio del proyecto.

Gráfico 9: Tipo de investigador según año de inicio de proyectos tipo I. Fuente propia basada en información de SECyT

En dicho gráfico se observa el desarrollo de la investigación en el recorte temporal. Inicialmente los grupos se conformaban con pocos docentes investigadores UNPA, sin la presencia de otros actores institucionales; en el año 2004, siete años después del inicio del primer proyecto, comienzan a incorporarse alumnos de grado en los equipos. Al observar en conjunto el Gráfico 8 y el Gráfico 9, podríamos afirmar que el primer periodo es caracterizado por fuerte presencia de directores externos y pocos docentes investigadores de la universidad que comienzan su formación en investigación en el campo; una etapa de incipiente desarrollo de la investigación, que muestra un cambio a partir de 2007, con una mayor presencia de investigadores UNPA y alumnos de grado y la incorporación de investigadores CONICET y de investigadores externos.

Estas características relevadas respecto a la configuración de los proyectos de investigación incentivados marcan dos periodos, uno de desarrollo incipiente (1996-2006) y otro de desarrollo consolidado (2007-2016).

Si bien en el año 2004 comienza el periodo en el cual algunos proyectos son dirigidos por docentes investigadores UNPA, donde Nora Ricaud aparece como directora del proyecto “Literatura Argentina. Nuevas configuraciones en la escritura del siglo XXI”, conformado por cuatro integrantes UNPA, en este periodo todavía convive la dirección externa con los inicios de direcciones internas, y es interesante observar que a partir de 2007 (un periodo de diez años desde el primer proyecto incentivado UNPA) el 88,2% de los proyectos de investigación cuentan con un director de la propia Universidad. Esta situación da cuenta de la posibilidad de realizar un análisis del recorte temporal en dos ciclos, cada uno de diez años, el primero desde 1996 hasta 2006 (inclusive) y el segundo desde 2007 hasta 2016 (inclusive). Esta decisión se basa en estudiar las características propias de dos periodos socio-históricos diferentes. En primer lugar, debido a que la UNPA comienza a funcionar administrativamente como universidad nacional a partir de 1996, la investigación y las regulaciones de los proyectos de investigación se encuentran en un punto inicial, con grupos conformados recientemente que procuran cumplir con la dinámica de investigación de las universidades nacionales del país. Como ya hemos relatado en el análisis de los primeros proyectos incentivados, esto implicaba la necesidad de procurar conformar proyectos con directores externos, que en este caso, debido a las políticas universitarias de fortalecimiento de la investigación en la UNPA, tuvieron contacto con agentes del campo de amplia trayectoria en la investigación en el campo de las letras y, por lo tanto, conformaron proyectos que propulsaron la visibilización de los agentes UNPA, mediante la participación en congresos y las publicaciones académicas que serán analizadas cuantitativamente en el apartado siguiente.

En las reglamentaciones de la Secretaría de Investigación y Postgrado de la UNPA se sostiene que un grupo de investigación se denomina consolidado⁴⁹ si ha mantenido de manera sostenida al menos 5 años de investigación en la Universidad, por lo que seccionar por cortes de 10 años atiende también al proceso en el que los diferentes grupos fueron consolidándose. En el Gráfico 10 se observa la distribución de proyectos vigentes por periodo, con un aumento en la cantidad de proyectos en el segundo recorte temporal.

Gráfico 10: Porcentaje de proyectos vigentes por ciclo. Fuente propia con datos de SECyT UNPA

⁴⁹ En la sección 3 del anexo de la Ordenanza 074 CS-UNPA (2004) (Manual de Normas y Procedimientos para la administración de Proyectos y Programas de Investigación y Desarrollo) se definen las características de grupos nuevos, grupos en formación y consolidados. El punto 3.3 indica: “Se entenderá por Grupo de Investigación Consolidado a aquel que cuenta con al menos 5 (cinco) años de Actividades de Investigación en la Universidad, al menos (3) Proyectos de Investigación concluidos con evaluaciones positivas, amplia actividad en presentaciones acreditadas en eventos científicos y publicaciones con referato, patentes o desarrollos tecnológicos verificables y/o transferidos en relación a esos Proyectos”.

5.3 Análisis cuantitativo de la producción de los investigadores por periodo (1996-2006, 2007-2016)

Se identificaron 129 producciones científicas detalladas en los informes finales de cada uno de los 29 proyectos, en promedio 4,5 publicaciones por proyecto.

Al realizar un análisis por periodo en estudio (primer periodo 1996-2006, segundo periodo 2007-2016) se observa una marcada diferencia en la cantidad de publicaciones de los investigadores. En el primer periodo se detallan en total 31 producciones científicas, mientras que en el segundo periodo se informan 98.

Si bien en el segundo periodo existe un porcentaje mayor de proyectos en vigencia, la diferencia de proyectos entre periodos corresponde a un aumento del 16% (un incremento de 10 proyectos en valores absolutos) en el segundo periodo (ver Gráfico 10); sin embargo, el 75,96 % de las 129 publicaciones se realizaron entre 2007 y 2016, periodo marcado por una participación mayor de investigadores, alumnos de grado y posgrado e incluso becarios CONICET (ver Gráfico 9).

Se observa que, de las 129 publicaciones informadas en los proyectos finales, el 49% corresponde a artículos (63 artículos) y el 41% corresponde a libros o capítulos de libro (11 libros y 42 capítulos informados).

Gráfico 11: Tipo de publicación, en porcentaje del total de producciones. Fuente propia basada en información de SECyT

Si analizamos el tipo de publicación por periodo (ver Gráfico 12), se observa en el primer periodo (1996-2006), entre los 31 documentos informados, una prevalencia de artículos científicos (68%), mientras que en el segundo periodo la distribución cambia, evidenciando un aumento en la cantidad de libros o capítulos de libros producidos (49%), mientras que el 43% de los 98 documentos informados corresponden a artículos publicados en revistas.

Cabe inferir que el aumento en el segundo periodo de las publicaciones de capítulos de libros en obras colectivas, en general, podría estar relacionado con el aumento de integrantes en los grupos de investigación que colaboran individualmente en la producción colectiva.

Gráfico 12: Caracterización de tipo de publicación (porcentaje) según periodo. Fuente propia en base a información de SECyT UNPA.

Los libros o revistas en formato papel tienen una cantidad limitada de ejemplares y por lo tanto suelen circular y ser resignificados a nivel regional. Según Martínez (2013) ese medio de legitimación posiciona al intelectual de provincia en un lugar dinamizador del espacio en que habita, otorgándole prestigio y reconocimiento en su espacio diferencial. Esta dinámica puede observarse en el caso en estudio en el Gráfico 13 que refleja, en cada uno de los ciclos estudiados, el formato predominante de publicaciones de los investigadores en Letras UNPA.

Gráfico 13: Formato de publicación en cada ciclo de estudio. Fuente propia en base a información de ISBN/ISSN

En este sentido cabe mencionar que las facilidades otorgadas por la evolución de Internet juegan un papel importante en la diferencia por periodos. Sin embargo, si observamos el periodo 2007-2016, en el cual el formato de publicación digital cobra relevancia, las cantidades de textos científicos publicados en formato papel y digital son similares (48% digital, 52% papel). Si relacionamos este resultado con la cantidad de artículos y libros publicados (Gráfico 12), concluimos que en este periodo, a pesar de la disrupción de Internet que facilita la posibilidad de publicar en revistas de origen nacional o internacional, la producción es validada en circuitos regional y nacional/internacional con el mismo peso. Esta afirmación cobra mayor relevancia si analizamos el lugar de publicación que prefirieron los investigadores en Letras (Tabla 7).

El 73,6% de la producción científica del campo fue publicada en Argentina⁵⁰. Conformada por un 32,55% de publicaciones locales y un 41,08% de publicaciones en otras provincias, nuevamente se observa una selección equitativa en relación a la zona de publicación, otorgando el mismo peso a las publicaciones regionales y nacionales.

⁵⁰Hemos diferenciado el origen de la publicación como LOCAL cuando la revista o editorial es de Santa Cruz, NACIONAL cuando el origen de la revista o editorial es otra provincia Argentina e INTERNACIONAL cuando el origen de la revista o editorial es otro país.

Tabla 7: Valores absolutos de publicación según lugar de publicación. Fuente propia en base a datos de SECyT

Periodo	Lugar de publicación			Total, según periodo
	INTERNACIONAL	LOCAL	NACIONAL	
1996-2006	10	11	10	31
2007-2016	24	31	43	98
Total, según lugar de publicación	34	42	53	129

Al discriminar el lugar de publicación en relación a los dos arcos temporales seleccionados observamos que, en el primer periodo, el 67,74% de las publicaciones se realizaron en Argentina, con una participación equitativa entre las publicaciones locales y de otras provincias (11 y 10 publicaciones respectivamente). Esa tendencia cambió en la segunda etapa, en la que crecieron las publicaciones argentinas en otras provincias. Un caso particular corresponde a la publicación internacional, que tiene un peso igual al de publicaciones nacionales en el primer periodo (1996-2006) y disminuye en relación con las publicaciones nacionales en el segundo periodo. En la base de datos se observa que la participación en congresos internacionales y las publicaciones colectivas a nivel internacional tuvieron una regularidad mayor en la primera parte del primer periodo (entre 1996 y 2001). Esto podría estar relacionado con el contexto social, político y económico de la época, en que la paridad cambiaria favorecería a los viajes internacionales de los investigadores, pero también está asociado a las decisiones institucionales de potenciar la interacción entre investigadores de la UNPA y el exterior para enriquecer la investigación (PDI 1995), y también a una mayor presencia de directores externos que podrían tener dinámicas de investigación más internacionalizadas relacionadas a sus universidades de origen.

El segundo periodo de estudio, en el que la dirección de proyectos de agentes propios de la universidad cobra una relevancia mayor, indica un marcado desarrollo a nivel nacional y

latinoamericano, poniendo el acento en la relación con las universidades del centro del país. El Gráfico 14 muestra cantidad de publicaciones de origen nacional discriminada por provincia.

En el gráfico se observa que, en la primera etapa, las publicaciones fueron predominantemente regionales y con conexión con las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata y Rosario, mientras que, en el segundo periodo, si bien se mantuvieron las publicaciones en el centro del país, se incorporan otras regiones relacionadas con editoriales universitarias tales como las universidades nacionales del Litoral, de Córdoba y de La Pampa y la Universidad de Mendoza.

Es necesario recordar que en la segunda etapa de estudio los grupos de investigación ya cuentan con la dirección de investigadores UNPA, que han tenido una trayectoria como integrantes de proyectos y que, por lo tanto, han generado conexiones a nivel nacional, tal como lo detallaba el relato de Arpes en la sección anterior. Estas relaciones establecidas a nivel nacional tienen su correlato con los lugares de publicación de los proyectos en este segundo periodo, estableciendo lazos con mayor cantidad de universidades y, por tanto, diversificando su área de influencia.

Gráfico 14: Ciudad de publicaciones nacionales, según periodo. Fuente propia con datos proporcionados por SECyT

Respecto a las publicaciones internacionales, que conforman el 26,36% del total de producciones científicas, en el Gráfico 15 y el Gráfico 16 se detallan los lugares de publicación por recorte temporal. En el primer periodo las publicaciones internacionales se realizaron fuertemente en España y en menor medida en Alemania, mientras que en el segundo periodo la tendencia fue a publicar en revistas iberoamericanas, ampliando la zona de influencia a países latinoamericanos, pero manteniendo la conexión iniciada en el primer periodo con España y Alemania.

Gráfico 15: Proporción de publicaciones internacionales en el primer periodo según país de publicación. Fuente propia con datos de SECyT

Gráfico 16: Proporción de publicaciones internacionales en el segundo periodo según país de publicación. Fuente propia con datos de SECyT

Los datos puestos a consideración, en relación a los medios de legitimación de la producción en investigación en letras en la UNPA, tomada como un caso de estudio, muestran que la validación de la investigación de los agentes del campo de letras UNPA tiene una dinámica particular con una producción local y nacional/internacional a la par, reforzando su legitimación en el territorio mediante la publicación en circuitos locales y a escala nacional/internacional mediante la participación en revistas indexadas de fuerte trayectoria y peso en el campo. Esta situación se observa con mayor certeza en el segundo recorte temporal, etapa de mayor desarrollo de la investigación de los agentes de letras UNPA, que ya consolidan su trayectoria como investigadores y comienzan a desarrollar y fortalecer sus propias líneas de acción.

5.4 Conclusiones del capítulo

5.4.1 *Sobre la reconstrucción del archivo*

Las características propias de esta investigación, que intenta complementar los estudios de institucionalización de las disciplinas con el análisis de la producción científica en el campo utilizando la metodología de análisis de redes sociales, requiere la reconstrucción de todo el desarrollo científico en la universidad tomada como caso de estudio.

Esta reconstrucción nunca había sido realizada. La sistematización de los informes de proyectos de investigación fue un punto de partida importante, pero debió ser contrastada y reformulada más de una vez, atendiendo a información incompleta que debimos rastrear manualmente. La falta de un repositorio organizado y controlado produce información duplicada o inconsistente. El trabajo con los archivos, tanto digitales como la búsqueda de documentos en formato papel, se convirtió en una empresa casi imposible de llevar. El trabajo de relevamiento de información previsto para un año se extendió a tres.

Sin embargo, la cantidad y la calidad de la información con la que contamos es un aspecto importante de nuestra investigación, que pudo concretarse en muchos aspectos gracias a las diferentes entrevistas personales que hemos realizados a agentes claves, gracias a la buena voluntad de los investigadores y el personal de la Biblioteca Malvina Perazzo y a un trabajo que requirió redefiniciones continuas hasta llegar a obtener información de calidad.

5.4.2 Sobre los proyectos de investigación y su producción

El estudio cuantitativo realizado sobre la información detallada en los informes finales de los proyectos de investigación refuerza las afirmaciones de Beigel (2019) y Martínez (2013) quienes, desde diferentes enfoques, señalan la importancia de analizar la dinámica de las instituciones alejadas de los grandes centros de investigación, que presentan una sinergia propia y alimentan por un lado la circulación de conocimiento local, en el territorio donde radican los investigadores, y por otro lado, la producción a escala nacional, motivada principalmente en un primer momento por la influencia de los directores externos, quienes incorporan la estructura de su universidad de origen a grupos emergentes de investigadores regionales, pero que luego, en el segundo periodo, habiendo consolidado grupos de investigación, producen anclados en el territorio, de manera paralela para la sociedad que habitan y para el circuito científico nacional, ampliando los lazos y relaciones con otras universidades nacionales de trayectoria y diversificando sus producciones incluso a nivel latinoamericano sin desatender ninguno de los dos circuitos, que ciertamente presentan dinámicas y demandas diferentes.

Este análisis genera ciertas preguntas que intentaremos responder estudiando otros aspectos de las dinámicas de los investigadores en letras del campo mediante el análisis de los documentos escritos por los agentes: ¿Cuáles son las relaciones, lazos y nexos del investigador de letras en la UNPA? ¿Cuáles son las redes de colaboración entre investigadores que permitieron la producción y circulación de ideas en este espacio intelectual diferenciado? Moody (2004) sugiere que la producción de un conjunto de ideas generadas por los científicos está en función del grupo de personas con las que interactúan. Los científicos suelen intercambiar ideas o vincularse a partir de las redes de colaboración, pero dichas redes no han

sido del todo exploradas. Dichos interrogantes motivan a utilizar la metodología de análisis de redes sociales para explorar las redes bibliométricas y continuar ampliando los aportes en el estudio de la institucionalización de la investigación en letras en zonas de periferia.

Capítulo 6: Redes de participación en congresos y colegios invisibles

En el espacio diferencial en estudio, la participación en congresos, amén de ser proporcionalmente mayor que la publicación de artículos científicos, presenta una marcada actividad de todos los miembros de los equipos de investigación. A diferencia de las publicaciones, en la participación en congresos se observa colaboración de directores e investigadores activos con investigadores noveles o estudiantes. Incluso, en la primera etapa, un periodo de formación en investigación de los miembros de la comunidad UNPA, se observa participación en congresos de todos los docentes investigadores, lo que da un indicio del carácter de búsqueda de visibilización, aprendizaje e intercambio en el sistema científico que se les da a las reuniones académicas.

Si bien en el capítulo 4 hemos desarrollado el concepto de colegios invisibles, es dable destacar que, al referirnos a este término, estamos refiriéndonos a la comunicación formal o informal que se produce en un círculo de personas que desarrollan su actividad de investigación bajo la influencia de un investigador con elevada productividad científica (Monsalve et al., 2004).

Hoy en día, los términos *grupos de investigación*, *redes de colaboración científica* o simplemente *redes científicas* son utilizados casi de manera intercambiable para describir de forma general la interacción cercana entre dos o más académicos, en un proyecto de investigación que tiene una o varias metas específicas (Ynalvez y Shrum, 2011; Sonnenwald, 2007).

Pretendemos entonces analizar las relaciones que se establecen entre los investigadores del campo de las letras de la UNPA y los patrones de participación, para enriquecer la comprensión de la dinámica del espacio diferencial en estudio.

En este capítulo abordaremos las redes de colaboración académica mediante las variables establecidas en la dimensión participación en eventos científicos. En el primer apartado detallamos las variables de dicha dimensión, las clasificaciones realizadas y los tipos de redes que se analizarán.

En el apartado 6.2 se detallan decisiones metodológicas para la construcción de las redes y se definen las métricas asociadas a ellas para comenzar el estudio de las relaciones en el apartado 6.3. Debido a que hemos diferenciado dos etapas en el recorte temporal en estudio, la primera etapa de investigación incipiente y la segunda de consolidación de investigación en el campo, realizamos un estudio diferencial de las redes en cada uno de los dos periodos. Dichos análisis están desarrollados en los subapartados 6.3.1 y 6.3.2. Al finalizar presentamos las conclusiones parciales obtenidas por periodo y con una mirada transversal a ambos periodos.

6.1 Análisis de la dimensión participación en congresos

Para estudiar las relaciones de comunicación establecidas dentro del campo académico, los colegios invisibles y la conformación de grupos temáticos consolidados en el área, se realiza un estudio reticular a partir de las variables que conforman la dimensión participación en congresos.

En este espacio diferencial, mediante el análisis de los informes de los proyectos de investigación, se observa una amplia participación en eventos científicos (los investigadores declararon en total 234 participaciones en eventos académicos) con una particularidad que

merece la pena destacar. En general, la proporción de participantes en eventos científicos en relación a la cantidad de investigadores⁵¹ es del 92%, a diferencia de la cantidad de autores en relación al total de investigadores, que corresponde a un 46%. Por otro lado, se observa que, de manera general, los miembros de un grupo de investigación realizan presentaciones individuales en un mismo evento, aumentando también el porcentaje de participación de estudiantes o miembros del proyecto que no presentan producción escrita.

Analizar las características diferenciales de esta dimensión podría favorecer al estudio de los colegios invisibles. Se puede indagar si mediante estos espacios de interacción se observa una mentoría hacia los investigadores con menor experiencia en la presentación de sus primeras producciones científicas y, por tanto, el comienzo de su trayecto en investigación. Es destacable la participación de los estudiantes en las presentaciones científicas, ya que se observan presentaciones individuales junto con algún docente investigador del grupo en la misma reunión científica o también como parte de presentaciones colectivas.

Por otro lado, la participación a lo largo del tiempo en reuniones científicas de áreas temáticas particulares pone en evidencia que existe una posición clara de un grupo de investigación en un subcampo definido. Recordemos que, en el marco regulatorio de la UNPA, un grupo se considera *consolidado* si presenta una continuidad de (al menos) cinco años⁵²; sin embargo, teniendo en cuenta que el campo de las letras está conformado por diferentes

⁵¹ En total, se contabilizaron 89 investigadores diferentes, incluyendo directores externos, estudiantes, docentes investigadores UNPA y becarios.

⁵² En el anexo de la Ordenanza 074-CS-UNPA (2004) (Manual de Normas y Procedimientos para la administración de Proyectos y Programas de Investigación y Desarrollo, sección 3) se define la característica de grupos nuevos, grupos en formación y consolidados. El punto 3.3 indica: “Se entenderá por Grupo de Investigación Consolidado a aquel que cuenta con al menos 5 (cinco) años de Actividades de Investigación en la Universidad, al menos (3) Proyectos de Investigación concluidos con evaluaciones positivas, amplia actividad en presentaciones acreditadas en eventos científicos y publicaciones con referato, patentes o desarrollos tecnológicos verificables y/o transferidos en relación a esos Proyectos”.

subcampos que, si bien pueden presentar fronteras difusas, pueden también ser diferenciados, es interesante indagar si existe una continuidad en el tiempo de trabajo de un equipo de investigación en un subcampo en particular.

La marcada participación de todos los miembros de un equipo de investigación en los congresos y la posibilidad de establecer áreas temáticas en función de la convocatoria de la reunión científica posibilita utilizar estas variables para el estudio de las redes del campo diferencial de las letras en la UNPA.

Para poder visibilizar las relaciones interpersonales y con un subcampo en particular se realizó un análisis de diferentes redes teniendo en cuenta más de una variable en la relación entre investigadores.

6.1.1 Relaciones entre investigadores

En este caso, nos interesa observar cómo los miembros de los grupos de investigación se relacionan entre sí en cada uno de los dos recortes temporales, Etapa 1 (1996-2016) y Etapa 2 (2017-2016). Para ello se configura una red social, donde los lazos corresponden a la participación de dos integrantes de un mismo proyecto en un evento científico. En efecto, si el director de un proyecto realiza una ponencia en un congreso y un miembro de su grupo de investigación hace lo propio en el mismo congreso, dichos actores estarán conectados. A mayor participación conjunta, mayor será la fuerza de conexión y, por tanto, la red de comunicación que se establece entre ellos es mayor. Si se establece una conexión entre dos o más investigadores que asisten a los mismos eventos científicos, podremos detectar un grupo de colaboración académica. Dentro de dicha comunidad, también interesa establecer si existe una formación de investigadores noveles; para ello, diferenciamos a los actores en investigadores

(INV) y estudiantes (EST). Analizaremos ciertas métricas de centralidad para determinar cuáles son los agentes claves en esta red.

En el capítulo 5, al describir la estructura de los proyectos de investigación, se observaba una marcada presencia de directores externos en la primera etapa, a la que llamamos de *desarrollo incipiente*. Por lo tanto, en el análisis relacional de esa etapa nos interesa detectar si existe un vínculo que podemos pensar como de *mentoría académica* entre los directores externos y los investigadores UNPA mediante la participación en conjunto en eventos científicos, por lo que también se caracterizará en la red a los directores externos (EXT).

6.1.2 Análisis de redes temáticas

Por otro lado, para el análisis de los subcampos de las letras (estudios literarios, lingüísticos y semióticos) como líneas de investigación se realizó una categorización de los eventos científicos en relación con la temática convocante. En algunos casos la temática estaba expresada en la denominación del evento, por ejemplo, Congreso Internacional de Semiótica, Congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria, entre otros. Para aquellos que no identifican en su título subcampo específico convocante, se realizó una búsqueda web para lograr categorizarlo. Se determinaron 19 categorías diferentes (ver Tabla 8).

Tabla 8: Categorización de reuniones científicas y cantidad de eventos asociados

Categoría	Cantidad de reuniones científicas asociadas ⁵³
Análisis del Discurso	2

⁵³ Esta cantidad, expresada en valores absolutos, indica cuántas reuniones diferentes están agrupadas en cada una de esas categorías. Para esta agrupación, los eventos que tenían más de una edición se contabilizaron como uno solo. Por ejemplo, I Jornada de Letras, II Jornada de Letras y III Jornada de Letras son categorizadas como una reunión científica.

Argumentación	5
Ciencias Sociales	5
Comunicación	9
Educación	4
Filosofía	4
General	22
Hermenéutica	1
Hispanismos	3
Historia	5
Humanidades	8
Letras	7
Lingüística	11
Literatura	42
Literatura Clásica	1
Psicoanálisis	1
Psicopedagogía	2
Semiótica	4
Teatro	4

En los casos en que el evento fuera abierto a diferentes áreas de investigación, se categoriza como general. Tal es el caso de Encuentro de Investigadores de la Patagonia Austral o las Jornadas de Investigadores, que convocan a investigadores de todas las áreas. Por otro lado, si un evento congregaba diferentes disciplinas de las ciencias sociales se categoriza como Ciencias Sociales. Tal es el caso del evento Encuentro de Investigadores en Ciencias Sociales o el Congreso Pre-ALAS. Foro Sur Estado, Sujetos y Poder en América Latina: Debates en Torno de la Desigualdad que, si bien es patrocinado por la Asociación Latinoamericana de

Sociología, presenta un eje temático que puede ser trabajado de manera interdisciplinar y no establece específicamente un abordaje de un campo disciplinar en particular.

Cabe destacar que esta clasificación es una producción propia en función del análisis de la base de datos disponible. No es, por tanto, la única admisible, pero en este caso de estudio sirve para analizar la existencia de grupos con una estrategia de visualización específica en un tópico o con una visualización en una amplia gama temática.

6.1.3 Alcance de las reuniones

A nivel institucional, dado que en los informes de proyectos se declara la institución sede del evento y, en los casos en los que solo se establecía un lugar geográfico, pudo rastrearse, a través de la búsqueda en la web del evento, cuál fue la institución convocante (salvo pocas excepciones debidamente detalladas en el Anexo III), se observa que el 91,5% de los eventos científicos tuvieron sede en alguna universidad; por lo tanto, se analiza también la relación entre los investigadores y las instituciones universitarias sedes de los eventos científicos.

Se establecen así variables relacionales entre investigadores, entre investigadores y tópicos convocantes y entre investigadores e instituciones convocantes en los dos periodos estudiados (1996-2006 y 2007-2016).

6.2 Metodología de construcción de redes y métricas de análisis

Para construir las redes a partir de las variables establecidas en el apartado anterior se realizó una lista de adyacencias⁵⁴ para relacionar a los investigadores que pertenecen a un mismo proyecto y que se hayan presentado al mismo evento científico.

Por ejemplo, en un proyecto se declara la participación a las Primeras Jornadas Regionales de Literatura Infantil y Juvenil en la que Bahamonde, quien es investigadora en el proyecto, realiza una ponencia titulada “Literatura infantil: el juego con el soporte” y Pac, quien es directora del proyecto, realiza una ponencia titulada “La reflexión filosófica y la literatura infantil políticamente incorrecta: ¿un desafío?, ¿para quién?”. En este caso-ejemplo, en la lista de adyacencias, en una fila se establece la relación Pac-Bahamonde. Si, por caso, Pac y Bahamonde hubiesen realizado ponencias juntas en otro congreso, esta relación se detalla en una nueva fila. Cabe destacar que la lista de adyacencias determina una relación entre dos agentes; en el caso en que haya más de dos miembros de un mismo proyecto que se presentan en conjunto a un mismo evento, se establece una relación dos a dos entre cada uno de los participantes.

Tal es el caso de un proyecto en el que Arpes es directora, donde se declara la participación al evento Jornada Internacional de Literatura Española Contemporánea, con tres autores firmantes de una misma presentación: Ennis, Bórquez y Arpes. En este caso, se establece una relación entre cada uno de los investigadores tomados dos a dos y en la lista de adyacencias se detalla esta relación de la siguiente manera:

Arpes	Ennis
-------	-------

⁵⁴ Una lista de adyacencias es una manera de establecer relaciones entre dos nodos. Si en una lista un nodo está al lado del otro, implica que están conectados entre sí.

Arpes	Bórquez
Ennis	Bórquez

Esta manera de estructurar las relaciones existentes permite al software Gephi⁵⁵ construir las redes asociadas a dichos vínculos. Se grafican las redes dirigidas (relaciones investigador-tema convocante e investigador-universidad sede del evento) y no dirigida (relación de colaboración entre investigadores mediante participación en evento científico) y se calculan los valores de las métricas necesarias para caracterizar la estructura general de las redes y la detección de comunidades. Para el análisis estructural de la red se calculan el *diámetro*, la *densidad del grafo* y el *número de componentes conexos*.

Diámetro de la red: Es una medida que describe la longitud máxima de los caminos más cortos entre todos los pares de nodos en una red (Wasserman y Faust, 1994). En otras palabras, representa la distancia más larga entre dos nodos. El cálculo del diámetro de una red depende del tipo de red que estemos analizando. En el caso de una red no dirigida⁵⁶, el diámetro se calcula computando la distancia geodésica⁵⁷ entre todos los pares de nodos y luego seleccionando la distancia más larga. Por otro lado, en una red dirigida, el diámetro se calcula considerando tanto las rutas más cortas desde un nodo a todos los demás nodos como las rutas

⁵⁵ Gephi es una plataforma para la visualización interactiva y la exploración de todo tipo de redes, sistemas complejos y grafos dinámicos y jerárquicos. Fue lanzado por primera vez el 31 de julio de 2008 por Mathieu Bastian. Gephi está construido sobre la plataforma NetBeans 7.0 y programado en Java y OpenGL. Se distribuye bajo una licencia dual GNU GPL v3 y Common Development and Distribution License (CDDL-1.0). Es, por tanto, una aplicación de código abierto multiplataforma (Bastian et al., 2009).

⁵⁶ En el capítulo 3 se definió el significado de una red no dirigida, que sirve para representar relaciones recíprocas. En este caso, el participar en conjunto en un evento científico sería una relación recíproca. Por el contrario, una red dirigida indica una relación en una única dirección. Tal es el caso de la relación entre un investigador y el tema convocante de la reunión científica; en este caso la relación es unidireccional, parte del investigador y llega hacia el tema convocante de la reunión científica.

⁵⁷ Distancia geodésica o distancia se refiere a la cantidad de lazos que debemos transitar para llegar de un nodo a otro.

más cortas desde todos los demás nodos hacia el nodo en cuestión (Wasserman y Faust, 1994). Debido a que un lazo tiene dirección, debemos encontrar la distancia entre los dos nodos tanto para ir de uno hacia otro como para volver al inicio. En este caso, el diámetro se determina encontrando la ruta más larga entre todos estos caminos, es decir, el grado *máximo* de separación que existe en la red. Mientras mayor sea dicho valor, menos densa será la red conformada. Un diámetro pequeño implicará, por tanto, una relación cercana entre todos los actores de la red.

Asociada a este valor, analizaremos la longitud media de la ruta (*average path length*).

Longitud media de la ruta: A diferencia del diámetro de la red, la longitud media de la ruta se calcula como el valor medio de los caminos más cortos entre todos los pares de actores en la red. Este valor proporciona una noción de la calidad de comunicación de la red. Un valor pequeño de longitud media de la ruta implica que la comunicación entre nodos es mucho más directa, y por tanto el flujo de información viaja eficientemente de un nodo a otro.

Densidad del grafo: Mediante este valor se puede interpretar el nivel de conexión que tienen los actores en la red. La densidad representa una proporción de enlaces presentes en la red en relación con el número total de enlaces posibles⁵⁸. Si este valor es muy cercano a 1 significa que la red está muy conectada (la cantidad de enlaces reales de la red será casi idéntica a la cantidad de enlaces posibles); por el contrario, una red que presenta una densidad cercana a 0 indica que no existe una gran conexión entre los actores.

Número de componentes conexos: Es una medida que indica la cantidad de subgrupos conexos (componentes) presentes en una red. Un componente conexo es un conjunto de nodos

⁵⁸ El número de enlaces posibles es un valor que se calculará en relación a la cantidad de nodos o actores que tenga la red asumiendo que todos los actores están conectados entre sí. El número de enlaces reales son los que efectivamente suceden en la red.

interconectados de tal manera que todos están relacionados entre sí. Los valores que se pueden obtener varían desde 1 hasta el número total de actores en la red. El valor 1 indica que hay un solo componente (subgrupo), es decir, que todos los nodos están conectados entre sí, mientras que el valor máximo indica que todos los componentes estarán aislados (Wasserman y Faust, 1994). El análisis de este valor proporciona información sobre la conectividad de la red y brinda indicios de la existencia de subgrupos aislados o si, por el contrario, existe un vínculo entre todos los subgrupos de la red.

Para determinar la presencia de subgrupos y establecer los nodos pertenecientes a cada uno de los agrupamientos utilizaremos la *modularidad*.

Modularidad: Asociada al concepto estadístico de *cluster*⁵⁹, se basa en la idea de que una red con estructura modular (subgrupos) tiene ciertas conexiones más densas dentro de cada subgrupo que con los otros. Es decir, en un agrupamiento de intelectuales que investigan en literatura, las relaciones dentro de ese grupo serán de mayor intensidad que las que pudieran existir con agentes que investigan en lingüística. El cálculo de la modularidad se basa en comparar la cantidad de enlaces observados dentro de las comunidades reales de la red con la cantidad de enlaces esperados⁶⁰ en una red aleatoria equivalente. Si la cantidad de enlaces observados dentro de un subgrupo es significativamente mayor que la cantidad de enlaces esperados, entonces se considera que la red tiene una estructura modular y se la puede particionar en subgrupos. En Gephi se utiliza el algoritmo de Louvain (Blondel et al., 2008), que busca maximizar el valor de la modularidad realizando una iteración de movimientos entre

⁵⁹ El análisis de clúster es un conjunto de técnicas estadísticas que tienen como objetivo agrupar a un conjunto de casos o individuos en conglomerados o clústeres. El análisis de clúster, por tanto, es un tipo de agrupación estadística. El objetivo es conseguir que los datos de cada clúster sean lo más parecidos posible entre ellos y lo más diferentes que se pueda con relación a los otros grupos.

⁶⁰ Los enlaces esperados en una red son una medida teórica que se utiliza para predecir el número de enlaces que se esperaría encontrar en una red aleatoria.

nodos de las comunidades. El resultado propone una medida de modularidad y una división de la red en subgrupos cohesivos⁶¹.

Asociada al valor de la modularidad se encuentra la *longitud de descripción relativa* (*description length*).

Longitud de descripción relativa: En Gephi, el cálculo de la longitud de descripción se basa en el principio de la información de la teoría de la información. Se utiliza una métrica llamada “código de longitud mínima” para evaluar la partición de comunidades en función de su capacidad para comprimir la información necesaria para describir la red.

La longitud de descripción relativa proporciona un valor de la complejidad de un modelo de detección de comunidades. Se define como la suma de la longitud de la descripción del modelo y la longitud de la descripción de los datos dado el modelo. El objetivo es minimizar la longitud de la descripción para encontrar el modelo más simple que explique los datos (Zhang y Peixoto, 2020).

En términos prácticos, una longitud de descripción más corta indica que la partición de comunidades es más efectiva para representar la estructura de la red con una menor cantidad de información. Esto sugiere que la partición identifica de manera más precisa y concisa las comunidades dentro de la red.

Para realizar un estudio de los agentes claves, dinamizadores del campo y referentes de los grupos conformados en este análisis, se utilizarán las medidas de centralidad *cercanía*, *intermediación* y *centralidad de vector propio*.

⁶¹ Un grupo es cohesivo cuando presenta más cantidad de conexiones entre ellos que las que tienen con otros nodos.

La cercanía (*closeness centrality*) es una medida que se basa en calcular la suma o bien el promedio de las distancias geodésicas (o longitudes de los caminos más cortos) desde un nodo hacia todos los demás (Sun y Tang, 2011). Mientras mayor sea la distancia entre dos nodos, menor será la cercanía. Esta medida nos dará una noción de los agentes más importantes en las redes, es decir, aquellos que tengan mayor cantidad de participación en congresos con otros investigadores.

Otra medida de centralidad que proporciona datos relevantes en la red es la de intermediación (*betwenness*), una medida de centralidad en una red que se basa en los caminos más cortos entre pares de nodos. Esta medida se utiliza para identificar nodos que actúan como intermediarios entre otros nodos en la red (Wasserman y Faust, 1994). Un agente tendrá una alta intermediación si hay que pasar por él para conectar a varios agentes de la red. Para Freeman (2004), esta medida permite cuantificar la importancia de un nodo para la comunicación entre otros. La idea intuitiva del cálculo de esta medida es que si elegimos dos nodos al azar y luego, también al azar, uno de los eventuales posibles caminos más cortos entre ellos dos, entonces los nodos con mayor intermediación serán aquellos que aparezcan con mayor probabilidad dentro del camino. Por caso, supongamos que queremos conectar a dos referentes de dos grupos (Ricaud- Literatura; Muñoz-Lingüística). Si elegimos en la red varios de los caminos que unen a Ricaud con Muñoz y vemos que en la mayoría de ellos debemos pasar por la agente Musci, entonces podemos suponer que Musci tiene en este ejemplo una centralidad de intermediación alta: es un agente importante para la conexión de los dos grupos de investigación.

Por último, la *centralidad del vector propio* (*eigenvector centrality*) es una medida que asigna importancia a un nodo en función de la importancia de sus vecinos. Es decir, tiene en cuenta la calidad de las conexiones en lugar de la cantidad.

La centralidad del vector propio es una medida utilizada para cuantificar el nivel de influencia, prestigio o estatus de un nodo o actor en un grafo o red social. Corresponde al principal vector propio de la matriz de adyacencia del grafo analizado (Sun y Tang, 2011). Intuitivamente, los nodos o actores que poseen un valor alto de esta medida de centralidad están conectados a otros nodos que a su vez son muy relevantes, en el sentido de la misma medida, o bien a muchos otros nodos, quizás menos relevantes. Por el contrario, los nodos conectados a otros nodos periféricos o poco relevantes tendrán una baja centralidad de vector propio (Wasserman y Faust, 1994). El valor de centralidad igual a 1 implica que ese nodo es un agente con una alta relevancia en la red y mayor cantidad de conexiones relevantes. En nuestras redes, será, por tanto, el agente más representativo de esas relaciones.

6.2.1 Redes de colaboración en eventos científicos

Para recrear en una red dicha relación, se establece una correspondencia entre los investigadores que asistieron a una reunión científica. Se recrea esta relación mediante una red no dirigida, en donde los nodos corresponden a los investigadores del campo de las letras UNPA que participaron de algún evento científico. Los lazos o aristas contemplan la siguiente relación: dos investigadores estarán relacionados si pertenecen al mismo proyecto de investigación y además participaron en el mismo evento académico.

Por otro lado, para analizar si existen grupos definidos por temas de investigación en relación a la participación en congresos, se establece una red dirigida en la cual los nodos son

de dos tipos. Los nodos de salida son investigadores que participan en eventos científicos, los nodos de llegada son los temas convocantes de las reuniones académicas y los lazos implican la relación asimétrica (unidireccional) entre investigador y tema. Por ejemplo, Arpes relacionado con literatura implica que Arpes asistió a un evento científico de literatura.

Para cada una de las redes se calculan las métricas definidas anteriormente, que describen su topología, y se realiza un análisis de modularidad para detectar la presencia de subgrupos dentro de la red. Los resultados podrán de manifiesto si existen colegios invisibles en relación a algún subcampo de las letras en la UNPA, si hay una relación entre los investigadores con trayectoria e investigadores noveles y si, al estudiar la estructura de la red longitudinalmente, comparando las relaciones que se establecen en cada uno de los periodos, se puede observar una consolidación de la investigación en el campo, evidenciada por la permanencia de grupos de estudio en un subcampo particular, la amplitud de las relaciones entre los grupos, con participación de todos sus integrantes en eventos científicos, y las estrategias de comunicación y visualización de la actividad científica en universidades y/o eventos estratégicos. Estas variables, estudiadas en corte relacional, aportan a comprender la dinámica del campo de las letras teniendo en cuenta las relaciones entre los investigadores y la relación con el territorio.

6.3 Relaciones recreadas mediante la participación en congresos

En este apartado enunciamos los resultados obtenidos a partir de los datos relacionales construidos en base a los informes de los proyectos de investigación relevados. Se analizan las redes sociales que evidencian relaciones entre investigadores, relaciones con tópicos de

investigación y con instituciones asociadas a la participación de los investigadores UNPA en eventos científicos. Se recrean dichas relaciones para cada uno de los periodos en estudio.

6.3.1 Resultados primera etapa (1996-2006)

Cabe destacar que esta primera etapa se caracteriza por la baja cantidad de investigadores y la fuerte presencia de directores externos, que determinan una dinámica específica del periodo detallada en el capítulo 5.

6.3.1.1 Resultados de las relaciones entre investigadores. En la base de datos de proyectos de investigación se observa, en los 11 proyectos que se realizaron en la primera etapa, la presencia de 8 directores diferentes, de los cuales 6 son externos, de 24 docentes investigadores diferentes y una estudiante UNPA⁶², contabilizando así un total de 33 investigadores.

A partir del vínculo establecido por la participación de dos o más miembros de un proyecto de investigación en un mismo evento científico se establece una red de relaciones entre investigadores de las Letras UNPA para el primer periodo (1996-2006).

Queda conformada una red con 18 nodos y 27 aristas. Los nodos representan a integrantes de los proyectos de investigación que se llevaron a cabo en la primera etapa (docentes investigadores UNPA, externos y estudiantes) que hayan declarado participación en algún evento científico, representando un 54,5% del total de investigadores del periodo.

⁶² Cabe destacar que hay investigadores que pertenecen a dos proyectos que se desarrollan en simultáneo.

Por su parte, las aristas representan las diferentes participaciones en conjunto de miembros de un mismo equipo en eventos científicos.

El Gráfico 17 representa la red que muestra las relaciones intergrupo mediante una red no dirigida. La clasificación por color corresponde al rol de los investigadores, mientras que el grosor de las aristas corresponde a la intensidad de la relación entre dos agentes (mayor grosor equivale a una mayor cantidad de participaciones en conjunto de los miembros del equipo).

Gráfico 17: Asistencia conjunta a eventos científicos de investigadores periodo 1996_2006. Clasificados según rol. Fuente: Elaboración propia en Gephi

En esta primera visualización se observa que, de los seis directores externos, solo una (Fernández Garay) ha participado junto con miembros de su equipo en alguna reunión científica; el resto de las participaciones conjuntas fue exclusivamente de miembros UNPA. La única estudiante que formaba parte de un grupo de investigación ha participado junto con los docentes investigadores a eventos científicos. Asimismo, se observa una clara presencia de tres grupos relacionados entre sí, que no presentan una relación con los demás agrupamientos.

Se presenta a continuación una tabla que reúne las estadísticas obtenidas en esta red.

Tabla 9: Resultados del análisis de la red de relaciones intra grupo. periodo 1996-2006. Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de Gephi

	Valor
Diámetro de la red	3
Grado medio con pesos	6,44
Densidad de grafo	0,176
Componentes conexos	3
Modularidad	0,634
Numero de comunidades	3
Coficiente medio de <i>clustering</i>	0,86
Longitud media de camino	1,46

Por un lado, estos resultados indican la presencia de tres subgrupos en la red. La densidad de 0,176 indica que no hay demasiadas conexiones entre los actores de la red en relación a todas las posibles conexiones. Tal como se observa en el grafo, los componentes (grupos de la red) no están conectados entre sí, por lo tanto la red es altamente modular.

El grado medio con pesos indica el promedio de las conexiones entre los agentes, teniendo en cuenta la fuerza de las relaciones entre los actores. El resultado de 6,44 indica que, en promedio, los actores de la red tienen alrededor de 6 conexiones con otro agente, lo que significa que en promedio dos investigadores han asistido a 6 eventos científicos en conjunto. El Gráfico 18 presenta las conexiones de cada uno de los nodos. En el eje horizontal se presentan los diferentes valores del grado medio con pesos (cuántas conexiones tiene un investigador con otros), mientras que en el eje vertical se representa la cantidad de nodos que tienen dicho grado.

Gráfico 18: Distribución del grado medio con pesos. Red de participación a eventos científicos 1996-2006. Fuente Gephi.

El grado medio más elevado es 12, lo que implica que el agente está conectado con algún otro mediante la asistencia a 12 eventos científicos. En el gráfico se indica que existen 3 nodos con un grado medio con pesos igual a 12, mientras que el valor más pequeño es 1, lo que implica que el nodo ha participado solo una vez en un evento científico con algún otro miembro. Del gráfico se infiere el valor del grado medio, por cuanto hay 5 nodos que presentan 6 conexiones mediante la coparticipación en eventos científicos. Ahora bien, ese valor medio no será demasiado representativo, debido a que existe una gran dispersión de las relaciones entre los nodos (un rango entre 1 y 13 conexiones); sin embargo, nos muestra un indicio de quiénes serán los actores más conectados entre sí. La lista, en orden descendente, se presenta en la Tabla 10.

Tabla 10: grado medio con pesos de cada uno de los nodos. Relaciones intra grupo 1996-2006. Fuente: propia en base a resultados de Gephi

Agente	Grado medio con pesos
Muñoz	12
Musci	12
Vega	12

Bergero	11
Ricaud	9
Arpes	7
Zapata	6
Agüero	6
Alvarado	6
Gasel	6
Ramos	6
Esnaola	5
Fernández	4
Pérez Rasetti	4
Atienza	4
Cruz	3
Fernández Garay	2
Luque	1

La tabla presenta la cantidad de eventos científicos en los que los agentes han participado junto con algún compañero de su grupo de investigación. La relación de equivalencia entre Muñoz y Musci recrea esta relación de trabajo en conjunto que se observaba en la red del gráfico 1; el mismo caso es la relación similar entre Arpes y Ricaud y entre Vega y Zapata. En esta lista se observa la alta relación de Bergero con varios colegas de investigación, colocándola en una posición de referente en este subgrupo. Por otro lado, Alvarado es estudiante y tiene participación conjunta con 6 diferentes investigadores, lo que indica una alta inserción de la estudiante en el equipo de investigación. Por otro lado, el valor de la modularidad de 0,634 indica que la red tiene una alta estructura modular.

Un coeficiente de *clustering* de 0,861 indica un alto nivel de agrupamiento local en la red, lo que sugiere que los nodos tienden a formar grupos densamente conectados entre sí. Los actores, en cada grupo, están enlazados de manera efectiva.

Por lo tanto, podemos afirmar que la red de relaciones intragrupos tiene una estructura de comunidades densamente interconectadas, donde los agentes forman agrupamientos locales y tienen una alta cohesión en la participación conjunta en eventos. Es decir, los agentes se presentan a eventos científicos como un grupo y no como investigadores individuales.

En esta etapa, existen comunidades bien definidas, con agentes establecidos en un agrupamiento en particular, y hay una relación cohesiva dentro de cada uno de los agrupamientos. Aquellos investigadores que están conectados con otros grupos son agentes que han participado en más de un proyecto con diferentes equipos en el periodo en estudio y los actores que presentan conexiones más fuertes son investigadores que han trabajado en sucesivos proyectos de investigación en conjunto y que tienen un historial de presentaciones a los mismos eventos científicos. Tal es el caso de los agentes Arpes-Ricaud y Muñoz-Musci, quienes presentan una mayor fuerza de relación interpersonal. Estos resultados tienen su correlato en la conformación de los grupos de trabajo. En el capítulo 4 habíamos detallado, mediante los relatos de informantes claves, que Ricaud y Muñoz fueron precursoras en los estudios literarios y lingüísticos respectivamente.

Un aspecto importante de destacar es la baja relación que presentan los directores externos con los agentes UNPA. En este sentido, solo una de los seis directores externos ha tenido participación en conjunto con sus investigadoras. Ana Fernández Garay se presenta junto con Mónica Musci y Nora Muñoz a un evento científico de lingüística. Luego, continúan participando Musci y Muñoz. Al parecer, mediante la participación en reuniones científicas, los directores externos no presentarían vínculos fuertes con su grupo de investigación UNPA. Este resultado entra en diálogo con los aspectos detallados en el capítulo 5 respecto a la

conformación de grupos de investigación y la figura de director externo que, en esta red, pareciera ser una figura más administrativa que de mentoría de investigadores noveles.

El Gráfico 19 delimita los tres subgrupos observados en la red, indicando los agrupamientos por color. A partir de estos resultados interesa analizar si se distribuyen de la misma manera en torno a la temática de los eventos científicos. Es por ello que se construirá una red dirigida relacionando investigadores-tema convocante, para analizar si, mediante la participación en congresos, podríamos clasificar a los grupos según temáticas convocantes.

Gráfico 19: Red de relaciones según asistencia conjunta a eventos científicos. 1996-2006. clasificado por agrupamiento. Fuente Gephi

Realizaremos ahora un análisis de las medias de centralidad en cada uno de estos tres agrupamientos, para determinar en cada uno quiénes son los agentes centrales y aquellos que funcionan como nexo entre los miembros de su grupo.

La Tabla 11 resume las medidas de centralidad del grupo 1 (color verde), que está compuesto por 5 nodos y 7 aristas, tiene un diámetro de 2 y una densidad de 0,7, es decir, está densamente conectado.

Tabla 11: Medidas de centralidad de los agentes del grupo 1. Fuente Propia con datos de Gephi

Agente	Cercanía	Intermediación	Centralidad del vector propio
--------	----------	----------------	-------------------------------

RICAUD	1,0	0,5	1,0
ARPES	0,8	0,0	0,912
CRUZ	0,8	0,0	0,913
PÉREZ RASETTI	0,8	0,0	0,914
LUQUE	0,57	0,0	0,324

En este agrupamiento, las medidas de cercanía y centralidad del vector propio indican que la investigadora que mayor cantidad y calidad de conexiones ha tenido mediante la colaboración en la participación a congresos es Ricaud y es también quien se configura como figura mediadora en el agrupamiento. Por lo tanto, es la referente de esta configuración, mientras que tanto Arpes como Cruz y Pérez Rasetti, en esta red, tienen el mismo nivel de cercanía y centralidad.

El grupo 2 (color azul en el Gráfico 19) está conformado por 7 nodos y 11 aristas, tiene un diámetro de 3 y una densidad de 0,52. Si bien es menos conexo que el grupo 1, presenta un 52% de las conexiones posibles, por lo que podemos decir que es un grupo bastante bien conectado.

Respecto a las figuras que dinamizan el agrupamiento (ver Tabla 12), los valores de cercanía y de centralidad del vector propio colocan a la investigadora Vega como figura dinamizadora de los agentes que lo conforman, teniendo un mayor nivel de centralidad de vector propio, de cercanía y de intermediación. Es importante destacar también, para afirmar que la presencia de Fernández Garay en la participación a congresos no ha presentado relaciones significativas, que es la agente con menor cercanía a los investigadores y de las que representan menor nivel de intermediación. Vale decir, la participación en eventos científicos

en conjunto ha sido esporádica y no deliberadamente realizada con la intención de acompañar a sus investigadoras.

Tabla 12: Medidas de centralidad de los agentes del grupo 2. Fuente Propia con datos de Gephi

Agente	Cercanía	Intermediación	Centralidad del vector propio
VEGA	0,86	0,53	1,0
MUÑOZ	0,75	0,13	0,93
MUSCI	0,75	0,13	0,93
GASEL	0,67	0,0	0,82
FERNANDE Z GARAY	0,5	0,0	0,53
ATIENZA	0,55	0,0	0,41
ZAPATA	0,56	0,0	0,42

Por último, el grupo 3, que presenta una red con 6 nodos y 9 aristas, una densidad de 0,6 (es decir con un 60% de todas las posibles conexiones) y un diámetro de 2, se configura, al igual que los anteriores, como una red altamente conectada y densa. Los valores de centralidad por agente (ver Tabla 13) colocan a Bergero como la figura más relevante de esta configuración, con un valor de centralidad alto y un alto valor de intermediación. Lo interesante de esta configuración es que los miembros de este grupo no han tenido colaboraciones entre sí (intermediación 0): las colaboraciones en eventos académicos las realizaron siempre en colaboración con Bergero. Esta particularidad, que no era observada en las redes anteriores, posiciona a Bergero como un agente clave en la colaboración académica en este grupo, de tal manera que, si no está en la red, el agrupamiento no se podría constituir.

Tabla 13: Medidas de centralidad de los agentes del grupo 3. Fuente Propia con datos de Gephi

Agente	Cercanía	Intermediación	Centralidad del vector propio
BERGERO	1,0	0,6	1,0

AGÜERO	0,71	0,0	0,79
ALVARADO	0,71	0,0	0,80
RAMOS	0,72	0,0	0,81
ESNAOLA	0,625	0,0	0,45
FERNANDEZ	0,625	0,0	0,45

6.3.1.2 Resultados en relación al tema convocante del congreso. Para estudiar la relación que tienen los investigadores con las temáticas convocantes de los congresos, se construye una red dirigida, debido a que la relación es asimétrica; es decir, en este caso estamos indicando que el investigador *asistió* a un congreso de una temática. La arista parte del investigador y llega al tema convocante. Este tipo de red se denomina de afiliación, debido a que lo que estaremos representando es la relación “participar”, y no, como en el caso anterior, una red social. Es importante destacar este punto, porque las métricas de la red no pueden ser leídas de la misma manera que en el caso anterior. Solo nos centraremos en un valor de centralidad, que aportará a determinar, si es que existe, el tema más convocante de cada uno de los grupos que hemos encontrado en el apartado anterior.

En esta red hay dos tipos de nodos. Los nodos de partida son los investigadores que asistieron a congresos en este periodo; los nodos de llegada son las temáticas convocantes de los congresos (clasificación propia detallada en el apartado 6.2). Las aristas o lazos indican la participación en algún evento científico agrupado en dicho tema convocante.

Esta nueva red aporta resultados en torno a los espacios donde los investigadores hacen visible su trabajo. Podemos, a partir de allí, detectar el o los ámbitos preferenciales de los grupos para difundir su trabajo de investigación y, a su vez, si los grupos definidos en el apartado anterior tienen una línea específica de un subcampo de las letras.

Se conforma en Gephi una red dirigida conformada por 33 nodos y 53 aristas.

En el agrupamiento en comunidades quedan establecidos cinco grupos, que son representados junto con sus relaciones a los temas convocantes de eventos científicos en el Gráfico 20.

Gráfico 20: Red de afiliación, investigadores (clasificados por grupo)- tema convocante de evento científico. 1996-2006. Fuente datos propios procesados en Gephi

Si bien hay ciertos patrones que pueden observarse en relación a los subcampos de las letras, todos los grupos que en el punto anterior habíamos detectado presentan sus trabajos en una variedad de congresos con diferentes temas convocantes.

Se puede observar, a partir de la red con temas convocantes a eventos científicos, una tendencia en cada uno de los grupos a un subcampo medianamente definido, y todas estas relaciones están en correlato con la especificidad de cada grupo de investigación. El grupo color naranja, en el cual en nodo convocante es Bergero, tiene una clara relación con la comunicación: todos los agentes de este grupo han participado en algún evento de

comunicación social. Pero también tiene una leve relación con la semiótica. Observamos que Bergero y Ledesma han participado de eventos específicos de semiótica. En este sentido, las relaciones observadas refuerzan la tesis desarrollada en el capítulo 5, en el que se fundamentaba que fue Bergero quien en sus primeros trabajos de investigación se dedicó a los estudios semióticos, y luego estos viraron a los estudios de comunicación social. Su posición fundacional de la carrera Comunicación Social tiene su paralelismo en la inserción en las investigaciones del campo; los esfuerzos del grupo están puestos en la presencia en eventos relacionados a la comunicación; incluso, los docentes investigadores de su grupo son comunicadores sociales o docentes de dicha carrera.

Por otro lado, dentro del grupo referenciado de color violeta, se ve una clara tendencia de Muñoz y Musci a visibilizar su trabajo en eventos asociados a la lingüística, pero también proyectando su participación a eventos que convocan al campo de las letras.

El grupo color verde, en el que se evidencia una fuerte relación entre Ricaud-Arpes y la literatura, se presenta como un agrupamiento más diverso en relación con sus presentaciones a eventos científicos: relaciona la literatura con el teatro y el psicoanálisis. Asimismo, es el grupo con más presentaciones a congresos que convocan a investigadores en general, y a pesar de ser el agrupamiento que menor cantidad de miembros nuclea, es el que abarca más tópicos convocantes en reuniones científicas.

De manera general podemos afirmar que, si bien los temas convocantes de los eventos científicos en los que participaron los investigadores del campo de las letras en el primer periodo fueron variados, hay tres líneas claras de investigación en esta comunidad académica: *la lingüística*, cuyas referentes son Muñoz y Musci; *la literatura*, cuyas referentes son Ricaud y Arpes, y *la comunicación social*, cuya referente es Bergero.

6.3.1.3 Resultados en relación al alcance geográfico de los eventos. Nos interesa ahora observar si existe alguna regularidad en relación a la institución convocante del evento. Quizás mediante esta variable podamos encontrar relaciones más fuertes con las universidades de mayor trayectoria en la región, denotando una intencionalidad de visibilización en los espacios institucionales de mayor conglomerado de intelectuales del campo. Es por ello que, para finalizar el estudio en este periodo, construiremos una red dirigida con dos tipos de nodos. Los nodos de salida corresponden a los investigadores que asistieron a eventos científicos y los nodos de llegada corresponden a las instituciones convocantes del evento⁶³. Las aristas indican la relación “asistencia a algún evento en dicha institución”. Al igual que las relaciones de investigadores con tema convocante, esta relación no es recíproca; por lo tanto, se recrea mediante una red de afiliación (ver Gráfico 21).

⁶³ Hay unos pocos casos en los que no se detallaba institución convocante, sino país o ciudad de realización. En los casos en los que no se encontró mayor información del evento, se decidió dejar referenciado lugar de realización.

Gráfico 21: Red de relaciones investigadores con universidad patrocinadora del evento científico. Fuente: Datos propios procesados en Gephi

En relación a la localización de los eventos científicos, se observa una participación con una amplia dispersión territorial, dada por la presencia en universidades del norte de la Argentina (Tucumán, Salta), del centro (Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario) y del sur (Santa Cruz, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca). Existen también conexiones con las universidades de la Región Magallánica de Chile y en este caso en particular, dos agentes que se presentan a eventos científicos internacionales en España y Canadá.

Los eventos convocados por la UNPA conectan a todos los subgrupos, es decir, todos los agentes participan en un alto grado en las actividades científicas convocadas por su universidad. En este sentido cabe destacar que en el año 2004 se realiza la primera edición de las Jornadas de Letras, un evento específico del área que, en este recorte temporal, se realizó con periodicidad anual y con una amplia participación de los referentes de cada uno de los

grupos. Estas jornadas funcionan aún hoy como punto de encuentro de los docentes investigadores, alumnos y comunidad universitaria, para comunicar y reflexionar sobre las actividades inherentes al campo de las letras en la unidad académica. Se constituyeron como un espacio institucionalizado de la escuela de letras de la UARG.

Otro evento de participación continua de los investigadores del área son las Jornadas de Investigación en la UNPA. En este periodo ya se desarrollaba la tercera edición. Las Jornadas de Investigadores, que tuvieron su primera edición en 1994, fueron convocadas por la Secretaría de Investigación Universitaria como un espacio de intercambio entre todos los docentes investigadores de la UNPA. Dichas jornadas se transforman luego en el Encuentro de Investigadores de la Patagonia Austral, un evento científico que reúne a toda la comunidad de investigadores, tesisistas y becarios de la UNPA y de las universidades de la región.

Respecto de la relación con las otras universidades, no se observa que exista preferencia por una zona geográfica en particular. Los lazos con universidades de amplia trayectoria como la UBA y la UNC no presentan una intensidad mucho mayor que los lazos con las universidades más alejadas geográficamente como las de Salta, Catamarca y Tucumán.

A modo de cierre parcial del estudio de las relaciones en el espacio diferencial de las letras en la UNPA, observadas a partir de la dimensión participación en eventos científicos en el primer periodo en estudio, podemos destacar que, si bien existen pocos docentes investigadores, todos han participado de alguna manera en reuniones científicas, propiciando un campo denso de relaciones dentro de los grupos de investigación, generando espacios de intercambio con una marcada influencia en el territorio, y valorando su trabajo a nivel nacional con una estructura federal (desplegando sus trabajos y vínculos con universidades representativas de todas las regiones del país).

Por otro lado, no hay una relación de colegio invisible vinculada a directores externos. Son los propios investigadores UNPA quienes estructuran su colegio invisible presentando sus trabajos en congresos junto con estudiantes o investigadores noveles. Esta particularidad, en esta etapa, pone el acento en que la investigación en el campo de las letras de la UNPA requirió de la figura de directores externos más por cuestiones de formalidad que por cuestiones de formación. Podemos suponer que la formación en investigación estuvo dada por las relaciones por fuera de los proyectos de investigación, o al menos, no es visible en las relaciones director externo-investigador UNPA.

Existen grupos diferenciados en relación a los subcampos lingüística y literatura. Tal como se detallaba en el capítulo 5, la semiótica esta atravesada por la investigación en comunicación social, impulsada por Bergero, pero no constituye en sí un área específica de investigación.

6.3.2 Resultados segunda etapa (2007-2016)

Con la finalidad de poder observar el desarrollo del campo de la investigación en letras de manera longitudinal, teniendo en cuenta las diferentes etapas en la consolidación de la cultura de investigación, se realiza un estudio de la dimensión participación en congresos en el segundo periodo (2007-2016), que presenta características diferentes en relación con la cantidad de proyectos de investigación, investigadores, alumnos y becarios, tal como se detalló en el análisis descriptivo del capítulo 5.

6.3.2.1 Resultados de las relaciones entre investigadores. En el segundo periodo se observa que, de los 17 proyectos de investigación, dos fueron dirigidos por investigadores

externos y los 15 restantes fueron dirigidos por 7 docentes investigadores UNPA. Han participado 55 integrantes diferentes⁶⁴, de los cuales 28 son docentes investigadores UNPA (en este periodo dos docentes investigadores han participado en un proyecto como becarios CONICET), 15 son estudiantes de grado de la universidad, 1 alumno de postgrado, dos investigadores del claustro auxiliar, cinco integrantes externos, un integrante con la categoría adscripto, y existen tres casos en los que no había registro de la calidad de participante.

En este periodo se detalla en los informes finales la participación en 190 eventos científicos, un promedio de 11 eventos por proyecto.

A partir del vínculo establecido por la participación de dos o más miembros de un proyecto de investigación en un mismo evento científico se establece una red no dirigida entre investigadores de las letras UNPA para el segundo periodo (2007-2016).

En Gephi queda conformada una red con 48 nodos y 127 aristas. Los nodos representan a integrantes de los proyectos de investigación que se llevaron a cabo en la segunda etapa (docentes investigadores UNPA, externos y estudiantes) que hayan declarado participación en algún evento científico, representando un 75% del total de investigadores del periodo. Por su parte, las aristas representan las diferentes participaciones en conjunto de miembros de un mismo equipo en eventos científicos.

El Gráfico 22 muestra las relaciones entre investigadores mediante una red no dirigida. La clasificación por color corresponde al rol de los investigadores, mientras que el grosor de las aristas corresponde a la intensidad de la relación entre dos agentes (mayor grosor equivale a una mayor cantidad de participaciones en conjunto de los miembros del equipo).

⁶⁴ Existen investigadores que participaron en simultáneo en más de un proyecto. El valor proporcionado aquí corresponde a investigadores diferentes en total, sin contar participaciones en más de un proyecto.

Gráfico 22: Red de relaciones intra grupo. Período 2007-2016. Fuente: Datos propios procesados en Gephi

En esta red se observa una amplia participación de los investigadores de la UNPA, al igual que en el periodo anterior, con una gran participación de estudiantes, representando el 53,33% del total de estudiantes de grado que integran proyectos de investigación.

Por otro lado, Macciuci, quien es la única directora externa en este periodo, ha participado de eventos científicos junto con su equipo de investigación, de igual manera que Aberastury, quien es la única investigadora externa en los proyectos de esta etapa. Se conforma una red densamente conectada. La Tabla 14 presenta los valores estadísticos calculados para este periodo.

Tabla 14: Resultados del análisis de la red de relaciones intra grupo. periodo 2007-2016. Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de Gephi

Métrica	Resultados
Diámetro de la red	8
Grado medio con pesos	12,8
Densidad de grafo	0,11
Componentes conexos	1
Modularidad	0,66
Numero de comunidades	5
Coficiente medio de <i>clustering</i>	0,734
Longitud media de camino	3,53

Los resultados muestran diferentes métricas que describen ciertas características y propiedades de la red de colaboración científica entre investigadores. El diámetro de la red es la distancia más larga entre dos nodos en la red. En este caso, el diámetro de la red es 8, lo que significa que la distancia más larga entre dos investigadores en términos de participación en eventos científicos en conjunto es de 8 enlaces. El grado medio con pesos, con un valor de 12,8, indica que, en promedio, cada investigador ha participado en 12,8 eventos científicos en conjunto con otros colegas. Es importante destacar que este es un valor promedio; la cantidad de eventos científicos en los que han participado los investigadores presenta una amplia dispersión (rango entre 57 y 1 evento científico).

En la Tabla 15 se presentan, en orden descendente, los investigadores de mayor participación en eventos científicos en conjunto con algún miembro de su equipo.

Tabla 15: Grado medio con pesos de cada uno de los nodos. Relaciones entre investigadores 2007-2016. Fuente: propia en base a resultados de Gephi

Agente	Grado medio con pesos
Arpes	57
Musci	48
Gasel	47
Muñoz	41
Pac	35
Bergero	21
Meoniz	20
Bahamonde	18
Altamirano	18
Luque	17
Aberastury	16

En esta lista se observa a las investigadoras Arpes y Musci, quienes en la etapa anterior se constituyen como miembros de los subcampos de las letras y la lingüística respectivamente, como las agentes con mayor participación en conjunto con algún miembro de su equipo en eventos científicos. Cabe destacar que, en esta etapa, ambas investigadoras ya dirigen sus propios proyectos. Bergero, quien continúa en la dirección de proyectos desde la etapa anterior, permanece colaborando con los investigadores de su grupo, y se agregan en esta dinámica de alta colaboración científica investigadores que en la primera etapa esbozaban sus primeras participaciones en eventos científicos. Tal es el caso de Gasel, Pac, Meoniz y Bahamonde. Es importante destacar la alta participación de la investigadora externa Aberastury.

A diferencia del periodo anterior, podemos indagar sobre la presencia de colegios invisibles, pequeñas comunidades que se desarrollaron en el tiempo, con referentes que se encargan de dinamizar su espacio de investigación, propiciando una alta colaboración y, por

tanto, intercambio de conocimiento y consolidación de los grupos de investigación. Asimismo, la alta participación de la investigadora externa, a diferencia del periodo anterior, supone una presencia activa en el grupo, indicando una participación motivada por la construcción de conocimiento con los investigadores UNPA.

Mediante la densidad del grafo, observamos cuán densamente conectada está la red. Un valor de 0,11 representa una baja densidad, indicando que la red no está totalmente conectada; esto posiblemente se deba a la especialización de los diferentes subgrupos y a la naturaleza de la colaboración científica. Sin embargo, los resultados obtenidos en relación a la cantidad de componentes conexos (cantidad de componentes débilmente conectados igual a 1) indican que todos los investigadores están directa o indirectamente conectados entre sí mediante la participación en eventos científicos. Es necesario destacar que las conexiones se dan cuando dos investigadores en un mismo proyecto colaboran en la participación en un mismo evento científico. La conexión débil establece que muchos de los investigadores han participado en más de un proyecto de diferentes subgrupos, estableciendo una dinámica de colaboración en la comunidad más allá de la pertenencia a algún grupo de investigación especializado en un tópico del campo de las letras.

Se han identificado 5 comunidades dentro de la red de colaboración científica. Cada comunidad está formada por investigadores que colaboran más estrechamente entre sí que con investigadores de otros grupos. En el periodo anterior se establecieron tres comunidades, asociadas a los estudios literarios, los lingüísticos y la comunicación social. En este caso, observaremos en el Gráfico 23 que dichas comunidades se mantienen, ampliando la participación de investigadores y estudiantes, agregándose nuevos grupos de investigación.

Para considerar la cohesión dentro de los grupos de investigación, debemos observar el valor de la modularidad, que da indicios sobre cuán bien se dividen los nodos en comunidades distintas. Un valor de 0,66 es bastante alto, lo que sugiere que la red se divide en grupos bien definidos, donde los investigadores dentro de un grupo tienden a colaborar más entre sí que con investigadores de otros grupos.

Asociada a esta medida observamos un coeficiente medio de *clustering* de 0,734, indicando que los agentes tienden a formar grupos densamente conectados entre sí, y una longitud media de camino de 3,53, un valor relativamente bajo, que representa el promedio de las distancias más cortas entre todos los pares de agentes de la red y que, en este caso, indica que, en promedio, se necesitan aproximadamente 3,53 enlaces para conectar a dos investigadores en la red a través de eventos científicos en conjunto.

Un coeficiente medio de *clustering* alto y una longitud media de camino baja denotan características típicas de *small world*⁶⁵, combinando una estructura altamente cohesiva en cada uno de los agrupamientos con la capacidad de alcanzar agentes en pocos pasos, lo que facilita la difusión de la información y la colaboración en la red. Estas características son importantes en la consolidación de la investigación en el campo de las letras: fomentan un intercambio de conocimientos dentro de los diferentes grupos, pero también con el resto de los equipos, lo que potencia el crecimiento y, por tanto, la consolidación de las áreas de investigación.

⁶⁵ Si la red exhibe las características de un *small world*, significa que, a pesar de que hay comunidades locales, la mayoría de los investigadores pueden alcanzarse en solo unos pocos pasos a través de la colaboración directa o indirecta en eventos científicos. Esto indica una alta eficiencia en la comunicación y colaboración entre los investigadores en la red, lo que facilita la difusión de conocimiento, una comunicación directa entre los diferentes grupos de investigación y, por tanto, un crecimiento en la calidad y cantidad de investigación en el campo de las letras de la UNPA.

En este periodo, observamos una red de colaboración científica relativamente densa y bien conectada, con una alta modularidad, lo que sugiere que existen grupos de investigadores que colaboran estrechamente entre sí.

El Gráfico 23 presenta los grupos detectados en la red, individualizando los agrupamientos por color.

Gráfico 23: Red de relaciones según asistencia conjunta a eventos científicos. 2007-2016. clasificado por agrupamiento. Fuente Gephi.

En este gráfico se observan los grupos de investigación en temas específicos que habíamos detectado en el periodo anterior, a quienes hemos referenciado con su tema de estudio, teniendo en cuenta que, a pesar de ser agrupamientos de mayor cantidad de investigadores, los referentes de cada grupo continúan en este periodo (Arpes, Musci y Bergero). Se observan dos nuevos agrupamientos en relación a la colaboración en eventos científicos. Por un lado, un grupo que, si bien está conformado por investigadores que en el periodo anterior estaban presentes (tal es el caso de Luque, Zapata, Vega y Altamirano), los

mismos formaban parte de alguno de los tres agrupamientos principales. En esta etapa dichos investigadores consolidan su propio grupo.

Por otro lado, se presenta otro agrupamiento (nuevo grupo 1) asociado con el grupo de estudios literarios. La característica principal de este grupo es que están presentes investigadores externos e investigadores UNPA que se incorporan en este periodo (tal es el caso de Ennis), quienes rápidamente construyen relaciones en un espacio diferencial.

Realizaremos ahora un análisis de las medias de centralidad en cada uno de estos tres agrupamientos, para determinar en cada uno quiénes son los agentes centrales y aquellos que funcionan como nexo entre los miembros de su grupo.

En primer lugar, analizaremos las medidas de centralidad del grupo de estudios literarios (color naranja en el Gráfico 22). Este subgrupo está conformado por 7 nodos y 17 aristas, presenta una densidad de 0,81 y un diámetro de la red de 2 geodésicos; es decir, es un grupo altamente conexo (están presentes el 81% de las posibles relaciones entre los agentes) y cohesivo. Los resultados respecto de las medidas de centralidad (ver Tabla 16) indican que, si bien Arpes y Gasel son los referentes importantes en este grupo (cercanía y centralidad del vector propio igual a 1), la estructura de la red es balanceada: todos los agentes tienen una conexión bastante fuerte con el resto, y en particular con los referentes claves, lo que estará indicando una cooperación importante y una relación de colegio invisible y grupo consolidado. El valor de intermediación relativamente bajo en cada nodo implica que el grupo funciona como una comunidad y no tan centrado en un agente en particular.

Tabla 16: Medidas de centralidad de los agentes del grupo Estudios Literarios. Etapa 2. Fuente Propia con datos de Gephi

Agente	Cercanía	Intermediación	Centralidad del vector propio
ARPES	1,0	0,095	1,0
GASEL	1,0	0,096	1,0
FERRANTE	0,86	0,017	0,90
GIMENEZ	0,86	0,017	0,91
ABERASTURY	0,86	0,04	0,87
ALBRIEU	0,75	0,0	0,76
RICAUD	0,66	0,0	0,57

En el agrupamiento correspondiente al grupo de estudios lingüísticos (color verde claro del Gráfico 22) hay 14 nodos y 44 aristas, con una densidad de 0,42, es decir, están presentes el 42% de las conexiones posibles entre los nodos. Presenta una estructura relativamente conexas. Al analizar las medidas de centralidad de los agentes en este grupo, observamos que la referente de esta red es Musci, con un nivel de centralidad de vector propio de 1 y una cercanía de 0,83, e incluso con un relativamente alto valor de intermediación (24%), mientras que en esta nueva etapa cobran importancia, tanto en prestigio como en intermediación de la red, las investigadoras Meoniz y Pac. En términos de cooperación en eventos científicos, estamos diciendo que Musci y Muñoz, que ya comenzaron a conformar su grupo en la etapa anterior, se consolidan como dinamizadoras del subcampo de la lingüística, participando en alta medida con investigadores noveles y con estudiantes, quienes también presentan conexiones entre sí; asimismo Pac y Meoniz se afianzan en el campo, siendo dos nuevas referentes en relación con la colaboración académica en este campo. Es importante observar que, al igual que en el grupo de literatura, la red se conforma como un grupo interconectado: si bien hay referentes claves, todos los miembros del grupo colaboran entre sí, teniendo en cuenta los altos valores de centralidad de cada uno. Asimismo, es importante destacar la participación de los estudiantes en conjunto con agentes del campo. Podemos afirmar que se

consolida un grupo con una participación activa, un colegio invisible dinamizado por Musci y Muñoz (quien baja la participación en este periodo debido a su jubilación y cese de actividades).

Tabla 17: Medidas de centralidad de los agentes del grupo Estudios Lingüísticos. Etapa 2. Fuente Propia con datos de Gephi

Agente	Cercanía	Intermediación	Centralidad del vector propio
MUSCI	0,83	0,24	1,0
MEONIZ	0,78	0,15	0,94
MUÑOZ	0,74	0,16	0,92
PAC	0,7	0,23	0,67
BAHAMONDE	0,64	0,11	0,5
CONSTANTINI (Est)	0,56	0,0	0,38
DALLA COSTA	0,56	0,002	0,7
MELANO	0,56	0,005	0,69
SANCHEZ	0,56	0,002	0,7
AYESTARAN	0,54	0,0	0,61
ARIAS	0,52	0,0	0,51
URRUTIA (Est)	0,48	0,0	0,28
ALONSO	0,47	0,0	0,26
MEDINA (Est)	0,47	0,0	0,26
RAMON	0,47	0,0	0,26

En el grupo de estudios de comunicación social (color celeste, Gráfico 23), se conforma una red con 8 nodos y 12 aristas, que presenta una densidad de 0,42 y un diámetro de 3 geodésicos, conformando una red relativamente bien conectada (42% de las conexiones posibles) y cohesiva. Los resultados de las medidas de centralidad indican que, al igual que

en el periodo anterior, Bergero es la investigadora de mayor centralidad e incluso de mayor intermediación (ver Tabla 18). Aparecen aquí investigadores con un nivel más alto de centralidad, pero con una intermediación relativamente baja. Es decir, la investigadora Bergero es la dinamizadora de este grupo; los agentes cooperan con ella en trabajos académicos y se encarga de asegurar la participación de todos los investigadores que pertenecen a su grupo. Al igual que el análisis pasado, se presentan valores que muestran una baja participación entre los demás miembros del grupo, conformándose una estructura centrada casi completamente en una integrante.

Tabla 18: Medidas de centralidad de los agentes del grupo Estudios Comunicacionales. Etapa 2. Fuente Propia con datos de Gephi

Agente	Cercanía	Intermediación	Centralidad del vector propio
BERGERO	0,86	0,48	1,0
AGÜERO	0,7	0,12	0,79
CORDOBA	0,64	0,07	0,77
BEHRENS	0,54	0,0	0,49
ROMERO (Est)	0,54	0,0	0,49
RAMOS	0,64	0,29	0,54
PEREZ RASETTI	0,54	0,0	0,5
CORBACHO	0,41	0,0	0,15

Respecto a los dos nuevos grupos que aparecen en este periodo, el nuevo grupo 1 (violeta en el Gráfico 23), que habíamos detallado que estaba asociado al grupo de estudios literarios porque son miembros de los proyectos dirigidos por Arpes, conforman una red con 10 nodos y 15 aristas, con una densidad medianamente baja (están presente el 33% de las posibles conexiones del grupo). Estos valores también pueden estar relacionados con la

insipiente del grupo: los investigadores no presentan una historia de participación en conjunto en eventos científicos, como los de los agrupamientos anteriores, que ya venían colaborando entre sí desde la etapa 1. Los resultados de las medidas de centralidad posicionan a Ennis con un alto grado de centralidad y un alto grado de intermediación (ver Tabla 19), posicionándolo como un referente de este subgrupo de estudios literarios. El grupo presenta una estructura equilibrada, donde la mayoría de los investigadores tienen una centralidad superior al 40%. La relativamente baja densidad se observa en los resultados de intermediación, en los que se aprecia que unos pocos investigadores interaccionan con el resto de los agentes.

Tabla 19: Medidas de centralidad de los agentes del Nuevo grupo 1. Etapa 2. Fuente Propia con datos de Gephi

Agente	Cercanía	Intermediación	Centralidad del vector propio
ENNIS	0,75	0,42	1,0
BORQUEZ	0,6	0,26	0,80
ZAPATA	0,41	0,0	0,24
ATIENZA	0,6	0,39	0,63
VEGA	0,41	0,0	0,25
GERHARDT	0,64	0,15	0,8
CORBELLINI	0,4	0,0	0,22
NAVAS	0,5	0,0	0,49
WAMBA GABIÑA	0,5	0,0	0,49
MACCIUCI	0,48	0,0	0,49

Por último, el nuevo grupo 2 (color verde oscuro en el Gráfico 23) presenta una estructura con 8 nodos y 23 aristas, con una estructura fuertemente conexa (densidad de 0,82 y diámetro de 2). Las medidas de centralidad (ver Tabla 20) ponen a Altamirano y Castillo como agentes más relevantes; sin embargo, tanto la cercanía como la centralidad de vector propio de todos los miembros del agrupamiento, que presentan valores similares, nos dan argumentos

para inferir que este nuevo grupo está colaborando entre sí con una estructura de bloque, es decir, todos los agentes han participado en los mismos eventos académicos. Es por ello que la centralidad es alta en el conjunto y no existe intermediación para conectar a dos miembros del grupo. Estos resultados aportan a una estrategia de colaboración en la que todos los miembros participan en conjunto en eventos académicos; podríamos inferir que puede ser el resultado de una estrategia de rápida consolidación de este nuevo grupo.

Tabla 20: Medidas de centralidad de los agentes del Nuevo grupo 2. Etapa 2. Fuente Propia con datos de Gephi

Agente	Cercanía	Intermediación	Centralidad del vector propio
ALTAMIRANO	1,0	0,12	1,0
CASTILLO	1,0	0,12	1,0
LUQUE	0,875	0,0	0,95
SALEMI	0,875	0,0	0,95
GONZALEZ	0,875	0,0	0,95
SALCEDO	0,875	0,0	0,96
SALDIVIA	0,875	0,0	0,97
LUQUE E	0,58	0,0	0,33

A partir de estos resultados, nos interesa analizar, mediante una red de *afiliación*, a qué tipos de eventos asiste con mayor frecuencia cada uno de los grupos. Para ello se realizará una red dirigida que relacionará investigadores-tema convocante.

6.3.2.2 Resultados en relación al tema convocante del congreso. Para estudiar la relación que tienen los investigadores con las temáticas convocantes de los congresos, se construye una red de afiliación, es decir, en este caso estamos indicando que el investigador *asistió* a un congreso de una temática. Es importante tener en cuenta que no estamos representando una red social con relaciones entre individuos, sino referenciando la

participación en un cierto evento, por lo que las métricas de la red no pueden ser tomadas en cuenta de la misma manera y solo nos centraremos en observar la frecuencia de llegada de los agrupamientos encontrados anteriormente en ciertos temas.

En esta red hay dos tipos de nodos. Los nodos de partida son los investigadores que asistieron a congresos en este periodo, y los nodos de llegada son las temáticas convocantes de los congresos (clasificación propia detallada en el apartado 6.2). Las aristas o lazos indican la participación en algún evento científico agrupado en dicho tema convocante.

Se traza en Gephi una red dirigida conformada por 66 nodos y 174 aristas.

Se establecen las relaciones entre investigadores, clasificados por grupo y temas, que son representados junto con sus relaciones a los temas convocantes de eventos científicos en el Gráfico 24.

Gráfico 24: Red dirigida. Relaciones investigadores-temas convocantes. Periodo 2007-2016. Datos propios procesados en Gephi

Estos resultados proporcionan información importante, debido a que, como vimos en la red de investigadores, ya existen grupos de investigación consolidados en subcampos de las letras, a diferencia de los pequeños agrupamientos de la primera etapa. Sin embargo, se continúa prefiriendo la diversificación de áreas temáticas al momento de presentar sus trabajos. Si bien los diferentes grupos continúan teniendo una tendencia a presentar trabajos en colaboración en el subcampo específico sobre el que desarrollan su investigación, la participación en eventos científicos de diferentes áreas temáticas nos muestra el perfil de los investigadores que, anclados en sus temas de investigación, se despliegan en los diferentes ámbitos académicos en esa zona de borde disciplinar que constituye el campo de las letras.

Se observa esa configuración en el Gráfico 24, donde se presentan los grupos que fueron clasificados en relación a la clasificación de sus referentes, realizada en el apartado anterior, y que, como se observa en el gráfico, mantienen relación con sus líneas de investigación principal (Arpes-Literatura, Musci-Lingüística, Bergero-Comunicación). Se decidió dejar el tema convocante con el mismo color del grupo al que está más asociado para poder observar las estrategias y las relaciones que los diferentes grupos tienen con los tópicos convocantes. Es importante destacar que, en esta red, los tópicos están en mayor o menor grado asociados con la mayoría de los investigadores, y que hay relaciones con mayor intensidad con los tópicos referidos a su área de estudio.

Los temas convocantes se han destacado con un recuadro para mejor visualización. Se observa que, en este periodo, el grupo de estudios lingüísticos, cuyos referentes continúan siendo Muñoz y Musci, y que ha ampliado la cantidad de integrantes del equipo, también ha diversificado la colaboración en eventos al campo de los estudios de argumentación y análisis del discurso, y en este grupo, se ha incorporado la docente investigadora Pac como miembro

activo, a diferencia del periodo anterior en el que realizó presentaciones a eventos científicos sin colaboración evidente en su grupo.

Este agrupamiento, producto de las relaciones de colaboración académica en eventos científicos, está en diálogo con el análisis realizado en el capítulo 5. Allí hemos explicado la importancia de incorporar a la agente Pac a nuestra base de datos, y también detallábamos los movimientos realizados por Musci y Muñoz en relación a sus temas de investigación. Hemos afirmado que en el primer periodo Musci y Muñoz estaban conectadas directamente con estudios de la lingüística asociados principalmente a la figura y área disciplinar de la directora externa Ana Fernández Garay, mientras que en la segunda etapa, habiendo adquirido la categoría de investigador científico que les permite dirigir sus propios trabajos, los proyectos de investigación viraron a los estudios argumentativos y luego al análisis del discurso. El análisis de la red ratifica este relato y relaciona a los investigadores de su grupo con las tres áreas temáticas en paralelo.

Esta correlación entre los hechos, desentrañados mediante la lectura de los proyectos finales de investigación, la entrevista a agentes claves y ahora el análisis de la red entre investigadores y temas convocantes de eventos científicos, muestra, a partir de la dinámica de redes, los movimientos de consolidación del grupo, siguiendo sus propias inquietudes y afinidades, en la segunda fase en estudio.

Por otro lado, el grupo de estudios literarios, que ya se había conformado en la primera etapa con las referentes Ricaud y Arpes, también crece en relación a la cantidad de investigadores y, tal como sucedía en el periodo anterior, se observa una relación del subcampo con diferentes tópicos. El trabajo en este grupo se presenta como una red que asocia la literatura con diferentes campos del saber, como el teatro, los estudios hispánicos, el psicoanálisis, la

psicopedagogía. Este punto es muy relevante, debido a que muestra una tendencia del grupo académico a investigar en estas zonas de borde, de préstamos entre disciplinas, es decir, se realizan investigaciones en el campo de la literatura aplicadas a otros campos del saber, lo que demuestra una diversificación del subcampo y, por tanto, una visibilización de la investigación de los estudios literarios en una amplia variedad de tópicos de investigación.

El grupo que permanece sin demasiadas modificaciones, mostrando un anclaje en el campo disciplinar asociado a su área de estudio, es el de comunicación social, cuya referente es Iris Bergero. Tanto los investigadores, que presentan una relación directa con Bergero, como el tema convocante de las reuniones científicas en las que colaboran académicamente, afirman la posición de Bergero en el área de la comunicación social, ya con menor relación con los estudios semióticos. El análisis transversal de las dos etapas, en el que se observa la consolidación de su grupo de investigación, ligado claramente a temáticas relacionadas con la comunicación, refleja el impulso de Bergero por institucionalizar la investigación en el área de la comunicación social.

Por último, aparece un grupo incipiente relacionando a Zapata y Vega con los estudios clásicos de literatura. Al trazar la red de colaboración en el apartado anterior, tanto Zapata como Vega aparecían en un nuevo agrupamiento de investigación, que, al relacionarlas con las temáticas de los eventos científicos en los que han participado, podremos caracterizar como de estudios literarios clásicos.

6.3.2.1 Resultados en relación al alcance de los proyectos. Para finalizar el análisis de la dimensión colaboración científica en la participación en congresos, estudiaremos la relación entre los investigadores y las instituciones convocantes de los eventos científicos, con

el objetivo de indagar si existe una tendencia clara en relación a las estrategias de visibilización de su investigación en el territorio.

Construimos una red dirigida con dos tipos de nodos. Los nodos de salida corresponden a los investigadores que asistieron a eventos científicos y los nodos de llegada corresponden a las instituciones convocantes del evento⁶⁶. Las aristas indican la relación “asistencia a algún evento en dicha institución”. Al igual que las relaciones de investigadores con tema convocante, esta relación es asimétrica, y por lo tanto, se recrea mediante una red dirigida. Se grafica en Gephi una red con 92 nodos y 178 aristas. En el Gráfico 25 se representan la red y los agrupamientos calculados por Gephi. Cabe destacar que, al igual que la red anterior, debido al tipo de relación que estamos representando, la densidad es baja (0,02), pero presenta una modularidad de 0,43, detectando siete comunidades.

⁶⁶ Hay unos pocos casos, en los que no se detallaba institución convocante, sino país o ciudad de realización. En los casos en los que no se encontró mayor información del evento, se decidió dejar referenciado lugar de realización.

Gráfico 25: Red dirigida investigadores-institución convocante. Período 2007-2016 Fuente: Datos propios procesados con Gephi

Al relacionar a los investigadores según institución convocante se observa una distinción entre los grupos. En color azul se observa el grupo de estudios literarios, cuyo referente es Arpes, y en este segundo periodo Gasel se ubica también como investigador activo en la colaboración en eventos científicos, vinculados, por un lado, a instituciones internacionales de Brasil (Universidad de Santa Catarina, Andrés Bello), de Chile (Universidad de Chile, Universidad de Valdivia), de Uruguay (Universidad de la República de Uruguay) y de Europa, con participación en Francia y Alemania; y paralelamente la relación con el territorio, expresada en la participación en eventos científicos organizados por la UNPA, es muy fuerte. Es decir, el grupo de estudios literarios ha comenzado a internacionalizarse,

generando lazos con países de América del Sur y Europa, pero anclando y potenciando también su trabajo en el territorio y en la universidad a la cual pertenecen.

El grupo de estudios lingüísticos (coloreado en naranja) ha establecido fuertes lazos con universidades de Chile, presentando sus trabajos en las universidades de Diego Portales y de Santiago de Chile y ha desplegado su presencia en territorio nacional en las universidades de Catamarca, Entre Ríos, la UTN y General Sarmiento en Buenos Aires. Asimismo, tanto Musci como Muñoz presentan una fuerte conexión con los eventos científicos organizados por la UNPA.

El grupo de estudios en comunicación social también adquiere relaciones internacionales, presentando sus investigaciones en Chile (Universidad de Valparaíso) y Bolivia (Universidad mayor de San Andrés) y a nivel nacional en las universidades de Tucumán, Cuyo (Mendoza) y Quilmes (Buenos Aires). Al igual que los grupos anteriores, también anclan su trabajo en el territorio: todos los integrantes están en mayor o menor medida relacionados con los eventos organizados por la UNPA.

El grupo de investigadores caracterizados por el color marrón, en el que, si bien está presente el grupo de estudios de literatura clásica, también se incorporan otros agentes, se caracteriza por tener una preponderancia de nivel nacional, con presencia en eventos organizados por las universidades de Mar del Plata, Córdoba, Comahue, Cuyo, Salta, Jujuy y UNPSJB (Comodoro Rivadavia) y, en menor medida, una presencia en universidades de Chile (Magallanes, Católica y Nacional de Chile). Este grupo también despliega su trabajo en el territorio, conectado con los eventos que patrocina la UNPA.

Por último, existen dos grupos (violeta y verde oscuro) de carácter preponderantemente internacional, con una conexión débil con la UNPA y con relaciones con Alemania (Tübingen

y Köln) y Brasil (Minas Gerais) y con las universidades de La Plata y Rosario. Este grupo es el único que presenta principalmente relaciones internacionales, sin un vínculo fuerte con los eventos organizados por la UNPA.

El despliegue geográfico de los grupos de investigación en el campo de las letras en la UNPA, observado en esta última red, demuestra estrategias diferentes de internacionalización de sus estudios. Por un lado, encontramos grupos con mayor participación en universidades de América del Sur y Europa; por otro, grupos que despliegan sus actividades en países limítrofes y a nivel nacional. Sin embargo, los grupos consolidados en estudios literarios, lingüísticos y en comunicación duplican sus esfuerzos para participar en eventos organizados por su propia institución y también comenzar a forjar relaciones internacionales. En este punto se observa una diferencia en relación a la etapa 1, donde la mayor fuerza de relaciones estaba dada con la UNPA, y había un despliegue incipiente a nivel nacional. Esta etapa, de consolidación de la investigación en el campo, comienza a hacer tangibles los esfuerzos por internacionalizar sus investigaciones. Anclados en el territorio, los investigadores establecen nuevos lazos, a partir de la colaboración en eventos académicos convocados por instituciones universitarias internacionales, reflejando una expansión de su área de incidencia.

6.4 Conclusiones parciales

El estudio de las redes en el campo de las letras UNPA en las dos etapas ha echado luz sobre la dinámica de institucionalización de la investigación en este espacio diferencial. Por un lado, hemos establecido en el primer periodo la conformación de grupos diferenciados, asociados entre sí mediante la colaboración en eventos académicos en los estudios literarios, lingüísticos y de comunicación social, en la cual se observaba una relación con la semiótica.

En esta estructura diferencial se observó la dinámica de colegios invisibles asociada a los investigadores UNPA que se constituyeron como referentes de cada uno de los grupos (Ricaud-Arpes en estudios literarios, Muñoz-Musci en estudios lingüísticos y Bergero en estudios comunicacionales), quienes establecen relaciones de colaboración científica con investigadores noveles y estudiantes. Una particularidad observada en el primer periodo es la baja participación de los directores externos en eventos científicos en colaboración con los investigadores UNPA. Esta característica nos hace suponer que la figura de investigador externo no constituyó una relación de colegio invisible con los investigadores UNPA, sino que más bien se establece principalmente como una necesidad administrativa, debido a que, como los proyectos responden a los requisitos nacionales del PROINCE, debían ser dirigidos por docentes investigadores con categorías superiores a las obtenidas por los investigadores UNPA en este periodo.

En relación a las estrategias de visualización del trabajo de investigación, los grupos en el primer periodo despliegan su presencia en el territorio, mediante la participación activa en las actividades científicas convocadas por la UNPA, y a nivel nacional, con una amplia federalización, realizando intervenciones en universidades de todas las regiones del país.

En la segunda etapa, la consolidación de los grupos de investigación se ve reflejada en una mayor cantidad de investigadores relacionados por la colaboración académica en eventos científicos. La estructura de subgrupos diferenciados, pero con un diálogo entre los diferentes grupos, conformando una estructura de pequeña comunidad, potencia las capacidades de investigación y favorece el crecimiento en el campo de las letras.

Una particularidad que refleja la madurez del campo científico en este periodo es el despliegue internacional de los grupos de investigación. Todos, en mayor o menor medida, han

participado en eventos científicos organizados por universidades de América del Sur y Europa. Si bien existen diferencias entre los grupos consolidados, en relación a los lugares de participación, debido a que hay grupos con un perfil más internacional (tal es el caso del grupo de estudios literarios), otros con un perfil más sudamericano (el grupo de estudios lingüísticos) y otro con un perfil más nacional y regional (el grupo de estudios literarios clásicos), todos han propiciado las relaciones con universidades del exterior, anclados en el territorio, es decir, los grupos de investigación del campo de las letras, en este periodo, continúan reforzando su investigación en el espacio que habitan, mientras despliegan sus relaciones internacionales con una marcada intencionalidad.

El estudio comparativo transversal entre los dos periodos permite establecer la dinámica particular de este campo diferencial. Desde el territorio, con investigadores que comenzaron su camino en 1996 y establecen sus colegios invisibles a partir de la colaboración académica en los sucesivos proyectos con investigadores más noveles que fueron incorporándose a lo largo del tiempo y con estudiantes que comenzaron su camino en la investigación desde la primera etapa, se conforma una comunidad con relaciones densas que, poco a poco, comienza a delimitar sus espacios y áreas de influencia, definiendo grupos consolidados en subcampos de las letras asociados ya a áreas temáticas afines a los campos de estudios y no a las adscripciones de los directores externos. Se conforma una red con anclaje en la universidad de origen pero que se expande rápidamente a nivel nacional, no centralizada en las universidades de mayor trayectoria sino con una mayor federalización, para luego comenzar a involucrarse con instituciones internacionales.

Estos hallazgos evidencian una gran expansión y consolidación del campo de las letras en la UNPA, anclada en el territorio, culminando con un periodo de internacionalización de

sus investigadores que conforman una estructura densamente relacionada, con agentes que, con el mismo tenor, despliegan sus esfuerzos para ser visibles en la región que habitan y expanden sus redes a relaciones internacionales en un corto periodo de tiempo.

Para finalizar, es importante destacar el aporte fundamental que proporciona el análisis de las relaciones de colaboración académica mediante la participación en eventos científicos en los estudios de institucionalización del campo de las letras en la universidad caso de estudio. Estas redes ponen en evidencia las fuerzas que estructuran el campo, los agentes dinamizadores, las relaciones que se establecen entre investigadores y estudiantes mediante la colaboración en eventos científicos, la dinámica en torno a la consolidación y luego expansión de los grupos de investigación, que no pueden ser observadas en el estudio de trayectorias paralelas. A partir de la perspectiva que otorga la metodología del análisis de redes sociales, pueden ser reflejadas estas relaciones no visibles, que enriquecen y hacen patente la construcción colectiva del campo científico en el área de Letras de la universidad caso de estudio.

Capítulo 7: Tejiendo conexiones. Un análisis de redes bibliográficas en la producción escrita de los investigadores del campo de las letras en la UNPA

En este capítulo se aborda el campo académico de los agentes del campo de las letras de la UNPA realizando un análisis relacional a partir de las referencias bibliográficas presentes en la producción escrita.

El corpus de producciones del campo de las letras fue constituido con la intención de incluir aquellos documentos que fueron publicados en revistas locales⁶⁷. Este relevamiento, de carácter artesanal, permite dar un perfil que se adapta más a la realidad de la investigación de las ciencias sociales y humanas en la universidad caso de estudio.

En el primer apartado se establecen las líneas teóricas en las que basamos el estudio de las interacciones académicas mediante el análisis de la producción escrita, se detalla qué son las redes de acoplamiento bibliográfico y qué tipo de estudio puede realizarse. En el apartado 7.2 se detallan las decisiones metodológicas para construir las redes de co-citación por autor y las redes bibliográficas por autor.

En el apartado 7.3 se construyen y analizan las redes bibliométricas en las dos etapas del recorte temporal y se caracterizan los perfiles del campo intelectual en estudio, en función de los constructos teóricos en los que se asientan, para llegar, en el apartado 7.4, a las conclusiones de este estudio, caracterizando los hallazgos más relevantes en cada etapa y

⁶⁷ Al referirnos a revistas locales, estamos haciendo énfasis en aquellas que son producidas y editadas por la UNPA. Tal es el caso de la revista *Espacios* y los libros que fueron editados por la Universidad a través de su editorial EdUNPA, que, como ya establecimos en capítulos anteriores, conforman una gran parte de la producción académica de los investigadores del campo de las letras en la Universidad.

comparando y complementando los resultados con un análisis transversal del espacio diferencial de la investigación en letras en la UNPA.

7.1 Sobre la perspectiva de las redes sociales

En capítulos anteriores, hemos presentado la metodología de análisis de redes sociales (ARS) como un constructo teórico con fuertes implicancias metodológicas para utilizarlo en diferentes objetos de estudio en los que exista un intercambio o flujo de variables. En este sentido cualquier objeto de estudio de carácter social presenta intrínsecamente un intercambio, ya sea de material, ideas o conocimiento. En nuestro objeto de estudio el intercambio de saberes es lo que mantiene viva la ciencia, la investigación. Ese flujo de conocimiento se ve materializado en los temas de estudio, en la conformación de grupos consolidados o, en su defecto, en la ausencia de investigación en determinadas áreas. Las variables estudiadas en clave relacional favorecen la comprensión de la dinámica de ese espacio diferencial.

Un lugar privilegiado para analizar el intercambio en la investigación es el análisis de los textos escritos mediante las citas bibliográficas. Las producciones científicas son un modo diferencial mediante el cual el investigador dialoga con la comunidad académica. Los textos científicos recurren a otras fuentes, tanto para acordar como para desestimar sus posturas, por lo que apelan constantemente a otros textos con los que abren un diálogo a partir del cual se hacen descubrimientos y se generan nuevas ideas; un diálogo imaginario en el que se da la comunicación del escritor con el cuerpo de conocimiento disponible y con sus lectores (Bravo, 1995, p. 365; Fernández Fastuca y Bressia, 2009, p. 3). En ese diálogo imaginario se construye conocimiento y se generan interacciones tácitas entre los autores; y es a través del análisis de redes bibliográficas que pretendemos estudiar estas interacciones.

La base de datos de las producciones científicas permite realizar un estudio bibliométrico reticular, relacionando a los autores mediante las referencias bibliográficas (Ruiz León y Russel Bernard, 2016; Shibata et al., 2009), las coautorías (Martínez Prince, Martínez Rodríguez y Novo Castro, 2021) y el uso de palabras claves (González-Alcaide et al., 2008; Milojević et al. 2011), y también en relación a los tipos de revistas en las que se publica (Liu y Yang, 2019; Hessey y Willett, 2013).

Para ello, se requiere tener acceso al documento completo, o en su defecto, un listado bibliográfico sistematizado, para poder conformar las variables que luego conformarán los lazos⁶⁸ y nodos⁶⁹ en las redes bibliométricas. Como se ha detallado en el capítulo 4, la mayoría de los estudios que utilizan la metodología de análisis de redes sociales en la cienciometría parten de artículos indizados en bases de datos como Web Of Science, Scopus, SciELO o Google Scholar, entre otros. Estos indizadores permiten recuperar la información bibliográfica sistematizada y ordenada.

En el estudio del campo de las letras de la UNPA, utilizar solo los artículos indizados en dichas bases de datos deja afuera el análisis de la producción en revistas de carácter regional, libros y capítulos de libro en formato papel que, como hemos visto en el capítulo 5, constituyen una gran parte de la producción científica en el área de las letras durante el recorte temporal analizado. Es por ello que se reconstruye esta información a partir de la producción escrita que fue recopilada manualmente y, por tanto, la construcción de la base de datos bibliográficos se realiza a partir de la lista bibliográfica presente en cada uno de los documentos

⁶⁸ Dependiendo del tipo de red bibliométrica que se establezca, un lazo entre dos autores puede estar constituido por la citación al mismo autor, por la publicación en coautoría o por la publicación en la misma revista o editorial. En cada caso la red entre autores proporcionará diferentes niveles de relaciones en el campo.

⁶⁹ Un nodo en este estudio en particular corresponderá a un docente investigador del campo de las letras UNPA, o a un autor citado por el investigador.

El corpus de artículos científicos para realizar el análisis bibliográfico está conformado por 92 documentos de los 129 que fueron detallados en los informes finales de los proyectos de investigación incentivados (1996-2016) representando un 71,32% del total de las producciones declaradas en los informes de proyectos de investigación subsidiados por la UNPA en el periodo en estudio.

De los 92 documentos que conforman el corpus seis artículos no presentan bibliografía, tres son reseñas, hay una ponencia en congreso sin reseña bibliográfica y un ensayo. Debido a que en este análisis no se tuvieron en cuenta reseñas ni ponencias en congresos que no tuvieran su correspondiente referencia bibliográfica se realizan redes bibliométricas con los 81 documentos del corpus que presentan listado bibliográfico.

En el capítulo 5 se detalló el procedimiento para incorporar los artículos científicos al corpus. Es importante recordar que la base de datos conformada en este estudio, y por consiguiente las redes que a partir de allí se construyen, corresponde a una de las tantas posibles.

La decisión metodológica para esta investigación es reconocer y dar valor a las declaraciones de los investigadores en los informes finales de los proyectos de investigación incentivados en la UNPA en el periodo en estudio. Entendemos que las redes y la información aquí detallada no contemplan toda la producción de los investigadores en letras de la UNPA, pero se constituyen como un sólido punto de partida para el estudio de los procesos de institucionalización del campo, dando cuenta de la característica diferencial de las ciencias sociales y del campo de las letras en particular. Tal como señala Beigel (2019), y como quedó demostrado en el análisis cuantitativo realizado en el capítulo 5, en este espacio diferencial la producción de libros o capítulos de libros y la publicación en revistas de impacto regional,

frecuentemente editadas en la UNPA, tienen un gran peso en la producción de los investigadores del campo de las letras en la universidad tomada como caso de estudio.

Se constituye un corpus que contiene producción científica de todos los proyectos de investigación, por lo que la base de documentos científicos, si bien no es completa, es representativa del conjunto de autores del campo de las letras de la UNPA.

El análisis de las relaciones entre agentes de la UNPA mediante las citas bibliográficas utilizadas en sus documentos pretende indagar sobre los intereses intelectuales de los autores y las relaciones que existen entre los investigadores que ponen en diálogo a los mismos autores en subcampos diferentes de las letras.

En este sentido, el estudio de redes de co-citaciones, en la sociología de las ciencias, se ha constituido como una metodología ampliamente utilizada, comenzando por De Solla Price (1965), quien demuestra, mediante el acoplamiento bibliográfico, que los artículos científicos definen *frentes de investigación*, o líneas teóricas claras, que pueden ser utilizadas para revelar una topología que refleje la estructura de la producción científica. En los años 70, el uso de la co-citación para describir la estructura del campo intelectual adquiere una mayor relevancia, al demostrarse que esta metodología identificaba perfectamente los grupos de documentos que tenían intereses intelectuales comunes, probando así que la ciencia es una red de campos interconectados entre sí, que se pueden hacer visibles utilizando como base el análisis cuantitativo de la producción escrita (Small, 1973; Small y Griffith, 1974 ; Griffith, Small, Stonehill y Dey, 1974; Marshakova, 1973). Debido a los aportes que esta metodología proporciona al análisis de las ciencias, existen diversos enfoques y técnicas para construir las redes bibliométricas, tales como la coautoría, la co-citación, el análisis de palabras claves, entre otras.

En esta tesis se realizan el análisis de las redes bibliométricas mediante el acoplamiento bibliográfico por autor como metodología para mapear autores activos en el campo de investigación, y el análisis de redes de citas por autores para analizar aquellos referentes del campo de las letras que han influenciado en los constructos teóricos de los investigadores en estudio, con el objeto de mostrar la estructura interna y externa de las influencias intelectuales en la investigación del campo de las letras en la UNPA.

7.1.1 Redes de acoplamiento bibliográfico por autor

Este estudio se basa en la técnica de acoplamiento bibliográfico (en adelante AB) como una medida para agrupar los artículos de investigación. En 1963, Kessler introduce este término, pero no fue sino hasta 1973 que Small y Crane comenzaron a postular a la co-citación como medida de similitud entre documentos. La intensidad de AB entre dos documentos se define como el número de autores que estos dos documentos comparten en sus listas de referencias. Es decir, si, por caso, en el artículo 1 se cita a Jitrik y Rosa, y en el artículo 2 también se los cita, entonces el artículo 1 está relacionado con el artículo 2 con una intensidad de 2 (debido a que han citado en conjunto a dos autores). En este caso, los nodos corresponderían a artículos y los lazos indicarían la cantidad de citas que tienen en común.

Mediante este método, se mapean directamente las publicaciones utilizando su comportamiento de citación para determinar la relación entre dos publicaciones. Encontramos en este método una limitación, debido a que la frecuencia de AB entre dos documentos establece relación sólo entre ellos y no refleja la actividad del autor a lo largo del tiempo. Al realizar el análisis de AB agregado *por autor*, evitamos este problema, porque la frecuencia de

acoplamiento *entre dos autores* (es decir, tomando todas sus obras completas y no analizando documentos aislados) contempla la evolución del autor y no un documento aislado.

Por tanto, es el acoplamiento bibliográfico por autor (ABA) el método que decidimos abordar para reflejar las relaciones *entre autores* mediante el acoplamiento de las citas bibliográficas de todas sus obras para analizar la estructura del campo de investigación; y para estudiar las influencias intelectuales de los agentes, utilizaremos el análisis de citas bibliográficas por autor.

El ABA establece como nodos a los autores y para relacionarlos se determina la frecuencia de acoplamiento bibliográfico de sus obras completas. Si bien la coautoría no es una práctica común en nuestro corpus, en los artículos realizados en coautoría establecemos como autor al primer agente que aparece en la publicación.

La frecuencia de acoplamiento bibliográfico entre dos autores se define como *la cantidad de referencias que todas las obras de los dos autores comparten*. Para poder establecer dicha relación se realiza una lista que contiene a todas las citas bibliográficas de los documentos producidos por cada uno de los agentes. Luego, se realiza un acoplamiento entre autores relacionándolos entre sí cuando en su lista bibliográfica tengan en común una o más referencias a intelectuales. Para determinar la fuerza de dicha relación se realiza una ponderación tomando la mínima frecuencia de aparición en la bibliografía en conjunto (Zhao y Strotmann, 2008).

Ejemplificaremos la fuerza de relación con un caso. Supongamos que Arpes cita 5 veces en sus obras completas a Dalmaroni y Gasel, por su parte, en sus obras completas cita a Dalmaroni 10 veces; entonces, la frecuencia de co-citación entre Arpes y Gasel se establece como el mínimo de veces que alguno de ellos ha citado a Dalmaroni (en este caso, sería 5).

Este procedimiento se repite para cada uno de los autores co-citados por Arpes y Gasel. La frecuencia de co-citación se incrementará en la cantidad de veces que la referencia se encuentra en ambas obras completas de los autores, pero no más allá de la menor cantidad de veces que aparece en sus propias referencias.

Continuando con el ejemplo, supongamos que en sus obras completas Arpes cita 4 veces a Jodelet, y Gasel, en sus obras completas, cita 3 veces a Jodelet; entonces la fuerza de la relación entre Arpes y Gasel, que antes era de 5, se incrementa en 3 (mínimo valor entre la cantidad de veces que cita Arpes y las que cita Gasel a Jodelet); por lo tanto ahora el peso de la relación entre Arpes y Gasel es de 8.

De esta manera nos aseguramos que la frecuencia de co-aparición de autores refleje con precisión la similitud entre las obras completas de los autores, en lugar de verse afectada de manera desproporcionada por la cantidad de veces que aparece un autor citado en solo una obra completa de un autor. (Zhao y Strotmann, 2008).

Utilizando esta metodología, tenemos en cuenta que la re-citación (el hecho de que un autor cite frecuentemente los mismos trabajos o autores varias veces a lo largo del tiempo) define, en gran medida, el perfil del autor UNPA. Podemos establecer entonces redes dirigidas entre *autores citantes* (agentes UNPA) y *autores citados* (en la lista bibliográfica del agente) considerando el número de veces que una referencia particular aparece en las obras completas del autor UNPA para reconocer una parte importante de su identidad de citación, relacionado con los constructos teóricos en los cuales se asienta su investigación.

7.2 Metodología utilizada para la conformación de redes

A partir de las definiciones metodológicas detalladas en el apartado anterior, se conformaron las bases de datos de acoplamiento bibliográfico por autor y referencias bibliográficas por autor.

Las referencias bibliográficas desde el primer artículo en 1996 hasta el último han sufrido modificaciones de formato. Es por ello que se debió realizar un trabajo artesanal de normalización de autores citados. Tal como se realizó en los estudios anteriores, hemos diferenciado las dos etapas de nuestro recorte temporal (Etapa 1 de 1996 a 2006, Etapa 2 de 2007 a 2016). A partir de esta información se generaron una lista de adyacencias⁷⁰ para la red de acoplamiento bibliográfico por autor y una matriz de relaciones entre autores citados y autores citantes para trazar una red de citas bibliográficas.

Por su parte, la red de acoplamiento bibliográfico por autor es una red no dirigida, debido a que la relación entre dos autores UNPA es simétrica (Arpes relacionada con Gasel implica que ambos citaron al mismo autor). La red está conformada de la siguiente manera: Los *nodos* representan *autores UNPA*; son los agentes que han declarado publicaciones de artículos, capítulos de libro o libros en sus informes finales de los proyectos de investigación del recorte temporal analizado (y los hemos podido encontrar). Los *lazos entre dos nodos* corresponden a la *fuerza de acoplamiento bibliográfico de esos autores*, establecida tal como se señalaba en párrafos anteriores. El análisis de dicha red dará cuenta de las relaciones entre los agentes del campo de las letras, estudiadas en función a sus intereses intelectuales en común.

⁷⁰ En el capítulo 6 definimos la lista de adyacencias como una configuración en donde cada fila corresponde a una relación entre dos agentes.

La red de citas bibliográficas por autor es una red dirigida, debido a que la relación entre autor y cita es unidireccional. Tomemos como ejemplo el caso “Arpes cita a Jodelet”. En este caso la relación es desde Arpes a Jodelet y no viceversa. Por lo tanto, esta red queda conformada por *dos tipos de nodos*. Los *nodos de partida* son los *autores UNPA* (autores citantes); los *nodos de llegada* son los *intelectuales que cada autor UNPA cita en sus obras completas*. Los *lazos* quedan establecidos *por la frecuencia en que el autor UNPA cita al intelectual en sus referencias bibliográficas*, es decir, son lazos con pesos que están determinados por la re-citación. La red establecida de esta manera pretende identificar, si es que existen, a los intelectuales referentes de los grupos de investigación de las letras en la UNPA.

De esta manera, se indagarán mediante el análisis cuantitativo de la producción escrita las dinámicas de interacción dentro del espacio diferencial y fuera del campo, a partir de la identificación de autores con mayor frecuencia de citación, completando con esto un estudio relacional, enfocado en representar de manera esquemática la dinámica del campo académico en el periodo en estudio.

7.3 Redes bibliométricas en la Etapa 1 (1996-2006)

Para el primer periodo se trabajó con 22 producciones escritas por 11 investigadores UNPA. En total se relevaron 218 citas bibliográficas, correspondientes a 188 intelectuales diferentes. En base a esta información, se conforman las dos bases relacionales para representar con Gephi la red de acoplamiento bibliográfico por autor (relacionando a los agentes UNPA) y la red de autores citados por los agentes (relacionando agentes con sus referencias bibliográficas en toda su producción escrita en el recorte temporal).

Para realizar tanto la lista de adyacencias para la primera red como la matriz de relaciones de la segunda red, se escribió un código en Python⁷¹, definiendo funciones que permitieran obtener el peso de las relaciones, cumpliendo con las características detalladas en el apartado anterior (Anexo IV).

Cabe destacar que esta primera etapa se caracteriza por la baja cantidad de investigadores y la fuerte presencia de directores externos, que determinan una dinámica específica del periodo detallada en los capítulos 5 y 6.

7.3.1 Red de acoplamiento bibliográfico por autor Etapa 1

A partir del vínculo establecido por el acoplamiento bibliográfico por autor se establece una red de relaciones entre investigadores de las letras UNPA para el primer periodo (1996-2006).

Queda conformada una red con 10 nodos y 15 aristas. Los nodos representan a agentes del campo de las letras de la UNPA autores de alguna de las 22 producciones científicas relevadas en esta primera etapa, representando un 30,3% del total de investigadores del periodo y un 90,09 % de los 11 agentes que han realizado alguna publicación académica. En este caso hay un agente que, en las referencias bibliográficas de sus producciones, no ha compartido citas bibliográficas con el resto de los autores UNPA.

⁷¹ Python es un lenguaje de programación interpretado y de alto nivel que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, de código abierto. Cuenta con una gran cantidad de bibliotecas y herramientas que lo hacen muy versátil. Es ampliamente utilizado en la industria y la academia debido a su eficiencia y flexibilidad. Python 3.10.0 documentation. <https://docs.python.org/3/>

Por su parte, las aristas representan relaciones mediante co-citaciones en su producción académica. El grosor de las aristas indicará la frecuencia con la que dos autores UNPA citan a los mismos intelectuales.

Utilizaremos la clasificación en grupos de estudios literarios, lingüísticos y de comunicación social obtenidos en el capítulo anterior, mediante el análisis de la dimensión participación en congresos, para indagar sobre la correspondencia entre áreas de estudio detectadas y la relación entre agentes mediante la bibliografía citada.

El Gráfico 26 representa la red que muestra las relaciones entre autores mediante una red no dirigida. La clasificación por color corresponde al grupo de estudios del cual forman parte (estudios literarios, lingüísticos y comunicacionales), mientras que el grosor de las aristas corresponde a la intensidad de la relación entre dos agentes (mayor grosor equivale a una mayor cantidad de intelectuales citados en conjunto).

Gráfico 26: : Red de acoplamiento bibliográfico por autor. Período 1996-2006. Fuente propia

En esta primera visualización observamos que, a diferencia de la red de colaboración mediante participación en eventos científicos confeccionada en el capítulo anterior, en la que

se observaba una baja participación de directores externos, al estudiar las publicaciones, las conexiones entre los directores externos Giordano y Esnaola con los investigadores UNPA se hacen evidentes. Es decir, en este periodo el constructo teórico de la producción académica de los investigadores UNPA está en diálogo con el constructo teórico de los directores externos. Esnaola dirigió proyectos de investigación asociados a la comunicación social, en los que participaba Bergero; sin embargo, se observa una fuerte relación entre Arpes y Esnaola, indicando que han citado a más de un autor en común en su producción científica. Por otro lado, el perfil de citaciones de los investigadores de las cuatro áreas de estudio presenta diversos entrecruzamientos.

A través de Giordano se comunican Bergero y Pérez Rasetti. En el capítulo 5 señalábamos la importancia de Giordano en el subcampo de la semiótica. En esta red se puede observar, a partir de los constructos teóricos, la relación de Bergero con la semiótica, que no era evidente en la red de participación en congresos analizada en el capítulo anterior.

La red está constituida por los referentes de cada una de las áreas de investigación de la UNPA en esta primera etapa. Aparece el entrecruzamiento teórico de los directores externos con los investigadores UNPA y relaciones evidentes entre los investigadores.

Para analizar la topología de esta red, se calcularon las diferentes métricas detalladas en el capítulo anterior, que están resumidas en la Tabla 21.

Tabla 21: Métricas de la red por ABA. Periodo 1996-2016. Fuente Propia.

Métricas	Resultados
Diámetro de la red	4
Grado medio con pesos	4
Densidad de grafo	0,33
Componentes conexos	1
Modularidad	0,30
Numero de comunidades	2
Coefficiente medio de <i>clustering</i>	0,43
Longitud media de camino	2,07

El diámetro da indicios de una red relativamente bien conectada. El grado medio de la red indica que, en promedio, cada nodo tiene 4 conexiones. En nuestro caso, está representando que cada autor comparte referencias bibliográficas con alrededor de 4 agentes.

La densidad del grafo otorga un valor que representará la proporción de conexiones presentes en la red en relación con el número total de conexiones posibles. En esta red, establece que existen un 33% de las posibles conexiones entre los agentes; esto implica que, a pesar de ser una red pequeña, está relativamente bien conectada entre sí. Esta afirmación también se pone de manifiesto al observar que hay 1 componente conexo, lo que significa que todos los nodos tienen relación entre sí de alguna manera.

Respecto a los posibles agrupamientos en relación al perfil de citas, la modularidad de 0,30 indica que, si bien en la red pueden detectarse algunas comunidades, esta configuración no es altamente modular, es decir, los autores tienden a funcionar más como una sola comunidad que como grupos diferenciados. En este caso, podemos detectar un *frente de investigación*, asociado a estos autores que, más allá de las investigaciones específicas de los

grupos, comparten ciertas líneas teóricas, que en este caso están asociadas también a los directores externos.

Para observar los intelectuales más citados en este periodo y poder comprender la conformación de dichos *frentes de investigación* se construye una red de citas bibliográficas.

7.3.2 Red de citas bibliográficas por autor Etapa 1

Para indagar sobre el perfil de citación de los autores UNPA, inferir cuáles son los intelectuales que conectan a los agentes en esta etapa y, por tanto, poder caracterizar ese *frente de investigación* construido de manera colectiva por los referentes de cada subcampo de investigación en Letras en la UNPA, vamos a analizar una red de citas bibliográficas por autor.

A partir de la matriz que relaciona autores citantes (agentes UNPA) con autores citados (referencias bibliográficas) en la producción académica de cada agente, se constituye una red dirigida.

El Gráfico 27 corresponde a la visualización de la red de citas bibliográficas. Los nodos de salida corresponden a los autores UNPA; los nodos de llegada corresponden a los autores citados en la lista de referencias bibliográficas de la producción de cada agente. Las aristas indican la frecuencia con la que el autor UNPA cita al intelectual en sus referencias bibliográficas.

Gráfico 27: Red de citas bibliográficas por Autor. Período 1996-2006. Fuente propia

Los nodos de color naranja corresponden a los autores UNPA. Por otro lado, se ha individualizado a los nodos de llegada (autores citados) según una medida de centralidad para redes dirigidas denominada *indegree Prestige* (Henninger, 2016). Este valor se calcula para cada uno de los nodos de una red dirigida y se define por la cantidad de otros nodos que están apuntando a él. La idea subyacente es que, si más nodos lo apuntan, más prestigio tendrá en la red.

Para el caso de la red de citas bibliográficas, como está definida por la bibliografía citada en las obras completas de un autor UNPA, el valor proporcionado por el *indegree prestige* determina cuántos autores UNPA los han citado; por lo tanto, define justamente

quiénes son los intelectuales citados por la mayor cantidad de autores UNPA, es decir, aquellos que relacionan a la mayor cantidad de autores en sus constructos teóricos.

En esta red nos interesa individualizar cuáles son los intelectuales que conectan a más cantidad de autores UNPA. Esta identificación permitiría definir el *frente de investigación* reconstruido mediante la cita bibliográfica en este espacio diferencial en el primer periodo.

La Tabla 22 establece en orden descendente los intelectuales con mayor *indegree prestige* en la red de citas bibliográficas.

Tabla 22: Autores con mayor co-citación. Periodo 1996-2006. Fuente propia.

Autor Citado	Indegree Prestige
Barthes, R.	3,0
Van Dijk, T.	3,0
Eco, U.	3,0
Debray, R.	2,0
Havelock, E.	2,0
Jitrik, N.	2,0
Walsh, R.	2,0
Bloom, H.	2,0
García Canclini, N.	2,0
Turkle, S.	2,0

Observamos que quienes se posicionan primeros, es decir, quienes son co-citados por mayor cantidad de agentes del campo, son intelectuales de alto prestigio internacional, como Barthes y Van Dijk. Aparece entre los autores más co-citados Noé Jitrik; este resultado es muy relevante para aportar a los colegios invisibles. En el capítulo 4, mediante el relato de Arpes, habíamos indagado sobre la importancia de un ciclo de seminarios que se dictaron en esta primera etapa, en el cual los investigadores UNPA se conectaron con firmas del campo, como Giordano, Nicolás Rosa y Jitrik, entre otros. Tanto Giordano como Rosa participan en la dirección de proyectos de investigación incentivados por la UNPA, pero Jitrik no dirigió

proyectos. En su relato Arpes destacaba: “Fue a través de Noé [Jitrik] que nos contactamos con Cresta de Leguizamón” (M. Arpes, comunicación personal, 12 de mayo de 2022). En este relato subyace una relación de mentoría, hasta ahora no visible. Si identificamos qué agentes UNPA lo citaron, observamos que efectivamente ha sido citado en las producciones académicas por Arpes y Ricaud, las referentes del subcampo de la literatura, es decir, dentro de la construcción teórica de las agentes, en sus producciones académicas, se presenta esta figura como parte de sus constructos teóricos. Se hace tangible entonces esa relación con el intelectual, representada en la producción escrita.

El Gráfico 28 muestra las conexiones a una distancia geodésica⁷² de los intelectuales con mayor *indegree Prestige*

Gráfico 28: Autores a un geodésico de intelectuales con mayor *indegree Prestige*. Fuente datos propios

⁷² La distancia geodésica fue definida en el capítulo 4. En este caso hace referencia a los nodos de salida (autores UNPA) que están a un lazo de conexión con el intelectual citado.

Nos interesa destacar, en este caso, que los referentes de grupos de investigación asociados a los subcampos de la literatura, la lingüística y la semiótica (subyacente en la comunicación social) están asociados a estos tres autores, los que constituyen en este periodo las referencias teóricas que nuclean estos estudios.

Podemos concluir de esta caracterización que los autores analizados han conformado un *frente de investigación*, vinculándose entre sí mediante las referencias bibliográficas de su producción escrita. De la misma manera, hemos podido vincular a intelectuales que, si bien no tuvieron una relación plasmada en los documentos, influenciaron en esta etapa de la investigación, en particular en el campo de la literatura.

Por otro lado, hemos reconstruido el perfil de citación de los autores, agregando al análisis realizado en el capítulo anterior las relaciones con líneas teóricas asociadas a los intelectuales citados.

Por último, es importante destacar que en el estudio de esta dimensión aparecen las relaciones entre investigadores y directores externos, que no habían sido evidenciadas en las redes de participación en eventos científicos.

7.4 Redes bibliométricas en la Etapa 2 (2007-2016)

El segundo periodo comprendió el análisis de 59 producciones escritas por 17 investigadores UNPA. En total se relevaron 1030 citas bibliográficas correspondientes a 571 intelectuales diferentes. En base a esta información, se conforman las dos bases relacionales para representar con Gephi la red de acoplamiento bibliográfico por autor (relacionando a los agentes UNPA) y la red de bibliografía por autor (relacionando agentes con las referencias bibliográficas de toda su producción escrita en el recorte temporal).

Es importante destacar la productividad de los investigadores en la segunda etapa, que claramente es un buen indicador de la consolidación en investigación en el campo de las letras.

7.4.1 Red de acoplamiento bibliográfico por autor Etapa 2

A partir del vínculo establecido por el acoplamiento bibliográfico por autor se establece una red de relaciones entre investigadores de las letras UNPA para el segundo periodo (2007-2016).

En Gephi queda conformada una red con 16 nodos y 58 aristas. Los nodos representan a agentes del campo de las letras de la UNPA autores de alguna de las 59 producciones científicas relevadas en esta segunda etapa, representando un 29,1% del total de investigadores del periodo y un 88,9 % de los 17 agentes que han realizado alguna publicación académica. En este caso hay un agente que, en las referencias bibliográficas de sus producciones, no han compartido citas bibliográficas con el resto de los autores UNPA.

Por su parte, las aristas representan relaciones mediante co-citaciones en su producción académica. El grosor de las aristas indicará la frecuencia con la que dos autores UNPA citan a los mismos intelectuales.

Utilizaremos la clasificación en grupos de estudios literarios, lingüísticos, de literatura clásica e hispanismos y de comunicación social obtenidos en el capítulo anterior, mediante el análisis de la dimensión participación en congresos, para revelar la correspondencia entre áreas de estudio detectadas y relación entre agentes mediante la bibliografía citada.

El Gráfico 29 representa la red que muestra las relaciones entre autores mediante una red no dirigida. La clasificación por color corresponde al grupo de estudios del cual forman parte (estudios literarios, lingüísticos, literatura clásica e hispanismos y comunicacionales),

mientras que el grosor de las aristas corresponde a la intensidad de la relación entre dos agentes (mayor grosor equivale a una mayor cantidad de intelectuales citados en conjunto).

Gráfico 29: Red de acoplamiento bibliográfico por autor. Período 2007-2016. Fuente propia

En el gráfico se observa una fuerte relación entre investigadores del grupo de estudios literarios y lingüísticos. Asimismo, se observa al investigador Ennis, que en la clasificación por participación en congresos fue identificado dentro del grupo de hispanismos, con un estrecho vínculo, mediante referencias bibliográficas, con Pac (estudios lingüísticos) y Arpes (estudios literarios).

Para estudiar la topología de la red, se calculan las métricas detalladas en el capítulo anterior y se resumen en la Tabla 23.

Tabla 23: Métricas de la red por ABA. Periodo 2007-2016. Fuente Propia

Métricas	Resultados
Diámetro de la red	3
Grado medio con pesos	20,625
Densidad de grafo	0,49
Componentes conexos	1
Modularidad	0,086
Numero de comunidades	2
Coefficiente medio de <i>clustering</i>	0,77
Longitud media de camino	1,533

Esta red presenta una alta densidad (0,49), lo que implica que se establecieron el 49% de las conexiones posibles. Un diámetro bastante pequeño, lo que indica una estructura altamente conexa. El indicador de componentes conexos reafirma esta apreciación, debido a que determina que la estructura se comporta como una única comunidad.

Un coeficiente medio de *clustering* de 0,77 y una longitud media del camino de 1,53 indican un comportamiento de *small world*, es decir, es una red altamente conectada y eficiente, en términos de transferencia de conocimientos mediante las citas bibliográficas, entre los agentes. Con indicadores que revelan una estructura más cohesiva que en la red anterior, estos resultados indican un *frente de investigación* consolidado en el campo de las letras, que, a pesar de investigar en diferentes subcampos, comparten base teórica, reflejada en las relaciones entre los agentes.

Para observar los intelectuales más citados en este periodo y poder comprender la conformación de dicho *frente de investigación* se confecciona una red de citas bibliográficas.

7.4.2 Red de citas bibliográficas por autor Etapa 2

Para indagar sobre el perfil de citación de los autores UNPA, inferir cuáles son los intelectuales que conectan a los agentes en esta etapa y, por tanto, poder caracterizar ese *frente de investigación*, construido de manera colectiva por los referentes de cada subcampo de investigación en letras en la UNPA, vamos a analizar una red de citas bibliográficas.

A partir de la lista de adyacencias que relacionan a autores citantes (agentes UNPA) con autores citados (referencias bibliográficas) en la producción académica de cada agente, se constituye una red dirigida.

El Gráfico 30 corresponde a la visualización de la red de citas bibliográficas. Los nodos de salida corresponden a los autores UNPA; los nodos de llegada corresponden a los autores citados en la lista de referencias bibliográficas de la producción de cada agente. Las aristas indican la frecuencia en la que el autor UNPA cita al intelectual en sus referencias bibliográficas.

Gráfico 30: Red de citas bibliográficas por autor. periodo 2007-2016. Fuente Propia

En esta visualización, se colorearon los nodos en función del valor obtenido de *indegree prestige*. Esta métrica, para redes dirigidas, proporciona el valor de entrada de cada nodo, es decir, para los nodos de autores citados, corresponde a cuántos autores UNPA diferentes los han citado. Todos los nodos en color lila (84,5%) corresponden a intelectuales citados por un autor en sus referencias teóricas, mientras que los de color marrón son intelectuales citados por 5 de los 16 autores UNPA.

Observamos que el corpus teórico de cada uno de los autores ha crecido en comparación con la Etapa 1; asimismo podemos apreciar que en esta etapa Pérez Rasetti no comparte referencias bibliográficas con el resto de los investigadores. Esta regularidad tiene su correlato con la trayectoria de Pérez Rasetti, quien en el segundo periodo viró sus líneas de investigación a los estudios en educación superior, alejándose así del campo de las letras.

Para determinar cuáles son los intelectuales que conforman este frente de investigación, se muestran en la Tabla 24, en orden descendente, los quince autores más citados por diferentes investigadores UNPA.

Tabla 24: Autores con mayor co-citación. Periodo 2007-2016. Fuente propia

Autor citado	Indegree Prestige
Barthes, R.	6,0
Foucault, M.	6,0
Bourdieu, P.	5,0
Dalmaroni, M.	5,0
Sarlo, B.	5,0
Williams, R.	5,0
Narvaja de Arnoux, E. B.	4,0
Agamben, G.	3,0
Alvarado, M.	3,0
Baczcko, B.	3,0
Ciaspucio, G.E.	3,0
Citro, S.	3,0
Deleuze, G.	3,0
Derrida, J.	3,0
Eco, U.	3,0
Pecheux, M.	3,0
Plantin, Ch.	3,0
Sayago, S.	3,0
Van Dijk, T. A.	3,0

En este recorte temporal Barthes continúa siendo un autor muy citado por diferentes investigadores, constituyéndose en el autor más referenciado. Pero, en concordancia con las

corrientes teóricas del periodo a nivel global, aparecen Bourdieu, Derrida, Foucault, Agamben como intelectuales que dinamizan el espacio diferencial. Por otro lado, emerge Dalmaroni, investigador que presentaba cierta relación con los investigadores UNPA en el campo de las letras, observable en su participación en el comité académico de la revista *Semiosis Ilimitada* editada por la UNPA en el año 2002, pero no visible en los documentos de proyectos de investigación relevados. Aquí, al igual que Jitrik en la etapa anterior, aparece como un intelectual citado por cinco autores diferentes del campo de las letras de la UNPA; es decir, ese diálogo y mentoría no visible queda plasmada en los constructos teóricos de gran parte de los autores en esta etapa.

Por otro lado, es importante destacar que los intelectuales que conforman el *frente de investigación*, constituido por las referencias teóricas de los autores UNPA, están proporcionalmente constituidos por firmas del campo nacional e internacional.

En el Gráfico 31 representamos a los autores UNPA que están a una distancia de un geodésico de los autores que más co-citaciones tienen.

Al igual que en el periodo anterior, es importante destacar que los referentes de todos los grupos de investigación asociados a los subcampos de la literatura, la lingüística y la semiótica (subyacente a la comunicación social) están relacionados con estos autores, los que constituyen en este periodo las referencias teóricas que nuclean los estudios en el campo de las letras de la UNPA.

Podemos concluir de esta caracterización que los autores analizados han conformado un *frente de investigación*, vinculándose entre sí mediante las referencias bibliográficas de su producción escrita. De la misma manera, podemos observar la consolidación en este periodo del campo intelectual en la UNPA, ya que el perfil de citación de sus intelectuales refleja la

relación con firmas del campo nacional e internacional

Autores a un geodésico de Barthes

Autores a un geodésico de Foucault

Autores a un geodésico de Bourdieu

Autores a un geodésico de Dalmaroni

Autores a un geodésico de Sarlo

Autores a un geodésico de Williams

Gráfico 31: Autores a un geodésico de intelectuales con mayor indegree Prestige. Fuente datos propios

7.5 Algunas conclusiones parciales

Mediante las redes de acoplamiento bibliográfico por autor y la red de citas bibliográficas por autor, hemos podido realizar una caracterización del perfil de citación de los agentes del campo de las letras UNPA en el recorte temporal en estudio. En primer lugar, la red de acoplamiento bibliográfico por autor en la primera etapa da cuenta de un frente de investigación teórico que nuclea a todos los referentes de los diferentes grupos de investigación del espacio diferencial. Asimismo, se identificaron nexos entre firmas del campo, como Jitrik, que han sido mentores de los agentes a partir del dictado de seminarios de postgrado dictados en la UNPA, y los investigadores del subcampo de la literatura, reforzando los colegios invisibles que se conforman a partir de estos espacios generados por la institución, haciendo tangible que la interacción con referentes a nivel nacional ha fomentado el desarrollo de la investigación en el campo.

Por otro lado, en el primer periodo, a diferencia de los resultados obtenidos mediante el análisis de la participación en congresos, se observa una relación mayor entre directores externos e investigadores UNPA, a partir de los constructos teóricos de cada autor. Esta relación permite desentrañar los lineamientos teóricos que comenzaron a definirse en la primera etapa y que se consolidaron en la etapa siguiente. Con una fuerte consolidación de su base teórica, los agentes de la UNPA han construido frentes de investigación, relacionándose como una comunidad y no como grupos aislados, al igual que, en la participación en congresos, las líneas teóricas de los subcampos de las letras presentan entrecruzamientos, lineamientos claros anclados en intelectuales de prestigio internacional, como así también en referentes del campo nacional.

La evolución de la actividad académica queda plasmada en las redes bibliográficas, donde los autores UNPA han asentado su investigación en una red de intelectuales específicos de su área de estudio, pero también en diálogo con los otros subcampos.

Para finalizar, es importante destacar que las densas redes de co-citación, ampliamente conectadas (presentando en el primer periodo un 30% y en el segundo un 49% de las conexiones posibles en una red aleatoria), son una muestra de que la actividad intelectual funciona como un grupo, que esta comunidad académica es una construcción colectiva y que los investigadores de las letras en la UNPA han constituido y consolidado una comunidad interconectada, construyendo una base de partida para una evolución continua en la producción académica de este espacio diferencial.

Capítulo 8: Conclusiones e implicaciones

8.1 Introducción

El objetivo general de esta investigación fue contribuir a la reconstrucción y análisis de los procesos de institucionalización de las letras en Argentina a partir del estudio de un caso: los procesos de institucionalización de la investigación en el campo de las letras en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Se partió de los lineamientos propuestos por la investigación dirigida por Sapiro, denominada INTERCO SSH, que pretendía realizar un análisis comparativo del desarrollo de las ciencias sociales, proponiendo un grupo de indicadores para analizar los procesos de institucionalización de las disciplinas de SSH. En este sentido, Gerbaudo (2014), al realizar este análisis en el campo de las letras, da cuenta de la necesidad de observar otros procesos sociales e institucionales propios de la morfología estructural de Argentina; es decir, partiendo de estos indicadores, se debe analizar muchos otros que den cuenta de relaciones que no pueden ser analizadas a partir de dichas variables. En el mismo sentido, a nivel de las ciencias sociales en la Argentina, Beigel indica que existen circuitos segmentados de producción de conocimiento, uno más profesionalizado, asociado a la cultura de investigación de instituciones de marcada trayectoria como CONICET, y otro que se produce en las universidades de periferia, universidades que tienden a resignificar la investigación en el territorio, realizando publicaciones editadas por la institución o en revistas de carácter regional, con una dinámica de investigación que no puede ser medida analizando los indicadores generados a partir de los grandes centros.

Anclados en este marco teórico de referencia es que decidimos realizar un estudio que abordara de manera interdisciplinar el objeto de estudio, complementando el análisis de corte socio-histórico con el desarrollo de un método que incorpora conocimientos matemáticos y estadísticos, denominado análisis de redes sociales, como una *forma de ver* las interacciones sociales, de manera sistémica, buscando reflejar patrones, regularidades, mediante la incorporación de relaciones a los datos, y poder así interpretar en contexto las regularidades allí encontradas.

Es allí donde se centra el aporte a los estudios ya realizados y por realizarse sobre institucionalización de las letras (y las ciencias en general); es en esa frontera que se desdibuja donde los métodos de las ciencias sociales requieren de las características propias de la interdisciplinariedad para reconocer patrones, realizar mapeos y analizar grandes bases de datos e información en diversos formatos.

En este sentido, la configuración de métodos que hemos abordado en esta investigación retoma y complementa los estudios de corte socio-histórico, para analizar una dimensión (la investigación) del campo de las letras en la universidad tomada como caso de estudio.

Partimos de la hipótesis de que existen relaciones y vínculos no oficiales que se establecen mediante la dinámica de colegios invisibles y son parte esencial en la reconstrucción de las relaciones e interacciones en el campo de las letras. Esta relación sinérgica puede vislumbrarse en las producciones enmarcadas en los proyectos de investigación del campo de las letras (incluidos allí los subcampos de estudios literarios, lingüísticos y semióticos) de la UNPA, y en las configuraciones de los grupos de investigación a lo largo del tiempo. Esta dinámica relación entre agentes, firmas del campo nacional y políticas institucionales ha promovido la difusión y la rápida consolidación de la investigación en el campo de las letras

en una universidad relativamente joven, situada geográficamente en los márgenes de país, y por lo tanto afianzó los procesos de institucionalización de la investigación y producción científica del campo local.

Para contrastar nuestra hipótesis hemos analizado el espacio diferencial de la investigación en letras en la UNPA, desde tres perspectivas que, a lo largo de la tesis, fueron entrecruzándose, complementando y aportando a la comprensión de las diferentes dimensiones estudiadas. Partimos de un análisis de la evolución histórica institucional, utilizando como base los documentos institucionales para poner en relieve, desde los inicios de la Universidad, cuál es el rol que se le otorgaba a la investigación, cuáles fueron las decisiones institucionales que dinamizaron el espacio de la investigación en el campo de las letras, qué rol cumplieron los agentes en esta construcción y cómo se configuró el espacio diferencial de las letras para propiciar el desarrollo de la investigación en ese campo.

A partir de los datos relevados en los informes finales, hemos realizado un análisis descriptivo de la configuración de la investigación en el campo de las letras en el periodo en estudio, para luego abordar, utilizando la metodología del análisis de redes sociales, aquellas relaciones que quedan establecidas indirectamente en la producción académica y que, al interpretarlas de manera sistémica, ponen de manifiesto la estructura del espacio diferencial en estudio, haciendo visibles, mediante métodos cuantitativos, relaciones, dinámicas, interacciones y estrategias propias del campo, que pudieron ser reconstruidas al abordar este estudio de manera integral.

La hipótesis pudo ser demostrada a partir de la interacción de estos métodos. Observamos, en principio mediante la reconstrucción histórica, que las políticas institucionales favorecieron la consolidación de la investigación en el campo de las letras y también fueron el

puente para que los agentes del campo local comenzaran a tener una relación directa con las firmas del campo nacional. Esa relación propició la aparición de los primeros grupos de investigación consolidados, dirigidos por referentes del campo nacional, y sentó las bases para la consolidación de un frente de investigación que tuvo un desarrollo continuo en cantidad y calidad de investigadores. Se observaron mediante las redes bibliográficas las influencias implícitas de las firmas de campo en los constructos teóricos de los investigadores, que, anclados en el territorio, han podido consolidar grupos de investigación y lograron, mediante diferentes estrategias, una sinérgica difusión del conocimiento, dentro de la institución, pero también a nivel nacional e internacional.

8.2 Conclusiones sobre cada objetivo

En esta investigación nos propusimos tres objetivos, cada uno ligado a actividades y metodologías precisas. En este apartado, enunciaremos cada uno de ellos y los principales resultados hallados.

Objetivo 1: Reconstruir e historizar, a partir de la documentación, los procesos institucionales que influyeron en la consolidación de la investigación en el campo de las letras de la UNPA.

Hemos realizado un recorrido que nos permitió dar cuenta de las ideas iniciales en relación al destino de la institución y los cambios vertiginosos que fueron dándose en un corto periodo desde la gestación del IUSC. La idea de la universidad nacional en un territorio tan extenso como la provincia de Santa Cruz era, en principio, una ilusión.

Es importante destacar el peso que se le dio desde su fundación a la función y desarrollo de la investigación, con impacto en el territorio y al servicio de las múltiples demandas que

genera una provincia escasamente poblada. Esos lineamientos fundadores propiciaron que, en un corto periodo de tiempo, la investigación creciera a pasos agigantados.

Un aspecto relevante y característico que pudimos encontrar en esta reconstrucción es que, si bien la Universidad parte de una institución provincial (UFPA), en las ideas fundadoras siempre se tuvo claro el objetivo de constituir una universidad nacional; para ello, las ideas fundadoras se establecieron en la necesidad de generar conocimiento (investigación) anclado en el territorio.

Hemos destacado la importancia del campo de las letras en la propia construcción de la institución, configurándose como una de las pocas carreras que permanecen desde la oferta académica propuesta por la UNS en los orígenes hasta hoy, y que se vio potenciada por las diferentes estrategias de fortalecimiento de la investigación, hasta llegar a tener un cuerpo docente con estudios de postgrado, investigadores CONICET y becarios doctorales. Los instrumentos legales que se analizaron establecen claros criterios que favorecieron a la investigación y propulsaron la profesionalización y formación de todos sus actores.

A partir de entrevistas, hemos observado que decisiones institucionales como la de diagramar un ciclo de seminarios de postgrado con firmas del campo nacional, como Nicolás Rosa, Noé Jitrik, Susana Zanetti, Osvaldo Pelletier y Alberto Giordano, no solo favorecieron la profesionalización de los investigadores UNPA, sino que se conformaron como un inicio de relaciones y comunicaciones que permitieron comenzar a delimitar las diferentes áreas de estudio.

Por otro lado, es importante destacar la estrategia de los gestores de la Universidad, que supieron aprovechar las posibilidades que se brindaban a nivel nacional, como el FOMECE y los contratos programa, y se sometieron desde el inicio a procesos de evaluación para acceder

a financiamiento, que permitió, en el campo de las letras, conformar su planta incluyendo doctores, becarios CONICET y docentes con dedicaciones completas, lo que impactó positivamente en la investigación en letras en el recorte temporal analizado.

Objetivo 2: Reconstruir y analizar la dinámica de la investigación del espacio diferencial de las letras en clave con el territorio y como fueron configurándose los grupos de investigación a lo largo del tiempo.

Cumplir este objetivo fue una de las partes fundamentales y más complejas de esta investigación. Debido a las características propias del espacio diferencial en estudio, hemos privilegiado la construcción de una base de datos que refleje la naturaleza propia de la producción en ciencias sociales y humanas. La sistematización de los informes de proyectos de investigación fue un punto de partida importante, pero debió ser contrastada y reformulada más de una vez, atendiendo a información incompleta que debimos rastrear artesanalmente. La falta de un repositorio organizado y controlado produce información duplicada o inconsistente. El trabajo con los archivos, tanto digitales como la búsqueda de documentos en formato papel, se convirtió en una empresa casi imposible de llevar adelante. El trabajo de relevamiento de información previsto para un año se extendió a tres. Sin embargo, la cantidad y la calidad de la información con la que contamos es un aspecto importante de nuestra investigación, que pudo concretarse en muchos aspectos gracias a las diferentes entrevistas personales que hemos realizado a agentes claves, a la buena voluntad de los investigadores y el personal de la Biblioteca Malvina Perazzo y a un trabajo que requirió redefiniciones continuas hasta llegar a obtener información de calidad. A partir de esa base de datos, hemos podido realizar un análisis sobre los proyectos de investigación y la producción de cada uno de ellos y hemos concluido que la dinámica de investigación que siguieron los agentes del campo de las letras UNPA está

en diálogo con las afirmaciones de Beigel (2019) y Martínez (2013), quienes, desde diferentes enfoques, señalan que las instituciones alejadas de los grandes centros de investigación presentan una sinergia propia y alimentan, por un lado, la circulación de conocimiento local en el territorio donde radican los investigadores y, por otro lado, la producción a escala nacional.

Se determinaron dos periodos dentro del recorte temporal en estudio: un primer periodo (Etapa 1, de 1996 a 2006) al que llamamos de *incipiente desarrollo*, y un segundo periodo (Etapa 2, de 2007 a 2016) al que llamamos de *consolidación de la investigación*.

En este espacio diferencial se observó, en la primera etapa, una producción a escala regional y ligada con dos países europeos (Alemania y España), motivada por la influencia de los directores externos, quienes incorporan la estructura de su universidad de origen a grupos emergentes de investigadores regionales, pero que luego, en la segunda etapa, habiendo consolidado grupos de investigación, producen anclados en el territorio, de manera paralela para la sociedad que habitan y para el circuito científico nacional, ampliando los lazos y relaciones con otras universidades nacionales de trayectoria y diversificando sus producciones incluso a nivel latinoamericano sin desatender ninguno de los dos circuitos, que ciertamente presentan dinámicas y demandas diferentes.

Objetivo 3: Indagar sobre las relaciones no visibles de cooperación académica, colegios invisibles y consolidación de frentes de investigación en el campo de las letras de la universidad tomada como caso de estudio durante el recorte temporal analizado.

Mediante el estudio de las redes de cooperación académica en participación en congresos en las dos etapas hemos podido completar el estudio sobre la dinámica de institucionalización de la investigación en este espacio diferencial. Por un lado, hemos

establecido en el primer periodo la conformación de grupos diferenciados, asociados entre sí mediante la colaboración en eventos académicos en los estudios literarios, lingüísticos y de comunicación social, en los cuales se observaba una relación con la semiótica.

En esta estructura diferencial se observó la dinámica de colegios invisibles asociada a los investigadores UNPA que se constituyeron como referentes de cada uno de los grupos (Ricaud-Arpes en estudios literarios, Muñoz-Musci en estudios lingüísticos y Bergero en estudios comunicacionales), quienes establecen relaciones de colaboración científica con investigadores noveles y estudiantes. Una particularidad observada en el primer periodo es la baja participación de los directores externos en eventos científicos en colaboración con los investigadores UNPA. Esta característica nos hace suponer que la figura de investigador externo no constituyó una relación de colegio invisible con los investigadores UNPA, sino que más bien se establece principalmente como una necesidad administrativa, debido a que, como los proyectos responden a los requisitos nacionales del PROINCE, debían ser dirigidos por docentes investigadores con categorías superiores a las obtenidas por los investigadores UNPA en este periodo.

En relación a las estrategias de visualización del trabajo de investigación, hemos observado que los grupos en el primer periodo desplegaron su presencia en el territorio, mediante la participación activa en las actividades científicas convocadas por la UNPA, y a nivel nacional, con una amplia federalización, realizando intervenciones en universidades de todas las regiones del país.

En la segunda etapa, la consolidación de los grupos de investigación se ve reflejada en una mayor cantidad de investigadores relacionados por la colaboración académica en eventos científicos. La estructura de subgrupos diferenciados, pero con un diálogo entre los diferentes

grupos, conformando una estructura de pequeña comunidad, potencia las capacidades de investigación y favorece al crecimiento en el campo de las letras.

Una particularidad que refleja la madurez del campo académico o en este periodo es el despliegue internacional de los grupos de investigación. Todos, en mayor o menor medida, han participado en eventos científicos organizados por universidades de América del Sur y Europa. Si bien existen diferencias entre los grupos consolidados en relación a los lugares de participación, debido a que hay grupos con un perfil más internacional (tal es el caso del grupo de estudios literarios), otros con un perfil más sudamericano (el grupo de estudios lingüísticos) y otro con un perfil más nacional y regional (el grupo de estudios literarios clásicos), todos han propiciado las relaciones con universidades del exterior, anclados en el territorio; es decir, los grupos de investigación del campo de las letras, en este periodo, continúan reforzando su investigación en el espacio que habitan, mientras despliegan sus relaciones internacionales con una marcada intencionalidad en este periodo.

El estudio comparativo transversal entre los dos periodos permitió establecer la dinámica particular de este campo diferencial. Desde el territorio, con investigadores que comenzaron su camino en 1996 y establecen sus colegios invisibles, a partir de la colaboración académica en los sucesivos proyectos, con investigadores más noveles que fueron incorporándose a lo largo del tiempo y con estudiantes que comenzaron su camino en la investigación desde la primera etapa, se conforma una comunidad con relaciones densas que, poco a poco, comienza a delimitar sus espacios y áreas de influencia, definiendo grupos consolidados en subcampos de las letras asociados ya a áreas temáticas afines a los campos de estudios y no a las adscripciones de los directores externos. Se conforma una red con anclaje en la universidad de origen pero que se expande rápidamente a nivel nacional, no centralizada

en las universidades de mayor trayectoria sino con una mayor federalización, para luego comenzar a involucrarse con instituciones internacionales.

Estos hallazgos evidencian una gran expansión y consolidación del área de las letras en la UNPA, anclada en el territorio, culminando con un periodo de internacionalización de sus investigadores, que conforman una estructura densamente relacionada, con agentes que, con el mismo tenor, despliegan sus esfuerzos para ser visibles en la región que habitan y expanden sus redes a relaciones internacionales en un corto periodo de tiempo.

Mediante las redes de acoplamiento bibliográfico por autor y la red de citas bibliográficas por autor, hemos podido realizar una caracterización del perfil de citación de los agentes del campo de las letras UNPA en el recorte temporal en estudio. En primer lugar, la red de acoplamiento bibliográfico por autor en la primera etapa da cuenta de un frente de investigación teórico que nuclea a todos los referentes de los diferentes grupos de investigación del espacio diferencial. Asimismo, se identificaron nexos con firmas del campo, como Jitrik, que han sido mentores de los agentes a partir del dictado de seminarios de postgrado organizados por la UNPA, reforzando los colegios invisibles que se conforman a partir de estos espacios generados por la institución, haciendo tangible que la interacción con referentes a nivel nacional ha fomentado el desarrollo de la investigación en el campo.

Por otro lado, en el primer periodo, a diferencia de los resultados obtenidos mediante el análisis de la participación en congresos, se observa una relación mayor entre directores externos e investigadores UNPA, a partir de los constructos teóricos de cada autor. Esta relación permite desentrañar los lineamientos teóricos que comenzaron a definirse en la primera etapa y que se consolidaron en la etapa siguiente. Con una fuerte consolidación de base teórica, los agentes de la UNPA han construido frentes de investigación, relacionándose como

una comunidad y no como grupos aislados, al igual que, en la participación en congresos, las líneas teóricas de los subcampos de las letras presentan entrecruzamientos, lineamientos claros anclados en intelectuales de prestigio internacional, como así también en referentes del campo nacional.

La evolución de la actividad académica queda plasmada en las redes bibliográficas, donde los autores UNPA han asentado su investigación en una red de intelectuales específicos de su área de estudio, pero también en diálogo con los otros subcampos.

Para finalizar, queremos destacar que, mediante la reconstrucción de estas densas redes de co-citación, ampliamente conectadas (con una densidad de 0.3 y 0.49 en la primer y segunda etapa respectivamente) son una muestra de que la actividad intelectual funciona como un grupo, que esta comunidad académica es una construcción colectiva y que los investigadores de las letras en la UNPA han constituido y consolidado una comunidad interconectada, construyendo una base de partida para una evolución continua en la producción académica de este espacio diferencial.

Estas redes ponen en evidencia las fuerzas que estructuran el campo, los agentes dinamizadores, las relaciones que se establecen entre investigadores y estudiantes mediante la colaboración en eventos científicos y la dinámica en torno a la consolidación y luego expansión de los grupos de investigación, que no pueden ser observados en el estudio de trayectorias paralelas. A partir de la perspectiva que otorga la metodología del análisis de redes sociales, pueden ser reflejadas estas relaciones no visibles, que enriquecen y hacen patente la construcción colectiva de la actividad intelectual en el área de letras de la universidad caso de estudio.

8.3 Implicaciones

En el desarrollo de esta tesis, hemos pretendido demostrar que, mediante una *nueva forma de ver* las relaciones entre los investigadores, haciendo énfasis en el carácter sistémico del campo, se puede comprender esas fuerzas que lo estructuran, la sinergia propia del espacio diferencial a partir de datos. Retomando las palabras de Ackoff (1989) quien afirmaba que “el conocimiento representa un patrón que conecta y otorga sentido a esos datos”. Utilizar las configuraciones propias de las matemáticas y la estadística, para *conocer* el objeto de estudio, mediante modelos, mapeos, a partir de grandes bases de datos es uno de los aportes fundamentales para los estudios de la institucionalización de las letras y de las ciencias en general.

8.4 Limitaciones

Una de las limitaciones principales en este estudio ha sido la reconstrucción de la base de datos relacionales que recupere la totalidad de la información. Empresa que se tornó muy difícil, como ya hemos explicado en el desarrollo de los capítulos, pero que, con un trabajo artesanal, puede ser el puntapié inicial para posteriores trabajos. Es importante destacar la necesidad de poder conformar una base de datos que contenga la producción científica que los investigadores detallan en sus informes finales. Esta documentación es un objeto invaluable que en muchos casos, por tratarse de publicaciones en revistas locales o en formato papel, no está accesible a la comunidad. Trabajar con la historia reciente facilitó el acceso a mucha información a partir de los propios actores; sin embargo, pensar en el desarrollo científico de la UNPA a lo largo del tiempo hace ineludible comenzar a atesorar el archivo de los documentos generados por sus docentes investigadores, porque, como ya hemos detallado en

esta tesis, un documento guarda mucho más que información: guarda la voz del investigador, pero también de sus relaciones académicas, historias y conexiones, que van mucho más allá de un papel.

Por último, es importante destacar que las redes que hemos establecido aquí son unas de las tantas posibles, que intentan ser un punto de inicio en esta nueva forma de ver.

8.5 Investigaciones posteriores o trabajos por venir

A partir de este estudio se abrieron muchos interrogantes que se configuran en trabajos por venir. En primer lugar, las redes que hemos analizado tienen en cuenta un solo tipo de relaciones (un nivel, una escala). La perspectiva que otorga una red social no es solo ilustrativa, pretende ser heurística y teórica: un medio para entender mejor el objeto de estudio, que siempre tiene más de un nivel. Un trabajo por venir está en poder analizar las relaciones del campo con redes multinivel, con interacciones intra e interplano, para lograr interpretar más de una dimensión a la vez.

Por otro lado, debido a que en esta tesis trabajamos con el estudio de una universidad tomada como “caso”, nos interesa comenzar a ampliar la zona de influencia y extender el análisis realizado al campo de investigación de las ciencias sociales en general.

Referencias Bibliográficas

- Ackoff, R. L. (1989). From Data to Wisdom. *Journal of Applied Systems Analysis*, 16, 3-9.
- Aguado-López, E., Rogel-Salazar, R., Garduño-Oropeza, G., Becerril-García, A., Zúñiga-Roca, M. F., y Velázquez-Álvarez, A. (2009). Patrones de colaboración científica a partir de redes de coautoría. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, 16, 225-258.
- Antelo (2016). Programa para un posgrado futuro. *El Taco en la Brea*, 3(3), 144-171
- Bastian, M., Heymann, S., y Jacomy, M. (2009). *Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks* [Presentación]. Third International ICWSM Conference, San José, California, Estados Unidos. <https://gephi.org/publications/gephi-bastian-feb09.pdf>
- Bekerman, F (2019). El PROINCE como instancia de legitimación de una cultura evaluativa. Capitales, inversiones y controversias. En Beigel, F. (comp.), *Culturas evaluativas en el sistema universitario argentino: Un estudio integral del programa de incentivos* (237-268). CLACSO.
- Beigel, F. (2010). *Autonomía y dependencia académica: universidad e investigación científica en un circuito periférico: Chile y Argentina (1950-1980)*. Biblos.
- Beigel, F. (2014). Publishing from the periphery: Structural heterogeneity and segmented circuits. The evaluation of scientific publications for tenure in Argentina's CONICET. *Current Sociology*, 62(5), 743-765. <https://doi.org/10.1177/0011392114533977>

- Beigel, F. (2015). Culturas [evaluativas] alteradas. *Política Universitaria*, (2), 11-21. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/43518>
- Beigel, F. (2016). El nuevo carácter de la dependencia intelectual. *Cuestiones de Sociología*, 14(004). http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7340/pr.7340.pdf
- Beigel, F. (2020). FOLEC: una iniciativa regional para evaluar la evaluación de la ciencia en América Latina y el caribe, y transformarla. *Pensamiento Universitario*, (19), 15-27.
- Beigel, F y Salatino, J. (julio 2015). Circuitos segmentados de consagración académica: las revistas de ciencias sociales y humanas en Argentina. *Información, Cultura y Sociedad*, (32), 7-32. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/40270>
- Beigel, F., Gallardo, J. O. y Bekerman, F. (2018). Institutional Expansion and Scientific Development in the Periphery: The Structural Heterogeneity of Argentina's Academic Field. *Minerva*, (56), 305-331. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/95300>
- Beigel, F., & Sorá, G. (2019). Arduous Institutionalization in Argentina's SSH: Expansion, Asymmetries and Segmented Circuits of Recognition. En C. Fleck, M. Duller, & V. Karády (Eds.), *Shaping Human Science Disciplines: Institutional Developments in Europe and Beyond* (pp. 327-360). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92780-0_9
- Beigel, F., Bekerman, F., Algañaraz Soria, V. H., Baranger, D., Bayle, P. et al. (2019). *Culturas evaluativas: Impactos y dilemas del Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores en Argentina (1993-2018)*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. <http://hdl.handle.net/11336/111044>

- Blondel, D. D., Guillaume, J. L., Lambiotte, R. y Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, (10). DOI 10.1088/1742-5468/2008/10/P10008
- Borgatti, S. P. (2006). Identifying sets of key players in a social network. *Computational & Mathematical Organization Theory* 12, 21-34. <https://doi.org/10.1007/s10588-006-7084-x>
- Bourdieu, P. (1976). Le champ scientifique. *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 2(2-3), 88-104.
- Bourdieu, P. (1992). *Les règles de l'art: genèse et structure du champ littéraire*. Du Seuil.
- Bourdieu, P. (1997). *Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ scientifique*. INRA.
- Bourdieu, P. (2001). *Science de la science et reflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001*. Raisons d'Agir.
- Bourdieu, P. (2003). *El oficio de científico. Ciencia de la ciencia y la reflexividad*. Anagrama.
- Bourdieu, P., Wacquant, L. J., y Dion, L. (1995). *Respuestas por una antropología reflexiva*. Grijalbo.
- Bravo, F. (1995). El saber del escritor. Por una teoría de la cita. *Bulletin Hispanique*, 97(1), 361-374.
- Burdick, A., Drucker, J., Lunenfeld, P., y Schanapp, J. (2012). *Digital Humanities*. MIT.
- Burt, R.S. (1978). Cohesion versus structural equivalence as a basis for network subgroups. *Sociological Methods & Research*, 7(2), 189-212.
- Coira, M. (2016). Nicolás Rosa, traductor de Barthes: La crítica en tanto escritura. *Estudios de Teoría Literaria - Revista digital: artes, letras y humanidades*, 5(9), 83-90.

- Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (14 de mayo de 2003). *Informe Final Evaluación Externa UNPA*. [https://evaluacioninstitucional.unpa.edu.ar/sites/default/files/documentos/Evaluación Externa Convenio UNPA-CONEAU.pdf](https://evaluacioninstitucional.unpa.edu.ar/sites/default/files/documentos/Evaluación%20Externa%20Convenio%20UNPA-CONEAU.pdf)
- Conexión UNPA (8 de noviembre de 2020a). *Programa 01 - 30 años en 30 minutos - Pérez Rasetti (Parte 1)* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/iO4-Q2Kg-C8>
- Conexión UNPA (15 de noviembre de 2020b). *Programa 02 - 30 años en 30 minutos - Pérez Rasetti (Parte 2)* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/xrNikQL-RDg>
- Conexión UNPA (22 de noviembre de 2020c). *Programa 03 - 30 años en 30 minutos – Anibal Billoni* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/8cgWF8ALmuY>
- Crane, D. (1972). *Invisible colleges. Diffusion of knowledge in scientific communities*. University of Chicago Press.
- Cresta de Leguizamón, María Luisa (2009). *La literatura infantil en la escuela*. Ministerio de Educación. <http://www.bnm.me.gov.ar/gigal/documentos/EL006065.pdf>
- Decreto Provincial N° 163/62 [Provincia de Santa Cruz]. 1962.
- Derrida, J. (1989). *Márgenes de la filosofía*. Cátedra.
- De Solla Price, D. (1965) Networks of Scientific Papers. The pattern of bibliographic references indicates the nature of the scientific research front. *Science*, (149), 510-515.
- Escuela de Letras, Unidad Académica Río Gallegos (2020). “La carrera del Profesorado en Letras de la UARG: Desarrollo y proyecciones Futuras”. En *Autoevaluación de la Carrera Profesorado en Letras*. UNPA.
- Fernández Fastuca, L., y Bressia, R. (2009). *Definiciones y características de los principales tipos de texto*. http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo18/files/Definicion_generos_discursivos_abril_2009.pdf

- Fernández Garay, Ana Valentina (s.f.). *Instituto de Lingüística*. Recuperado 11 de junio de 2023. <http://il.institutos.filo.uba.ar/integrante/fern%C3%A1ndez-garay-ana-valentina>
- Fleck, C., Duller, M. y Kárady, V. (2019). Introduction: Shaping Disciplines – Recent Institutional Developments in the Social Sciences and Humanities in Europe and Beyond. En *Shaping Human Sciences Disciplines. Institutional Developments in Europe and Beyond* (pp. 1-24). Palgrave Macmillan.
- Freeman, L. (1977). A set of measures of centrality based upon betweenness. *Sociometry*, 40(1), 35-41.
- Freeman, L. (2004). *The development of social network analysis: A study in the sociology of science*. Empirical Press.
- Gaete Fiscella, J. M., y Vásquez, J. I. (2008). Conocimiento y estructura en la investigación académica: Una aproximación desde el análisis de redes sociales. *Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales*, 14(0). <https://raco.cat/index.php/Redes/article/view/115327>
- Gantman, S. (2011). IT Outsourcing in the Public Sector: A Literature Analysis. *Journal of Global Information Technology Management*, 14(2), 48-83. <https://doi.org/10.1080/1097198X.2011.10856537>
- Gerbaudo, A. I. (2007a). *Derrida y la construcción de un nuevo canon crítico para las obras literarias*. Universitas, Sarmiento Editor y UNC.
- Gerbaudo, A. I. (2007b). Inconformistas, denunciadores, innovadores: Adolfo Prieto-David Viñas (1953-1970). *Poslit. Revista electrónica de literaturas y pensamientos latinoamericanos*, (2). <http://www.ilcl.poslit.ucv.cl/html/numdos/articulogerbaudo.html>

- Gerbaudo, A. I. (2012). Fantasías de intervención: literatura argentina y teoría literaria en las aulas de la universidad pública de la posdictadura (1984–2003). *Ensemble*, 8(5), 1-25. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/97860>
- Gerbaudo, A. I. (2014). *Primer informe técnico: La institucionalización de las letras en la universidad argentina 1945-2010. Notas en borrador a partir de un relevamiento* (1ª ed.). Universidad Nacional del Litoral (CEDINTEL).
- Gerbaudo, A. I. (2020). Más allá de las morales: Controversia, lucha, grietas. El subcampo de los estudios literarios y la universidad argentina (1958-2015). *Atenea*, (522), 189-206. <https://doi.org/10.29393/At522-103MAAG10103>
- Gerbaudo, A. I. (2021). El juego que jugamos: Los hábitos de los campos literario, universitario y científico (1958-2015). *Badebec* 11(21), 149-195. <https://doi.org/10.35305/b.v11i21.519>
- González-Alcaide, G., Castelló-Cogollos, L., Navarro-Molina, C., Aleixandre-Benavent, R. y Valderrama-Zurián, J. C. (2008). Library and information science research areas: Analysis of journal articles in LISA. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 59(1), 150-154. <https://doi.org/10.1002/asi.20720>
- Granovetter, M. (1973). The strength of weak ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360-1380.
- Griffith, B.C., Small, H., Stonehill, J.A y Dey, S. (1974). The structure of scientific literature II: Toward a macro and microstructure for science. *Science Studies*, (4), 41-58.
- Gutiérrez-Salcedo, M., Martínez, M.Á., Moral-Muñoz, J.A. et al. (2018). Some bibliometric procedures for analyzing and evaluating research fields. *Applied Intelligence*, (48), 1275–1287. <https://doi.org/10.1007/s10489-017-1105-y>

- Hegarty, P. (2012). *On the notion of balance in social network analysis* (arXiv:1212.4303; Versión 2). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1212.4303>
- Heilbron, J., Boncourt, T., Schögler, R., y Sapiro, G. (2017). *European Social Sciences and Humanities (SSH) in a Global Context. Preliminary findings from the INTERCO-SSH Project*. Recuperado el 11 de septiembre de 2023 de <https://web.archive.org/web/20220119081313/http://interco-ssh.eu/wp-content/uploads/2017/02/European-Social-Science-in-a-Global-Contextv2.pdf>
- Henninger, M. (2016). *PrestigePlugin [Software plugin]*. En Gephi Plugins (Versión 1.0.0) [Software]. Recuperado el 5 de octubre de 2023, desde <https://github.com/michihenninger/gephi-plugin/tree/prestige-plugin/modules/PrestigePlugin#indegree-prestige>
- Hessey, R. y Willett, P. (2013). Quantifying the value of knowledge exports from librarianship and information science research. *Journal of Information Science*, 39(1), 141-150. <https://doi.org/10.1177/0165551512442476>
- Instituto Universitario Santa Cruz (6 de marzo de 1989). *Plan de Desarrollo Institucional "Hacia una nueva Universidad"*. Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
- Kessler, M. M. (1963). Bibliographic coupling between scientific papers. *American Documentation*, (14), 10–25.
- Lazcano-Peña, D., y Reyes-Lillo, D. (2020). Redes académicas en la investigación en Comunicación en Chile: análisis de co-autorías en el trabajo científico. *Revista Española de Documentación Científica*, 43(1), e259. <https://doi.org/10.3989/redc.2020.1.1626>

Ley N° 2071 de 1988 [Provincia de Santa Cruz]. Personería Jurídica del Instituto Universitario de Santa Cruz. 15 de diciembre de 1988.

Ley N° 2212 de 1991 [Provincia de Santa Cruz]. Personería Jurídica de la Universidad Federal de la Patagonia Austral.

Ley N° 17.778 de 1968. Validez en todo el país de los títulos o grados otorgados por la Universidades e Institutos de Enseñanza Superior universitaria provinciales. 12 de junio de 1968. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-17778-25717>

Limaymanta, C. H., Zulueta-Rafael, H., Restrepo-Arango, C. y Álvarez-Muñoz, P. (2020). Análisis bibliométrico y cienciométrico de la producción científica de Perú y Ecuador desde Web of Science (2009-2018). *Información, cultura y sociedad: revista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas*, (43), 31-52. <https://doi.org/10.34096/ics.i43.7926>

Liu, G.; Yang, L. (2019). Popular research topics in the recent journal publications of library and information science. *The Journal of Academic Librarianship*, 45(3), 278-287. <https://doi.org/10.1016/J.ACALIB.2019.04.001>

Marshakova, V. (1973). System of document connections based on references. *Nauchno-Tekhnicheskaya Informatsiya*, 6, 3-8.

Martínez, A. T. (2013). Intelectuales de provincia: Entre lo local y lo periférico. *Prismas Revista de historia intelectual*, 17(2), 169-180. https://historiaintelectual.com.ar/OJS/index.php/Prismas/article/view/Mart%C3%ADnez_prismas17

Martínez Prince, R., Martínez Rodríguez, A y Novo Castro, S. (2021). La colaboración científica reflejada en las investigaciones cubanas en el área de ciencias de la información: exploración desde la base de datos SciELO Citation Index. *REDES*

Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 32 (1), 14-27.

<https://doi.org/10.5565/rev/redes.917>

Milojević, S., Sugimoto, C. R., Yan, E. y Ding, Y. (2011). The cognitive structure of library and information science: Analysis of article title words. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 62(10), 1933-1953.

<https://doi.org/10.1002/asi.21602>

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2016). *Informe de Evaluación Externa de la función I+D de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (abril-junio 2016)*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/unpa_informe_final_0.pdf

Ministerio de Cultura y Educación (junio de 1998). *FOMEC: Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria*. <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004739.pdf>

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (2018). *I+D en universidades públicas año 2017. Informe sectorial de resultados del relevamiento de actividades de ciencia y tecnología*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2019/04/informe_ract-upub.2017.pdf

Monsalve, V., Cerda, G. y De Andrés, J. (2004). Diez años de investigación en la Revista de la Sociedad Española del Dolor: análisis de los grupos de trabajo. *Revista de la Sociedad Española del Dolor*, 11(6), 27-36.

Moody, J. (2004). The structure of a social science collaboration network: Disciplinary cohesion from 1963 to 1999. *American Sociological Review*, 69(2), 213-238.

Mullins, N.C., Hargens, L. L., Hecht, P. K. y Kick, E. L. (1977). The group structure of cocitation clusters: A comparative study. *American Sociological Review*, 42(4), 552-562.

Ordenanza 074-CS-UNPA. APRUEBA el Manual de Normas y Procedimientos para la administración de Proyectos y Programas de Investigación y Desarrollo. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 14 de diciembre de 2004. <https://digesto.unpa.edu.ar/node/2463>

Ordenanza 139-CS-UNPA [Universidad Nacional de la Patagonia Austral]. Constituye en texto ordenado el Manual de Normas y Proced. para la Admin. de Programas y Proy. de Investigación, Desarrollo e Innovación aprobado mediante Resolución N° 0500/10-R-UNPA. 27 de agosto de 2010. <https://digesto.unpa.edu.ar/node/4030>

Ordenanza 156-CS-UNPA [Universidad Nacional de la Patagonia Austral]. Aprueba el Régimen de Institutos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. (Modificada por Ord. N° 187. Derogada por Ord. N° 201.) 10 de agosto de 2012. <https://digesto.unpa.edu.ar/node/7092>

Ordenanza 202-CS-UNPA [Universidad Nacional de la Patagonia Austral]. Aprueba el Régimen de Escuelas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Deroga la Ordenanza Nro. 155-CS-UNPA y la Ordenanza Nro. 186-CS-UNPA. 4 de julio de 2017. <https://digesto.unpa.edu.ar/node/13857>

Ovalle-Perandones, M.A, Olmeda-Gómez, C. y Perianes-Rodríguez, A. (2010). Una aproximación al análisis de redes egocéntricas de colaboración interinstitucional. *REDES Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 19(8), 169-190.

- Paredes, H. A. (2019). El Análisis de Redes sociales aplicados a los colegios invisibles. En Oliva, M., Silva, G. y Chuchco, N. (comp.), *La vida en redes. Análisis de redes sociales para la investigación social*. Universidad Nacional de Tres de Febrero.
- Paredes, H. A. (2020). Cuasigrupos, redes de intelectuales, colegios invisibles y los tejedores invisibles de las publicaciones colectivas. Aportes al análisis de organizaciones intelectuales político religiosas y sus procesos de liderazgos. En Paredes, H. A. (comp.), *Poder, circulación y comunidades en América del Sur: Reflexiones teóricas y metodológicas desde el análisis de redes sociales* (pp. 67-86). Qellqasqa.
- Pinto, A. L., González, J. A. M. y Gusmão, A. O. de M. (2009). Análisis de redes sociales a partir de recursos web y de bases de datos especializadas en literatura científica. *Anales de Documentación*, 12, 139-158. <https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/70301>
- Pondrán el nombre de “Iris Bergero” a la sala de conferencias del Campus Universitario (24 de mayo de 2016). *El Diario Nuevo Día*. <https://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/info-general/2016/5/24/pondrn-nombre-iris-bergero-sala-conferencias-campus-universitario-23940.html>
- Price, D. J. D. (1965). Networks of scientific papers. *Science*, 149(3683), 510-515.
- Resolución 002/96-AU-UNPA [Universidad Nacional de la Patagonia Austral]. Estatuto de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 1996. <https://www.unpa.edu.ar/institucional/estatuto/estatuto-de-la-universidad-nacional-de-la-patagonia-austral?page=show>
- Resolución 010/09-AU-UNPA [Universidad Nacional de la Patagonia Austral]. Modifica Estatuto de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 2 de noviembre de 2010. <https://digesto.unpa.edu.ar/node/5081>

Resolución 013/10-AU-UNPA [Universidad Nacional de la Patagonia Austral]. Aprueba modificaciones al Estatuto de la UNPA aprobado por Resolución 010/10-AU-UNPA y establece Texto Ordenado del Estatuto de la UNPA. 2 de noviembre de 2010. <https://digesto.unpa.edu.ar/system/files/RAU2010013.pdf>

Resolución 024/13-CS-UNPA [Universidad Nacional de la Patagonia Austral]. Crea Escuelas en el ámbito de la UNPA. 10 de mayo de 2013. <https://digesto.unpa.edu.ar/node/8376>

Resolución 038-UNPA-CS-08 [Universidad Nacional de la Patagonia Austral]. Crea la Carrera de Postgrado Maestría en Educación en Entornos Virtuales. 17 de abril de 2008. <https://digesto.unpa.edu.ar/node/3372>

Resolución 060- UNPA -CS-00 [Universidad Nacional de la Patagonia Austral]. Aprueba el Plan de Estudios y el Plan de transición de la Carrera de Profesorado en Letras. Resolución N° 208-CS-01. 7 de abril de 2000. <https://digesto.unpa.edu.ar/node/1700>

Resolución 074/14-CS-UNPA [Universidad Nacional de la Patagonia Austral]. Informe de Autoevaluación: Programa de Evaluación Institucional de la Función de I+D+i. 14 de julio de 2015. [https://evaluacioninstitucional.unpa.edu.ar/sites/default/files/documentos/Informe de Autoevaluacion_I%20BD%20Bi.pdf](https://evaluacioninstitucional.unpa.edu.ar/sites/default/files/documentos/Informe%20de%20Autoevaluacion_I%20BD%20Bi.pdf)

Resolución 148-UNPA-CS-96 [Universidad Nacional de la Patagonia Austral]. Aprueba el Proced. de Solicitud, Utilización y Rendic. de Cuentas de Subsidios de Invest. y Desarrollo. 22 de noviembre de 1996. <https://digesto.unpa.edu.ar/node/984>

Resolución 190/06 CS-UNPA [Universidad Nacional de la Patagonia Austral]. Homologa plan de estudios carrera Licenciatura en Letras. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 13 de diciembre de 2006. <https://digesto.unpa.edu.ar/node/3046>

- Resolución 475/1996 [Ministerio de Cultura y Educación]. Estatuto Reformado Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 5 de julio de 1996. B. O. 28435, p. 8.
- Ruiz León, A. y Russell Bernard, J. M. (2016). La estructura del sistema científico de México a finales del siglo XX: Una visión a nivel de instituciones. *Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 27(2), 11-32.
- Russell, J. M., Madera Jaramillo, M. J., y Ainsworth, S. (2009). El análisis de redes en el estudio de la colaboración científica. *Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 17(2), 39-47.
- Sapiro, Gisèle (2012). *International Cooperation in the Social Sciences and Humanities: Comparative Socio-Historical Perspectives and Future Possibilities (INTERCO-SSH)*. <http://interco-ssh.eu>
- Sapiro, Gisèle (2013). Le champ est-il national? La théorie de la différentiation sociale au prisme de l'histoire globale. *Actes de la recherche en Sciences Sociales*, (200), 70-85.
- Sapiro, G., Pacouret, J y Picaud, M. (2015). Transformations des champs de production culturelle à l'ère de la mondialisation. *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, (206-207), 4-13.
- Shibata, N., Kajikawa, Y., Takeda, Y. y Matsushima, K. (2009). Comparative study on methods of detecting research fronts using different types of citation. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 60(3), 571-580. <https://doi.org/10.1002/asi.20994>
- Small, H. (1973). Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents. *Journal of the American Society for Information Science*, 24(4), 265-269.

- Small, H. y Griffith, C. (1974). The structures of scientific literature, I: Identifying and graphing specialties. *Science Studies*, (4), 17-40.
- Sonnenwald, D. H. (2007), Scientific Collaboration. *Annual Review of Information Science and Technology*, 41(1), 643-681. <http://dx.doi.org/10.1002/aris.2007.1440410121>
- Sun, J., y Tang, S. (2011). A new centrality measure based on geodesic distance in complex networks. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 390(21-22), 4189-4197.
- Teves, L. S., Castro, M. P. y Morgante, M. G. (2020). Circulación e intercambios desde Análisis de Redes Sociales (ARS): revisión de modelos en clave relacional. En Paredes (comp.), *Poder, circulación y comunidades en América del Sur: Reflexiones teóricas y metodológicas desde el análisis de redes sociales* (pp. 103-126). Qellqasqa.
- Topuzian, M. (2015). Política de la teoría en la época actual. Entrevista a Marcelo Topuzian. *Letral. Revista electrónica de estudios transatlánticos de literatura*, (14), 164-171.
- Tukey, J. (1972). Some Graphic and Seigraphic Displays. En Bancroft (ed.), *Statistical Papers in Honor of George W. Snedecor* (pp. 293-316). The Iowa State University Press.
- Universidad Nacional de la Patagonia Austral (5 de enero de 1996). *Recomendaciones conjuntas del comité de evaluación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral*.
[https://evaluacioninstitucional.unpa.edu.ar/sites/default/files/documentos/Informe
Conjunto.pdf](https://evaluacioninstitucional.unpa.edu.ar/sites/default/files/documentos/Informe_Conjunto.pdf)
- Universidad Nacional de la Patagonia Austral (junio de 2000). *El Proyecto de Desarrollo Institucional que dio origen a la UNPA: Una revisión necesaria ante el proceso de*

Evaluación Institucional – 1995/2000 (Asamblea Universitaria UNPA, Doc. 2).

https://www.unpa.edu.ar/sites/default/files/pid_adjuntos/PDI1990revision.pdf

Universidad Nacional de la Patagonia Austral (2005). *Plan de Desarrollo Institucional - PDI*
- 2005-2009.

https://www.unpa.edu.ar/institucional/plan_de_desarrollo_institucional/el-pdi

Wasserman, S. y Faust, K. (1994). *Social Network Analysis: Methods and Applications*.
Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815478.007>

Ynalvez, M. y Shrum, W. (2011). Professional networks, scientific collaboration, and
publication productivity in resource-constrained research institutions in a developing
country. *Research Policy*, 40(2), 204-216. [http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.
2010.10.004](http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2010.10.004)

Zárate, R. y Mansilla, C. (2004). Reflexiones en torno de las posibilidades de la sociedad del
conocimiento en regiones alejadas. El caso de la Universidad de la Patagonia Austral.
En Zárate, R y Artiesi (coord.), *Conocimiento, periferia y desarrollo: Los nuevos
escenarios en la Patagonia Austral* (pp. 235-289). Biblos.

Zhang, L., y Peixoto, T. P. (2020). Statistical inference of assortative community structures.
Physical Review Research, 2. <https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043271>

Zhao, D. y Strotmann, A. (2008). Evolution of research activities and intellectual influences in
information science 1996–2005: Introducing author bibliographic-coupling analysis.
Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(13),
2070–2086. <https://doi.org/10.1002/asi.20910>

Anexos

I: Proyectos de investigación del área de Letras financiados por UNPA. Periodo 1996-2016

AÑO INICIO	AÑO FIN	DENOMINACIÓN	CODIGO	DIRECTOR	INTEGRANTES
1997	1998	La Parodia en la literatura Infantil	29/A015	Cresta de Leguizamón, María Luisa	Arpes, Marcela; Ricaud, Nora
1999	2000	La apropiación del código de la ciencia ficción en la Argentina	29/A053	Rosa, Nicolás	Pérez Rasetti, Carlos
2000	2001	Los nuevos medios y los chicos. Un trabajo de investigación sobre la relación de la escuela y los videojuegos	29/A067	Quevedo, Luis Alberto	Fernández, Alfredo; Bergero Iris
2000	2003	El español hablado en la provincia de Santa Cruz: Descripción y distribución de las variables fonológicas más representativas	29/A064	Fernández, garay, Ana Valentina	Muñoz, Nora; Musci, Mónica; Ricaud, Nora
2000	2001	El teatro del Siglo XX en Santa Cruz	29/A085	Palletteri, Osvaldo	Arpes, Marcela; Atienza, Alicia
2001	2003	La literatura como espacio de indagación de identidades de debate: Dramaturgia y autobiografía	29/A096	Giordano, Alberto	Arpes, Marcela
2001	2002	Hipertextos. Nuevos modos de ver y nuevos modos de leer	29/A100	Ledesma, María del Valle	Melgarejo, Guillermo
2001	2003	Historia del teatro del s. XX en Santa Cruz: 1950-2000	29/A109	Pellettieri, Osvaldo	Arpes, Marcela; Giménez, Pablo; Higuera, Sandra; Schwartz, Lía; Altamirano, Tatiana; Cárdenas Silvina
2002	2003	Nuevas tecnologías de la información y la comunicación . Análisis de su impacto en el tiempo libre, la escuela y la familia de Rio Gallegos	29/A106	Quevedo, Luis Alberto	Agüero, Alicia; Bergero, Iris; Esnaola, Graciela; Cardo, Luis Alberto
2002	2003	Géneros narrativos de masas: Apropiación y resignificación en la Argentina	29/A113	Pérez Rasetti, Carlos	Schwartz, Lía; Tudanca, Mariana
2003	2004	Mounstros y mounstrosidades en la Eneida	29/A129	Romano, Alba Claudia	Zapata, Patricia

2004	2006	Literatura Argentina. Nuevas configuraciones en la escritura del siglo XXI	29/A149	Ricaud, Nora	Arpes, Marcela; Pérez Rasetti, Carlos; Cruz, Crispeciona; Storani, Virginia; Bórquez, Néstor; Ferrante, Bettina
2004	2005	Poética mestiza y construcción del otro en la obra de Manuel Vázquez Montalbán	29/A152	Macciuci, Raquel	Musci, Mónica; Higuera, Sandra; Bórquez, Néstor
2004	2005	Modos de la representación del espacio en la ciencia ficción Argentina	29/A148	Pérez Rasetti, Carlos	
2004	2006	Los fundadores del canon (Alfonso Reyes - Pedro Ureña)	29/A165	Ricaud, Nora	Luque, Gabriela; Bórquez, Néstor; Contreras, Ana Carolina; Boldovic, Teresa; Cárcamo, Silvia
2005	2006	Semantización de un fenómeno social: La radio en Río gallegos	29/A177	Quevedo, Luis Alberto	Agüero, Alicia; Bergero, Iris; Alvarado, Andrea; Ramos, Gabriela
2005	2006	La discursividad política de Cicerón	29/A176	Romano, Alba Claudia	Atienza, Alicia; Zapata, Patricia; Vega, Patricia
2005	2007	Estereotipos e imaginarios sociales en la construcción del discurso identitario "santacruceño"	29/A179	Muñoz, Nora	Musci, Mónica; Gasel, Alejandro; Piñero, Lorena; Almonacid, Andrea; Oyarzo, Valeria; Vega, Patricia
2007	2008	Reconfiguraciones y desplazamientos en los espacios y estrategias de enunciación del intelectual español contemporáneo: Literatura, Historia, Cine y el problema de la (NO) intervención	29/A202	Arpes, Marcela	Ennis, Juan Antonio; Bórquez, Néstor; Navas, Pablo
2007	2008	Examen de las nuevas teorías de la argumentación para un replanteo de su enseñanza	29/A203	Muñoz, Nora	Musci, Mónica; Pac, Andrea; Meoniz, Silvina; Constantini, Alejandra; Vega, Gloria
2007	2008	Literatura Argentina en los cruces de siglos: cuerpo y espacio como cartografías significantes	29/A206	Arpes, Marcela	Ricaud, Nora; Gasel, Alejandro; Aberastury, Cecilia
2007	2010	La construcción de un proyecto de América en el discurso intelectual Latinoamericano en las décadas de 1920-1940	29/A204	Luque, Elida Irene	Ricaud, Nora; Luque, Gabriela; Salemi, Paulina; Contreras, Ana Carolina; Oyarzo Ingrid
2008	2010	Espacios de conformación de la opinión Pública en Río Gallegos	29/A215	Pérez Rasetti, Carlos	Bergero, Iris; Agüero, Alicia; Córdoba, Silvina; Sotelo, Lucrecia
2008	2010	Retórica y emoción en Cicerón	29/A214	Romano, Alba Claudia	Atienza, Alicia; Zapata, Patricia; Vega, Patricia
2009	2010	La irrupción de la memoria: la figura del aparecido y la elaboración del acontecimiento traumático en la narrativa española contemporánea	29/A229	Macciuci, Raquel	Corbellini, Natalia; Gerhardt, Federico, Wamba Gaviña, Graciela; Atienza,

					Alicia; Bórquez, Néstor; Musci, Mónica; Arpes, Marcela; Ennis, Juan Antonio
2009	2010	Nuevas propuestas en didáctica de la argumentación	29/A236	Muñoz, Nora	Meoniz, Silvina; Pac, Andrea; Musci, Mónica; Vega, Patricia; Bahamonde, Susana; Constantini, Alejandra
2009	2011	La literatura argentina y sus configuraciones territoriales en el cruce de los siglos XX y XXI	29/A238	Arpes, Marcela	Ricaud, Nora; Pereyra, Marta; Ferrante, Betina; Giménez, Pablo; Aberastury, Cecilia; Gasel, Alejandro
2014	2016	Guiones acefálicos para pensar la literatura Argentina. Recorridos teórico-críticos en diálogo	29/A312	Arpes, Marcela	Ferrante, Betina; Gasel, Alejandro; Román, Ezequiel; Giménez, Pablo; Albrieu, Nicolás
2014	2016	Géneros discursivos: de la academia a la profesión, discontinuidades y transiciones	29/A319	Musci, Mónica	Arias, Mariela; Bahamonde, Susana; Melano, Pilar; Meoniz, Silvina Paola; Muñoz, Nora; Pac, Andrea, Urrutia, Iván
2014	2016	Comunicación e identidades: Transformaciones en la producción de sentidos	29/A313	Bergero, Iris	Behrens, Romina; Córdoba, Silvina; Indiveri Algoberro, Cecilia Belén; Romero Serón, Jessica; Alaniz, Marcela
2015	2017	Filosofía y Literatura en los primeros años de la escuela primaria y en el nivel inicial: La investigación, la práctica y la formación docente	29/A339	Pac, Andrea	Altamirano, Tatiana; Bahamonde, Susana; Ramón, Moira; Alonso, Julieta; Medina, Myriam
2016	2017	Historia del teatro en Santa Cruz. El caso FESTESA (Festival de Teatro Santacruceño) surgimiento y consolidación de la práctica teatral	29/A361	Arpes, Marcela	Altieri, Mariana; Constantini, Alejandra; Tabares, Ana Claudia; Olarieta Verónica; Seguel, Ana; Gadea, Yanina; Torra, María; Bachilieri, María Fernanda
2016	2017	La literatura Argentina y sus cuerpos (Corporeidades reales, Inventadas, Exterminadas, Resucitadas y Simbólicas)	29/A363	Arpes, Marcela	Gasel, Alejandro; Albrieu, Nicolás; González, Araceli
2016	2018	La utopía en proceso; Ensayos, Proyectos y redes intelectuales Latinoamericanos (1930-1960)	29/A369	Luque, Elida Irene	Altamirano, Tatiana; González, Fernando Julio; Luque, Gabriela; Salcedo, Romina; Saldivia, Silvia; Salemi, Paulina; Castillo, Amílcar
2016	2018	La escritura académica de los estudiantes universitarios: Un Proceso de apropiación Discursiva	29/A370	Musci, Mónica	Ayestaran, Marisa; Dalla Costa, Luis Rafael; Melano, Pilar; Meoniz, Silvina; Muñoz, Nora; Sánchez, Carina; Levicoy, Lindana

II: Producción académica declarada en los informes finales de proyectos de investigación en el área de Letras. Periodo

1996-2016

Nº PI	AUTOR	AÑO	LUGAR	EDITORIAL	VOL	PAG	Titulo
29/A015	NORA RICAUD MARCELA ARPES	1997	ESPACIOS	UNPA	8	26-31	ESTRATEGIAS DE RUPTURA EN TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL
29/A015	NORA RICAUD MARCELA ARPES	1998	DOCUMENTOS DE TRABAJO COLECCION EUTOPIAS. EDICIONES EPISTEME. UNIVERSIDAD DE VALENCIA	UNIVERSIDAD DE VALENCIA			SENTIDOS ENMASCARADOS. PARODIA Y RUPTURA EN LA EMERGENCIA DE UNA LITERATURA PARA NIÑOS EN LA ARGENTINA
29/A053	PEREZ RASETTI, CARLOS	1999	HISTORIETAS PARA SOBREVIVIENTES. COMIC Y CULTURA DE MASAS EN LOS AÑOS 80. ED COLIHUE. BUENOS AIRES	COLIHUE			
29/A064	FERNANDEZ GARAY, ANA VALENTINA	2001	EL ESPAÑOL ACTUAL				LAS LENGUAS ABORIGENES DE ARGENTINA Y SU INFLUENCIA SOBRE EL ESPAÑOL
29/A067	FERNANDEZ ALFREDO	2000	ESPACIOS	UNPA	18	60-66	LA TELEVISION Y LOS CHICOS: AMIGOS PARA SIEMPRE
29/A067	BERGERO, IRIS	2000	QUADERNS DIGITALS	Centre d'Estudis Vall de Segó			LOS LENGUAJES CONTEMPORANEOS: NUEVOS ESTILOS DE INTERACCION
29/A096	ARPES, MARCELA	2002	SEMIOSIS ILIMITADA	UNPA	1	115- 125	LA REINVENCIÓN DEL TEATRO EN LA DRAMATURGIA ARGENTINA ACTUAL

29/A096	ARPES, MARCELA	2002	HISTORIA DEL TEATRO EN LAS PROVINCIAS	Galerna/Instituto Nacional del Teatro			EL TEATRO DEL SIGLO XX EN SANTA CRUZ: 1900-1950
29/A096	RICAUD, NORA	2002	SEMIOSIS ILIMITADA	UNPA	1		MEMORIA Y NARRACION EN LA EXPERIENCIA DEL ARTE: TUNUNA MERCADO
29/A096	RICAUD, NORA	2001	REFLEJOS				LA PRUEBA DE LA LECTURA
29/A096	GIORDANO, ALBERTO	2001	IBEROAMERICANA	INSTITUTO IBERAMERICANO			TIEMPO DEL EXILIO Y ESCRITURA DE LOS RECUERDOS: EN ESTADO DE MEMORIA DE TUNUNA MERCADO
29/A096	GIORDANO, ALBERTO	2001	Boletín del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria	BEATRIZ BITERVO ED.			HECTOR BIANCIOTTI: LA AUTOBIOGRAFIA DEL ESCRITOR PUBLICO
29/A100	LEDESMA, MARIA DEL VALLE	2002	DE SIGNIS	FELS (FEDERACION LATINOAMERICANA DE SEMIOTICA)			CUERPOS Y DELITOS
29/A100	LEDESMA, MARIA DEL VALLE	2002	BOX DISEÑO Y SUBCULTURA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO			SE TRATA DE TECNICA DE ARTE O SOLO INFORMACION?
29/A100	LEDESMA, MARIA DEL VALLE	2002	EDITORIAL FACULTAD DE DISEÑO Y URBANISMO, UBA.	FACULTAD DE DISEÑO Y URBANISMO-UBA			LIBRO: MITOS Y DESAFIOS DEL DISEÑO GRAFICO EDITORIAL
29/A106	BERGERO, IRIS; ESNAOLA, GRACIELA	2002	ESPACIOS	UNPA	23	11-14	LOS LENGUAJES DE LA CULTURA CONTEMPORANEA. NUEVOS ESTILOS DE INTERACCION
29/A106	FERNANDEZ, ALFREDO	2002	ESPACIOS	UNPA	23	23-26	LA ESCUELA VS LOS NUEVOS MEDIOS: CRONICA DE UNA PELEA DESIGUAL

29/A106	ESNAOLA GRACIELA	2002	QUADERNS DIGITALS	COLECTIVO ANDALUZ DE EDUCACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN			LOS RITUALES CONTEMPORANEOS Y LOS VIDEOJUEGOS: LA DIGITALIZACION DE ESPACIO LUDICO
29/A149	ARPES, MARCELA	2006	ESPACIOS NUEVA SERIE. ESTUDIOS LITERARIOS Y DEL LENGUAJE	UNPA	2		LA DRAMATURGIA DE RODOLFO WALSH. UNA OPERACION POLITICA AUN VIGENTE
29/A149	PEREZ RASETTI, CARLOS	2005	DEBATES ACTUALES: LAS TEORIAS CRITICAS DE LA LITERATURA Y LA LINGUISTICA. ACTAS DE CONGRESO	UBA			ESPECTROS DE LA CIUDAD
29/A149	ARPES, MARCELA	2005	ESPECULO. REVISTA DE ESTUDIOS LITERARIOS	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE	31		GENERO Y ETHOS EN LOS MANIFIESTOS DE LA NUEVA ERA
29/A149	RICAUD, NORA	2006	ESPECULO. REVISTA DE ESTUDIOS LITERARIOS	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE	34		GUILLERMO SACCOMANNO ES MANUEL PUIG. UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCION EN EL CAMPO LITERARIO ARGENTINO
29/A149	ARPES, MARCELA	2006	ORBIS TERTIUS	UNLP	12		RAQUEL MACCIUCI- N. CORBELLENI (ED) DE LA PERIFERIA AL CENTRO. DISCURSO DE LA OTREDAD EN LA NARRATIVA .
29/A149	ARPES, MARCELA	2004	ESPACIOS	UNPA	27	38-43	REPRESENTACIONES DE LA DELICUENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN TRATADO DE DELINCUENCIA DE ROBERTO ARLT
29/A149	RICAUD, NORA	2005	DEBATES ACTUALES: LAS TEORIAS CRITICAS DE LA LITERATURA Y LA LINGUISTICA. ACTAS DE CONGRESO	UBA			EXPERIENCIA LITERARIA Y AUTOFIGURACION EN LA MADRIGUERA DE TUNUNA MERCADO

29/A176	ATIENZA, ALICIA MARIA	2006	ESPACIOS	UNPA	2	38-48	LA INVENCIÓN DE LA HÉLADE: MITOS, RITUALES Y POETAS EN EL PERÍODO ARCAICO
29/A176	ATIENZA, ALICIA MARIA	2007	CIRCE	Instituto de Estudios Clásicos de la Universidad Nacional de La Pampa.	11		COMEDORES DE PAN Y BEBEDORES DE VINO: LA CUESTION ALIMENTARIA EN LA ODISEA.
29/A177	BERGERO, IRIS; ESNAOLA, GRACIELA	2006	REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN	Organización de Estados Iberoamericanos	39	1-8	NUEVOS RETOS PARA LA FORMACION UNIVERSITARIA DE LOS COMUNICADORES
29/A177	BERGERO, IRIS; AGÜERO, ALICIA	2006	QUADERNS DIGITALS	COLECTIVO ANDALUZ DE EDUCACION EN MEDIOS DE COMUNICACION			TIEMPO LIBRE Y ESPACIOS CULTURALES
29/A177	BERGERO, IRIS	2006	LIBRO: COMUNICACIÓN DIGITAL COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DESAFIOS ACADEMICOS	RED IBEROAMERICAN A DE COMUNICACION DIGITAL			LIBRO: COMUNICACIÓN DIGITAL COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DESAFIOS ACADEMICOS EDITORIAL: RED ICOD LUGAR: ESPAÑA
29/A179	MUÑOZ, NORA; MUSCI, MONICA	2006	Hermeneutic. Revista Digital de arte, crítica y filosofía	UNPA	5		EL INDIGENA, ESE DESCONOCIDO
29/A179	MUÑOZ, NORA ISABEL; MUSCI, MONICA BEATRIZ; GASEL, ALEJANDRO FABIAN; VEGA, PATRICIA	2006	ESPACIOS NUEVA SERIE. ESTUDIOS LITERARIOS Y DEL LENGUAJE	UNPA	2	221-230	"CONVERTIR EL AZAR EN DESTINO": TERRITORIO Y MEMORIA COLECTIVA EN ESCRITORES SANTACRUCEÑOS

29/A202	BORQUEZ, NESTOR	2007	ARBOR. CIENCIA, PENSAMIENTO Y CULTURA. REVISTA DEL CSIC	Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Instituto de Historia	183	620-622	RESEÑA DE VOCES EN LA NIEBLA. EL CINE DURANTE LA TRANSICION ESPAÑOLA, DE J. HERNANDEZ RUIZ Y P. PEREZ RUBIO, 2004
29/A202	ENNIS, JUAN ANTONIO	2007	ESPACIOS	UNPA	32	18-23	REIVINDICACION DEL CONDE DON JULIAN. HORIZONTES
29/A202	ENNIS, JUAN ANTONIO	2007	KATATAY. REVISTA CRITICA DE LITERATURA LATINOAMERICANA	Asociación de Estudios Latinoamericanos Katatay. ED INDEPENDIENTE	5	81-85	LA MALA LECTURA. ALGUNAS NOTAS PARA NO OLVIDAR A BENJAMIN
29/A202	NAVAS, PABLO DANIELO	2007	ESPACIOS	UNPA	31	14-20	UNA BATALLA POR EL SENTIDO: OTRA MIRADA SOBRE LOS ESTUDIOS CULTURALES
29/A203	MUÑOZ, NORA ISABEL	2008	Libro: ARGUMENTAR: DE LA LENGUA DE LA ARGUMENTACIÓN AL DISCURSO ARGUMENTATIVO	Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations. Université Lyon			Capítulo: I: DEFINICIÓN Y VOCABULARIO / VI: PRODUCCIÓN DE LOS ARGUMENTOS
29/A203	MUÑOZ, NORA ISABEL	2008	PRAXIS	UNIVERSIDAD DE DIEGO PORTALES	13	85-92	SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LAS EMOCIONES EN LOS ESTUDIOS DE ARGUMENTACIÓN. APORTES DESDE UNA TEORÍA DE LA IDEOLOGÍA
29/A203	PAC, ANDREA BEATRIZ	2008	PRAXIS	UNIVERSIDAD DE DIEGO PORTALES	13	103-112	ARGUMENTACIÓN FILOSÓFICA Y FILOSOFÍA LITERARIA
29/A203	PAC, ANDREA BEATRIZ	2008	ESPACIOS NUEVA SERIE. ESTUDIOS LITERARIOS Y DEL LENGUAJE	UNPA	3	193-203	LOS GÉNEROS DE LA FILOSOFÍA Y LA ESTÉTICA FILOSÓFICA. UNA REFLEXIÓN DERRIDEANA
29/A204	LUQUE, GABRIELA EDITH	2008	ESPACIOS NUEVA SERIE. ESTUDIOS LITERARIOS Y DEL LENGUAJE	UNPA	3	169-180	MÉXICO, PAIDEIA DEL INTELLECTUAL LATINOAMERICANO

29/A204	LUQUE, GABRIELA EDITH	2007	ESPACIOS NUEVA SERIE. ESTUDIOS LITERARIOS Y DEL LENGUAJE	UNPA	2	175- 185	TRAS LAS HUELLAS DE PEDRO HENRIQUEZ UREÑA
29/A206	GASEL, ALEJANDRO	2007	ESPACIOS	UNPA	32	14-20	UNA BATALLA POR EL SENTIDO. OTRA MIRADA SOBRE LOS ESTUDIOS CULTURALES
29/A206	ARPES, MARCELA MONICA	2008	ESPACIOS NUEVA SERIE. ESTUDIOS LITERARIOS Y DEL LENGUAJE	UNPA	4	34-46	LA EXPERIENCIA ARTISTICA DE TEATRO POR LA IDENTIDAD
29/A206	ARPES, MARCELA; RICAUD, NORA; ALICIA ATIENZA	2007	Libro: COMEDIAS, TRAGEDIAS Y LEYENDAS DE GRECIA Y ROMA EN ELTEATRO DEL SIGLO XX Editorial: UNIVERSIDAD DE GRANADA. LOPEZ-POCIÑA Lugar: GRANADA	UNIVERSIDAD DE LOPEZ-POCIÑA		73-84	Medea en tierras de España. Una versión posmoderna de la tragedia clásica por el dramaturgo español Fermín Cabal
29/A206	ARPES, MARCELA MONICA; RICAUD, NORA	2008	Libro: LITERATURA INFANTIL ARGENTINA. INFANCIA, POLITICA Y MERCADO EN LA CONSTITUCION DE UN GENERO MASIVO.	STELLA Y LA CRUJIA			Libro: LITERATURA INFANTIL ARGENTINA. INFANCIA, POLITICA Y MERCADO EN LA CONSTITUCION DE UN GENERO MASIVO. Editorial: STELLA Y LA CRUJIA Lugar: BUENOS AIRES
29/A206	ARPES, MARCELA MONICA	2007	DRAMATEATRO		22		ESCRITURAS DE ROCE. CUANDO LA DRAMATURGIA DICE EL ENSAYO
29/A206	ABERASTURY CECILIA	2007	ESPACIOS	UNPA	32	2-5	CUERPO Y DESPOSESION EN DIOS NO NOS QUIERE CONTENTOS DE G. GAMBARO
29/A206	RICAUD, NORA	2007	EL HILO DE LA FABULA	UNL			ESQUIZOFRENIA TEATRAL. UN MOMENTO ARGENTINO EXPLICADO PARA EXTRANJEROS

29/A206	ARPES, MARCELA MONICA	2008	BOLETIM DE PESQUISA NELIC	Florianópolis, SC Universidade Federal de Santa Catarina. Núcleo de Estudos Literários e Culturais		36-50	CUERPO PERDIDO. CUERPO RECOBRADO (La propuesta artística de Teatro por la Identidad)
29/A206	ABERASTURY CECILIA	2008	ESPACIOS NUEVA SERIE. ESTUDIOS LITERARIOS Y DEL LENGUAJE	UNPA	4	275- 277	LITERATURA INFANTIL ARGENTINA. INFANCIA, POLITICA Y MERCADO EN LA CONSTITUCIÓN DE UN GENERO MASIVO. RESEÑA
29/A206	RICAUD, NORA;	2008	ESPACIOS NUEVA SERIE. ESTUDIOS LITERARIOS Y DEL LENGUAJE	UNPA	4	231- 241	HUELLAS DEL PASADO EN LOS RELATOS DE INFANCIA
29/A214	ATIENZA, ALICIA MARIA	2008	LA FUNCIÓN CONSTRUCTIVA DEL ESTEREOTIPO EN LOS CLÁSICOS SEGÚN FONTANARROSA Editorial: ACTAS Lugar: BOHEMIA	INDEPENDIENTE			LA FUNCIÓN CONSTRUCTIVA DEL ESTEREOTIPO EN LOS CLÁSICOS SEGÚN FONTANARROSA Editorial: ACTAS Lugar: BOHEMIA
29/A214	ATIENZA, ALICIA MARIA	2008	LIBRO: CRIATURAS Y SABERES DE LO MOUSTROSO Editorial: BARRANCO ET. AL. Lugar: F.F. Y LETRAS UBA	Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires		17-31	La entropía gastronómica, una marca de monstruosidad en Odisea
29/A215	CORDOBA, SILVINA	2010	COMUNICACIÓN Y TRANSFORMACIONES CULTURALES	UNPA			POLÍTICOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LAS ENCUESTAS. APORTES PARA UN ALISI EN RIO A
29/A215	BERGERO, IRIS	2010	COMUNICACIÓN Y TRANSFORMACIONES CULTURALES	UNPA			ACTORES POLÍTICOS Y MEDIOS. TENSIÓN DISCURSIVA

29/A215	PEREZ RASETTI, CARLOS	2007	ATOS DE PESQUISA EN EDUCAC PPGE/ME URB	FURB	2	383- 413	OCUPACION Y CONQUISTA:LA DIMENSION GEOGRÁFICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ARGENTINO
29/A215	BERGERO, IRIS	2009	ESPACIOS	UNPA	33	24-29	LA CONSTRUCCION DEL SENTIDO EN LOS MENSAJES DE TEXTO
29/A229	GERHARDT, FEDERICO	2009	Libro: EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL. CRITICAS, REESCRITURAS, DEBATES Editorial: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORIAL Lugar: SANTA FE	UNL			JUEGOS DE ESPEJOS: LA HUELLA DE GRACIÁN EN JUSEP TORRES CAMPALANS DE MAX AUB
29/A229	MACCIUCI, RAQUEL	2009	Libro: SIGLO DE ORO ESPAÑOL: CRITICAS, REESCRITURAS, DEBATES Editorial: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORIAL Lugar: SANTA FE	UNL			OMADRIGAL A UN BILLETE DE TRANVYAO DE RAFAEL ALBERTI
29/A229	MACCIUCI, RAQUEL	2009	CORRESPONDENCIAS EN ARTE, LITERATURA Y PENSAMIENTO DEL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL DE 1939, 70 AÑOS DESPUES	Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Instituto de Historia		261- 272	Entre líneas: memorias y exilio argentino de Francisco Ayala. Lo que pudo haber sido y no fue
29/A229	ENNIS, JUAN ANTONIO	2009	Libro: FRANKOMEDIA. AUFRISS EINER FRANZÖ- SISCHEN SPRACH-UND MEDIENWISSENSCHAFT Editorial: BERLINER WISSENSCHAFTSVERLAG Lugar: BERLIN	BERLINER WISSENSCHAFTSV ERLAG. GRUPO EDITORIAL			MIGRATION, MEDIEN, (DE-)TERROTPROAÑOSEOERIMGEM:SKIZZ E EINES VORSCHLAGES

29/A236	MUÑOZ, NORA ISABEL; PLANTIN, CHRISTIAN	2011	BIBLIOS	BIBLIOS			EL HACER ARGUMENTATIVO
29/A236	MUSCI, MONICA	2010	ESPACIOS NUEVA SERIE. ESTUDIOS LITERARIOS Y DEL LENGUAJE	UNPA	6	52-65	PENELOPE Y LAS DOCE CRIADAS DE M. ATWOOD: UN JUICIO A LA TRADICION
29/A236	MUSCI, MONICA	2010	Libro de Actas I COLOQUIO NACIONAL DE RETORICA	Asociación Argentina de Retórica (AAR); Universidad de Buenos Aires,		1425-1431	REAPERTURA DE UNA CAUSA PRESCRIPTA
29/A236	MUÑOZ, NORA ISABEL; MUSCI, MONICA BEATRIZ; PAC, ANDREA BEATRIZ	2011	Libro: PENSAR, DECIR, ARGUMENTAR Editorial: PROMETEO Lugar: BUENOS AIRES	PROMETEO			NUEVOS ENFOQUES EN EL CAMPO DE LA ARGUMENTACIÓN
29/A238	ARPES, MARCELA MONICA	2011	CULTURA LIJ	LA BOHEMIA	10	30-35	TERRITORIO COERCITIVO. LA LITERATURA INFANTIL DURANTE LA ULTIMA DICTADURA MILITAR
29/A238	ABERASTURY, CECILIA INES; ARPES, MARCELA MONICA; GASEL, ALEJANDRO FABIAN	2009	Libro: LINDES, LIMITES: LITERATURA Editorial: UNL, UNPA, AGENCIA Lugar: SANTA FE	UNL. AGENCIA			LA LITERATURA ARGENTINA EN EL CRUCE DE LOS SIGLOS XX Y XXI: UNA MIRADA SOBRE E
29/A238	ARPES MARCELA MONICA	2010	Libro: COMUNICACIÓN Y TRANSFORMACIONES CULTURALES-BERGERO IRIS ED Editorial: UNPA Lugar: RIO GALLEGOS, UNPA	UNPA			QUERIAMOS ENTONCES COMO AHORA LA DEMOCRACIA, COMO TRADICION, COMO PRINCIPIO Y COMO INSTITUCIÓN
29/A238	GASEL, ALEJANDRO	2010	Libro: LO QUE QUEDA DE LA INFANCIA. RECUERDOS DEL JARDIN	UNL			TERRITORIOS DE MI INFANCIA

			Editorial: HOMOSAPIENS Lugar: ROSARIO				
29/A238	GASEL, ALEJANDRO	2009	Libro: DISCURSO Y CRITICA LITERARIA Editorial: UNIV. NAC. DEL LITORAL Lugar: SANTA FE	UNL			ACERCA DEL DISCURSO DE LA CRITICA LITERARIA
29/A238	ARPES, MARCELA MONICA	2008	Libro: BORGES Y LOS OTROS Editorial: FUNDACION INTERNACIONAL JORGE LUIS BORGES Lugar: CARACAS Y BUENOS AIRES	FUNDACION INTERNACIONAL JORGE LUIS BORGES			BORGES, EL ISLAM Y LA BUSQUEDA DE LOS OTROS
29/A238	GASEL, ALEJANDRO FABIAN	2009	Libro: LINDES, LIMITES: LITERATURAS (S)	UNL			IMAGINAR LA PATAGONIA Y DESPERTAR AL EXTERMINIO
29/A238	ARPES, MARCELA MONICA; GASEL, ALEJANDRO FABIAN	2011	REVISTA DE HUMANIDADES	l Departamento de Humanidades de la Universidad Andrés Bello	24	97-114	LA ESCRITURA LITERARIA DEL TRAUMA Y LAS DESCONSTRUCCIONES DE LOS MITOS HISTORICOS EN EL TERRITORI DE LA LIT. ARG. ACTUAL
29/A238	ARPES, MARCELA MONICA	2011	ESPACIOS NUEVA SERIE. ESTUDIOS LITERARIOS Y DEL LENGUAJE	UNPA	6	38-51	DRAMATURGIAS Y PUESTAS EN ESCENA DE LO NACIONAL
29/A238	ARPES, MARCELA MONICA	2010	TELONDEFONDO REVISTA DE TEORIA Y CRITICA TEATRAL	Facultad de Filosofia y Letras - Universidad de Buenos Aires	11	1-11	RODOLFO WALSH: ANGUSTIAS DE UN DRAMATURGO MILITANTE
29/A238	ARPES, MARCELA MONICA; GASEL, ALEJANDRO FABIAN	2011	BOLETIM DE PESQUISA NELIC	Florianópolis, SC Universidade Federal de Santa Catarina. Núcleo de	11	1-21	TENSIONES DRAMATURGIAS EN EL ESPACIO TEATRAL ARGENTINO ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI

				Estudos Literários e Culturais			
29/A238	ARPES, MARCELA MONICA	2009	BOLETIM DE PESQUISA NELIC	Florianópolis, SC Universidade Federal de Santa Catarina. Núcleo de Estudos Literários e Culturais		42-60	Y EL RESTO SE HACE CON GRITOS. NOTAS SOBRE LITERATURA Y TEATRO.
29/A238	ARPES, MARCELA MONICA	2009	ESPACIOS	UNPA	33	12-19	UNA TRAGEDIA ARGENTINA: FIGURACIONES DE LA NACION VIOLENTA
29/A238	GASEL, ALEJANDRO; ARPES, MARCELA MONICA	2011	BOLETIM DE PESQUISA NELIC	Florianópolis, SC Universidade Federal de Santa Catarina. Núcleo de Estudos Literários e Culturais	11		REHABILITACION DE LA PATAGONIA. UN TERRITORIO PERIFERICO ESCRITO POR LA NARRATIVA ARGENTINA ACTUAL
29/A238	ABERASTURY, CECILIA INSE	2009	Libro: LINDES, LIMITES: LITERATURA Editorial: UNL, UNPA, AGENCIA Lugar: SANTA FE	UNL. AGENCIA			ESPACIOS DE LA ESCRITURA URBANA EN LA NARRATIVA DE GRISELDA GAMBARO
29/A238	FERRANTE, BETINA	2009	Libro: LINDES, LIMITES: LITERATURA Editorial: UNL, UNPA, AGENCIA Lugar: SANTA FE	UNL. AGENCIA			LITERATURA , PERIODISMO E HISTORIA: CRUCES EN LA REPRESENTACION DE OBREROS Y HUELGAS PATAGÓNICAS DE 1921 EN LA PRENSA SANTACRUCEÑA
29/A238	ARPES, MARCELA	2011	Libro: UNA LITERATURA SIN FRONTERAS	ART. COLECCIÓN POÉTICAS DE LA LITERATURA ARGENTINA PARA NIÑOS			NOTAS SOBRE LA EMERGENCIA DE UN TERRITORIO TEXTUAL Y SIMBÓLICO. LA LITERATURA INFANTIL ARGENTINA CÓMO GÉNERO DE MASAS

29/A238	GASEL, ALEJANDRO	2010	Libro: COMPROMISO DOCENTE ESCUELA PUBLICA Y EDUCACIÓN EN CONTEXTO DE POBREZA Editorial: HOMOSAPIENS Lugar: ROSARIO	HOMOSAPIENS			COMPROMISO DOCENTE ESCUELA PUBLICA Y EDUCACIÓN EN CONTEXTO DE POBREZA
29/A312	ARPES, MARCELA	2014	Libro: INTERCULTURALIDAD. NUEVOS CONCEPTOS Y MIRADAS Editorial: EDIUNPA Lugar: RIO GALLEGOS	UNPA			EL TEATRO INTERCULTURAL. VIGENCIA Y BUSQUEDAS ACTUALES
29/A312	ARPES, MARCELA	2014	Libro: ESTUDIOS CLASICOS EN LA PATAGONIA SUR. AIKE CLASICO Editorial: EDIUNPA Lugar: RIO GALLEGOS	UNPA			DEL MITO CLASICO AL TEATRO POSMODERNO
29/A312	GASEL, ALEJANDRO FABIAN	2014	Libro: TIEMPOS FUNDACIONALES. NACION, IDENTIDADES Y PRACTICAS DISCURSIVAS EN LATINOAMERICA Editorial: ROIL Lugar: SANTIAGO DE CHILE	ROIL			ITINERARIOS DEL VIAJE NACIONALISTA. LA PATAGONIA AUSTRAL REVISITADA
29/A312	ARPES, MARCELA MONICA	2015	LETRAS MODERNAS	Facultad de Filosofía y Letras; Universidad Nacional de Cuyo	44	169- 172	RESEÑA DIDI HUBERMAN.GEORGE. PUEBLOS EXPUESTOS, PUEBLOS FIGURANTES
29/A312	ARPES, MARCELA MONICA	2014	HORIZONTES SOCIOLOGICOS- REVISTA DE LA ASOC. ARG. DE SOCIOLOGIA -	ASOCIACION LATINAMERICAN A DE SOCIOLOGIA	4		APROXIMACION A UN PROTOCOLO TEORICO DE LA EXPERIENCIA PARA PENSAR EL ARTE Y LA CULTURA

29/A312	ARPES, MARCELA MONICA; GASEL, ALEJANDRO FABIAN	2013	Hermeneutic. Revista Digital de arte, crítica y filosofía	UNPA	12		IMAGENES DE LO ACEFALICO EN PATAGONIA. NOTAS PARA PENSAR A RAUL ANTELO
29/A312	ARPES, MARCELA	2015	Libro: ACTAS DE LAS V JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGACION Y CRITICA TEATRAL Editorial: AINCRIT EDICIONES Lugar: BUENOS AIRES	AINCRIT EDICIONES			CUESTIONES DE OPTICA. A PROPOSITO DE HEPTALOGIA DE HIERONYMUS BOSCH DE RAFAEL SPREGELBURD
29/A312	ARPES, MARCELA	2015	Libro: ACTAS DE LA V JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGACION Y CRITICA TEATRAL Editorial: AINCRIT EDICIONES Lugar: BUENOS AIRES	AINCRIT EDICIONES			LA ESCRITURA DRAMATICA COMO ARCHIVO
29/A312	ALBRIEU, NICOLAS	2014	Libro: FISURAS EN EL SENTIDO. MUSICAS POPULARES Y LUCHAS SIMBOLICAS Editorial: RECOVECOS Lugar: CORDOBA	RECOVECOS			MECANISMOS DE DISTINCION ENTRE LOS CONSUMIDORES DEL ROCK
29/A313	BEHRENS, ROMINA ALEJANDRA	2014	ESTUDIOS SOCIALES CONTEMPORANEOS	Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo	11	51-62	CADA PROSTITUTA EN SU LUGAR. LA SEXUALIDAD PARA DEFINIR EL ESPACIO URBANO
29/A313	BEHRENS, ROMINA ALEJANDRA	2015	CUADERNOS DEL ICIC	UNPA	1		RELACIONES DE GENERO, GENERACIONES Y PROSTITUCION. REVISION BIBLIOGRAFICA PARA UN ESTADO DEL ARTE SOBRE SEXO COMERCIAL Y SEXUALIDAD JUVENIL

29/A313	ALANIZ, MARCELA; RODRIGUEZ, MARIELA	2015	Libro: MAESTROS DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE. REGULACIONES, EXPERIENCIAS Y DESAFIOS Editorial: NOVEDADES EDUCATIVAS Lugar: BUENOS AIRES	NOVEDAES EDUCATIVAS			INTERCULTURALIDAD Y EDUCACION EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ. UNA CONSTRUCCION EN
29/A319	MUÑOZ, NORA ISABEL	2015	Libro: ESCRITURA, LECTURA Y ARGUMENTACION EN CONTEXTOS EDUCATIVOS EN EL RIO DE LA PLATA Editorial: UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA CSIC URUGUAY Lugar: MONTEVIDEO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DE URUGUAY			Reflexiones y sugerencias en torno a algunas cuestiones críticas en la enseñanza de la lectura y escritura: lo que se evalúa pero no se enseña
29/A319	MUSCI, MONICA BEATRIZ	2015	Libro: ESCRITURA, LECTURA Y ARGUMENTACION EN CONTEXTOS EDUCATIVOS EN EL RIO DE LA PLATA Editorial: UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA CSIC URUGUAY Lugar: MONTEVIDEO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DE URUGUAY			Percepciones de alumnos universitarios sobre sus propias prácticas de lectura y escritura: géneros, propósitos, estrategias y dificultades

29/A319	MUSCI, MONICA BEATRIZ	2015	Libro: LECTURA Y ESCRITURA. CONTINUIDADES, RUTPURAS Y RECONSTRUCCIONES. VOL 3. LECTURA Y ESCRITURA EN EL NIVEL SUPERIOR Editorial: CATEDRA UNESCO. UNCORDERBA Lugar: CORDERBA	CATEDRA UNESCO. UNCORDERBA			Problemas de conceptualización en la formación de psicopedagogos de la UNPA-el informe de diagnóstico como género profesional
29/A319	MUÑOZ, NORA ISABEL; BAHAMONDE, SUSANA MABEL	2015	Libro: LECTURA Y ESCRITURA. CONTINUIDADES, RUPTURAS Y RECONSTRUCCIONES. VOL 3. LECTURA Y ESCRITURA EN EL NIVEL SUPERIOR Editorial: CATEDRA UNESCO UNCORDERBA Lugar: CORDERBA	CATEDRA UNESCO. UNCORDERBA			UN ESTUDIO EXPLORATORIO DE LAS CONSIGNAS EN LA CARRERA DE IRNR DE LA UNPA
29/A319	MUÑOZ, NORA ISABEL; MUSCI, MONICA BEATRIZ	2015	Libro: ESCRITURA, LECTURA Y ARGUMENTACION EN CONTEXTOS EDUCATIVOS EN EL RIO DE LA PLATA Editorial: UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA CSIC URUGUAY Lugar: MONTEVIDEO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DE URUGUAY			Una revisión de los criterios de enseñanza que contraponen argumentación y explicación
29/A319	MUSCI, MONICA	2014	Libro de Actas I COLOQUIO NACIONAL DE RETORICA	Asociación Argentina de Retórica (AAR); Universidad de Buenos Aires,		575-581	ASPECTOS RETÓRICOS DEL DISCURSO DE DIVULGACIÓN EN LINGÜÍSTICA

29/A319	Pac, Andrea Beatriz	2014	Libro: ESCRITURA, LECTURA Y ARGUMENTACION EN CONTEXTOS EDUCATIVOS EN EL RIO DE LA PLATA Editorial: UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA CSIC URUGUAY Lugar: MONTEVIDEO	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DE URUGUAY		107	Los ejemplos como índice de comprensión conceptual. Dificultades habituales en estudiantes de primer año
29/A339	Andrea Kaplan; Mariana Sanmartin; Moira Silvana Ramon	2017	Libro: Niños dispersos, aburridos, solos. Nuevos contextos. El rol del adulto hoy Editorial: Noveduc Lugar: Buenos Aires	NOVEDUC			La punta del ovillo... ¿Por dónde empieza el cambio? El lugar del docente
29/A339	Muñoz, Nora Isabel; Pac, Andrea Beatriz	2016	Editorial: Universidad Nacional de la Patagonia Austral	UNPA			Constelaciones discursivas
29/A339	RAMON, MOIRA SILVANA; MEDINA, MIRYAM DEL CARMEN; ALTAMIRANO, TATIANA ; GODFRID, JULIETA; BAHAMONDE, SUSANA M.; PAC, ANDREA BEATRIZ	2016	Hermeneutic. Revista Digital de arte, crítica y filosofía	UNPA			Cuentos de amor: tradición y ruptura en la literatura infantil
29/A339	Pac, Andrea Beatriz	2016	Diálogos. Revista del Departamento de Filosofía. Universidad de Puerto Rico	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO		127-158	Spinoza educador. El ingenio del hombre libre
29/A339	Pac, Andrea Beatriz	2017	Eikasía	Eikasía Ediciones		157-181	La calle como espacio (bio)político. Perspectivas teóricas para la reflexión

29/A339	Corbacho, Verónica-Ortiz, Ariel-Pac, Andrea Beatriz-Ramos, María Gabriela-Trinidad, Franco	2017	Revista Iberoamericana de Ciencia y Tecnología	Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS) de la OEI			Presupuestos de los estudiantes de nivel superior sobre las asignaturas de Introducción al Conocimiento Científico: comprender sus representaciones para enriquecer las estrategias didácticas
29/A339	Pac, Andrea Beatriz	2018	Cuadernos del ICIC	UNPA			Ver lo mejor, hacer lo mejor: afectos, conocimiento y acción en la ética de Spinoza
29/A339	PAC, ANDREA BEATRIZ	2015	Libro: LECTURA Y ESCRITURA COMO PRACTICAS SOCIALES Editorial: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA Lugar: CORDOBA	UNC			LA EXPERIENCIA DE ESCRIBIR O LA ESCRITURA COMO EXPERIENCIA
29/A339	ALTAMIRANO TATIANA;AYESTER ÁN MARISA;BAHAMON DE SUSANA;DALLA COSTA LUIS;GUIDETTI CAROLINA	2017	Libro: Introducción a los discursos académicos y científicos. Cuadernillo didáctico para análisis y producción del discurso Editorial: UNPA Lugar: Río Gallegos	UNPA			Introducción a los discursos académicos y científicos. Cuadernillo didáctico para análisis y producción del discurso
29/A361	ARPES, MARCELA	2016	RESEÑAS CELEHIS	Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.		2-7	Teatro(s) y teatralidades en territorio
29/A361	ARPES, MARCELA	2016	ACTAS CONGRESO CUESTIONES CRITICAS	CELA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO		1-8	La estética del retablo y la distorsión de lo extraescénico en el "tríptico patronal" de Mauricio Kartún
29/A361	ARPES, MARCELA	2016	Hermeneutic. Revista Digital de arte, crítica y filosofía	UNPA		89-96	Arlt-Sarmiento: cuerpos escriturarios bajo el guión crítico de Raul Antelo

29/A361	ARPES MARCELA	2017	Estudios de Teoría Literaria. Revista digital: Artes, Letras y Humanidades	UNMDP FACULTAD DE HUMANIDADES	6	3-12	Notas sobre el cuerpo y sus escrituras
29/A361	ARPES MARCELA;ZUBIETA ANA MARIA	2017	Libro: CUERPO Y VIOLENCIA EN LA LITERATURA Y LAS ARTES CONTEMPORÁNEAS Editorial: DEPARTAMENTO LETRAS FFY LETRAS UBA Lugar: BUENOS AIRES	DPTO. DE LETRAS, ARTES, ANTROPOLOGÍA Y FILOSOFIA. UBA			LA MANO CORTADA: CUERPOS EN DUELO. SOBRE "APÁTRIDA" DE RAFAEL SPREGELBURD
29/A363	Alejandro Gasel	2017	Revista Colombiana de Ciencias Sociales	Universidad Católica Luis Amigó - Funlam	8	88-107	Memorias, cotidianeidad y territorios. Malvinas en la escuela secundaria argentina
29/A363	Alejandro Gasel	2017	Estudios de Teoría Literaria. Revista digital: Artes, Letras y Humanidades	UNMDP FACULTAD DE HUMANIDADES	6	39-51	Una corporeidad dinamizada. Notas sobre corporeidad, territorios y literatura argentina actual
29/A363	Aracelli Gonzalez Alejandro Gasel Marcela Arpes	2017	ICT UNPA	UNPA		30-44	Búsqueda y análisis de los modos vanguardistas de inscribir los cuerpos en la revista Martín Fierro
29/A369	SALCEDO, ROMINA	2016	Libro: Constelaciones discursivas: figuras, tramas y texturas Editorial: UNPA Edita Lugar: Río Gallegos, Argentina	UNPA			Y en el bullicio, la literatura: encuentros y desencuentros modernistas.
29/A369	LUQUE, GABRIELA	2016	Libro: Constelaciones discursivas : figuras, tramas y texturas Editorial: UNPA Edita Lugar: Río Gallegos - Santa Cruz, Argentina	UNPA			Ya podemos perdonar a Darío: Rubén Darío, disputas y homenajes

29/A369	LUQUE, ÉLIDA Y MARTÍNEZ, SUSANA	2017	Libro: BANDIERI, SUSANA Y SANDRA FERNÁNDEZ (COORDINADORAS), LA HISTORIA ARGENTINA EN PERSPECTIVA LOCAL Y REGIONAL. NUEVAS MIRADAS PARA VIEJOS PROBLEMAS. TOMO II Editorial: EDITORIAL TESEO Lugar: BUENOS AIRES	TESEO			REFORMAS DEL ESTADO Y MOVIMIENTOS SOCIALES. SANTA CRUZ A COMIENZOS DEL SIGLO XXI
29/A369	LUQUE GABRIELA	2016	Libro: ESTUDIOS ARGENTINOS DE LITERATURA FRANCESA Y FRANCÓFONA: FILIACIONES Y RUPTURAS. ESTUDIOS ARGENTINOS DE LITERATURA FRANCESA Y FRANCÓFONA: FILIACIONES Y RUPTURAS. FRANCISCO AIELLO (COMPILADOR)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA/			VÍCTOR HUGO, LA TENTACIÓN DE UN LECTOR LATINOAMERICANO
29/A369	LUQUE ÉLIDA, AUZOBERRÍA MIGUEL, BRITOS CHRISTIAN, HUENUL VÍCTOR HUGO, MARTÍNEZ SUSANA	2018	Libro: LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES DESOCUPADOS EN LA HISTORIA RECIENTE DE ARGENTINA: LUCHAS Y ESPERANZAS. Editorial: Acercádonos Ediciones, CEISO, IIHS (UNP) Lugar: BAHÍA BLANCA				LAS TOMAS DE TERMAP, SANTA CRUZ, ARGENTINA, 2004

29/A369	Luque, Gabriela; Luque, Elida; Salemi, Paulina; Altamirano, Tatiana; Castillo, Cristian	2016	Libro: AMÉRICA LATINA, PALABRA EN ACCIÓN.INTELECTUALES Y DISCURSOS 1910-1950 Editorial: UNPA Edita Lugar: RÍO GALLEGOS,Santa Cruz	UNPA			AMÉRICA LATINA, PALABRA EN ACCIÓN.INTELECTUALES Y DISCURSOS 1910-1950
29/A369	Auzoberría Miguel;Huenul Hugo;LUQUE Elida;Martínez Susana	2017	Editorial: UNPA Edita Lugar: Río Gallegos	UNPA			La deposición de Del Val y el ascenso de Kirchner. La transición al dominio del capital financiero en Santa Cruz
29/A370	Muñoz, Nora; Musci, Mónica; Pac, Andrea Beatriz	2017	COGENCY. Journal of Reasoning and Argumentation	Universidad Diego Portales	9	85- 105	La retórica de la construcción del conocimiento académico. Reflexiones en torno a la hypokrisis en las ponencias.
29/A370	MUÑOZ, NORA ISABEL; MUSCI, MÓNICA BEATRIZ COORDINADORES DEL LIBRO: BEIN, R.; BONNIN, J.; DI STÉFANO, M.; LAURÍA, D.; PEREIRA, M.C.	2018	Libro: HOMENAJE A ELVIRA ARNOUX: ESTUDIOS DE ANÁLISIS DEL DISCURSO, GLOTOPOLÍTICA Y PEDAGOGÍA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA: TOMO IV: LECTURA Y ESCRITURA.	UBA/Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Colección Saberes		67-82	ESCRITURA ACADÉMICA EN ESTUDIANTES AVANZADOS DE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES Y DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA DE LA UNPA: MODOS DE DECIR Y RAZONAR

III: Participación en congresos declarada en los informes finales de proyectos de investigación en el área de Letras. Periodo
1996-2016

N° PI	CONGRESO	EDICIÓN	AÑO	LUGAR DE REALIZACIÓN	CLASIFICACIÓN	PARTICIPANTES	TEMA
29/A015	CONGRESO DE LA PATAGONIA AUSTRAL	3	1998	RIO GALLEGOS-SANTA CRUZ	GENERAL	ARPES; RICAUD	LITERATURA INFANTIL
29/A015	ENCUENTRO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN LA PATAGONIA	6	1998	UNPSJB	LITERATURA	ARPES; RICAUD	LA PARODIA COMO ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS EN EL CAMPO DE LA LITERATURA INFANTIL DURANTE LA DICTADURA MILITAR
29/A015	FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO	3	1998	RIO GALLEGOS-SANTA CRUZ	GENERAL	ARPES; RICAUD	ESTRATEGIAS DE RUPTURA EN TEXTOS DE LITERATURA INFANTIL
29/A053	CONGRESO NACIONAL DE LITERATURA	10	1999	UNS- BAHIA BLANCA	LITERATURA	PEREZ RASETTI	LA LOCURA LUCIDA FICCION CIENTIFICA Y LOCURA EN LAS FANTASIAS CIENTIFICAS DE HOLMEBERG
29/A053	JORNADA DE TEORIA Y CRITICA LITERARIA		1999	UBA	LITERATURA	PEREZ RASETTI	GENEROS DE MASAS MIGRACIONES EN LA LITERATURA POLICIAL PARA NARRAR LA DICTADURA

29/A064	CONGRESO NACIONAL DE HISPANISTAS	6	2002	SAN JUAN	LINGÜÍSTICA	MUÑOZ; MUSCI	LA S-FINAL DE SILABA EN EL ESPAÑOL DE RIO GALLEGOS
29/A064	ENCUENTRO DE LENGUAS ABORIGENES Y EXTRANJERAS	3	2002	SALTA	LINGÜÍSTICA	FERNANDEZ GARAY; MUÑOZ; MUSCI	HUELLAS MAPUCHES EN EL ESPAÑOL DE SANTA CRUZ
29/A064	CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE LINGÜÍSTICA	9	2002	CORDOBA	LINGÜÍSTICA	MUÑOZ; MUSCI	CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL YEISMO EN RIO GALLEGOS
29/A067	FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO	6	2000	SANTA CRUZ- RIO GALLEGOS	GENERAL	FERNANDEZ; BERGERO; ESNAOLA	CIBERLECTORES
29/A067	CONGRESO SOCIEDAD ARGENTINA DE LINGÜÍSTICA	7	2000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA	LINGÜÍSTICA	BERGERO; ESNAOLA	LOS LENGUAJES DE LA CULTURA CONTEMPORANEA: NUEVOS ESTILOS DE INTERACCIÓN
29/A096	FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO	7	2002	RIO GALLEGOS-SANTA CRUZ	GENERAL	ARPES; RICAUD	AUTOBIOGRAFÍA Y DRAMATURGIA ARGENTINAS: DOS GENEROS QUE SE REDEFINEN EN LA MODERNIDAD/ HOMBRES FRONTERA: UN DIALOGO INTERTEXTUAL ENTRE LA ODISEA Y EL ENTENADO
29/A096	JORNADAS DE INVESTIGACIÓN	3	2002	UNPA- UARG	GENERAL	ARPES; RICAUD	ESTRATEGIAS DE FICCIONALIZACIÓN. DISCURSOS CONSTITUYENTES

29/A096	CONGRESO INTERNACIONAL DEL TEATRO IBEROAMERICANO Y ARGENTINO	11	2001		TEATRO	ARPES	LA CONSTRUCCIÓN FICCIONAL DE LA DRAMATURGIA ARGENTINA ACTUAL
29/A096	FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO	6	2001	RIO GALLEGOS-SANTA CRUZ	GENERAL	ARPES	EL TEATRO DEL SIGLO XX EN SANTA CRUZ (1900-1940)
29/A096	CONGRESO DE LA LITERATURA ARGENTINA	11	2001		LITERATURA	ARPES; RICAUD	AUTOBIOGRAFÍAS: NUEVAS FORMAS DE NARRAR IDENTIDADES
29/A100	CONGRESO DE SEMIOTICA VISUAL DE QUEBEC	1	2001	QUEBEC-CANADA	SEMIOTICA	LEDESMA	NUEVOS MODOS DE LEER Y NUEVOS MODOS DE VER LA GRAFICA
29/A106	CONGRESO INTERNACIONAL FELS SEMIOTICA DE LA VIDA COTIDIANA	5	2002	BUENOS AIRES	SEMIOTICA	BERGERO	EL TRUEQUE UN FENOMENO SEMANTIZADO/ LOS RITUALES CONTEMPORANEOS EN LOS VIDEOJUEGOS: LA DIGITALIZACION DEL ESPACIO LUDICO
29/A106	JORNADAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2	2002	UNPA-UARG	COMUNICACIÓN	FERNANDEZ; BERGERO; ESNAOLA	PERIODISMO EN INTERNET/LO VEROSIMIL EN LA CONSTRUCCION DEL ACONTECIMIENTO/ ENCUENTROS Y DESENCUENTROS ENTRE LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACION
29/A106	JORNADAS DE INVESTIGACIÓN	3	2002	UNPA-UARG	GENERAL	FERNANDEZ; BERGERO; ESNAOLA	LOS DIFERENTES IMPACTOS DE LAS COMPUTADORAS EN LOS NIÑOS Y EN LA ESCUELA/ APRENDER A LEER EL MUNDO DEL SIGLO XXI A TRAVES DE LOS VIDEOJUEGOS

29/A106	JORNADAS PATAGONICAS REDUC INVESTIGACION E INNOVACION EN EDUCACION	1	2002	UNPA- UACO	EDUCACIÓN	FERNANDEZ	LOS NUEVOS MEDIOS Y LOS CHICOS
29/A106	ENCUENTRO DE HERMENEUTICA APLICADA	2	2002	UNPA- UARG	HERMENEUTICA	ESNAOLA	LA DIGITALIZACION DEL ESPACIO LUDICO
29/A149	ENCUENTRO DE LA LITERATURA ARGENTINA CON EL DISCURSO CRÍTICO	1	2005	UNPA- UARG	LITERATURA	CRUZ; ARPES; RICAUD; PEREZ RASSETTI	DESDE LA OSCURIDAD UNA FULGURANTE CREACION DE LA PALABRA/ EL CUERPO HECHO TEXTO. TEATRO ABIERTO Y TEATRO POR LA IDENTIDAD/ CAMBIO DE DOMICILIO. SUPERHEROES NACIONALES EN LA OBRA DE JUAN SASTURAIN/ EL PRIVILEGIO DE LA ESCRITURA EN EL PROYECTO AUTOBIOGRÁFICO DE LUIS GUSMAN
29/A149	JORNADAS DE LETRAS	1	2004	UNPA- UARG	LETRAS	RICAUD; PEREZ RASSETTI	GENERO Y ETHOS EN LOS MANIFIESTOS DE LA NUEVA ERA. EL CASO DE AUTOMANDAMIENTOS PARA EL NUEVO MILENIO DE DANIEL VERONES / LA EXPERIENCIA LITERARIA COMO FORMA DE AUTOFIGURACIÓN/ LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACION EN LOS RELATOS DE FIN DE SIGLO
29/A149	FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO		2004	RIO GALLEGOS-SANTA CRUZ	GENERAL	RICAUD	TRATADO DE DELINCUENCIA DE ROBERTO ARLT. / FORMAS DE AUTOFIGURACIÓN EN LA MADRIGUERA

29/A149	ENCUENTRO DE HERMENEUTICA APLICADA	4	2004	UNPA- UARG	HERMENEUTICA	ARPES	EL SUJETO QUE ESTALLA Y SE RECOMPONE EN LA PALABRA POÉTICA
29/A149	FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO	11	2006	RIO GALLEGOS-SANTA CRUZ	GENERAL	RICAUD; ARPES	LITERATURA INFANTIL Y COERCIÓN DICTATORIAL/EN EL PAÍS DEL VIENTO: REPRESENTACIONES DE LA PATAGONIA EN AGUAFUERTES ARLTIANAS/ LAS REPRESENTACIONES DE LA DELINCUENCIA Y LA CRIMINALIDAD EN TRATADO DE LA DELINCUENCIA DE ROBERTO ARLT
29/A149	CICLO DE CONFERENCIAS DE LA BIBLIOTECA MALVINA PERAZZO		2006	UNPA- UARG	GENERAL	ARPES	REPRESENTACIONES DEL GAUCHO Y DEL CAMPO EN LA LITERATURA ARGENTINA DE LAS DOS PRIMERAS DECADAS
29/A149	JORNADAS DE LETRAS	3	2006	UNPA- UARG	LETRAS	ARPES	LA ESCRITURA DEL DIOS: TZINACAN-ESPINOZA-BORGES/ HUELLAS DEL PASADO LA INFANCIA EN LA ECONOMÍA DEL RELATO DE VIDA
29/A149	JORNADAS BORGES Y LOS OTROS	6	2006	BUENOS AIRES - FUNDACIÓN INTERNACIONAL JORGE LUIS BORGES	LETRAS	ARPES	LA ESCRITURA DEL DIOS: TZINACAN-ESPINOZA-BORGES

29/A149	ENCUENTRO DE ACADEMICOS E INVESTIGADORES PATAGONICOS DE ARGENTINA Y CHILE	1	2006	CHILE- UNIVERSIDAD DE MAGALLANES	GENERAL	ARPES	EL TEATRO EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO XX. UNA POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN CULTURAL DE LA PATAGONIA SUR/ EL INCIPIENTE PERIODISMO CULTURAL EN RIO GALLEGOS 1980-2004
29/A149	JORNADA DE LETRAS	2	2005	UNPA- UARG	LETRAS	ARPES	LA DRAMATURGIA DE RODOLFO WALSH UNA OPERACIÓN POLÍTICA AÚN VIGENTE/PERIODISMO CULTURAL EN RIO GALLEGOS EN EL PERIODO 1980-2004/ GUILLERMO SACCOMANNO ES MANUEL PUIG
29/A149	JORNADAS DE CULTURA GRECOLATINAS DEL NOA	2	2006	UNIVERSIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATA-MARCA	CIENCIAS SOCIALES	ARPES	MEDEA HISTERICA EN TIERRAS DE ESPAÑA. VERSIÓN POSMODERNA DE LA TRAGEDIA CLÁSICA
29/A149	CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA. ARTE Y CULTURA EN LA ERA GLOBAL	1	2006	BUENOS AIRES	LITERATURA	RICAUD	ESQUZOFRENIA TEATRAL: UN MOMENTO ARGENTINO EXPLICADO PARA EXTRANJEROS
29/A149	CONGRESO INTERNACIONAL DE TEATRO IBEROAMERICANO Y ARGENTINO	15	2006	BUENOS AIRES- GETEAUBA	TEATRO	ARPES	UNA TRAGEDIA ARGENTINA: FIGURACIONES DE LA NACION VIOLENTA/ ESCRITURAS EN DIALOGO / QUIEN ES EL AUTOR DE MEDEA

29/A149	CONGRESO NACIONAL DE LITERATURA ARGENTINA	13	2006	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN	LITERATURA	ARPES	EL TEATRO DE RODOLFO WALSH: UNA OERACIÓN POLÍTICA AUN VIGENTE/ PERSPECTIVA AUTOBIOGRÁFICA Y RUTINAS DE LO COTIDIANO PARA DAR CUENTA DEL TERRITORIO
29/A149	JORNADAS DEL IOM	1	2006	RIO GALLEGOS-SANTA CRUZ	PSICOANALISIS	ARPES	PRESENTACION DEL LIBRO: EL PSICOANALISIS Y LOS DEBATES CULTURALES. EJEMPLOS ARGENTINOS
29/A149	FERIA NACIONAL DEL LBRO	35	2006	BUENOS AIRES	GENERAL	RICAUD; ARPES	PRESENTACION DEL LIBRO: ENCuentro DE LA LITERATURA ARGENTINA CON EL DISCURSO CRÍTICO
29/A149	CONGRESO INTERNACIONAL DEBATES ACTUALES: LAS TEORÍAS CRÍTICAS DE LA LITERATURA Y LA LINGÜÍSTICA	1	2006	BUENOS AIRES- UBA	LITERATURA; LINGÜÍSTICA	PEREZ RASETTI	ESPECTROS EN LA CIUDAD / EXPERIENCIA LITERARIA Y AUTOFIGURACIÓN EN LA MADRIGUERA DE TUNUNA MERCADO
29/A165	ENCUENTRO DE LA LITERATURA ARGENTINA CON EL DISCURSO CRÍTICO	1	2005	UNPA-UARG	LITERATURA	LUQUE	LA LITERATURA HISPANOAMERICA EN LA VANGUARDIA MARTINFERRISTA

29/A165	JORNADA DE LETRAS	2	2005	UNPA-UARG	LETRAS	RICAUD; LUQUE	UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN EL CAMPO LITERARIO/ TRAVESIAS INTELECTUALES: PEDRO HENRIQUEZ UREÑA Y AMERICA LATINA EN TIEMPOS DE CONDENSACIÓN
29/A165	JORNADAS DE LENGUA LITERATURA Y COMUNICACIÓN	2	2005	UNCO- CENTRO UNIVERSITARIO ZONA ATLANTICA (VIEDMA)	LETRAS; COMUNICACIÓN	LUQUE	QUÉ ENSEÑAMOS AL LEER LITERATURA LATINOAMERICANA EN LAS AULAS? ALGUNAS TENSIONES PRESENTES
29/A165	ENCUENTRO DE ACADEMICOS E INVESTIGADORES PATAGONICOS DE ARGENTINA Y CHILE	1	2005	UNIVERSIDAD DE MARGALLANES-PUNTA ARENAS- CHILE	GENERAL	LUQUE	LOS FUNDADORES DEL CANON
29/A165	CONGRESO REGIONAL. INSTITUTO INTERNACIONAL DE LITERATURA IBEROAMERICANA	1	2005	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO	LITERATURA	LUQUE	LAS HUELLAS DE UNA TRAVESÍA QUE NO CESA (LA LECTURA DEL PRESENTE EN PEDRO ENRIQUE UREÑA)
29/A176	JORNADAS DE CULTURA GRECOLATINA	2	2005	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA	LITERATURA	ATIENZA; ZAPATA; VEGA	MEDEA HISTORIACA EN TIERRAS DE ESPAÑA. VERSIÓN DE LA TRAGEDIA GRIEGA DE LUIS CABAL/ LA MORALIDAD EN EL DISCURSO POLITICO DE CICERON

29/A176	CONGRESO NACIONAL DE LINGÜÍSTICA	10	2005	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA/SOCIEDAD ARGENTINA DE LINGÜÍSTICA	LINGÜÍSTICA	ATIENZA; ZAPATA; VEGA	LA ENUNCIACIÓN EN EL DISCURSO POLÍTICO DE CICERON/ ANALISIS DEL DISCURSO POLITICO EN EL AULA: ARTICULACIÓN ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA
29/A176	SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	6	2006	UNPA-UARG	GENERAL	ZAPATA; VEGA	EL DISCURSO POLITICO DE CICERÓN
29/A176	JORNADA DE LETRAS	3	2006	UNPA-UARG	LETRAS	ZAPATA; VEGA	LA INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LA REPUBLICA DE CICERON
29/A176	CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA: ARTE Y CULTURA EN LA GLOBALIZACIÓN	1	2006	BUENOS AIRES	LITERATURA	ZAPATA	LA CONSTRUCCION DISCURSIVA DE LA MEMORIA
29/A176	SIMPOSIO NACIONAL DE ESTUDIOS CLASICOS	19	2006	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO	LITERATURA CLASICA	ZAPATA	LA DISCURSIVIDAD POLITICA EN CICERON/ NO ES ESTO QUE LOS AQUEOS LLOREN AL MUERTO CON EL VIENTRE. UNA LECTURA INTERTEXTUAL DE LA ODISEA
29/A177	ENCUENTRO DE LA RED IBEROAMERICANA DE COMUNICACIÓN DIGITAL	2	2006	COVILHA-PORTUGAL	COMUNICACIÓN	BERERO; AGÜERO; ALVARADO; RAMOS	COMPETENCIAS DEL COMUNICADOR DIGITAL

29/A177	BIENAL IBEROAMERICANA DE COMUNICACIÓN	6	2007	UNC- CORDOBA	COMUNICACIÓN	BERERO; AGÜERO; ALVARADO; RAMOS	LOS MEDIOS Y LA PROTESTA SOCIAL
29/A177	JORNADAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3	2006	UNPA-UARG	COMUNICACIÓN	BERERO; AGÜERO; ALVARADO; RAMOS	EL PROCESO DE DIGITALIZACION Y EL PERFIL DE LOS COMUNICADORES EN EMPRESAS DE RIO GALLEGOS
29/A177	CONGRESO REDCOM	7	2007	UNR- ROSARIO	COMUNICACIÓN	BERERO; AGÜERO; ALVARADO; RAMOS	NUEVOS RETOS PARA LA FORMACION UNIVERSITARIA DE LOS COMUNICADORES. COMO SE CONSTRUYE EL APRENDIZAJE MEDIDADO POR LAS TIC
29/A179	JORNADA DE LETRAS	3	2006	UNPA-UARG	LETRAS	MUÑOZ; MUSCI; GASEL; VEGA	ANCLAJES DISCURSIVOS DE LAS POLITICAS DE IDENTIDAD
29/A179	CONGRESO INTERNACIONAL TRANSFORMACIONES CULTURALES: DEBATES TEORÍA, LA CRÍTICA Y LA LINGÜÍSTICA	1	2006	UBA	LITERATURA; LINGÜÍSTICA	MUÑOZ; MUSCI; GASEL; VEGA	LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE RIO GALLEGOS: REALIZACIÓN DISCURSIVA DE POLITICAS DE IDENTIDAD
29/A179	ENCUENTRO ANUAL DE HERMENEUTICA APLICADA	5	2005	UNPA-UARG	HERMENEUTICA	MUÑOZ; MUSCI	EL INDIGENA DESCONOCIDO

29/A179	JORNADA DE LETRAS	2	2005	UNPA-UARG	LETRAS	MUÑOZ; MUSCI	LA REPRESENTACION DEL ESPACIO GEOGRÁFICO Y EL RESCATE DE LA MEMORIA COLECTIVA DE ESCRITORES SANTACRUCEÑOS
29/A202	CONGRESO INTERNACIONAL TRANSFORMACIONES CULTURALES: DEBATES TEORÍA, LA CRÍTICA Y LA LINGÜÍSTICA	1	2007	UBA	LITERATURA; LINGÜÍSTICA	ARPES; ENNIS; BORQUEZ; NAVAS	JUAN GOYTISOLO EN LOS BALCANES: NOSTALGIA Y COMPROMISO
29/A202	JORNADA DE LETRAS	4	2007	UNPA-UARG	LETRAS	ENNIS; BORQUEZ; NAVAS	INTERVENCIONES DE PETER HANDKE A TRAVES DEL ESPEJO/ MEMORIA E INTERVENCIÓN EN LA NARRATIVA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA: UMBRALES DE TRES NOVELAS/ MEMORIA Y TRANSICIONES ESPAÑOLA EN LA LECTURA DE HARO TECGLLEN/ EL LABERINTO DEL FAUNO: EL MUNDO DE LAS HADAS EN LOS TIEMPOS DE LA GUERRA
29/A202	JORNADA INTERNACIONAL DE LITERATURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA	1	2007	UNPA-UARG	LITERATURA	ENNIS; BORQUEZ; ARPES	MEMORIA E INTERVENCIÓN: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO RECONFIGURACIONES Y DESPLAZAMIENTOS

29/A202	CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE HISPANISTAS. TRAMAS DEL HISPANISMO ACTUAL	8	2007	MENDOZA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO	HISPANISMOS	ENNIS	LA VOZ DE LOS VENCIDOS. APUNTES EN TORNO A LOS GIRASOLES CIEGOS, DE ALBERTO MENDEZ
29/A202	CONGRESO INTERNACIONAL DE CUESTIONES CRITICAS	1	2007	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO.	LITERATURA	ENNIS	LA FRAGIL MATERIALIDAD DE LA LITERATURA: ACERCA DE LOS LIBROS ARDENAL, DE MANUEL RIVAS
29/A202	JORNADA DE HERMENEUTICA	4	2007	UNPA-UARG	HERMENEUTICA	ENNIS	LA LITERATURA, LA HISTORIA Y EL PROBLEMA DE LA TOTALIDAD EN W. BENJAMIN. ELEMENTOS PARA RONDAR UNA HIPÓTESIS
29/A203	CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOGICA, ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO	1	2008	SANTIAGO DE CHILE	ARGUMENTACION	MUSCI; MUÑOZ; PAC	ARGUMENTAR CON METAFORAS/ SOBRE LA REHABILITACIÓN DE LAS EMOCIONES EN LOS ESTUDIOS DE ARGUMENTACIÓN/ ARGUMENTACIÓN FILOSOFICA Y FILOSOFIA LITERARIA
29/A203	JORNADA DE LETRAS	4	2007	UNPA-UARG	LETRAS	MEONIZ; CONSTANTINI; MUSCI; PAC	LOS DESAFIOS DE LA ENSEÑANZA DE LA ARGUMENTACIÓN/ EL VALOR ARGUMENTATIVO DE LA METAFORA/ LAS RAZONES DE LA EMOCION/ POETIZAR Y FILOSOFAR. ARGUMENTACION FILOSOFICA EN CLAVE VOLTAIREANA

29/A203	CONGRESO INTERNACIONAL. TRANSFORMACIONES CULTURALES DEBATES DE LA TEORÍA LA CRÍTICA Y LA LINGÜÍSTICA	3	2008	UBA	LINGÜÍSTICA	MUÑOZ; MUSCI	HACIA NUEVAS PROPUESTAS DIDÁCTICAS EN LA ARGUMENTACIÓN
29/A203	JORNADA DE LETRAS	5	2008	UNPA-UARG	LETRAS	MUÑOZ; MUSCI; PAC; MEO- NIZ	DIFICULTADES DIDACTICAS EN LA DISTINCIÓN TEXTUAL ENTRE ARGUMENTACIÓN Y EXPLICACIÓN/ METAFORAS QUE SE DISCUTEN / NECESARIAS Y PELIGROSAS: LOS TOPOI EN ACCIÓN EN EL IMAGINARIO ATENIENSE SOBRE LA MUJER
29/A203	JORNADAS DE HUMANIDADES	8	2008	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA	HUMANIDADES	MUÑOZ; MUSCI	EXPLICACIÓN Y ARGUMENTACIÓN: UNA DISTINCIÓN PROBLEMÁTICA/ EL DISCURSO DE NELSON MANDELA: CUANDO LA EMOCION ILUMINA LA VERDAD
29/A204	CONGRESO INTERNACIONAL CELEHIS DE LITERATURA	3	2007	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA	LITERATURA	LUQUE; SALEMI; STEWART	LLAMADA A LA PUERTA, MARCA EN EL FRENTE: EL ATENEO DE LA JUVENTUD Y LA FORMACIÓN DE LA FIGURA DEL INTELLECTUAL EN AMERICA
29/A204	FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO	14	2007	RIO GALLEGOS- SANTA CRUZ	GENERAL	LUQUE; SALEMI	INTELLECTUALES Y AMERICA LATINA: MEXICO, PAIDEA DEL INTELLECTUAL LATINOAMERICANO
29/A204	JORNADA DE LETRAS	5	2008	UNPA-UARG	LETRAS	LUQUE; STEWART	LA AMERICA NUESTRA FRENTE A LOS BARBAROS FIERROS

29/A204	JORNADAS NACIONALES Y LATINOAMERICANAS HACER LA HISTORIA	8	2008	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	HISTORIA	LUQUE	DISPUESTOS A ARRIESGARLO TODO/ CONFIAR EN NOSOTROS MISMOS: PEDRO HENRIQUEZ UREÑA UN DIÁLOGO AMERICANO/ LA MASCA QUE JALA EL GATILLO
29/A204	SOLAR (SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS)	11	2008	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR- BAHIA BLANCA	HUMANIDADES	LUQUE	REPRESENTACIÓN DE AMÉRICA EN EL DISCURSO MODERNISTA/ MÉXICO LAS POSIBILIDADES DEL DISCURSO INTELECTUAL LATINOAMERICANO EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX
29/A204	JORNADAS ANDINAS DE LITERATURA LATINOAMERICANA	8	2009	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILE. SANTIAGO DE CHILE	LITERATURA	LUQUE; SALEMI; STEWART	FLECHA DESTRUCTORA O FLECHA DE ANHELO? LAS POSIBILIDADES DEL DISCURSO INTELECTUAL LATINOAMERICANO
29/A204	JORNADAS INTERESCUELAS DEPARTAMENTO DE HISTORIA	12	2009	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE. SAN CARLOS DE BARILOCHE	HISTORIA	SALEMI; ALTAMIRANO	UN PROYECTO EDUCATIVO EN UN PROCESO REVOLUCIONARIO: MÉXICO 1921-1924/ ENCRUCIJADAS INTELECTUALES LATINOAMERICANO DE ENTREGUERRAS
29/A204	SIMPOSIO INTERNACIONAL EL ENSAYO	1	2009	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. MENDOZA	LITERATURA	LUQUE; SALEMI	DOS MIRADAS SOBRE LA EDUCACION Y LA UNIVERSIDAD EN EL MÉXICO DE LA REVOLUCIÓN: PEDRO ENRIQUEZ UREÑA Y JOSE VASCONCELOS
29/A204	CONGRESO INTERNACIONAL ORBIS TERTIUS	7	2009	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. LA PLATA	LITERATURA	LUQUE	LEER, A CUAR: SOBRE ALGUNAS POLÍTICAS DE LECTURA EN AMÉRICA LATINA EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO

29/A204	JORNADAS HISPANICAS Y DE AMERICA LATINA. II CONGRESO INTERNACIONAL CIUDAD IMAGINARIOS EN LAS LITERATURAS LATINAS	22	2009	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA. CHILE. VALPARISO	LITERATURA	LUQUE	UNA CIUDAD COLONIAL EN EL LANGUIDO TRÓPICO. SANTO DOMINGO A LA MIRADA DE PEDRO HERNIQUEZ UREÑA
29/A206	JORNADAS DE HERMENEUTICA	7	2007	UNPA-UARG	HERMENEUTICA	ABERASTURY; ARPES; GASEL; RICAUD	EL CUERPO ANCLAJE DE REPRESENTACIONES SOCIALES
29/A206	JORNADAS DE LETRAS	4	2007	UNPA-UARG	LETRAS	ABERASTURY; RICAUD; ARPES; GASEL	TEATRO PARA NOSOTROS, TEATRO PARA LOS OTROS/ CUERPO Y DESPOSECIÓN EN DIOS NOS QUIERE DE GRISELDA GABARRO/ SOBRE COMO NOS MIRA A LA PATAGONIA LA NARRATIVA DEL CENTRO/ REFLEJO Y REFRACCIÓN
29/A206	JORNADAS DEL CENTRO DE TEORÍA Y CRITICA	1	2007	UNLP- LA PLATA	LITERATURA	GASEL	INSCRIBIR LA PERIFERIA: SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA PATAGONIA EN LA NARRATIVA ARGENTINA
29/A206	JORNADAS DEL CENTRO DE LITERATURAS COMPARADAS	1	2007	UNL- SANTA FE	LITERATURA	GASEL	LA INVENCION DE LA PATAGONIA EN LA NARRATIVA ARGENTINA DEL CENTRO

29/A206	CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURAS ESPAÑOLAS CONTEMPORANEAS	1	2008	UNLP- LA PLATA	LITERATURA	ARPES	TEATRO, EXILIO Y CRITICA PERIFERICA
29/A206	CONGRESO INTERNACIONAL. TRANSFORMACIONES CULTURALES DEBATES DE LA TEORÍA LA CRÍTICA Y LA LINGÜÍSTICA	3	2008	UBA- FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	LITERATURA; LINGÜÍSTICA	ARPES	EL LUGAR DE LA PALABRA EN EL TEATRO ACTUAL. ALGUNAS APROPIACIONES TEORICAS DERRIDIANAS PARA PENSAR EL PROBLEMA/ ESCRITURA COMO PORTAVOZ. PRESTAR EL CUERPO PARA QUE EL AUSENTE HABLE
29/A206	CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA PARA NIÑOS. PRODUCCIÓN EDICIÓN Y CIRCULACIÓN	1	2008	BIBLIOTECA NACIONAL	LITERATURA	ARPES; RICAUD	LITERATURA INFANTIL ARGENTINA EN SU ETAPA DE EMERGENCIA
29/A206	CONGRESO NACIONAL SOBRE PROBLEMAS SOCIALES CONTEMPORANEAS	4	2008	UNL- SANTA FE	HUMANIDADES	ARPES; RICAUD; GASEL; ALE-RASTURY	LITERATURA ARGENTINA EN EL CRUCE DE LOS SIGLOS XX Y XXI. EL CUERPO COMO CARTOGRAFÍA SIGNIFICANTE/ EL DISEÑO DE LA PATAGONIA AUSTRAL EN CIERTA NARRATIVA ARGENTINA. NOTAS SOBRE EL ESPACIO, EL EXTERMINIO Y EL CONFLICTO

29/A206	COLOQUIO INTERNACIONAL: LA LITERATURA Y SUS LINDES EN AMERICA LATINA	1	2008	ABRALIC-UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA-BRASIL	LITERATURA	ARPES	CUERPO PERDIDO CUERPO RECOBRADO. LA PROPUESTA ARTISTICA DEL TEATRO POR LA IDENTIDAD
29/A206	COLOQUIO INTERNACIONAL DE TEATRO	4	2008	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA. MONTEVIDEO URUGUAY	TEATRO	ARPES	RODOLFO WALSH ANGUSTIAS DE UN DRAMATURGO MILITANTE
29/A206	JORNADAS DE LETRAS	5	2008	UNPA-UARG	LETRAS	ARPES; ABERASTURY; GASEL	DEL CUERPO VIVIDO AL CUERPO (DES) CORPOREIZADO/ SIN LUGAR Y SIN NOMBRE EN TORNO A PROMESAS Y DESVARÍOS DE GRISELDA GAMBARRO/APORTES PARA LA CONFIGURACION DE UN LINAJE DE LOS INSEPULTOS EN LA NARRATIVA ARGENTINA EN EL CRUCE DE LOS SIGLOS XXY XXI/ CONTAR LA PROPIA GEOGRAFIA: ENTRE EL ESPACIO VIVIDO Y LA MEMORA DESPAZADA (J.J. SAER)
29/A206	FERIA NACIONAL DEL LIBRO	34	2008	BUENOS AIRES	GENERAL	ARPES; RICAUD	PRESENTACIÓN DEL LIBRO: LITERATURA INFANTIL ARGENTINA, INFANCIA, POLÍTICA Y MERCADO EN LA CONSTITUCIÓN DE UN GÉNERO MASIVO
29/A206	FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO	14	2008	RIO GALLEGOS- SANTA CRUZ	GENERAL	ARPES; RICAUD	PRESENTACIÓN DEL LIBRO: LITERATURA INFANTIL ARGENTINA, INFANCIA, POLÍTICA Y MERCADO EN LA CONSTITUCIÓN DE UN GÉNERO MASIVO

29/A206	RED DE LA LITERATURA Y SUS LINDES EN AMERICA LATINA. CONFERENCIA CÁTEDRA TEORÍA LITERARIA	1	2008	FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. UNL	LITERATURA	GASEL	APROPIACIONES DE LA LITERATURA EN EL TEATRO ARGENTINO POSMODERNO/ REPRESENTACIONES DE LA PATAGONIA AUSTRAL EN LA NARRATIVA ARGENTINA CONTEMPORANEA/ LA PATAGONIA COMO LUGAR ABYECTO EL ARCHIVO DE LOS INSEPULTOS EN LA NARRATIVA CONTEMPORANEA/ RECONFIGURACIONES DEL GENERO AUTOBIOGRAFICO EN LA NARRATIVA ARGENTINA ACTUAL
29/A206	JORNADAS ANDINAS DE LITERATURA LATINOAMERICANA	8	2008	UNIVERSIDAD DE CHILE. SANTIAGO DE CHILE	LITERATURA	GASEL	TERRITORIO EXTERMINIO Y COLONIALIDAD DE LOS CUERPOS EN LA PATAGONIA AUSTRAL. APUNTES SOBRE CIERTA NARRATIVA ARGENTINA
29/A206	JORNADAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4	2008	UNPA-UARG	COMUNICACIÓN	GASEL	UNA PERIODISTA VIAJERA EN LA PATAGONIA AUSTRAL SONRE LOS SUICIDAS DEL FIN DEL MUNDO DE LEILA GUERRERO
29/A206	JORNADAS INTEGRADORAS	1	2008	CAICYT-CO-NICET-BUENOS AIRES	HUMANIDADES	GASEL	LAS HISTORIAS DE LAS FAMILIAS PIONERAS EN SANTA CRUZ (1998-2006) LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD
29/A206	JORNADA DE LETRAS	3	2007	UNPA-UARG	LETRAS	RICAUD	HUELLAS DEL PASADO LA INFANCIA EN LA ECONOMIA LA INFANCIA EN EL RELATO DE VIDA/ HOMOSEXUALIDAD Y CRITICA LITERARIA EN ARGENTINA: UN RECORRIDO Y UN CUESTIONAMIENTO
29/A214	SIMPOSIO NACIONAL DE ESTUDIOS CLASICOS	20	2008	FACULTAD DE HUMANIDADES- UNC	LITERATURA CLASICA	ZAPATA; ATIENZA; VEGA	LOGOS Y PATHOS EN DE LEGIBUS DE CICERON/ EL NOSTOS IMPOSIBLE. LA ODISEA EN EL REGRESO DE B SCHILINK

29/A214	FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO	14	2008	RIO GALLEGOS- SANTA CRUZ	GENERAL	ZAPATA	LA REPRESENTACIÓN FEMENINA EN LA POESIA DE CATULO
29/A214	CONFERENCIA LOGICA ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRITICO	1	2008	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES. SANTIAGO DE CHILE	LITERATURA CLASICA	ZAPATA	LA REPRESENTACION DE LAS EMOCIONES EN LA REPUBLICA DE CICE- RON
29/A214	ENCUENTRO DE HERME- NEUTICA APLICADA	8	2008	UNPA-UARG	HERMENEUTICA	ZAPATA; VEGA; ATIENZA	PARA EL PUEBLO LO QUE ES DEL PUEBLO-PERSPECTIVA DESDE LA REPUBLICA DE CICERON/ TODO SU- CEDE Y MÁS. EL USO DE LA META- FORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LO PATAGONICO EN ESCRITORES SAN- TACRUCEÑOS/ EL PUEBLO DONDE ESTA AGORA EKKLESIA Y THATRON EN LA POLIS GRIEGA
29/A215	CONGRESO PANAMERI- CANO DE CO- MUNICACIÓN	4	2010	UNIVERSI- DAD MAYOR- SANTIAGOD E CHILE	COMUNICACIÓN	AGÜERO; BERGERO	LAS MEDIACIONES DE LAS TECNO- LOGIAS DIGITALES EN LA CONS- TRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS SOCIALES
29/A215	JORNADAS DE COMUNI- CACIÓN SO- CIAL	4	2008	UNPA-UARG	COMUNICACIÓN	BERGERO; AGÜERO; CORDOBA; PEREZ RA- SETTI; RO- QUEL; TA- REK	LA CONSTRUCCION DEL SENTIDO EN LOS MENSAJES DE TEXTO/ ESPA- CIOS DE CONSTRUCCION DE LA OPI- NION PUBLICA EN RIO GALLEGOS/ COMUNICACIÓN TECNOLOGIAS Y EDUCACION MUCHO MAS QUE LA ENUMERACION DE CONCEPTOS
29/A215	CONGRESO REDCOM	11	2009	UNT- TUCU- MAN	COMUNICACIÓN	BERGERO	EL PODER DE LOS MEDIOS O EL PO- DER EN LOS MEDIOS/ POLITICOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LAS ENCUESTAS APROTES PARA UN ANALISIS EN RIO GALLEGOS/

29/A215	CONGRESO REDCOM: CULTURA DE MASAS Y NUEVOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN	12	2010	UNCU- MENDOZA	COMUNICACIÓN	BERGERO; CORDOBA	LAS CAMPAÑAS POLITICAS EN LA TRANSMEDIALIDAD/
29/A215	CONGRESO DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA_ MEDIOS ESTADO Y POLITICA	1	2010	UNLP- LA PLATA	COMUNICACIÓN	BERGERO	LA INSERCIÓN DE LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA EN LAS CARRERAS DE COMUNICACIÓN/ESPACIOS DE PRODUCCIÓN COMUNICACIONAL
29/A215	ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1	2010	UNPA-UARG	HUMANIDADES	AGÜERO; BERGERO; CORDOBA; PEREZ RASSETTI; ROQUEL; TAREK	RELACIONES E INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CONFORMACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA EN RÍO GALLEGOS
29/A215	JOVENES INVESTIGADORES DEL BICENTENARIO ARGENTINA-CHILE ENCuentro SUR	1	2010	UNPA	GENERAL	TAREK; ROQUEL	POLITICAS Y GESTIÓN DEL ESTADO: ACCESO A LA INFORMACIÓN EN SANTA CRUZ/ACCESO A LA INFORMACIÓN EN SANTA CRUZ-POLITICAS Y GESTIÓN DE ESTADO
29/A215	JORNADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5	2010	UNPA-UARG	COMUNICACIÓN	CORDOBA; BERGERO	POLITICOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LAS ENCUESTAS APORTES PARA UN ANÁLISIS EN RÍO GALLEGOS/ ACTORES POLITICOS Y MEDIOS TENSION DISCURSIVA

29/A215	JORNADAS DE EXTENSION DOCENCIA E INVESTIGACION	2	2010	UNPA- UACO	GENERAL	BERGERO	PROGRAMA DE INVESTIGACION Y PRODUCCION COMUNICACIONAL
29/A215	JORNADAS PATAGONICAS DE ESTUDIOS SOCIALES SOBRE INTERNET Y TICS	1	2011	UNPSJB- COMODORO RIVADAVIA	COMUNICACIÓN	CORDOBA; BERGERO	LA TRANSMEDIALIDAD EN LA CULTURA DE LA CONVERGENCIA
29/A215	ENCUENTRO BINACIONAL CHILENO-ARGENTINO DE INVESTIGADORES	1	2011	UNIVERSIDAD DE VALPARAISO-CHILE	GENERAL	BERGERO; TAREK	ANALISIS SOCIO DISCURSIVO DE LAS PROPUESTAS DE INCORPORACION DE TECS A LA EDUCACION SUPERIOR
29/A215	ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE LA PATAGONIA AUSTRAL	1	2010	UNPA-UARG	GENERAL	AGÜERO; BERGERO; CORDOBA; PEREZ RASSETTI; ROQUEL; TAREK	RELACIONES E INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CONFORMACION DE LA OPINION PUBLICA EN RIO GALLEGOS

29/A229	CONGRESO INTERNACIONAL ORBIS TERTIUS	7	2009	LA PLATA	LITERATURA	ENNIS; BORQUEZ; WAMBA GABINIA; GERARDT	TODO SOBRE MI PADRE: (POS)MEMORIA Y GENERACIONALIDAD EN LA NARRATIVA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA/TRECE ROSAS ROJAS: MEMORIA FICCION Y PACTOS DE VEROSIMILITUD/ CONFLICTO DE MEMORIA EN W.G.SEBALD/LA LITERATURA DISPERSA EL ESTUDIO DE LA LITERATURA DEL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL Y SUS FUENTES ARCHIVISTICAS
29/A229	JORNADAS INTERNAS DE LITERATURA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA	3	2009	RIO GALLEGOS- SANTA CRUZ	LITERATURA	ENNIS; GERHARDT; MACCIUCI; ATIENZA; ARPES	SECUENCIA SERIE MONTAJE: ARCHIVO Y PAISAJES DE LAS FICCIONES DE LA MEMORIA TRAUMÁTICA/ POETICAS INTERMEDIALES: TESTIMONIO CINE Y LITERATURA EN ESPAÑA/ PERSONAJES EN BUSCA DE NOVALES: LA FIGURA DEL APARECIDO EN LA MEMORIA LITERARIA DE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA ESPAÑOLA/LOS MARCOS BIBLIOGRAFICOS DE LA MEMORIA SOBRE SOLDADOS DE SALAMINA DE JAVIER CERCAS/ LA VOLUNTAD HISTORIOGRAFICA EN LA NARRATIVA ESPAÑOLA ACTUAL/ MEMORIAS DE LA GUERRA CIVIL EN EL DIARIO EL PAIS/ TRAS LAS HUELLAS DE ULISES EN EL REGRESO DE B. SHILINK/ POS-DICTADURA Y ESCRITURA DEL TRAUMA EN EL TERRITORIO DE LA LITERATURA ARGENTINA

29/A229	CONGRESO INTERNACIONAL DE CUESTIONES CRITICAS	2	2009	ROSARIO	LITERATURA	BORQUEZ; CORBELLINI	TROPOI TRANSATLANTICOS DE LA MEMORIA: LOS CUERPOS LOS NOMBRES LOS LIBROS/ PERSONAJES EN BUSCA DE NOVELAS: LA FIGURA DEL APARECIDO EN LA MEMORIA LITERARIA DE LA GUERRA CIVIL Y DICTADURA ESPAÑOLA/POETICAS INTERMEDIALES: TESTIMONIO CINE Y LITERATURA EN ESPAÑA/
29/A229	CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS GERMANICOS	12	2009	CORDOBA	CIENCIAS SOCIALES	WAMBA GABIÑA	W.G.SEBALD. BUSQUEDA DE IDENTIDAD Y MEMORIA
29/A229	CONGRESO INTERNACIONAL DE LETRAS DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL	7	2009	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA-SALTA	LETRAS	CORBELLINI	EL SIGLO DE ORO EN EL AULA: JUEGOS Y ESTRATEGIAS TEATRALES
29/A229	CICLO DE LITERATURA Y TEATRO CONTEMPORANEOS SOBRE LA CIUDAD DE BARCELONA	1	2009	LA PLATA	LITERATURA; TEATRO	CORBELLINI	LOS MARES DEL SUR DE MANUEL VAZWUES MONTALBAN. LA TRAMA URBANA DEL DETECTIVE CARVALHO

29/A229	JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEDICADAS AL TEMA EVALUACIÓN	1	2009	UNLP- LA PLATA	GENERAL	GEHARDT	LITERATURA ESPAÑOLA
29/A229	CORRESPONDENCIAS EN ARTE LITERATURA Y PENSAMIENTO DEL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL DE 1939, 70 AÑOS DESPUES	1	2009	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA-SALTA	LITERATURA	MACCIUCHI	ENTRELINEAS: MEMORIAS Y EXILIO ARGENTINO DE FRANCISCO AYALA. UNA PROYECCION SOBRE EL CAMPO INTELECTUAL ARGENTINO
29/A229	CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ALEMANA DE HISPANISTAS. EL ESPAÑOL LENGUA GLOBAL. NUEVOS HORIZONTES DE LOS ESTUDIOS HISPANICOS	17	2009	TÜBINGEN-ALEMANIA	HISPANISMOS	MACCIUCHI	MANUEL VICENT: INTERMEDIALIDAD Y OBJETIVOS TECNICOS COMO DISPOSITIVOS DE LA MEMORIA
29/A229	CURSO INTENSIVO EUROPA Y SUS FRONTERAS-	1	2009	KÖLN- ALEMANIA	CIENCIAS SOCIALES	MACCIUCHI	PORQUE NOS UNE EL ESPANTO, CONVERGENCIAS DE PASADOS TRAUMATICOS DE EUROPA Y LATINOAMERICA EN NOVELISTAS ESPAÑOLES RECIENTES

	LAS FRONTERAS DE EUROPA EN EL PASADO Y PRESENTE						
29/A229	ENCUENTRO DE HERMENEUTICA APLICADA	8	2009	UNPA-UARG	HERMENEUTICA	BORQUEZ; ENNIS	LA MEMORIA POPULAR: APUNTES EN TORNO A LA HISTORIA ORAL EL DOCUMENTAL LA LITER
29/A229	CONGRESO BRASILEIRO DE HISPANISTAS/ I CONGRESO INTERNACIONAL DE ASOCIACION BRASILEIRA DE HISPANISTAS	5	2009	MINAS GERAIS- BRASIL	HISPANISMOS	GEHARDT	EL EXILIO DE LA LITERATURA: UNA LECTURA DE LA INCIERTA Y OSCILANTE RELACION DE M
29/A236	COLOQUIO DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS DEL DISCURSO	4	2009	CORDOBA	ANALISIS DEL DISCURSO	MUSCI	EXPLICAR, IDENTIFICAR, PERSUADIR, CONFRONTAR: QUE HACEN LAS METAFORAS EN EL DISCURSO DE LA LINGÜÍSTICA
29/A236	JORNADAS INTERNACIONALES DE EDUCACION LINGÜÍSTICA	5	2009	UNER- CONCORDIA- ENTRE RIOS	LINGÜÍSTICA	MUÑOZ; MUSCI; PAC	INGRESAR AL CAMPO DE LA ARGUMENTACION DESDE LA LINGÜÍSTICA
29/A236	JORNADAS DE LOGICA INFORMAL Y	1	2009	UNIVERSIDAD NACIO-	ARGUMENTACION	MUÑOZ; MUSCI; PAC	NUEVOS ENFOQUES EN EL CAMPO DE LA ARGUMENTACION. CORRESPONDENCIAS Y DIVERGENCIAS

	ARGUMENTACIÓN			NAL DE GENERAL SARMIENTO			
29/A236	COLOQUIO INTERNACIONAL: LA LITERATURA Y SUS LINDES EN AMERICA LATINA	2	2009	UNPA-UARG	LITERATURA	MEONIZ; CONSTANTINI	PRESENTACION PROYECTO: EXAMEN DE LAS NUEVAS TEORIAS DE LA ARGUMENTACION PARA UN REPLANTEO EN SU ENSEÑANZA
29/A236	COLOQUIO NACIONAL DE RETORICA	1	2010	UBA- FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	ARGUMENTACION	MUÑOZ; MUSCI	LA FUNCION CELEBRATORIA EN EL DISCURSO DE DIVULGACION CIENTIFICA/ ASPECTO RETORICO DEL DISCURSO DE DIVULGACION EN LA LINGÜÍSTICA/ REAPERTURA DE UNA CAUSA PRESCRIPTA
29/A236	CONGRESO REGIONAL DE LA CATEDRA UNESCO EN LECTURA Y ESCRITURA	1	2010	UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL SARMIENTO	LETRAS	MUÑOZ; MUSCI; BAHAMONDE	CUESTIONES CRITICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA ARGUMENTACIÓN
29/A236	JORNADA DE LETRAS	6	2010	UNPA-UARG	LETRAS	MUÑOZ; MUSCI	LO QUE PASA ES QUE TUVIERON ÉXITO: RAZONES DE PESO PARA LOS ARGUMENTOS ADOLESCENTES
29/A236	CONFERENCIA INTERNACIONAL: LOGICA ARGUMENTACION Y PENSAMIENTO CRITICO	2	2010	UNIVERSIDAD DE DIEGO PORTALES. CHILE	ARGUMENTACION	MUÑOZ; MUSCI; PAC	LA ACTUACION DEL DISCURSO: EL CUERPO COMO ARGUMENTACION/ ACERCA DE EXPLICAR Y ARGUMENTAR

29/A236	JORNADAS DE LECTURA Y LA ESCRITURA EN LA FORMACION ACADEMICA, DOCENTE Y PROFESIONAL	1	2011	FACULTAD DE GENERAL PACHECO-UTN	ANALISIS DEL DISCURSO	MUÑOZ; MUSCI	ELOGIOS DE LA SITUACION ARGUMENTATIVA
29/A236	CONGRESO NACIONAL DE RETORICA	1	2011	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO	ARGUMENTACION	MUSCI; MUÑOZ; PAC	UNA PROPUESTA DE ENSAMBLE ENTRE ESQUEMAS TECNICAS Y FALACIAS
29/A238	COLOQUIO INTERNACIONAL: LA LITERATURA Y SUS LINDES EN AMERICA LATINA	1	2009	UNPA-UARG	LITERATURA	GIMENEZ; ABERASTURY; ARPES	CONFINES/ ESPACIO DE LA ESCRITURA URBANA EN LA NARRATIVA DE GRISELDA GAMBARRO/Y EL RESTO SE HACE CON GRITOS. NOTAS SOBRE LITERATURA Y TEATRO/TRAUMA Y TERRITORIO. MEMORIA, HISTORIA Y LITERATURA Y SUS LINDES EN AMERICA LATINA/ HUELGAS PATAGONICAS. REPRESENTACION EN LA PRENSA AUSTRAL
29/A238	CONGRESO NACIONAL DE LITERATURA ARGENTINA	15	2009	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	LITERATURA	GASEL; ARPES	LOS INSEPULTOS EN LA NARRATIVA ACTUAL. CONSTITUCION DE UN LINAJE/ DRAMATURGIAS Y PUESTAS EN ESCENA DE LO NACIONAL
29/A238	CONGRESO INTERNACIONAL DE CUESTIONES CRITICAS	2	2009	UNR - ROSARIO CENTRO DE ESTUDIOS DE TEORIA Y CRITICA	LITERATURA	ABERASTURY; ARPES; GASEL	TENSIONES TERRITORIALES EN LA LITERATURA ARGENTINA ACTUAL. NOTAS SOBRE LA NARRATIVA Y TEATRO

29/A238	CONGRESO INTERNACIONAL ORBIS TERTIUS	7	2009	UNLP- LA PLATA	LITERATURA	FERRANTE	LITERATURA PERIODISMO E HISTORIA. CRUCES DE REPRESENTACIONES EN LA PRENSA PATAGONICA
29/A238	JORNADA DE HISTORIA DE LA PATAGONIA	4	2010	LA PAMPA	HISTORIA	GASEL	ENTORNO A LAS REPRESENTACIONES DE LO INGLES EN LA REVISTA LA ARGENTINA AUSTRAL. UNA HIPÓTESIS DE LECTURA
29/A238	FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DEL MERCOSUR.	7	2009	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	TEATRO	ARPES	NOTAS AUTOBIOGRAFICAS SOBRE LA INVESTIGACION TEATRAL
29/A238	CAID 2009-2011		2009	UNL- SANTA FE	LITERATURA	ARPES	LA LITERATURA INFANTIL ARGENTINA: TERRITORIOS Y TENSIONES
29/A238	JORNADAS DE PSICOPE-DAGOGÍA	2	2009	UNPA-UARG	PSICOPEDA-GOGIA	ARPES; GASEL	LITERATURA ARGENTINA, POSDICTADURA Y ESCRITURA DEL TRAUMA
29/A238	JORNADAS DE LITERATURA ESPAÑOLA	4	2009	UNPA-UARG	LITERATURA	ARPES; GASEL	LA ESCRITURA LITERARIA DEL TRAUMA Y LAS DECONSTRUCCIONES DE LOS MITOS HISTORICOS EN EL TERRITORIO DE LA LITERATURA ARGENTINA
29/A238	CONGRESO TIEMPOS FUNDACIONALES: NACION, IDENTIDADES Y PRACTICAS DISCURSIVAS EN LAS LETRAS IBEROAMERICANAS	1	2011	UNIVERSIDAD DE VALDIVIA- CHILE	LETRAS	ARPES	CUERPOS Y FANTASMAS DEL TEATRO DE LA MEMORIA. SOBRE MUÑEQUITA O JUREMOS CON GLORIA MORIR DE ALEJANDRO TANTANIAN

29/A238	CONGRESO INTERNACIONAL DE SEMIOTICA	3	2010	POSADAS-MISIONES	SEMIOTICA	ARPES; GASEL; FERRANTE; GIMENEZ; VELAZQUEZ	NUEVAS CONFIGURACIONES TERRITORIALES EN LA LITERATURA ARGENTINA ACTUAL. APROXIMACION TEORICA
29/A238	JORNADA DE LETRAS	6	2010	UNPA-UARG	LETRAS	ARPES; GASEL; FERRANTE; GIMENEZ; VELAZQUEZ	TERRITORIALIDAD-DES-TERRITORIALIDAD EN LA LITERATURA ARGENTINA CONTEMPORANEA
29/A238	CONGRESO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL	2	2010	BIBLIOTECA NACIONAL - CABA	LITERATURA	ARPES	TERRITORIO REPRIMIDO-TERRITORIO LIBERADO. NOTAS SOBRE LA LITERATURA INFANTIL Y DICTADURA MILITAR
29/A238	JORNADAS DE HISTORIA REGIONAL	7	2010	UNPA-UARG	HISTORIA	ARPES	TEATRO, EXILIO Y CRITICA PERIFERICA/ LAS REPRESENTACIONES DE LO INGLES EN TENSION CON EL RELATO NACIONAL EN LA REVISTA LA ARGENTINA AUSTRAL/ NUEVOS TERRITORIOS EN LA NARRATIVA ARGENTINA ACTUAL. LA PATAGONIA REVISITADA/ DOS TERRITORIOS EN TENSION. NOTAS SOBRE EL TEATRO EN LA PATAGONIA Y SU VINCULO CON LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

29/A238	JORNADAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4	2010	UNPA-UARG	COMUNICACIÓN	ARPES; GASEL	QUERIAMOS ENTONCES COMO AHORA LA DEMOCRACIA COMO TRADICION, COMO PRINCIPIO Y COMO INSTITUCION DE LOS INTELLECTUALES/ NOTAS DESLENGUADAS SOBRE LA OPINION AUSTRAL. IDENTIDAD, LENGUAJE Y TERRITORIO EN LA CONSTRUCCION DEL DIARIO
29/A238	JORNADAS DE PSICOPE-DAGOGIA	3	2010	UNPA-UARG	PSICOPEDA-GOGIA	GASEL	UMBRALES Y DINAMICAS DE FRONTERAS EN EL PROCESO DE ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA
29/A238	CONGRESO DE SEMIOTICA: CARTOGRAFIAS DE INVESTIGACIONES SEMIOTICAS	1	2011	POSADAS-MISIONES	SEMIOTICA	ARPES; GASEL	TERRITORIEDAD, DESTERRITORIALIDAD EN LA LITERATURA ARGENTINA
29/A238	CONGRESO NACIONAL DE LITERATURA ARGENTINA	16	2011	UNNE- RESIS-TENCIA-CHACO	LITERATURA	ARPES; GASEL	TENSION ENTRE DRAMATURGIA Y CUESTIONES DE OPTICA LA HEPTALOGIA DE HIERONYSMUS BOSH
29/A238	CONGRESO INTERNACIONAL DE SEMIOTICA. EN BUSQUEDA DE LOS CONTORNOS DE LA DISCIPLINA	8	2011	UNIVERSIDAD DE VALDIVIA- CHILE	SEMIOTICA	ARPES	POESIA VIOLENCIA Y DRAMATURGIA. EL TEATRO INTERTEXTUAL POETICO DE ALEJANDRO TANTIANIAN/ NUEVOS CUERPOS EN EL TERRITORIO DE LA PATAGONIA

29/A238	JORNADAS DE POETICAS DE LA LITERATURA ARGENTINA PARA NIÑOS	3	2011	UNLP- LA PLATA	LITERATURA	ARPES	NOTAS SOBRE LA EMERGENCIA DE UN TERRITORIO TEXTUAL Y SIMBO-LICO
29/A238	COLOQUIO INTERNACIONAL LA LITERATURA Y SUS LINDES EN AMERICA LATINA	1	2011	UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA-BRASIL	LITERATURA	ARPES; GASEL	LITERATURA ARGENTINA ACTUAL. LINAJE Y NUEVAS CONFIGURACIONES. TENSIONES DRAMATURGICAS EN EL TEATRO ARGENTINO
29/A238	CONGRESO INTERNACIONAL TIEMPOS FUNDACIONALES. NACIONAL. IDENTIDADES Y PRACTICAS DISCURSIVAS	1	2011	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO- SANTIAGO DE CHILE	HUMANIDADES	GASEL	ITINERARIOS DE VIAJE NACIONALISTA. LA PATAGONIA ARGENTINA ACTUAL REVISITADAS
29/A238	FORO MATRIMONIO IGUALITARIO: INCIDENCIAS POLITICAS, SOCIALES Y SUBJETIVAS. IOM	1	2011	RIO GALLEGOS- SANTA CRUZ	GENERAL	GASEL	EL MATRIMONIO IGUALITARIO ENTRE LA LITERATURA ARGENTINA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
29/A238	CICLO DE CONFERENCIAS LA LITERATURA Y SUS LINDES	1	2011	UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA-BRASIL	LITERATURA	GASEL	REHABILITACIÓN DE LA PATAGONIA SOBRE LA NARRATIVA ARGENTINA ACTUAL

	EN AMERICA LATINA						
29/A238	IOM. SOBRE SINTOMAS Y SEMBLANTES	1	2011	RIO GALLEGOS- SANTA CRUZ	PSICOANALISIS	GASEL	PRESENTACION DE LIBRO SOBRE SIMBOLOS Y SEMBLANTES ANTE LA ACTUALIDAD DE LA CLINICA ANALITICA
29/A238	JORNADA DE LETRAS	7	2010	UNPA-UARG	LETRAS	GIMENEZ	REVISITANDO TRAMATICAMENTE LOS CONFINES/ TERRITORIALIDADES-TERRITORIALIDAD EN LA LITERATURA ARGENTINA CONTEMPORANEA. NOTAS TEORICAS
29/A238	ENCUENTRO DE INVESTIGADORES EN CIENCIAS SOCIALES	1	2010	UNPA-UARG	CIENCIAS SOCIALES	GASEL; ABERASTURY; ARPES; FERRANTE; GIMENEZ; VELAZQUEZ	NUEVAS CONFIGURACIONES TERRITORIALES EN LA LITERATURA ARGENTINA ADE FIN DE SIGLO XX Y COMIENZOS DEL XXI
29/A312	JORNADAS AIKE CLASICO	1	2014	RIO GALLEGOS	GENERAL	ALBRIEU	NOTAS EN TORNO A LA CONSTRUCCION DE UN ENUNCIADOR CONTESTATARIO EN EL ALBUN LIBERTINAJE DE LA BANDA NACIONAL BERSUIT BERGARABAT
29/A312	JORNADAS DE PROBLEMAS FLOSOFICAS	1	2014	CALETA OLIVIA	HUMANIDADES	ALBRIEU; GASEL	RESTRICCIONES TEMATICAS, SEXUALIDADES DISIDENTES Y LITERATURA INFANTIL
29/A312	JORNADAS DE HERMENEUTICA	1	2014	UNPA-UARG	HERMENEUTICA	ARPES; GASEL	IMÁGENES DE LO ACEFALICO EN LA PATAGONIA. NOTAS SOBRE RAUL ANTELO

29/A312	CONGRESO PRE ALAS.FORO SUR	6	2014	EL CALAFATE- SANTA CRUZ	CIENCIAS SOCIALES	ARPES; GASEL; FERRANTE	APROXIMACION A UN PROTOCOLO DE LA EXPERIENCIA/ POSIBILIDADES DE LA LITERATURA INFANTIL QUEER/ FIGURACIONES DE LAS HUELGAS SANTACRUCEÑAS EN TEXTOS PERIODISTICOS Y LITERARIOS. DE LA PATAGONIA A LA METROPOLI
29/A312	ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE LA PATAGONIA AUSTRAL	3	2014	RIO TURBIO- SANTA CRUZ	GENERAL	ALBRIEU; ARPES; FERRANTE; GASEL; GIMENEZ	GUIONES ACEFALICOS PARA PENSAR LA LITERATURA ARGENTINA
29/A312	JORNADAS CORTAZARIANAS DEL LADO DE ACA	1	2014	RIO GALLEGOS	LITERATURA	ARPES; GASEL; ALBRIEU	DE TODO TIPO DE AMOR: CARTAS/ UN TAL JULIO
29/A312	ARGENTINO DE LITERATURA	10	2016	UNL- SANTA FE	LITERATURA	ARPES	QUE ALGUIEN ME DESATE LA LENGUA
29/A312	JORNADAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL		2014	UNPA-UARG	COMUNICACIÓN	ARPES	EL TEATRO INTERCULTURAL. VIGENCIA Y BUSQUEDAS ACTUALES
29/A312	CONGRESO INTERNACIONAL CELEHIS		2014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA	LITERATURA	ARPES	IRREVERENCIAS DE UN TEATRO QUE DICE LA NACION
29/A312	JORNADAS NACIONALES DE LITERATURAS COMPARADAS	11	2014	BUENOS AIRES	LITERATURA	GASEL	REUBICACIÓN Y RAMIFICACIÓN DEL CRONOTIPO PUEBLO EN LA NARRATIVA ARGENTINA Y COLOMBIANA

29/A312	CONFERENCIA ESCUELA NORMAL SUPERIOR 32		2014	SANTA FE	EDUCACIÓN	GASEL	LITERATURA INFANTIL Y PROCESOS ALFABETIZADORES. NOTAS SOBRE UN ENUNCIADO DEL CURRÍCULO
29/A312	JORNADAS CEDINTEL		2014	UNL-SANTA FE	LITERATURA	GASEL	FORMACION DOCENTE Y PRACTICAS DE LA ENSEÑANZA
29/A312	WORKSHOP. MODOS DE LA CRITICA POSTFUNDACIONAL EN AMERICA LATINA		2014	UNPA-UARG	LITERATURA	ARPES; GASEL; ALBRIEU; FE-RRANTE; GIMENEZ	MODOS POSTFUNDACIONALES DE LA CRITICA EN AMERICA LATINA. RAUL ANTELO
29/A312	TALLER DE ESCRITURA CREATIVA		2015	UNPA-UARG	LITERATURA	ALBRIEU	ESCRITURA FICCION NARRACION
29/A312	SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	13	2015	UNPA-UARG	GENERAL	ARPES; GASEL; ALBRIEU	CHARLA DE QUE HABLA HOY LA LITERATURA ARGENTINA
29/A312	JORNADA DE DOCENTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PRACTICAS Y TERRITORIOS	3	2015	IPES- RIO GALLEGOS	EDUCACIÓN	GASEL; ALBRIEU	TALLER LA ESCRITURA COMO DISPOSITIVO EN LA FORMACIÓN DOCENTE/ LITERATURA INFANTIL Y SEXUALIDADES DISCIDENTES
29/A312	CENTRE OF LATIN AMERICAN AND		2015	NEWCASTLE UPN TYNE	HUMANIDADES	GASEL	LAS DISPUTAS POR EL TERRITORIO EN LA LITERATURA RECIENTE DE AMERICA LATINA

	CARIBBEAN STUDIES						
29/A312	JORNADAS DE HERMENEUTICA APLICADA	13	2015	UNPA-UARG	HERMENEUTICA	GASEL	POLITICAS DE LA FILIACIÓN EN RAUL ANTELO/DEL SENTIR CON DE ARLT SARMIENTO BAJO EL GUIÓN CRITICO DE RAUL ANTELO
29/A312	CONGRESO INTERNACIONAL ORBIS TERTIUS DE TEORIA Y CRITICA LITERARIA	9	2015	UNLP- LA PLATA	LITERATURA	ARPES	DE LA LECTURA DE LA TRADICION A UNA DRAMATURGIA SALVAJE PARA EL TEATRO NACIONAL/ GUIÓN ACEFALICO EN EL TEATRO ARGENTINO
29/A312	CONGRESO INTERNACIONAL DE CUESTIONES CRITICAS	6	2015	UNR - ROSARIO CENTRO DE ESTUDIOS DE TEORIA Y CRITICA	LITERATURA	ARPES	LA ESTETICA DEL RETABLO Y LA DISTORSIÓN DE LO EXTRAESCE-NICO EN EL TRIPTICO PATRONAL DE MAURICIO KARTUN
29/A313	COLOQUIO DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS DEL DISCURSO Y JORNADAS INTERNACIONALES DE DISCURSO E INTERDISCIPLINA	6	2013	UNIVERSIDAD DE QUILMES- BUENOS AIRES	ANALISIS DEL DISCURSO	BEHRENS	LA DIVERSIDAD JUVENIL Y LA LUCHA DISCURSIVA POR LA SEXUALIDAD APROXIMACIONES DESDE EL ANALISIS DEL DISCURSO
29/A313	JORNADAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7	2014	UNPA-UARG	COMUNICACIÓN	BEHRENS; BERGERO	MAPAS Y CROQUIS DE LA SEXUALIDAD UN ANALISIS DEL EVENTO TEATRO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL/LAS VISIONES DE LA CULTURA Y LA IMPORTANCIA DEL

							COMPONENTE SOCIOCULTURAL EN EL APRENDIZAJE LINGÜÍSTICO
29/A313	ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE LA PATAGONIA AUSTRAL	3	2014	UNPA-UART	GENERAL	BEHRENS; BERGERO; CORDOBA; ROMERO	COMUNICACIÓN E IDENTIDADES TRANSFORMACIONES EN LA PRODUCCION DE SENTIDOS/ PROSTITUCION Y ESPACIOS PROSTITIBULARIOS EN RIO GALLEGOS. SENTIDOS PRACTICAS E IMAGINARIOS SOCIALES EN PUGNA/ REPRESENTACIONES FEMENINAS EN LA TELENOVELA ARGENTINA
29/A313	JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA DE LAS MUJERES Y CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS DE GENERO	12	2015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COMAHUENEUQUEN	HISTORIA	BEHRENS	DE PUPILAS Y CASAS DE TOLERANCIA UN ANALISIS DEL ARCHIVO HISTORICO DE RIO GALLEGOS EN TORNO AL SEXO COMERCIAL 1912-1937
29/A313	ENCUENTRO DE HERMENEUTICA APLICADA	13	2015	UNPA-UARG	HERMENEUTICA	BEHRENS	DE SUJETOS QUE INVESTIGAN Y SUJETOS INVESTIGADOS LA INVESTIGACION COMO EXPERIENCIA AMOROSA
29/A319	JORNADAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7	2014	UNPA-UARG	COMUNICACIÓN	MUÑOZ; MUSCI	TRANSICIONES HACIA LAS CULTURAS ACADEMICAS: UN PASAJE CONFLICTIVO A RECONSIDERAR/ PORQUE ESCRIBIR Y PARA QUE: REPRESENTACIONES DE ALUMNOS Y PROFESORES SOBRE LAS PRACTICAS DE ESCRITURA EN LA UNIVERSIDAD

29/A319	CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS	2	2014	UNLP- LA PLATA-FAHCE	LITERATURA	MUSCI	ESCENAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN RELATOS DE LA POSGUERRA Y EL FRANQUISMO
29/A319	CONGRESO NACIONAL DE CATEDRA UNESCO. LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LAS SOCIEDADES DEL SIGLO XXI	1	2014	UNR - ROSARIO FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	LETRAS	MUÑOZ; MUSCI; PAC	LA PRODUCCIÓN Y ANALISIS DE EJEMPLOS COMO INSTRUMENTO DE EVALUACION EN EL NIVEL UNIVERSITARIO/ ESCRITURA DE GENEROS PROFESIONALES. EL PLAN DE MANEJO DE FAUNA EN LA CARRERA DE INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES DE LA UNPA
29/A319	ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE LA PATAGONIA AUSTRAL	3	2014	UNPA-UART	GENERAL	MUÑOZ; MUSCI; BAHAMONDE; MELANO; ARIAS; MEONIZ	GENEROS DISCURSIVOS DE TRANSICION ENTRE EL CONTEXTO EDUCATIVO Y EL LABORAL EN TRES CARRERAS DE LA UNPA/ REPRESENTACIONES SOBRE LA ESCRITURA EN LA UNIVERSIDAD ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNPA
29/A319	JORNADAS INTERNACIONALES EN FILOLOGIA Y LINGÜÍSTICA	7	2015	UNLP- LA PLATA	LINGÜÍSTICA	MUSCI	EL LUGAR QUE OCUPA LA PRACTICA ARGUMENTATIVA EN LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA/ DIFICULTADES PARA ASUMIR UNA VOZ PROFESIONAL. LA ESCRITURA DEL TRABAJO FINAL DE LA PRACTICA EN LA LIC EN PSICOPEDAGOGIA/ EL USO DE CITAS EN GENEROS ACADEMICOS Y PROFESIONALES DE LA CARRERA DE PSICOPEDAGOGIA

29/A319	JORNADAS DE INVESTIGACION Y JORNADAS DE EXTENSION FHCS UDELAR	6	2015	FHCS-UDELAR- MONTE-VIDEO	HUMANIDADES	MUÑOZ; MUSCI	MODOS DE DECIR EL RAZONAMIENTO EN PRACTICAS DISCURSIVAS DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS EN CARRERAS DE CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES UNPA/DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS DIDACTICAS EN TORNO A LAS DIFICULTADES EN EL MANEJO DE LA JUSTIFICACION EN ALUMNOS DE 1 AÑO
29/A319	ENCUENTRO DE DIFUSION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL ILLPAT	11	2015	UNPSJB- COMODORO RIVADAVIA	LINGÜÍSTICA	MUSCI	PRACTICAS Y REPRESENTACIONES DE ESCRITURA EN ALUMNOS Y GRADUADOS DE TRABAJO SOCIAL/ ESCENAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN LA REVISTA ARGENTINA AUSTRAL EN LOS AÑOS DE PROVINCIALIZACIÓN DE SANTA CRUZ
29/A339	CONGRESO LATINOAMERICANO DE FILOSOFIA E INFANCIAS	1	2015	UBA- FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	FILOSOFIA	PAC; MEDINA; BAHAMONDE; ALONSO; RAMON	SPINOZA, LOS INGENIOS Y LA REFLEXION COMPARTIDA/ UN FILOSOFO EN EL MONTE CHAQUEÑO, DON SAPO PERSONAJE DE GUSTAVO ROLDAN/ PORQUE FILOSOFAR CON LOS NIÑOS Y NIÑAS. CONCEPCIONES DE FILOSOFIA E INFANCIAS EN LA PRACTICA DE FILOSOFIA CON NIÑOS Y NIÑAS/ NUEVOS MATERIALES LITERARIOS MODOS DE LECTURA QUE POTENCIAN LA REFLEXION/PERDER LA CABEZA LA LITERATURA DE SOL COMO DISPARADORA DEL PENSAR/ ENTRECruzamiento DE FILOSOFIA Y LITERATURA CON NIÑOS LA PERSPECTIVA PSICOPEDAGOGICA

29/A339	ENCUENTRO DE HERMENEUTICA APLICADA	12	2015	UNPA-UARG	HERMENEUTICA	PAC; BAHA-MONDE; ALTAMI-RANO; ALONSO; MEDINA; RAMON	CUENTOS DE AMOR TRADICION Y RUPTURA EN LA LITERATURA INFANTIL/
29/A339	JORNADAS REGIONALES DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL		2016	UNSBJ- CO-MODORO RIVADAVIA	LITERATURA	PAC; BAHA-MONDE	EL JUEGO CON EL SOPORTE
29/A339	JORNADAS LATINOAMERICANAS FILOSOFIA EDUCACION E INFANCIA EN LA REGION CENTRO	1	2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA- FFH	FILOSOFIA	ALTAMI-RANO; PAC; BAHA-MONDE	LITERATURA Y FILOSOFIA PARA NIÑOS: UNA PRACTICA QUE REFLEXIONA DESDE LA TEORÍA, UNA TEORIA QUE REFLEXIONA DESDE LA PRACTICA
29/A339	JORNADAS DE FILOSOFIA DE LA PATAGONIA SUR		2016	UNPA- UACO	FILOSOFIA	ORTIZ; TRINIDAD; PAC; RA-MOS; COR-BACHO	LA PERCEPCION DE LAS CIENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SUPERIOR. MODELOS EPISTEMOLOGICOS EN TENSION/ LA FILOSOFIA Y LA LITERATURA EN LA INFANCIA. PERSPECTIVAS TEORICAS Y EXPERIENCIAS EN EL AULA
29/A339	ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE LA PATAGONIA AUSTRAL	4	2016	UNPA-UACO	GENERAL	ORTIZ; TRINIDAD; PAC; RA-MOS; COR-BACHO	FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS. PORQUE Y COMO INCORPORARLA EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA FORMACION SUPERIOR. LA PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES/LA IN-

							VESTIGACION Y LA EXTENSION UNIVERSITARIA ENTENDIDA COMO CO-PRODUCCION
29/A339	JORNADA DE LETRAS	9	2016	UNPA-UARG	LETRAS	MEDINA; PAC; RAMOS; TRINIDAD; RAMON; BAHAMONDE	FILOSOFIA Y LITERATURA SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL INICIAL: UNA EXPERIENCIA/ LA CONSTRUCCION DE LA IMAGEN DE LA CIENCIA EN LA unpa: UN ANALISIS SEMIOLOGICO-LINGÜISTICO A PARTIR DE SU COMUNICACIÓN / LITERATURA INFANTIL, EL PESO DE LA PALABRA/ CULTURA CIENTIFICA Y CULTURA LITERARIA LA TRAMA DE LA ABUNDANCIA
29/A339	ENCUENTRO NACIONAL DEL COLECTIVO ARGENTINO DE EDUCADORES QUE HACEN INVESTIGACION DESDE LA ESCUELA	8	2015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	EDUCACIÓN	RAMON	LA INVESTIGACION Y LA EXTENSION UNIVERSITARIA ENTENDIDA COMO CO PRODUCCIÓN: LA SISTEMATIZACION PARTICIPATIVA COMO ELECCION PARA HISTORIZAR Y PROBLEMATIZAR EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS Y COMUNITARIAS EN LA CIUDAD DE RIO GALLEGOS
29/A339	ENCUENTRO DE DIFUSION DE PROYECTOS DE ILLPAT	13	2017	UNPSJB- COMODORO RIVADAVIA	LINGÜÍSTICA; LITERATURA	BAHAMONDE	ENSEÑAR LITERATURA INFANTIL EN TIEMPOS DE CULTURA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL
29/A339	JORNADAS REGIONALES DE LITERA-		2016	SAN MARTIN DE LOS ANDES	LITERATURA	BAHAMONDE; PAC	LITERATURA INFANTIL: EL JUEGO CON EL SOPORTE/LA REFLEXION FILOSOFICA Y LA LITERATURA IN-

	TURA INFANTIL Y JUVENIL						FANTIL POLITICAMENTE INCORRECTA ¿UN DESAFÍO? PARA QUIEN?
29/A339	JORNADAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7	2017	UNPA-UARG	COMUNICACIÓN	PAC	IDEOLOGIA DE LECTURA Y ESCRITURA EN LE CURRICULUM DE FILOSOFIA PARA NIÑOS DE MATTEW LIPMAN
29/A339	CONFERENCIA INTERNACIONAL ICPIIC	18		ESPAÑA	FILOSOFIA	PAC	FILOSOFIA CON NIÑOS Y LITERATURA: UNA ALIANZA POTENTE PARA LA REFLEXION
29/A339	JORNADAS BINACIONALES DE INVESTIGADORES. ENCUENTRO EN EL EXTREMO AUSTRAL	1	2017	UNPA-UARG	GENERAL	ALCAÍN; ALTAMIRANO; BAHAMONDE; NOVACK; PAC	LITERATURA Y FILOSOFIA: MUCHO MAS QUE HERRAMIENTAS, MUCHO MAS QUE UN DIVERTIMIENTO
29/A361	JORNADAS CEDINTEL		2016	UNL- SANTA FE	LITERATURA	ARPES	UN ACERCAMIENTO A LA POETICIDAD DE LA PALABRA Y DE LA IMAGEN EN LA LITERATURA INFANTIL
29/A361	JORNADA DE LETRAS	9	2016	UNPA-UARG	LETRAS	ARPES	CUERPOS EN TENSION Y EVENTOS INNOMBRABLES SOBRE PÁJAROS EN LA BOCA DE SAMANTA SCHEWBLIN
29/A361	COLOQUIO INTERNACIONAL FAMILIAS PROFANAS		2017	FRANCIA	GENERAL	ARPES	FAMILIAS PROFANAS: NUEVAS CONSTELACIONES FAMILIARES EN LA NARRATIVA Y LA DRAMATURGIA HISPANOAMERICANAS ACTUALES CUERPO FAMILIAR PROFANO EN LA DRAMATURGIA DEL SIGLO XX Y XXI EN EL TEATRO ARGENTINO

29/A361	JORNADAS BINACIONALES DE INVESTIGADORES. ENCUENTRO EN EL EXTREMO AUSTRAL	1	2017	UNPA-UARG	GENERAL	ARPES	¿PARA QUIENES INVESTIGAMOS?/ PRACTICAS CULTURALES ESCENICAS Y LITERARIAS COMO LENGUAJES DE LA CORPOREIDAD
29/A363	CONVERSACIONES CLINICAS		2016	UNPA-UARG	GENERAL	GASEL	CORPOREIDADES FINITAS. TECNOLOGIA ESCRITURA Y SIGNOS
29/A363	ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE LA PATAGONIA AUSTRAL	4	2016	UNPA	GENERAL	GASEL; ALBRIEU	LA LITERATURA ARGENTINA Y SUS CUERPOS(CORPOREIDADES REALES INVENTADAS EXTERMINADAS, RESUCITADAS Y SIMBÓLICAS)/ EL ROL DE LAS EDITORIALES INDEPENDIENTES EN EL CAMPO LITERARIO ARGENTINO. EL CASO EDITORIAL NUDISTA/EL ROL DE LAS EDITORIALES INDEPENDIENTES EN LE CAMPO LITERARIO ARGENTINO. EL CASO NUDISTA
29/A363	JORNADA DE LETRAS	9	2016	UNPA-UARG	LETRAS	GONZALEZ; ALBRIEU	MODOS VANGUARDISTAS DE INSCRIBIR LOS CUERPOS EN LA REVISTA MARTÍN FIERRO/ ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL CONCEPTO DE GENERACIÓN
29/A363	CONGRESO DE INICIACIÓN CIENTÍFICA Y PROFESIONAL	10	2016	UNIVERSIDAD DE MAGALLANES-PUNTA ARENAS- CHILE	GENERAL	GONZALEZ	LA REVISTA MARTIN FIERRO Y SUS CUERPOS
29/A363	CULTURAL TECHNIQUES		2017	ALEMANIA	GENERAL	GASEL	CUERPO AGUA Y DESIERTO. CONTAR LA PATAGONIA AUSTRAL EN

	OF THE AQUATIC						LA NARRATIVA ARGENTINA RECIENTE
29/A363	CONFERENCIA CIERRE DE SEMESTRE		2017	ALEMANIA	GENERAL	GASEL	MESTIZAJES Y DISLOCACIONES DE LA IDENTIDAD ARGENTINA
29/A363	JORNADAS INTERNACIONALES CUERPOS Y VIOLENCIAS EN LA LITERATURA Y LAS ARTES CONTEMPORANEAS	1	2017	UBA	LITERATURA	GASEL	CORPOREIDADES Y DESIERTO. UNA LECTURA DE LA NARRATIVA ARGENTINA RECIENTE
29/A363	JORNADAS DE AVANCES EN INVESTIGACIONES TEORICO-LITERARIAS PARA ESTUDIANTES DE GRADO Y GRADUADOS RECIENTES	3	2017	UNL- SANTA FE	LITERATURA	GASEL	LOS CUERPOS QUE HABITAN LA LITERATURA INFANTIL ARGENTINA
29/A363	CATEDRA ABIERTA DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS JOSE MARTI		2017	UNL-SANTA FE	LITERATURA	GASEL	VOCES Y SUJETOS CUERPO Y ESCRITURA: LA CONSTRUCCION DE IDENTIDAD EN LA NARRATIVA LATINOAMERICANA. APORTES DESDE UNA PERSPECTIVA DECOLONIAL

29/A363	JORNADAS BINACIONALES DE INVESTIGADORES. ENCUENTRO EN EL EXTREMO AUSTRAL	1	2017	UNPA-UARG	GENERAL	ARPES; GASEL; ALBRIEU; GONZALEZ	LA LITERATURA ARGENTINA Y SUS CUERPOS
29/A363	JORNADAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8	2017	UNPA-UARG	COMUNICACIÓN	ALBRIEU	LA EDICION INDEPENDIENTE EN EL CAMPO DE LA LITERATURA ARGENTINA CONTEMPORANEA. EL CASO EDITORIAL NUDISTA
29/A369	CONGRESO Y JORNADAS NACIONALES DE PSICOPEDAGOGIA	2	2016	UNPA-UARG	PSICOPEDAGOGIA	LUQUE	ACCIONES QUE APORTAN A LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD COMO OBJETO DE DERECHO. EL PROGRAMA DE VINCULACION Y EXTENSION TRAYECTORIAS ACADMICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNPA-UARG
29/A369	JORNADA DE LETRAS	9	2016	UNPA-UARG	LETRAS	LUQUE; SALCEDO	YA PODEMOS PERDONAR A DARIO RUBEN DARIO DISPUTAS Y HOMENAJES/ Y EN EL BULLICIO LA LITERATURA ENCUENTROS Y DESENCIENTROS MODERNISTAS
29/A369	JORNADAS HOMENAJE A RUBEN DARIO EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE		2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA	LITERATURA	LUQUE	PEDRO HENRIQUEZ UREÑA UN LECTOR PRIVILEGIADO DEL MODERNISMO
29/A369	CONGRESO DE LAS JORNADAS ANDINAS DE LITE-	12	2016	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES- BOLIVIA	LITERATURA	LUQUE; SALCEDO	PRESENTACION LIBROS Y MIRADAS PEDRO HENRIQUEZ UREÑA ENTRE TIZIANO Y RUBENS/ UNA NUEVA

	RATURA LATINOAMERICANA						GENERACION AMERICANA LA REFORMA UNIVERSITARIA DEL 18 EN LA REVISTA INICIAL
29/A369	FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO	22	2016	SANTA CRUZ- RIO GALLEGOS	GENERAL	LUQUE	PRESENTACION DEL LIBRO AMERICA LATINA PALABRA EN ACCION
29/A369	ENCUENTRO DE HERMENEUTICA APLICADA	14	2017	UNPA-UARG	HERMENEUTICA	LUQUE; SALEMI; SALCEDO; ALTAMIRANO	INTERVENCIONES INTELECTUALES SOBRE LA EDUCACION EN AMERICA LATINA ARGENTINA Y MEXICO EN LAS PRIMERAS DECADAS DEL SIGLO XX
29/A369	CONGRESO INTERNACIONAL CELEHIS	6	2017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA	LITERATURA	LUQUE; SALCEDO	LAS REDES DE LATINOAMERICANOS EN LOS TEXTOS DE LOS JOVENES REFORMISTAS DIALOGOS Y HUELLAS/ HERNRIQUE UREÑA Y MARIA-TEGUI LAS REDES DEL LATINOAMERICANISMO EN LAS REVISTAS DE LOS JOVENES REFORMISTAS
29/A369	JORNADAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA	6	2017	UNPA-UARG	GENERAL	LUQUE; VEGA; SALCEDO; ALTAMIRANO	PATAGONIA AUSTRAL UNA BIBLIOTECA INCONMENSURABLE
29/A369	ENCUENTRO DE DIFUSION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	13	2017	UNPSJB- COMODORO RIVADAVIA	GENERAL	ALTAMIRANO; PAC; GALLARDO; MEDINA	LA FILOSOFIA VA AL JARDIN DE LA UARG-UNPA
29/A369	JORNADAS BINACIONALES DE INVESTIGADORES. ENCUENTRO EN EL	1	2017	UNPA-UARG	GENERAL	ALTAMIRANO; CASTILLO; LUQUE E; LUQUE G; GONZA-	LA UTOPIA EN PROCESO ENSAYOS PROYECTOS Y REDES DE INTELECTUALES LATINOAMERICANOS

	EXTREMO AUSTRAL					LEZ; SALCEDO; SALEMI; SALDIVIA	
29/A369	JORNADAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL		2017	UNPA-UARG	COMUNICACIÓN	LUQUE	ESCENAS DE LA CRONICA LATINOAMERICANA
29/A369	ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CRONISTAS LATINOAMERICANOS		2017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	GENERAL	LUQUE	DE AMORES Y DESAMORES EN CHILE PEDRO LEMBEL Y GLADYS MARIN
29/A370	JORNADA DE LETRAS	9	2016	UNPA-UARG	LETRAS	URRUTIA; MUSCI; MEONIZ	LA ESCRITURA PROFESIONAL EN LE PLAN DE ESTUDIOS DE TRABAJO SOCIAL/ TIC EN LENGUA Y LITERATURA: UNA LECTURA DE EXPERIENCIAS
29/A370	JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGADORES EN COMUNICACIÓN	20	2016	RED NACIONAL DE INVESTIGADORES EN COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	DALLA COSTA	EL NUEVO Y COMPLEJO MAPA DE MEDIOS EN SANTA CRUZ: UNA NUEVA INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN UNPA-UARG
29/A370	JORNADAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7	2017	UNPA-UARG	COMUNICACIÓN	DALLA COSTA	ANALISIS DE LAS PRACTICAS Y ESTRATEGIAS LECTORAS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES INGRESANTES DE LA UARG/ EL CINE POLITICO DE LOS 70 LA BUSQUEDA DE UNA NARRATIVA CONTRAHEJEMONICA/ HABILIDADES DE ESCRITURA EN LA PROFESION Y EL AMBITO LABORAL ALGUNOS RASGOS DEL LENGUAJE JURIDICO

29/A370	JORNADAS INTERNACIONALES DE FILOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA	7	2017	UNLP- LA PLATA	LINGÜÍSTICA	MUSCI	ESCRIBIR EN LOS CONFINES. REPRESENTACIONES DE MAESTROS Y PERIODISTAS SANTACRUCEÑOS EN LA REVISTA ARGENTINA AUSTRAL
29/A370	ENCUENTRO DE DIFUSION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	13	2017	UNSUB- COMODORO RIVADAVIA	GENERAL	MUSCI	MOVIMIENTOS RETORICOS EN ESCRITOS DE ALUMNOS DE INGENIERÍA QUIMICA DE LA UNPA/ LA ESCRITURA LITERARIA VS LA ESCRITURA ACADEMICA ¿UN DESAFIO DE LA ALFABETIZACION ACADEMICA?
29/A370	ENCUENTRO DE HERMENEUTICA APLICADA	14	2017	UNPA-UARG	HERMENEUTICA	MUSCI	LA LENGUA MARCA ESTIGMA IDENTIDAD. LA PATAGONIA COMO ESPACIO MULTILINGÜE
29/A370	JORNADAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8	2017	UNPA-UARG	COMUNICACIÓN	MUSCI; MELANO	EQUIDAD IDEONEIDAD SENSIBILIDAD EL DEBATE POR EL CUPO FEMENINO EN EL CONGRESO
29/A370	CONGRESO LATINOAMERICANO DE GLOTOPOLITICA	3	2017	ALEMANIA	LINGÜÍSTICA	MUSCI	LEER Y ESCRIBIR CONSTRUCCION DE IDENTIDADES EN LA PATAGONIA SUR
29/A370	CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS CONTEMPORANEAS	4	2017	UNLP- LA PLATA	LITERATURA	MUSCI	REPRESENTACIONES DEL LIBRO Y LA CULTURA ESCRITA EN LAS NOVELAS DE MANUEL RIVAS
29/A370	CONGRESO EN ARGUMENTACION	4	2017	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES-	ARGUMENTACION	MUSCI; MUÑOZ	ARGUMENTAR PARA INCORPORARSE A UNA COMUNIDAD DISCIPLINAR ESCRITOS DE ALUMNOS DE

				SANTIAGO DE CHILE			INGENIERIA QUIMICA Y DE PSICO-PEDAGOGIA
29/A370	JORNADAS BINACIONALES DE INVESTIGADORES ENCUENTRO EN EL EXTREMO SUR	1	2017	UNPA-UARG	GENERAL	SANCHEZ; DALLA COSTA; AYESTERAN; MUSCI; MUÑOZ; MELANO; MEONIZ	ESCRIBIR SEGÚN LAS CONVENCIONES ACADÉMICAS ESTRATEGIAS PARA INGRESAR A LA COMUNIDAD DISCURSIVA
29/A370	ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE LA PATAGONIA AUSTRAL	5	2018	UNPA-UARG	GENERAL	SALDIVIA LEVICOY; MUSCI	LECTURA Y ESCRITURA EN LE INGRESO A CARRERAS DE INGENIERIA / MOSTRARSE U OCULTARSE EL USO DE MARCAS PERSONALES EN LA ESCRITURA DE TESINAS DE LICENCIATURA
29/A370	JORNADA DE LETRAS	9	2016	UNPA-UARG	LETRAS	MUÑOZ; MUSCI	UN RECORRIDO DE INVESTIGACION EN TORNO A LA ESCRITURA ACADÉMICA
29/A370	ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DE LA PATAGONIA AUSTRAL	4	2016	UNPA-UARG	GENERAL	MUSCI; MUÑOZ; MELANO; MEONIZ; AYESTERÁN; DALLA COSTA	LA ESCRITURA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

IV: Código en Python para generar matrices y listas de adyacencias

```
In [ ]: import csv
        from tabulate import tabulate

        ## FUNCION PARA CARGAR LOS DATOS COMO ARREGLO DESDE CSV

        def cargar_datos_desde_csv(archivo_csv):
            datos = []
            with open(archivo_csv, 'r') as file:
                reader = csv.reader(file, delimiter=';')
                for fila in reader:
                    datos.append(fila)
            return datos

        ## ESTA FUNCIÓN COMPARA LAS FILAS, BUSCANDO LAS FILAS QUE TIENEN EL MISMO A
        ## UTOR CITADO, Y ARMA UNA LISTA DE ADYACENCIAS
        ## DE LOS AUTORES UNPA. EL VÍNCULO ES QUE "CITAN AL MISMO AUTOR"

        def comparar_filas(arreglo):
            matriz_resultante = []

            for i in range(len(arreglo)):
                fila_actual = arreglo[i]
                valor_columna = fila_actual[2] # Valor de la tercera columna

                for j in range(i+1, len(arreglo)):
                    fila_comparar = arreglo[j]

                    if fila_actual[0] == fila_comparar[0]: # Comparar Los valores
                    de la primera columna
                        matriz_resultante.append([valor_columna, fila_comparar[2]])

            return matriz_resultante

        ## EN ESTE PASO USAMOS LAS FUNCIONES DEFINIDAS ANTES. PARA ELLO, CARGAMOS EL
        ## CSV, ARMAMOS EL ARREGLO Y LUEGO USAMOS LA
        ## FUNCIÓN COMPARAR FILAS.

        # Especificar la ruta y nombre del archivo CSV
        archivo_csv = "lista bibliográfica_autor_periodes NUEVA.csv"

        # Carga los datos desde el archivo CSV
        arreglo = cargar_datos_desde_csv(archivo_csv)

        # Genera la matriz resultante
        matriz_resultante = comparar_filas(arreglo)

        # Imprime la matriz resultante como una tabla
        tabla = tabulate(matriz_resultante, headers=["INV 1", "INV 2"], tablefmt="f
        ancy_grid")
        print(tabla)

        ## ACA DEFINIMOS OTRA FUNCIÓN, LO QUE HACE ES PONERLE UN PESO AL LAZO ENTRE
        ## DOS INVESTIGADORES. PARA ELLO SE AGREGA LA
        ## COLUMNA "WEIGHT"

        ### CALCULAMOS EL PESO DE LA RELACIÓN ENTRE LOS DOS INVESTIGADORES COMO EL
        ## VALOR MÍNIMO ENTRE LA CANTIDAD DE VECES QUE UN
        ## AUTOR FUE CITADO POR ALGUNO DE ELLOS. POR EJEMPLO SI ARPES CITA 2 VECES
        ## A JITRK Y RICAUD CITA 3 VECES A JITRK EL VALOR
        ## QUE DEBE DEVOLVER ES [AM,NR,2]
```

```

def comparar_filas(arreglo):
    matriz_resultante = []

    for i in range(len(arreglo)):
        fila_actual = arreglo[i]
        valor_columna = fila_actual[0] # Valor de la primera columna

        filas_coincidentes = [fila for fila in arreglo if fila[0] == valor_
columna]
        min_valor_columna2 = min([fila[1] for fila in filas_coincidentes])

        for j in range(i+1, len(arreglo)):
            fila_comparar = arreglo[j]

            if fila_actual[0] == fila_comparar[0]: # Comparar los valores
de la primera columna
                matriz_resultante.append([fila_actual[2], fila_comparar[2],
min_valor_columna2])

    return matriz_resultante
# Genera la matriz resultante
matriz_resultante = comparar_filas(arreglo)

# Imprime la matriz resultante como una tabla
tabla = tabulate(matriz_resultante, headers=["NODO 1", "NODO 2","WEIGHT"],
tablefmt="fancy_grid")
print(tabla)
### GUARDAMOS LA TABLA DE ADYACENCIAS CON PESOS COMO ARCHIVO CSV
archivo_csv_salida = "lista_adyacencias_peri2.csv"
with open(archivo_csv_salida, 'w', newline='') as file:
    writer = csv.writer(file)
    writer.writerows(matriz_resultante)

## ESTA FUNCIÓN SE DEFINE PARA HACER UNA MATRIZ DE RELACIONES ENTRE AUTORE
S CITADOS Y AUTORES CITANTES.
### LAS FILAS CORRESPONDEN A AUTORES CITADOS, LAS COLUMNAS, A AUTORES UNPA
CITANTES. EL VALOR DE CADA UNA DE LOS ELEMENTOS
## DE LA MATRÍZ CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE VECES QUE EL AUTOR UNPA LO HA
CITADO

def aut_citados (arreglo):
    matriz_nueva = {} ## generamos un diccionario

    for fila in arreglo:
        valor_columna1 = fila[0]
        valor_columna2 = int(fila[1])
        valor_columna3 = fila[2]

        if valor_columna1 in matriz_nueva:
            if valor_columna3 in matriz_nueva[valor_columna1]:
                matriz_nueva[valor_columna1][valor_columna3] += valor_colum
na2
            else:
                matriz_nueva[valor_columna1][valor_columna3] = valor_colum
a2
        else:
            matriz_nueva[valor_columna1] = {valor_columna3: valor_columna2}

    return matriz_nueva

```

```

# Utiliza el arreglo cargado desde el archivo CSV
arreglo_csv = cargar_datos_desde_csv("AUTORES CITADOS PARTE II.csv")

# Genera la nueva matriz
autores_citados = aut_citados (arreglo_csv)

# Imprime la nueva matriz
for fila in autores_citados:
    valores = [fila] + list(autores_citados [fila].values())
    print(valores)
    # Convierte la nueva matriz a una lista de listas para tabulate
matriz_tabular = []
encabezados = ['Columna 1'] + sorted(set([valor_columna3 for valor_columna1
in autores_citados for valor_columna3 in autores_citados[valor_columna1]]))
matriz_tabular.append(encabezados)

for valor_columna1 in sorted(autores_citados.keys()):
    fila = [valor_columna1]
    for valor_columna3 in encabezados[1:]:
        if valor_columna3 in autores_citados[valor_columna1]:
            fila.append(autores_citados[valor_columna1][valor_columna3])
        else:
            fila.append(0)
    matriz_tabular.append(fila)

# Imprime la nueva matriz como una tabla
#print(tabulate(matriz_tabular, headers="firstrow", tablefmt="fancy_grid"))
archivo_csv_salida = "matriz_autor_citado_periodo 2.csv"
with open(archivo_csv_salida, 'w', newline='') as file:
    writer = csv.writer(file)
    writer.writerows(autores_citados)
# Guarda la nueva matriz en un archivo CSV con el delimitador correcto
archivo_csv_salida = "matriz_autor_citado_periodo 2.csv"

with open(archivo_csv_salida, 'w', newline='') as file:
    writer = csv.writer(file, delimiter=';')
    writer.writerow(['Columna 1'] + sorted(set([valor_columna3 for valor_co
lumnal in autores_citados for valor_columna3 in autores_citados[valor_colum
nal]])))
    for valor_columna1 in sorted(autores_citados.keys()):
        fila = [valor_columna1]
        for valor_columna3 in sorted(set([valor_columna3 for valor_columna1
in autores_citados for valor_columna3 in autores_citados[valor_columna
1]])):
            if valor_columna3 in autores_citados[valor_columna1]:
                fila.append(autores_citados[valor_columna1][valor_columna
3])
            else:
                fila.append(0)
        writer.writerow(fila)

print("¡Archivo CSV de salida generado exitosamente!")

```

